

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Eltern im Spannungsfeld der Normabweichung ihres Kindes

Das Zusammenspiel von
Bewältigung und Diagnoseprozess

Eingereicht von: Matthanja Trüssel
Begleitung: Barbara Michel, lic. phil.
Datum der Abgabe: 16. November 2024

Abstract

Weicht das Kind von der Norm ab, ist die Belastung für viele Eltern gross. In dieser Arbeit wird der Zusammenhang zwischen der elterlichen Bewältigung und dem Diagnoseprozess untersucht. Fünf halbstrukturierte Interviews mit Eltern von Kindern im Diagnoseprozess werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Entdeckung der Normabweichung geprägt ist von individuell wahrgenommenem Stresserleben. Die Abklärung stellt einen Bewältigungsversuch dar, der die Gefahr zusätzlicher Belastungen birgt. Die Diagnose wird entlastend erlebt. Bleibt sie aus, muss die namenlose Normabweichung verarbeitet oder die Normativität überdacht werden. Ferner werden die Ergebnisse im Hinblick auf die heilpädagogische Praxis diskutiert. Sie machen die Wichtigkeit eines sensiblen Umgangs des Fachpersonals während des Diagnoseprozesses unverkennbar.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen, an alle Personen, die mich im Laufe der Masterarbeit begleitet und unterstützt haben. Insbesondere danke ich allen Probanden, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Ohne die Einblicke, welche mir von den Eltern ermöglicht wurden, wäre die Arbeit nicht möglich geworden. Viel Unterstützung durfte ich von meinem Mann erfahren, der mich zeitlich entlastet und motivierend unterstützt hat. Ihm gebührt ein ebensolches Dankeschön wie meiner Masterarbeitsbetreuerin Barbara Michel. Durch ihre umsichtige Begleitung ermutigte sie mich in meiner Arbeit. Ihr gelang es, meine Fragezeichen und Blockaden durch angeregte Diskussionen und das Aufdecken von Unklarheiten zu lösen. Meinem Sohn Daniel danke ich für die Unterstützung im Layouten der verschiedenen Grafiken. Mit Nathalie Wiedmer, Andrea Stürm und Hans Peter Niederhäuser durfte ich auf Fachpersonen zurückgreifen, die meine Arbeit kritisch verfolgten und lektorierten.

Inhalt

1 Einleitung	5
1.1 Persönlicher Bezug	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz	6
1.3 Fragestellung	10
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsgegenstand	10
2.1 Die Abweichung von der Norm	10
2.2 Die Diagnose	13
2.3 Bewältigung	17
3 Präzisierung der Fragestellung	22
4 Forschungsmethodik	23
4.1 Forschungsinstrument	23
4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung	24
5 Darstellung der Ergebnisse	27
5.1 Personenbezogene Darstellung der Ergebnisse	28
5.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede	39
6 Diskussion	44
6.1 Bewältigungsthemen der Eltern	44
6.2 Veränderung im Laufe des Diagnoseprozesses	47
6.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede	50
6.4 Beantwortung der Hauptfrage	53
7 Rück- und Ausblick	57
7.1 Forschung	57
7.2 Berufspraxis	59
8 Abbildungsverzeichnis	62
9 Tabellenverzeichnis	62
10 Literaturverzeichnis	63
11 Anhang	70

1 Einleitung

Emily Perl Kingsley (2001) vergleicht ihre Erfahrungen als Mutter eines beeinträchtigten Kindes mit einer Reise. Man bereite sich auf Italien vor und freue sich darauf. Nach der Landung aber heisse die Stewardess einen in Holland willkommen. Diese eindrückliche Metapher macht deutlich, dass Vorstellungen aufgegeben werden müssen und eine neue Orientierung stattfinden muss, wenn man erkennt, dass das eigene Kind den ausgemalten Vorstellungen von Entwicklung, Familienleben, Erziehung oder Gemeinschaft nicht entspricht. Auch wenn das Kind noch so geliebt wird, löst diese Differenz von Vorstellung und Realität eine Krise aus, die es zu bewältigen gilt.

Kingsley wurde tatsächlich direkt nach der Geburt über die Anomalie ihres Sohnes informiert. Diese Erfahrung bleibt jedoch vielen Eltern verwehrt. Oftmals bemerken sie erst im Laufe der Zeit, dass ihr Kind sich anders entwickelt und von der Norm abweicht. Meist wird dies zu Beginn als Entwicklungsverzögerung bezeichnet. Eine solche vorläufige Diagnose beinhaltet weder eine klare Prognose noch eine klar kategorisierbare Störung (Castello, Grünke & Beelmann, 2014). Für die Eltern ist es schwierig, sich in den Prozess der Bejahung hineinzugeben, weil sie oft nicht wissen, ob es sich um eine vorübergehende Entwicklungsverzögerung handelt, welche gemäss Loh (2017) durch frühzeitige und gezielte Therapie-massnahmen wieder normalisiert werden kann. Es besteht aber auch das Risiko, dass die Entwicklungsverzögerung im weiteren Verlauf durch eine eindeutige Diagnose aus der ICD-Klassifikation, wie zum Beispiel einer leichten bis mittleren Intelligenzminderung, ersetzt wird (Castello et al., 2014).

Einige Eltern nehmen langwierige und zeitaufwändige Abklärungen auf sich, um endlich zu wissen, was mit ihrem Kind los ist. Sie suchen nach der Gewissheit einer Diagnose, wodurch sie sich unter anderem eine Zukunftsperspektive erhoffen. So weisen Graungaard und Skov (2006) in ihrer Studie darauf hin, dass die Suche nach einer Diagnose den Ursprung darin hat, zu wissen, was die Zukunft bringt, nachdem die gemeinsamen Träume von Normalität geplatzt sind (S. 11).

1.1 Persönlicher Bezug

Während meiner Arbeit an der Sonderschule erlebte ich, dass für viele Eltern das Akzeptieren ein wichtiges Thema ist. Sie mussten akzeptieren, dass ihr Kind von der Norm abweicht, gewünschte Leistungen und Erwartungen nicht erfüllen kann und eine andere Schullaufbahn einschlägt als die Mehrheit. Ich erlebte Eltern, die sich dagegen wehrten, dass ihr Kind mit einem Schülertaxi, welches den Schriftzug der Sonderschule trägt, abgeholt wird. Einige Eltern stellten in ihrer Frustration übermenschliche Forderungen an mich. Ich durfte aber auch Eltern erleben, die sich auf den Weg machten. Sie versuchten ihre Herausforderungen zu bewältigen und nahmen dankend meine Unterstützung an. In all diesen

Verhaltensweisen erkennt man verschiedene Phasen, welche zu einem Prozess gehören, welche die Eltern zu bewältigen haben. In verschiedenen Modellen werden diese Prozesse zu erfassen und verallgemeinern versucht. Dabei kommen die drei Phasen Verleugnung, Emotionalität und Akzeptanz sinngemäss überall vor.

Im ersten Zyklus der Schullaufbahn sind viele Eltern noch am Anfang dieses Bewältigungsprozesses. Die Erkenntnis, dass ihr Kind nicht der Norm entspricht, ist für sie neu und die Zukunft des Kindes noch unfassbar. Als besonders schwierig erlebte ich diese Situation für Eltern, deren Kinder keine Diagnose hatten. Aus meiner Erfahrung bleibt ohne diese Gewissheit eine unerfüllbare Hoffnung, denen das Kind nie gerecht werden kann. Die Eltern wissen nicht, ob sie sich auf eine längerfristige Beeinträchtigung ihres Kindes einlassen müssen und verschliessen sich oftmals für Hinweise auf solche Anzeichen. Sie hoffen lange auf eine vorübergehende Entwicklungsverzögerung, die sich später auswachsen kann. Solch implizites Leugnen beschreibt Schuchardt (2018) unter der ersten Phase der Krisenverarbeitungsspirale. Es bleibt da die Frage offen, ob dadurch die Chance besteht, frei von Vorurteilen und Stigmatisierungen das Kind so zu nehmen, wie es ist, oder ob es die Gefahr birgt, die Situation nicht wahrhaben zu wollen, das Kind zu überfordern und keine Bereitschaft zu entwickeln, sich auf einen Prozess einzulassen, der eine Bejahung des Andersseins ihres Kindes erst ermöglichen würde.

Auf der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern, deren Kinder keine Diagnose haben, wurde mir bewusst, dass sie sich die wichtigste Hilfe selbst geben können, indem sie die Bereitschaft entwickeln, sich von Vorstellungen und Wünschen zu verabschieden, Trauer zuzulassen, Werte zu überdenken und von ihrem Kind zu lernen, das Leben neu zu verstehen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In den Anfängen der Heilpädagogik stand die Bildung von Menschen mit somatisch bedingten Behinderungen im Zentrum. Nach und nach wurde weiteren Beeinträchtigungen Beachtung geschenkt und vorhandene Kategorien wurden weiter erforscht und ausdifferenziert. In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts fand die Abgrenzung in verschiedenste Kategorien und Sonderschuleinrichtungen einen Höhepunkt (Biewer, 2017). Im Zuge der Inklusion schlägt das Pendel zurück. Eberwein (1995) sprach vor rund 30 Jahren von einem Paradigmenwechsel, wenn er für die Hinwendung von einem sonderpädagogischen zu einem integrationspädagogischen Ansatz plädierte. Heute gehen die Bestrebungen mit der Forderung nach Inklusion noch ein Stück weiter. Es geht nicht mehr darum zu bestimmen, wer dazugehört und wer integriert werden muss. Das Grundverständnis der Inklusion ist die Vielfalt. So schreiben Boban und Hinz (2003), dass die Inklusion mit dem Wahrnehmen von Differenzen zwischen den Schulkindern beginnt (S. 11). Der Blick richtet sich auf alle Schülerinnen und

Schüler. Dazu gehören vielfältige Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Jedes Individuum wird als ganze Person wahrgenommen und ist eine Bereicherung für die Gemeinschaft. Nach Hinz (2013) fordert inklusive Pädagogik den Abbau aller Formen von Ausgrenzung und die Akzeptanz von individuellen Unterschieden und eigenwilligen Lernverläufen. Sofern es dem Lehrpersonal gelingt, diese individuellen Abweichungen anzuerkennen, heisst das noch lange nicht, dass dies den Eltern ebenso möglich ist. Je nachdem, wo sie in ihrem Annahmeprozess stehen, ist diese Akzeptanz besonders schwierig. Im Krisenverarbeitungsprozess werden gemäss Schuchardt (2018) in der Verhandlungsphase alle «nur erdenklichen Massnahmen eingeleitet [...]» (S. 42). Solcher Tatendrang beinhaltet den Versuch, das Kind der Norm anzugleichen und die Unterschiede abzuschaffen. In dieser Phase können die Eltern Vielfalt nicht als Bereicherung betrachten. Förderungsvorschläge der Heilpädagogin werden im Übermass umgesetzt, und es braucht nicht viel, dass Förderangebote von den Kindern als Abwertung ihrer Person wahrgenommen werden.

Mit dem konkreten Arbeitsauftrag der schulischen Heilpädagogik eröffnet sich ein unüberwindbares Spannungsfeld zwischen dieser Inklusionsforderung und ihrer Tätigkeit, welche auf der Webseite der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wie folgt beschrieben wird: «Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten, fördern und begleiten Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf» (2024). Durch die Bestimmung, wer einen besonderen Bildungsbedarf hat, wird festgelegt, wer nicht der Norm entspricht, wer anders ist, wer integriert werden muss. Diese Einteilung, welche oftmals darauf abzielt, dass Inklusion ermöglicht wird, ist hochgradig exkludierend. Kommt die heilpädagogische Fachkraft zum Einsatz wird deutlich, dass das Kind nicht der Norm entspricht. Ausserdem werden in den meisten Schulen die Ressourcen an die Kinder geknüpft, so dass eine Diagnose nötig wird, um personelle Unterstützung und Hilfsmittel zu finanzieren.

Lange Wartezeiten für Abklärungen bei Fachstellen und systembedingte Termine, wie beispielsweise die Anmeldefrist im Kanton Thurgau für die Abklärung eines Sonderschulbedarfs bis Ende Dezember (Amt für Volksschule Thurgau, 2020) zwingen das Lehrpersonal dazu, sehr früh an die Eltern heranzutreten. Sie müssen die Eltern auf Normabweichungen aufmerksam machen und gleichzeitig bereits eine Forderung nach Abklärung stellen, wenn sie nicht anderthalb Jahren auf die benötigten Ressourcen warten wollen.

Versucht man diese Sachlage aus der Elternperspektive zu betrachten, wird verständlich, dass es wenig benötigt, um Eltern zu verunsichern oder gar zu kränken. Sie kennen und lieben ihr Kind bereits mehrere Jahre und wissen, was ihm guttut und was nicht funktioniert. Sie haben Hoffnungen und Zukunftswünsche für ihr Kind, welche auf einmal in Frage gestellt werden – und dies von einer Fachperson, die das Kind erst seit wenigen Monaten kennt. Auch wenn in dieser Situation nicht von einer Behinderung gesprochen wird und keine Diagnose vorliegt, ist es nach Eckert (2012) für die Eltern in dieser «ersten Konfrontation mit

den Besonderheiten ihres Kindes sehr wichtig, für ihre Situation passende, differenzierte und zugleich gut verständliche Informationen zu erhalten» (S. 22).

Unter Umständen wurden die Eltern bereits vor dem Schuleintritt durch den Kinderarzt auf Entwicklungsverzögerungen aufmerksam gemacht, haben verschiedene Abklärungen hinter sich, die heilpädagogische Früherziehung beigezogen und therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen. Auch dann löst die Veränderung erneute Emotionen bei den Eltern aus. Denn jeder Übergang bedeutet eine neue Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des Kindes. Eckert (2012) beschreibt, dass mit jeder neuen Entwicklungsaufgabe das Bedürfnis nach der oben erwähnten Information wieder aufkommen kann. In beiden Situationen ist es Aufgabe der heilpädagogischen Fachkraft, diese Informationen einfühlsam und verständlich anzubieten. Es braucht eine Sensibilität zu spüren, zu welchen Prozessen und Erkenntnissen die Eltern bereit sind, und gleichzeitig nicht aus den Augen zu verlieren, was das Kind und das System für die Bewältigung des Schulalltags benötigen.

Zu Hause liegt der Fokus auf dem einzelnen Kind und seinen Entwicklungsschritten. Die individuelle Bezugsnorm ermöglicht es, dass sich die Eltern über alles, was das Kind neu erlernt, freuen und stolz sein können. Mit dem Eintritt ins Schulsystem rücken die kategoriale Bezugsnorm und die sozial-vergleichende Bezugsnorm mehr in den Fokus. Lernt das Kind langsamer, fällt der Blick nun vielmehr auf das Fehlende als auf das neu Erworbene. Die Aufgabe der heilpädagogischen Fachkraft ist es, alle drei Bezugsnormen im Auge zu behalten. Es ist wichtig, den Eltern anhand der individuellen Bezugsnorm die Lernfortschritte – und damit sind auch Lernfortschritte im Bereich des Verhaltens gemeint – aufzuzeigen. Gleichzeitig muss auf die Standortbestimmung innerhalb der allgemeinen Lernziele und der Klassennorm hingewiesen werden. Denn gerade diese Orientierung fehlt Eltern, wenn sie keine älteren Kinder haben, bei denen sie sehen, was im entsprechenden Alter möglich sein könnte. Dies kann zu Unverständnis führen, wenn das Kind nicht die gleichen Aufgaben bekommt wie das Nachbarkind, die Zeugnisnote schlechter ist, als erwartet, oder gewisse Massnahmen ergriffen werden müssen. Prengel (2017) verweist auf eine weitere allumfassende Bezugsnorm, die in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist; die egalitär-universelle Bezugsnorm. Damit meint sie, dass alle Menschen eine gleiche Würde haben und gleich wichtig sind, bevor nach ihrer Leistung gefragt wird. Diese Grundhaltung, welche im Endeffekt die Menschenrechte widerspiegelt, ist in der Zusammenarbeit mit den Eltern besonders wichtig, wenn gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Verhaltensweisen ihrer Kinder nicht der Norm entsprechen. So darf niemals das Kind als Person in Frage gestellt werden, auch wenn schwierige Themen angesprochen werden müssen.

Ebenso wichtig ist, dass Lehrpersonen und heilpädagogische Fachkräfte nicht die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen in Frage stellen. Allzu oft werden vorschnell exogene Faktoren wie fehlende Konsequenz, ein anregungsarmes Umfeld oder ausbleibende Strukturen

für fehlenden Lernerfolg und Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich gemacht. Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass bei vielen Eltern die Frage nach der Schuld aufkommt (Cloerkes, 2007; Textor, 2021; Wagner Lenzin, 2007). So verwundert es nicht, dass mehrere Studien aufzeigen können, wie eine Diagnose die Eltern entlastet, weil sie eine Legitimität der Beeinträchtigung darstellt (Bauskis, Strange, Molster & Fisher, 2022; Borchers, 2016; Makela, Birch, Friedman & Marra, 2009).

Für das schulische Fachpersonal ist es eine Gratwanderung. Es gilt, optimale Voraussetzungen und Lernmöglichkeiten für das Kind zu schaffen und gleichzeitig das Familiensystem nicht zu überlasten. Werden doch oftmals Übungen, Anregungen zur Freizeitgestaltung und Lernspiele als Aufgaben für zu Hause aufgetragen. Engagierte Eltern bemühen sich und übernehmen dann – ähnlich wie das aus Therapiesituationen bekannt ist – die Funktion eines Co-Therapeuten. Eine Studie von Paul (2020) zeigt auf, dass Eltern, die durch die Behinderungsdiagnose ihrer Kinder belastet sind, vorwiegend Lernspiele machen, während Eltern, die das «Diagnosetrauma» überwunden haben, öfters von zweckfreiem Spiel berichten und natürlich auf ihre Kinder eingehen. Im Spielverhalten mit dem Therapeuten zeigten sich die Kinder der erstgenannten Gruppe weniger initiativ und weniger kommunikativ. In seinem Fazit schreibt er, dass es wichtig ist, die Eltern «in ihren intuitiven und responsiven Elternfähigkeiten zu stärken und zu ermutigen, statt sie als Co-Therapeuten in die häusliche Förderung des Kindes einzuspannen» (Paul, 2020, S. 640). Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung sollten auch in der Schule Einzug halten. Werden die Eltern in ihrer natürlichen Beziehungsfähigkeit zu ihrem Kind unterstützt, statt ihnen aufzuzeigen, was das Kind alles lernen müsste, wäre das die beste Förderung, die den Kindern zu Hause zugutekommt. Dies ist ein wichtiger Hinweis. Denn auch weitere Autoren bemerken, dass Eltern sich durch die Beeinträchtigung ihres Kindes verunsichert fühlen und dadurch das unbeschwertere Wechselspiel und spontane Miteinander verloren gehen kann (Aly, 1999; Finger, 2000). Demzufolge kann ein problematischer Umgang mit der Normabweichung die elterliche Intuition negativ beeinflussen.

Das Thema der Schuld, die abhandengekommene Intuition sowie die Frage danach, wieviel durch Förderung erreicht werden kann und welche Grenzen akzeptiert werden müssen, werfen einen neuen Blick auf die Notwendigkeit der Diagnose, obschon eine Kategorisierung durch die Anerkennung der Vielfalt in Frage gestellt wird. Vielleicht braucht es eine Zuordnung, eine Diagnose, eine Schublade, welche hilft, das Anderssein einzuordnen und zu verstehen. Vielleicht ermöglicht erst dieser Schritt, den Fokus von der Normabweichung zu lösen und das Kind wieder in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Wenn dies durch eine Diagnose gelingt, kann die Kategorisierung inklusionsfördernde Wirkung haben.

1.3 Fragestellung

Aus den vorangehenden Darstellungen geht hervor, dass das Zugeständnis an die Vielfalt bedeutet, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Dass für die Eltern damit ein teilweise schmerzhafter Prozess einhergeht, bei dem von Normvorstellungen Abschied genommen werden muss, kann mit dem Inklusionsgedanken nicht beschönigt werden. Es geht darum, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Die Überlegung, welche Rolle dabei die Diagnose einnimmt, führt schliesslich zur Forschungsfrage dieser Arbeit:

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Diagnose und der elterlichen Bewältigung, wenn das Kind von der Norm abweicht?

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsgegenstand

In der Fragestellung werden drei Themenbereiche angesprochen, welche im Folgenden mit Bezug von Literatur genauer definiert werden. Es handelt sich dabei um die Abweichung von der Norm, die Suche nach einer Diagnose und die Bewältigung.

2.1 Die Abweichung von der Norm

Weicht ein Kind von der Norm ab, wird es oft als anders bezeichnet. Eine solche rudimentäre Kategorisierung kann nur vorgenommen werden, wenn der Körper, die Entwicklung oder das Verhalten des Kindes in Beziehung gesetzt wird zu dem, was als normal angesehen wird. Link (2006, zitiert nach Jenni, 2021) unterscheidet dabei die Normalität und die Normativität. Bei der Normalität wird statistisch eine gewisse Streubreite rund um den Mittelwert bezeichnet, während es sich bei der Normativität um eine Wertvorstellung handelt, die von der Gesellschaft geprägt ist. Normativität und Normalität beeinflussen sich gegenseitig und definieren schlussendlich, was als normal gilt (S. 7). Je nach Umfeld und dessen Normvorstellungen kann das gleiche Kind je als abweichend wahrgenommen werden oder nicht. Largo (2008) ist es deshalb ein grosses Anliegen, einer breiten Bevölkerung die Variabilität der Entwicklung der Kinder bekannt zu machen. Normalität bedeutet für ihn, dass die Kinder sich unterschiedlich verhalten und die Vielfalt in der Entwicklung der Kinder ein durchgehendes Merkmal ist. Er geht davon aus, dass das Ausmass der Unterschiedlichkeit weder Eltern noch Fachleuten bewusst ist. Er ist überzeugt, dass Normvorstellungen zu falschen Erwartungen führen, welche die Auslöser von Problemen in der Erziehung darstellen. Er plädiert dafür, sich an den Gegebenheiten zu orientieren, statt an Normvorstellungen festzuhalten, und geht davon aus, dass diese Normativität losgelassen werden kann, wenn das «Verständnis für die normale Entwicklung» (S. 19) als Erziehungshilfe genutzt wird. Diese heikle

Formulierung «normale Entwicklung» lässt dann aber die Frage offen, wann eine Entwicklung nicht mehr normal ist. Wer setzt wo die Grenzen, welche Entwicklung sich innerhalb der Streubreite befindet? Welche Entwicklung verdient es, normal genannt zu werden, und welche soll dann abnorm oder gestört sein?

«Die körperlichen und psychischen Merkmale bei Kindern zeigen in der Regel eine charakteristische Form der Häufigkeitsverteilung» (Jenni, 2021, S. 8). Im mittleren Bereich weisen die meisten Kinder dieses Merkmal auf, während sich bei den extremeren Werten immer weniger Kinder finden lassen.

Abbildung 1. Gaußsche Glockenkurve am Beispiel der Normalverteilung der Intelligenz (Preckel & Vock, 2021, S. 55)

Als Diagramme aufgezeichnet ähneln solche Darstellungen, wie Abbildung 1 zeigt, einer Glocke und werden nach dessen Entdecker als Gaußsche Glockenkurve bezeichnet. Es lässt sich also einordnen, ob die Entwicklung eines Kindes im Verhältnis zu den Gleichaltrigen durchschnittlich, schneller oder langsamer als das Mittelmaß ist. Es wird auch ersichtlich, dass in den Extremwerten immer weniger Kinder gleich entwickelt sind. Im Alltag bedeutet dies für die Eltern vielleicht, dass ihr Kind in einer Krabbelgruppe das ein-

zige ist, das bereits frei gehen kann, oder dass es im Kindergarten als einziges noch nicht trocken ist. Dieses Anderssein bezieht sich direkt auf die zu vergleichende Bezugsgruppe, bei der immer auch zu beachten ist, dass nicht alle Kinder genau dasselbe Alter aufweisen und somit in Relation zur Gruppe vielleicht jünger oder älter sind. Gleichzeitig bezieht es sich auf statistische Werte aus wissenschaftlichen Studien, welche genaue Hinweise geben können, wieviel Prozent der Gleichaltrigen den Entwicklungsschritt gemacht haben, dieselbe Körpergröße haben, etc.

Der Grenzwert zur Normalität wird häufig bei der doppelten Standardabweichung festgesetzt (Jenni, 2021, S. 9). Diese fragliche Definition der Normalität bedeutet, dass rund 95% der Kinder der Norm entsprechen und der Rest eine Störung aufweist. Jenni (2021) ist überzeugt, dass sich die Grenze nicht so einfach ziehen lasse, denn der Übergang von normal zu abnorm sei fließend. Diese dimensionale Eigenschaft einer Störung stehe immer im Zusammenhang mit Erwartungen und Anforderungen der Umwelt. «Wenn man Kinder mit Entwicklungsstörungen betreut, muss man also mit vielen Unschärfen leben und Unsicherheiten aushalten können» (S. 403).

Cloerkes (2007) kommt aus der Sozialwissenschaft und versucht diese Normabweichungen nicht wie die Medizin durch Messpunkte zu bestimmen, sondern durch die Reaktionen darauf. Das Anderssein kommt durch überdauernde, aussergewöhnliche Merkmale im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich zum Ausdruck und weicht von den sozialen Erwartungen ab. Entscheidend für die Bestimmung von „normal“ und „anders“ ist, ob diese Merkmale die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Solche Aufmerksamkeit ist nie frei von einer Bewertung. Sie kann positiv, negativ oder ambivalent sein (S. 127). Der von Cloerkes (2007) verwendete Begriff der Andersartigkeit wird in dieser Arbeit wegen der Abwertung im Sinne des Ausschlusses aus der Gattung Mensch nicht verwendet, sondern durch das Wort Anderssein ersetzt.

Ebenso wie die Grenze zwischen normal und anders nicht klar zu ziehen ist, kann auch die Grenze zwischen anders und behindert nur versuchsweise geklärt werden. Jenni (2021) findet den Begriff der Behinderung nur bei Kindern mit körperlichen Störungen und Sinnesbeeinträchtigungen angebracht. Kinder mit Entwicklungsstörungen solle man jedoch nicht als behindert bezeichnen, weil damit die Vorstellung einer dauerhaften Störung nach Abschluss der Entwicklung verbunden werde. Es gibt aber keinen sicheren Parameter, der den Entwicklungsverlauf prognostizieren kann. Es ist für ihn also korrekt zu sagen, dass ein Kind eine Sehbehinderung hat, aber nicht, dass es eine geistige Behinderung hat. Damit wird ersichtlich, dass die Medizin trotz des breiten Verständnisses am personenorientierten Ansatz festhält, der die Behinderung zur persönlichen Angelegenheit macht und sie auf Körperfunktionen und Körperstrukturen reduziert. Demgegenüber verweist Cloerkes (2007) auf die Komplexität, wenn er schreibt: «Behinderung ist nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar. Nicht der Defekt, die Schädigung, ist [sic] ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum» (S. 9). Für seine Definition von Behinderung wird das überdauernde und sichtbare Anderssein eindeutig negativ bewertet. Folgen daraus negative soziale Reaktionen, wird der Mensch selbst behindert. Unter negativen Reaktionen sind nicht nur Diskriminierung und Extremreaktion wie Tötung oder Ausstoss zu verstehen, sondern bereits Behandlungsversuche und Prävention gegen den Erwerb der Abweichung.

Auf den Alltag übertragen würde es heissen, dass abstehende Ohren als überdauerndes, aussergewöhnliches Merkmal Anlass für eine Behinderung sein können, wenn sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, diese negativ bewertet wird und ausserdem negative soziale Reaktionen wie Hänseleien oder gar Mobbing vorliegen. Dieser interaktionistische Ansatz gibt das Gefühl, der Meinung anderer Menschen ausgeliefert zu sein. Solche Anders-Behandlung kann bei einem Kind etwas auslösen und es prägen. So beschreibt Aly (1999), dass zu frühe therapeutische Massnahmen das entwicklungsverzögerte Kind unsicher machen oder blockieren können, und Schott (1983, zitiert nach Fries, 2005) zählt diverse

degradierende soziale Situationen im Zusammenhang mit seiner Behinderung auf und resümiert diese mit dem Satz «Ich wäre anders geworden» (S. 12).

Das Wort Behinderung wird oftmals nicht mehr benutzt wegen der abwertenden Verbindung und der uneinheitlichen Definition. Demgegenüber möchte Cloerkes (2007) weiter am Behinderungsbegriff festhalten, denn alles andere findet er beschönigend und unehrlich: «Behinderung ist nichts Positives, auch nicht unter einem anderen Etikett. Das Menschsein von uns allen ist mit Positivem und Negativem verbunden. Beides sollte man ehrlich bezeichnen dürfen, denn jeder ist viel mehr als nur eines seiner Attribute» (S. 9). Demgegenüber differenziert Habermann-Horstmeier (2017) in Anlehnung an die Definition der WHO (Weltgesundheitsorganisation) aus dem Jahre 1980 zwischen Beeinträchtigung und Behinderung. Erstere kann als Folge von angeborenen oder erworbenen Schädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Letzteres ergibt sich durch die Folge von Nachteilen, welche aus umwelt- und einstellungsbedingten Barrieren entstehen.

Eltern, die entdecken, dass ihr Kind anders ist, sind in der Regel noch weit weg davon, darüber nachzudenken, ob ihr Kind behindert ist oder nicht. Es kann sein, dass die überdauernden, aussergewöhnlichen Merkmale der Kinder die Aufmerksamkeit der Eltern nicht auf sich ziehen. Die Eltern empfinden ihr Kind als normal, bis sie durch die Reaktionen des Umfeldes, des Kinderarztes oder der Lehrpersonen auf diese abweichenden Merkmale aufmerksam gemacht und mit negativen Bewertungen konfrontiert werden. Manchmal wird in dem Zusammenhang von einer verzerrten elterlichen Wahrnehmung gesprochen. Davon kann jedoch nur ausgegangen werden, wenn eine geeichte, messbare Normalität als Referenzrahmen dient. Normativität ist immer subjektiv und kann je nach Standpunkt als verzerrt bezeichnet werden. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass jede Wahrnehmung relativ ist. Es gibt auch Eltern, die nehmen ihr Kind von sich aus als anders wahr. Insbesondere dann, wenn es ältere Geschwister hat und die Vergleichsmöglichkeiten grösser sind. Unabhängig von der Variante, durch welche die Eltern auf das Anderssein ihrer Kinder aufmerksam werden, ist die Verunsicherung gross und kann Anlass sein, nach einer Diagnose zu suchen.

2.2 Die Diagnose

Der Weg zur Diagnose ist nicht immer einfach und endet manchmal in einem verzweifelten Suchen nach einem Namen, der das Anderssein bezeichnet. Was mit dem in der Alltagssprache leichtfertig benutzten Begriff «Diagnose» gemeint wird, scheint nicht klar definiert. Dies wird ersichtlich, wenn man die Studie von Lewis, Skirton und Jones (2010), welche die Situation von Eltern mit Kindern ohne Diagnose untersucht, genauer anschaut. Hier haben die Probanden selbst definiert, dass eine Diagnose fehlt. Unter anderem haben Eltern von einem Kind mit Autismus teilgenommen. Es lässt sich vermuten, dass diese Eltern mit der

Diagnose die Ätiologie meinten und nach der Ursache suchten, welche bei Autismus zwar genetisch unbestritten, im Einzelnen aber noch ungeklärt ist (Kamp-Becker & Bölte, 2014). Während einige Diagnosen den Namen des Entdeckers tragen, deuten andere auf die Ursache hin, was bei Laien zu zusätzlichen Verwirrungen beitragen kann.

In aller Kürze definiert Gross (1969) die Diagnose als Erkennung einer Krankheit. Während er das griechische Wort *diagnosis* mit «gründlich erkennen, durchschauen» (S. 6) übersetzt, zielt Ried (2018) mit der Übersetzung «unterscheiden» (S. 44) auf die Abweichung von der Norm ab. Er zeigt auf, dass mit Diagnose einerseits die Benennung gemeint ist, andererseits dem Begriff auch alle Handlungen subsumiert werden, die der Ermittlung des Krankheitsbildes dienen. Für die Fragestellung sind beide Begriffsdefinitionen zentral und haben für die Lebenswirklichkeit der Eltern ganz unterschiedliche Bedeutungen. Um diese beiden divergierenden Verständnisse von Diagnose besser zu differenzieren, wird im Folgenden der Begriff Diagnose nur für die Benennung benutzt. Diese ist für die Eltern besonders zentral, da sie damit einen Begriff bekommen, mit dem sie in einem Wort den Zustand ihres Kindes erklären können (Lewis et al., 2010). Ausserdem ermöglicht die Benennung erst das Finden von Informationen und den Austausch mit Gleichgesinnten (Lenhard, Ebert, Schindelhauer-Deutscher, Henn & Breitenbach, 2005). Solche Vernetzung und Information trägt gemäss Bochers (2016) zu einer guten Bewältigung der Situation bei. Die Untersuchung von Rosenthal, Biesecker und Biesecker (2001) zeigt, dass das dringende Bedürfnis nach einer Diagnose mit den Jahren abnimmt. Es ist für die Eltern nicht immer einfach, wie weit sie gehen wollen, um eine Diagnose zu bekommen. Sie müssen sich immer wieder die Frage stellen, wie viele Untersuchungen sie sich und dem Kind zumuten können. In der Fachliteratur wird dafür immer häufiger der Begriff der Diagnose-Odyssee benutzt (Bauskis et al., 2022), welche mit dem Fortschritt der molekulargenetischen Möglichkeiten eine neue Dimension annimmt.

Für die Bedeutung von Diagnose im Sinne des diagnostischen Prozesses verwendet Ried (2018) den Begriff Diagnostik. In dieser Arbeit wird dafür der Begriff Abklärungsverfahren verwendet, da es die Perspektive der Eltern besser widerspiegelt und sich im Wortlaut klarer von der Diagnose unterscheidet. In Bezug auf die Fragestellung muss der Begriff Diagnose präzisiert werden.

Neben Diagnose als Kategorie und Diagnose als Prozess nennen Jutel und Nettleton (2011) als dritte Rubrik die Konsequenz der Diagnose. Ihre soziologische Sichtweise zeigt deutlich auf, dass eine Diagnose immer Auswirkungen auf den Betroffenen selbst aber auch auf das Umfeld hat. Das Etikett kann bewusst angenommen und sogar ausgenutzt werden oder auch mit Angst verknüpft sein. Es kann stigmatisieren oder auch legitimieren. Eine Diagnose kann Zugang zu Ressourcen erleichtern und Möglichkeiten einschränken. Jutel und Nettleton (2011) beschreiben, wie mit einer Festsetzung der Diagnose die Interessen der

einen bedient werden, während andere dadurch eine Enttäuschung erleben. Dabei zeigen sie auf, dass eine Diagnose immer auch in der Vielzahl von Diagnosen gesehen werden kann. Auch Gross (1969) erwähnt in seinen Ausführungen die Reduktion durch die Diagnose. Er zeigt auf, dass damit eine Vereinfachung und das Weglassen des Besonderen einhergeht. Eine Diagnose sei immer ein Kompromiss zwischen Typisierung und Individualisierung. Mit der Diagnose besteht also die Gefahr, dass das Kind reduziert und festgelegt wird. Dies erklärt die oftmals ambivalenten Gefühle von Eltern gegenüber einer Diagnose (Rosenthal et al., 2001). Sie wollen mit Hilfe der Diagnose das Anderssein verstehen und erklären, und gleichzeitig haben sie das Bedürfnis, dass ihr Kind in seiner Ganzheit wahrgenommen wird, ohne etikettiert zu werden. Verschiedene Studien stellen fest, dass sich die Eltern arrangieren und das dringende Bedürfnis nach einer Diagnose mit zunehmendem Alter des Kindes abnimmt (Borchers, 2016; Makela et al., 2009; Rosenthal et al., 2001).

Dem Verständnis der Diagnose als Konsequenz wird mit der formulierten Fragestellung grosse Bedeutung beigemessen. Der Begriff Diagnose wird dabei aber nicht mit dieser Sinngebung gefüllt. Die Konsequenz der Diagnose wird im Folgenden unter dem Begriff der Bewältigung verortet. Darin ist auch der Einfluss der Diagnose auf das Belastungserleben der Eltern und deren Umgang damit enthalten. Wobei bereits die Entdeckung der Normabweichung ein erster Schritt hin zur Diagnose ist.

Wenn Auffälligkeiten bereits im Baby- und Kleinkindalter festgestellt werden, kommt die medizinische Diagnostik als erste ins Rollen. Falls die Normabweichungen erst im Laufe der Kindergarten- und Schulzeit auffallen, kann es sein, dass der Weg über die Heilpädagogik zur Schulpsychologie verläuft und die medizinische Disziplin als letzte und nur bei Bedarf zu Rate gezogen wird. Bundschuh und Winkler (2014) unterscheiden die medizinische, die psychologische und die heilpädagogische Diagnostik wie folgt: In der medizinischen Diagnostik geht es darum, eine Krankheit zu erkennen, einen physischen oder psychischen Zustand zu beschreiben, der zum aktuellen Zeitpunkt Gültigkeit hat. Demgegenüber diagnostiziert die Psychodiagnostik überdauernde Merkmale, welche einen Prognosewert haben. Aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen und Eigenschaften soll Verhalten vorausgesagt werden können. Bundschuh und Winkler fordern, dass im pädagogischen Bereich die Psychodiagnose, zu welcher im Übrigen auch die Intelligenztestung gehört, als Hilfestellung zur Förderung und nicht zur Festlegung der betroffenen Person genutzt wird. Sie soll im Sinne der Modifikationsstrategie genutzt werden, indem sie aufzeigt, in welchen Bereichen das Verhalten und die Bedingungen verändert werden müssen, um eine Verbesserung zu erreichen. Die sonderpädagogische Diagnostik definieren sie durch den Personenkreis, auf den sie sich bezieht, nämlich auf Personen mit einer Beeinträchtigung und auf diesbezüglich gefährdete Personen. In diesem Sinne kann heilpädagogische Diagnostik auch als pädagogische Diagnostik verstanden werden, bei welcher gemäss Ingenkamp und Lissmann (2008) Voraus-

setzungen und Bedingungen der Lehr- und Lernprozesse ermittelt werden, um das Lernen des Einzelnen zu optimieren. In diesen Ausführungen wird der ganzheitliche Blick sehr deutlich, der alle Facetten miteinzubeziehen versucht.

Während die traditionelle medizinische Diagnostik den Körperfunktionen und -strukturen einen enormen Stellenwert einräumt und die Beeinträchtigung am Kind festmacht, werden im ICF, der von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) festgelegten internationalen Klassifizierung von Funktion, Behinderung und Gesundheit, die Aspekte der Umweltfaktoren und die personenbezogenen Faktoren, sowie die Aktivitäten und die Partizipation zusätzlich miteinbezogen. Die dabei entstehende Wechselwirkung, welche in der Abbildung 2 dargestellt wird, zeigt die Komplexität auf. Das Kind wird nicht auf eine Diagnose reduziert, sondern es werden alle Aspekte des Lebens miteinbezogen.

Viele Eltern, welche noch keine Diagnose haben, erhoffen sich nach einer Abklärung

Abbildung 2. Modell der ICF (Hollenweger, 2014, S. 34)

eine bessere und gezieltere Förderung.

Demgegenüber stellen die meisten Eltern, welche eine Diagnose für ihr Kind bekommen haben, fest, dass sich dadurch kaum etwas an der Förderung ändert (Borchers, 2016). In der genannten Studie, welche auf die medizinische Wissenschaft zurückgreift, wird dies mit den bereits laufenden, symptomorientierten Therapiemaßnahmen erklärt. Im Rahmen der pädagogischen Diagnostik zeigt dieses Ergebnis

auf, dass in vielen Fällen das Erfassen des aktuellen Entwicklungsstands reicht, um ein Kind optimal zu fördern. Dabei geht es nicht im diagnostisch vergleichenden Sinn darum, zu ermitteln, wie die Differenz zu den Gleichaltrigen aussieht und welche «Symptome» vorhanden sind, sondern darum, im Sinne von Vygotsky (Kramer, 2014) die Zone der proximalen Entwicklung und somit die Zone des Lernens festzustellen und die Lehr- und Förderangebote entsprechend anzupassen.

Die von Bundschuh dargestellten Unterschiede der medizinischen, pädagogischen und heilpädagogischen Diagnostik sind sehr plakativ, widerspiegeln aber die Grundhaltung und das Grundinteresse an einer Diagnose wieder. Dessen sind sich die Eltern, welche einen oftmals beschwerlichen Weg der Diagnosefindung auf sich nehmen, kaum bewusst. Je nach Fragestellung, welche hinter der Suche steckt, müsste überlegt werden, welche Diagnostik sinnvoll ist. In einer umfassenden Studie von Rosenthal et al. (2001) wird untersucht, welche Bedeutung die Eltern, deren Kinder keine Diagnose besitzen, einer solchen beimessen. Es wurden dabei sechs Dimensionen festgemacht:

1. Kennzeichnung: Es geht darum, einen Namen zu haben, ein Etikett, welches erklärt und legitimiert, sowie Zugang zu Leistungen generiert.
2. Verursachung und Ätiologie: Mit einer Ursachenklärung kann das Wiederholungsrisiko bei einer Schwangerschaft des Paares oder anderer Familienmitglieder eingeschätzt werden. Ferner kann sie eine Entlastung von Selbstbeschuldigungen ermöglichen.
3. Prognose: Am häufigsten wurde genannt, dass mit einer Diagnose Aufschluss über die Zukunft erhofft wird. Dabei geht es darum, realistische Erwartungen und Ziele für das Kind zu haben, aber auch die zukünftigen elterlichen Verpflichtungen zu kennen.
4. Behandlung: Mit einer Diagnose wird die Gewissheit verbunden, dass das Kind die richtige Behandlung bekommt, nicht zu viel und nicht zu wenig therapiert wird. Dies gilt sowohl für die körperlichen als auch für die entwicklungsbedingten Probleme.
5. Akzeptanz: Die Konzentration auf die Suche nach einer Diagnose besteht durch die Schwierigkeit, die Dauerhaftigkeit des Problems zu akzeptieren.
6. Soziale Unterstützung: Insbesondere Mütter haben den Wunsch, sich mit anderen Eltern, deren Kinder dasselbe Syndrom haben, auszutauschen. Neben der emotionalen Unterstützung geht es ihnen darum, ältere Kinder beobachten zu können, um etwas über die Zukunft ihrer Kinder zu erfahren, Interventionserfahrungen auszutauschen und eigene Erfahrungen weiterzugeben.

Während für die Ätiologie eindeutig die medizinische Diagnostik wegweisend ist, kann eine Psychodiagnostik prognostische Hinweise liefern und die heilpädagogische Diagnose eine sinnvolle Förderung für entwicklungsbedingte Probleme aufzeigen. Die fünfte und sechste Dimension weist darauf hin, dass die Eltern nicht nur nach Namen und Fakten suchen, sondern sich auf den Weg machen, die neue Normalität zu verstehen und anzunehmen. Es ist ein Weg, der nicht ausschliesslich von Diagnostikern begleitet werden sollte.

2.3 Bewältigung

Die Frage nach den Zusammenhängen zwischen der elterlichen Bewältigung und der Diagnose setzt voraus, dass die Eltern etwas zu bewältigen haben. Es wird also davon ausgegangen, dass die Normabweichung eine Belastung darstellt und Stress auslöst. Für Cloerkes (2007) steht fest, dass Eltern in erster Linie Mitglieder der Gesellschaft sind und die ungünstige Haltung gegenüber behinderten Kindern teilen (S. 283). Bereits diese Aussage lässt erahnen, dass sowohl innerpsychische Themen bewältigt werden müssen als auch mit erschwerenden Lebensumständen, welche durch die Gesellschaft verschärft werden, umgegangen werden muss. Sarimski (2009) zeigt auf, dass die Belastungserfahrung subjektiv

geprägt ist und von verschiedenen Einflussfaktoren wie den persönlichen Bewältigungskräften, dem sozialen Umfeld oder den Verhaltensauffälligkeiten des Kindes abhängt (S. 164). Es existieren verschiedene Modelle, um die Bewältigung solcher Herausforderungen und Krisen zu verstehen und einzuordnen. Während die Phasenmodelle als Beschreibungen der psychischen Verarbeitung der Situation zu verstehen sind, legen die Stressmodelle den Fokus auf die konkreten Stressoren und deren Bewältigung. Sie zeigen auf, dass die Umstände und Ressourcen sehr individuell betrachtet werden müssen.

Phasenmodelle

Sowohl in der Fachliteratur als auch in vielen Berichten von Betroffenen wird erwähnt, dass die Erkenntnis der Beeinträchtigung des eigenen Kindes für die Eltern ein Schock sein kann (Jonas, 1994, S. 9; Lessmann & Sarimski, 2013, S. 428; Textor, 2021). Ungewollt befinden sie sich in einer Lebenssituation, die sie sich so nicht vorgestellt haben. Speck (2018) weist darauf hin, dass die Enttäuschung umso grösser ist, je grösser die Erwartungen waren (S. 333). In einem gewissen Bereich müssen alle Eltern verkraften, dass sich ihr reales Kind von den Idealvorstellungen unterscheidet. Dies gilt aber für Eltern, deren Kinder beeinträchtigt sind, in einem besonderen Ausmass (Belz, 2010, S. 4). Sie müssen Abschied nehmen, sei es nun ein Abschied von der ungestörten Entwicklung ihres Kindes (Lessmann & Sarimski, 2013), ein Abschied vom gewünschten Kind (Finger, 2000) und der damit verbundenen Zukunftssicherheit (Sarimski, 2009) oder ein Abschied vom Leistungsdenken, der Machbarkeit und der Kontrolle. Gemäss Retzlaff (2019) findet der eine Teil der betroffenen Eltern die Balance wieder. Dabei wandelt sich das Familienselbstbild und es kommt zu einer Akzeptanz der Lebenssituation. Dieser Wandel wird von ihm auch als Bejahung bezeichnet. Um den Weg der Verarbeitung besser zu verstehen, wurden verschiedene Untersuchungen angestellt und Modelle entwickelt. Der Ursprung aller Phasenmodelle lässt sich auf den von Kübler-Ross untersuchten Prozess (2018) zurückführen, den sterbende Menschen durchlaufen (Lude & Strubreither, 2015, S. 190). Exemplarisch für viele weitere Modelle werden an dieser Stelle drei Phasenmodelle kurz umrissen.

Bölling-Bechinger (1988, S. 176) weist darauf hin, dass der emotionale Zustand der Eltern sehr ähnlich ist wie bei Menschen, die einen Abschied aufgrund eines Todes erleben. Sie bezieht sich deshalb auf die vier Trauerphasen von Kast

Abbildung 3. Trauerphasen nach Kast (1982), eigene Darstellung

(1982). Ursprünglich bezogen sie sich auf die Trauer bei Angehörigen von Verstorbenen. Verena Kast (1991) zeigt jedoch auf, dass jegliche Trennung sowie der Verlust des Vertrauten

und Gewohnten Trauer auslöst. Dieses Abschiednehmen ist ein Entwicklungsprozess, bei dem schmerzhaft gelernt wird, den Verlust zu akzeptieren. Dabei werden folgende vier Phasen des Trauermodells durchlaufen: das Nicht-wahrhaben-Wollen, die aufbrechenden Emotionen, das Suchen, Finden und Sich-Trennen sowie der neue Selbst- und Weltbezug. In der Abbildung 3 werden sie schematisch visualisiert.

Kuhlenkamp und Strobel (2024, S. 187 ff.) geht es in ihrem Modell darum, dass die elterlichen Verhaltensweisen besser verstanden werden können. Sie erklären in vier Phasen, was die Eltern durchmachen, wenn sie mit einer Lebensveränderung durch die Geburt ihres behinderten Kindes konfrontiert sind. Dabei sprechen sie von der Schockphase, der Auflehnung, der Resignation und der Adaption.

Abbildung 4. Krisenspiralweg nach Schuchardt (2018, S. 34)

6000 Biografien von krisenbetroffenen Menschen hat Schuchardt (2018) studiert. Darunter befanden sich auch Eltern von beeinträchtigten Kindern. Aus dieser Untersuchung hat sie acht Phasen ableiten können. In Abbildung 4 wird ersichtlich, dass sie die Phasen in Form einer Spirale aufzeigt. Diese Darstellung verwendet sie, um aufzuzeigen, dass die Phasen nicht abgeschlossen sind, teilweise parallel und überlappend verlaufen und sich wiederholen können. Sie bezeichnet den Spiralweg als Lernprozess und hat festgestellt, dass er von vielen Personen vorzeitig abgebro-

chen wurde. In seiner Vollständigkeit beinhaltet er folgende Phasen: Ungewissheit, Gewissheit, Aggression, Verhandlung, Depression, Annahme, Aktivität, Solidarität.

Verschiedene Autoren (Cloerkes, 2007; Eckert, 2012; Hinze, 1999) betrachten diese Phasenmodelle kritisch. Dabei werden folgende Überlegungen aufgestellt: Sie können bei den Eltern einen Leistungsdruck im Sinne des Abarbeitens oder des Erklommens einer Leiter auslösen. Die Zielbestimmung werde von aussen vorgegeben. Die Komplexität könne so niemals darstellt werden. Ausserdem würden Unterschiedlichkeit der individuellen Situationen, Ressourcen und Fähigkeiten zu wenig berücksichtigt. Trotz aller Berechtigung der negativen Kritik bemerkt Eckert (2012), dass diese Phasen für Fachpersonen hilfreich seien, um die Gefühle und gewisse Verhaltensweisen verstehen zu können (S. 20). Aber auch Betroffene selbst könnten Erleichterung darin finden, weil sie erkennen, dass sie nicht allein sind. Sie

erfahren, dass auch andere Eltern diese Phasen durchlaufen. Schliesslich müssen diese psychoanalytischen Modelle nicht unbedingt Druck aufbauen, sondern können ihn auch auflösen, indem sie nicht das Ziel, sondern den Weg in den Fokus nehmen. Sie bringen zum Ausdruck, dass Forcieren nicht möglich ist und ein Auf- und Abbewegen innerhalb der Stufen dazugehört. Sie zeigen, dass es in einer schwierigen Lebenssituation Zeit braucht, um sich darauf einzustellen, und dass diese Einstellung das Handeln beeinflusst.

Stressmodelle

Wenn davon ausgegangen wird, dass Eltern die Normabweichung ihrer Kinder bewältigen müssen, wird damit gerechnet, dass eine Belastung vorliegt. Da Eckert (2012) darauf hinweist, dass der Begriff Belastung synonym mit Stress verwendet wird (S. 12), können auch Modelle zur Stressbewältigung einen Einblick in das elterliche Erleben ermöglichen. Das von Selye (zitiert nach Goddemeier, 2022) geprägte Stressverständnis geht davon aus, dass ein äusserer Reiz, auch bezeichnet als Stressor, eine Reaktion auslösen kann. Diese Reaktion wird dann als Stress bezeichnet. Er unterscheidet zwischen positiv und negativ erlebtem Stress. Die beiden Stressformen benennt er als Eustress und Distress (S. 357). Folkman und Lazarus (1984, zitiert nach Goddemeier, 2022) prägten dann das weitere Verständnis, indem sie den Reiz nicht als objektives, festgesetztes Kontinuum betrachteten, sondern die individuelle Bewertung des Stressors hervorhoben. Im Folgenden werden zwei Stressmodelle beschrieben, welchen dieser Gedanke zugrunde liegt.

Beim ABCX-Modell wird davon ausgegangen, dass die Wahrnehmung des Stressors individuell unterschiedlich ist. Wie in der Abbildung 5 dargestellt ist, spielen die bestehenden Ressourcen eine

Abbildung 5. ABC-Modell nach Hill (1958 aus Eckert, 2012, S. 21)

ebenso wichtige Rolle. Die Frage bezüglich eines Stressors lautet folglich: Reichen die bestehenden Ressourcen aus, um dem wahrgenommenen Stress entgegenzutreten? Entsteht ein Ungleichgewicht, löst dies eine Krise aus. Dieses von Hill bereits 1958 entworfene Modell diente als Ausgangspunkt für diverse Erweiterungen (Eckert, 2012, S. 21 f.).

Das in Abbildung 6 dargestellte Stressmodell von Lazarus (zitiert nach Fries, 2005) wird deshalb transaktional genannt, weil es betont, dass die Umwelt und die Person sich gegenseitig beeinflussen (S. 73). In einer ersten Bewertung wird der Reiz oder das Ereignis, wie zum Beispiel die Diagnose, bewertet. Es wird überprüft, ob diese als irrelevant, als positiv/angenehm oder als stressbezogen eingeschätzt wird. «Die als stressbezogenen Anforderungen werden noch einmal daraufhin bewertet, ob sie eine ‚Bedrohung‘, eine ‚Herausforderung‘ oder einen ‚Schaden/Verlust‘ darstellen» (Wagner Lenzin, 2007, S. 35). In der sekundären Bewertung wird überprüft, welche individuellen Möglichkeiten zur Verfügung stehen,

um die Situation zu bewältigen. Es werden die subjektiven Ressourcen überprüft. «Die Einschätzung der Situation erfolgt hinsichtlich der Frage einer Person an sich selbst, ob kognitive, emotionale oder aktionale Verhaltensmöglichkeiten vorhanden sind [...]» (Fries, 2005, S. 76). Aufgrund dieser Einschätzung gibt es zwei unterschiedliche Bewältigungsstrategien: Die problemzentrierte oder die emotionszentrierte Bewältigung. Während in der Erstgenannten das Problem verändert wird, wird in der Zweitgenannten versucht, die negative Einstellung zu regulieren. Übertragen auf eine Diagnose würde eine problemzentrierte Bewältigung bedeuten, dass man durch eine Therapie versucht, die Entwicklung des Kindes zu beeinflussen, während man bei der emotionszentrierten Bewältigung einen Austausch mit Gleichbetroffenen sucht, um zu erfahren, wie sie gelernt haben, die Situation zu akzeptieren. Fries (2005) weist darauf hin, dass viele Copingformen sowohl problem- als auch emotionszentriert sein können (S. 78). So kann also eine Selbsthilfegruppe nicht nur der emotionalen Bewältigung dienen, sondern auch konkrete alltagspraktische Tipps liefern, die eine problemzentrierte Bewältigung unterstützt. In einer Neubewertung wird die Situation erneut eingeschätzt. Manchmal bereits durch die sekundäre Bewertung, sicherlich aber durch die Erfahrung aus den ge- oder misslungenen Bewältigungsversuchen wird die Situation neu beurteilt.

Im Vergleich zu den Phasenmodellen, werden bei den Stressmodellen die individuellen Situationen und die individuellen Bewertungen des Stressors berücksichtigt. Es wird sehr gut aufgezeigt, dass die Situation mit einem Kind, das nicht der Norm entspricht, sehr individuell bewertet werden kann und nicht per se Stress auslöst. Das transaktionale Stressmodell bringt die Komplexität der Bewältigung mit der wechselseitigen Beeinflussung von Erleben, Bewerten und Handeln sehr gut zum Ausdruck. In seinem Verständnis bleibt es trotzdem noch die Aufgabe des Individuums, mit der Bewältigung einer Situation fertig zu werden. Genau gleich wie in den Phasenmodellen könnte hier ein Leistungsdruck entstehen, die Bewältigung schaffen zu müssen. Ausserdem scheint dieses Modell einen wichtigen Faktor zu vernachlässigen: Durch etwas hindurchzugehen braucht Zeit. Gewisse emotionale und auch problemorientierte Anpassungen sind manchmal einfach noch nicht möglich. Das ABCX-Modell in seiner Einfachheit zeigt, dass ein Ungleichgewicht zwischen den bestehenden Ressourcen und der Wahrnehmung des Stressors zur Krise führt. Dabei bleibt die Möglichkeit offen, die Ressourcen nicht nur beim Individuum zu suchen, sondern die Aufgabe der Bewältigung gesellschaftlich, nachbarschaftlich und vielleicht sogar schulisch mitzutragen.

Abbildung 6. Veranschaulichung des Stressmodells von Lazarus (Guttman, 2016)

Resümee der Bewältigungstheorien in Bezug auf die Fragestellung

Sowohl Kast als auch Schuchardt beschreiben ihre Modelle als dynamisch. In der Phase drei – suchen, finden und sich wieder trennen – erwähnt Belz (2010) explizit, dass die beiden vorangehenden Phasen zwar in kürzerer Zeit aber wieder von Neuem durchlebt werden (S. 9 f.). Das von Schuchardt konzipierte Modell ist bereits als Spirale aufgebaut, die zeigt, dass innerhalb dieser Spirale ein Auf- und Abwärtsbewegen immer wieder vorkommen kann. Dies bedeutet, dass es anmassend und unmöglich wäre, im Rahmen dieser Arbeit Personen oder einzelne Aussagen auf eine Stufe zu fixieren. Auch für Fries (2005) steht fest, dass Coping nicht durch eine einmalige Erhebung erfasst oder durch Ursache-Wirkungs-Beschreibungen kausal festgemacht werden kann (S. 93). Es ist in dieser Arbeit nicht möglich und nicht die Absicht, eine Einschätzung über den Bewältigungsstand der Eltern abzugeben. Es geht vielmehr darum, der Forderung Eckerts (2012) nachzukommen und das subjektive Erleben der Eltern in die Untersuchung miteinzubeziehen.

3 Präzisierung der Fragestellung

Aufgrund der dargelegten Theorie geht es darum, das subjektive Erleben der Eltern in Bezug auf die Normabweichung ihres Kindes zu erfassen, Stressoren festzumachen und zu überprüfen, inwiefern sich das Stresserleben im Verlauf des gesamten Diagnoseprozesses verändert und welche Faktoren diese Wandlung begleiten oder gar hervorrufen. Die Hauptfrage wird dahingehend verändert, dass der Begriff Diagnose durch den Begriff Diagnoseprozess präzisiert wird. Damit wird explizit hervorgehoben, dass die elterliche Bewältigung von der Entdeckung der Normabweichung über das Abklärungsverfahren bis hin zur Diagnose untersucht werden soll.

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Diagnoseprozess und der elterlichen Bewältigung, wenn das Kind von der Norm abweicht?

Die Hauptfrage wird durch folgende Unterfragen ergänzt:

1. Welche Themen beschäftigen Eltern im Zusammenhang mit der Normabweichung ihres Kindes?
2. Wie verändern sich diese Themenschwerpunkte und Themeninhalte im Laufe des Diagnoseprozesses?
3. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede können unter den verschiedenen Eltern festgestellt werden?

4 Forschungsmethodik

Um Antworten auf die Fragestellung zu bekommen, wurde eine qualitative Erhebung durchgeführt. Die folgenden Ausführungen erläutern, wie und warum diese Forschungsmethode angewendet wurde.

4.1 Forschungsinstrument

Weil die Fragestellung nach dem persönlichen Erleben von inneren Prozessen fragt, wurde eine qualitative Erhebung durchgeführt. Roos und Leutwyler (2017) erklären, dass qualitative Interviews eine grosse Bandbreite an Antworten zulassen, um subjektive Sichtweisen und persönliche Gedanken, individuelle Erfahrungen und Sinngebungen einzuholen. Die persönliche Befragung ermöglichte einen tiefen Einblick in das Erleben der Eltern während des Diagnoseprozesses.

Die qualitative Erhebung wurde in Form von halbstrukturierten Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Offenheit der Fragen ermöglichte es, in die Erfahrungswelt der Eltern Einblick zu bekommen. Gleichzeitig garantierte der Leitfaden, nahe an der Forschungsfrage zu bleiben, die Antworten verschiedener Probanden miteinander zu vergleichen, eine einseitige Schilderung zu vermeiden und Einblick in äussere und innere Prozesse zu gewinnen.

Dabei war es das Ziel, aus mehreren Einzelfallstudien Erkenntnisse zu ermitteln und als fallvergleichende Studie Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Weil die Erhebungsform des qualitativen Interviews eine soziale Situation darstellt, in der unbewusste Verhaltensweisen und Erwartungen einen Einfluss auf die Ergebnisse haben können (Roos & Leutwyler, 2017), wurde Flicks (2020) Empfehlung aufgenommen, die Besonderheiten des Interviews, Auffälligkeiten und allfällige weitere Informationen, welche nach dem Ausschalten des Aufnahmegerätes erzählt wurden, in einem Dokumentationsbogen festzuhalten.

Eine Längsschnittstudie wäre zur Beantwortung der Fragestellung äusserst interessant gewesen. Sie konnte aber aufgrund der zeitlichen Einschränkung nicht in Betracht gezogen werden. Stattdessen wurde eine Querschnittstudie durchgeführt, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt unterschiedliche Facetten und Zusammenhänge misst (Roos & Leutwyler, 2017, S. 194). Um die Untersuchung nicht nur auf einen Zeitpunkt im Diagnoseprozess zu beschränken, wurden die Eltern aufgefordert, rückblickend zu erzählen. Aus diesem Grund wurde bei der Auswahl der Stichproben darauf geachtet, dass der Diagnoseprozess für sie hochaktuell ist. Dennoch beinhalteten viele Aussagen der Probanden Schilderungen aus der Vergangenheit. Dies birgt ein gewisses Verfälschungspotential, denn «die Erinnerung ist eine neue Erfahrung, die nur Aspekte einer vorherigen Erfahrung aufweist» (Hartwig, 2004, S. 13).

4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung

In einem ersten Schritt wurden die Daten erhoben. Anschliessend folgte die Aufbereitung und zum Abschluss die Auswertung der Daten.

Erhebung

Im beruflichen und privaten Umfeld der Forschenden konnten drei Familien für die Teilnahme an den Interviews rekrutiert werden, welche den Auswahlkriterien der Probanden entsprachen. Im Anschluss an die mündliche Anfrage erhielten sie das im Anhang aufgeführte Informationsschreiben sowie das Formular mit der Einwilligungserklärung. Während die persönliche Beziehung eine grössere Vertrautheit und mehr Offenheit mit sich bringt, musste die Gefahr im Auge behalten werden, dass nicht alle Dinge erwähnt werden «... , weil sie als geteiltes Wissen nicht erwähnenswert erscheinen» (Helfferich, 2014, S. 564). Alle Probanden haben ihre Wurzeln in der Schweiz und können sich sprachlich einwandfrei verständigen. Diese spezifische sprachliche Vermittlungskompetenz, wie es Helfferich (2014) nennt, schränkte die Stichprobenauswahl ein. Die von Roos und Leutwyler (2017) geforderte heterogene Zusammenstellung der Probanden konnte diesbezüglich nicht erfüllt werden. Mit der Vereinheitlichung des sozialen Status war dafür eine bessere Vergleichbarkeit der Probanden gegeben. Die Heterogenität betraf das Geschlecht und den Verlauf des Diagnoseprozesses. Während sich zwei Elternpaare und eine Mutter sofort bereit erklärten, am Interview teilzunehmen, wollte ein Vater keine Auskunft geben. Insgesamt wurden fünf Eltern von drei Kindern mit einer Normabweichung interviewt. Bei allen drei Kindern wurde das Anderssein erst im Laufe der Jahre erkannt. Alle Kinder haben Geschwister, wobei die Folge in der Geschwisterreihe unterschiedlich ist. Die Elternpaare wurden getrennt interviewt, da aus der Literatur bekannt ist, dass die Bewältigungsstrategien der Väter und Mütter deutliche Unterschiede aufweisen (Borchers, 2016; Graungaard & Skov, 2006) und ihre Bewältigungsthemen nicht zwangsläufig die gleichen sind.

Ein Interview-Leitfaden stellt sicher, dass alle wichtigen Themen angesprochen werden. Durch ihn werden die einzelnen Befragungen miteinander vergleichbar (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013). Der Leitfaden wurde in der Struktur des dreistufigen Prinzips nach Helfferich (2014) ausgearbeitet. Dabei geht es in einer ersten Stufe darum, dass die Befragten so frei wie möglich erzählen. Anschliessend werden Aspekte nachgefragt, welche nicht erwähnt wurden, und zum Schluss noch in der Struktur und Formulierung vorgegebene Fragen gestellt. In diesem Sinne starten alle drei Oberthemen mit je einer erzählgenerierenden Frage, beinhalten Themenbereiche, die bei Bedarf nachgefragt werden können und enden mit einer konkreten Fragestellung. Für die inhaltlichen Themen wurde der theoretische Hintergrund aus Kapitel 2 beigezogen. Der Interview-Leitfaden wurde anhand der drei Phasen «Entdecken der Normabweichung – Abklärungsverfahren – Diagnose» aufgebaut. Innerhalb dieser Phasen wurde nach den Erfahrungen, persönlichen Gefühlen und dem Erleben ge-

fragt. Es war nicht vorgesehen, Bewältigungsthemen vorzugeben, sondern diese zu explorieren. Schlussendlich wurden die Fragen anhand der Auflistung an zu vermeidenden Formulierungen (Moser, 2015) und den Tipps für gute Fragen (Hussy et al., 2013) geprüft. Somit wurde sichergestellt, dass ...

- ... es sich um offene Fragestellungen ohne Warum-Fragen handelt
- ... es einfache Fragen sind, die weder mehrere Teilfragen enthalten noch unverständlich oder als doppelte Verneinung formuliert sind
- ... keine Suggestivfragen gestellt werden
- ... Tabuthemen erst gegen Ende des Interviews angesprochen werden.

Um die Fragen verständlich zu formulieren – wie es Hug und Poscheschnik (2010) fordern – wurden teilweise geschlossene Fragen mit Folgefragen formuliert. Der Interview-Leitfaden ist im Anhang nachzulesen.

Die Gespräche wurden mit einem Audio-Aufnahmegerät festgehalten. Möglichst zeitnah an das Interview wurde der Dokumentationsbogen von der Forschenden ausgefüllt. Darin wurden Eindrücke und Gedanken, sowie Äusserungen, welche ausserhalb der Aufnahme stattgefunden haben, notiert. Dieser Bogen stellt eine Ergänzung zum jeweiligen Transkript dar. Beides ist im Anhang aufgeführt.

Aufbereitung

Der Genauigkeitsgrad der Transkription richtet sich nach dem Erkenntnisinteresse und der Auswertungsmethodik (Roos & Leutwyler, 2017). Kuckartz (2016) weist darauf hin, dass der Nutzen bezüglich der Auswertung und der mögliche Zeitaufwand die Auswahl beeinflussen. Da durch die Fragestellung die inhaltlichen Aussagen der Eltern im Zentrum stehen und eine qualitative Inhaltsanalyse Aufschluss bezüglich der Fragestellung geben soll, wurden eine inhaltlich-semantische Transkription gewählt und die Empfehlungen von Dresing und Pehl (2018) sowie Kuckartz (2016) mehrheitlich übernommen: Das Schweizerdeutsch wurde in die Schriftsprache übertragen, wobei Wortverschleifungen angepasst wurden. Gab es keine genaue Übersetzung, wurde das Dialektwort beibehalten. Der Sprachduktus wurde leicht geglättet, indem Stottern, Fülllaute und Wortdoppelungen weggelassen wurden, ausser wenn dahinter eine Bedeutung sichtbar war. Zustimmende Lautäusserungen wurden nicht notiert, wenn sie keinen Einfluss auf den Redefluss hatten. Die Transkript-Zeichen werden im Transkript-Kopf erklärt und sind in Anlehnung an Dresing und Pehl (2018) sowie Kuckartz (2016) sowie Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014) gewählt. Für die Anonymisierung wurden Namen sowie Ortsangaben so weit verändert, dass keine Rückschlüsse auf die Befragten gezogen werden können.

Auswertung

Für das Auswertungsverfahren wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt, weil sie die Möglichkeit bietet, den Textinhalt systematisch zu bearbeiten. Sie ist eine Methode aus der Sozialforschung. Es gibt dabei eine Vielzahl an Vorgehensweisen. Sie werden entsprechend des Textmaterials und der Fragestellung ausgewählt und angepasst. Dabei ist das systematische Vorgehen und die Kategorisierung ein wichtiges Merkmal der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022, S. 50).

Für den Überblick empfiehlt Kuckartz (2016) eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text durch mehrmaliges Durchlesen und Zusammenfassen der Gesamtaussage (S. 56 f.). Diese initiierende Textarbeit konnte übersprungen werden. Die Forschende hatte bereits einen tiefen Einblick in die Texte, weil sie die Interviews selbst geführt und transkribiert hatte. Für die eigentliche Auswertung wurden, wie von Roos und Leutwyler (2017) empfohlen, als erstes die Textstellen herausgefiltert, welche für die Fragestellung relevant sind (S. 259). Dabei wurde die These von Lazarus (1991, zitiert nach Goddemeier, 2022) beigezogen. Er geht davon aus, dass das Stresserleben, also die Belastung, von der individuellen Bewertung abhängt. Dabei sind die Gefühle stark mit dem Denken verbunden und wirken sich auf das Handeln aus. Auch Lessmann und Sarimski (2013) beschreiben diese Ganzheitlichkeit, wenn sie von praktischen, kognitiven und emotionalen Herausforderungen der Eltern schreiben: «Viele Studien belegen, dass es Eltern sehr unterschiedlich gelingt, diese besonderen praktischen, kognitiven und emotionalen Herausforderungen zu bewältigen» (S. 421). Um nicht nur Belastungen und Herausforderungen zu eruieren, sondern auch Bewältigung, wurden folglich alle Textstellen ausgewählt, bei welchen die Eltern ihr persönliches Denken, Fühlen und Handeln in Bezug auf ihr Kind und dessen Normabweichung beschrieben. Reine Ablaufbeschreibungen und Erzählteile ohne persönliche Deutungs- und Bewertungsebene wurden aussortiert. Die daraus entstandenen Kodiereinheiten wurden so kurz wie möglich gehalten und trotzdem so lang, dass sie in sich verständlich sind. In einem weiteren Schritt wurden die Kodiereinheiten zusammengefasst. Das Ziel war nicht eine schemageleitete zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2022, S. 66 ff.). Vielmehr war das Ziel der Zusammenfassung, während der strukturierenden Inhaltsanalyse den Überblick über das Datenmaterial zu bewahren. Während der Interpretation wurde immer wieder auf das Ursprungsmaterial zurückgegriffen. Diese beiden Arbeitsschritte – Kodiereinheiten bestimmen und zusammenfassen – können im Anhang auf dem Transkript nachvollzogen werden. Persönliche Überlegungen und Interpretationen wurden währenddessen ebenfalls schriftlich festgehalten.

Weil die Fragestellung auf das Zusammenspiel der zwei Themenbereiche Diagnose und Bewältigung abzielt, wurden zwei verschiedene Kategoriensysteme entwickelt. Für den Bereich Diagnose konnten die Kategorien deduktiv gebildet werden. Die bereits im Interview-

Leitfaden enthaltenen drei Kategorien „Entdeckung der Normabweichung“, „Abklärungsverfahren“ und „Diagnose“ wurden übernommen und ergänzt mit „Unbestimmt“. Dabei handelt es sich um Aussagen, die nicht zuzuordnen waren. Der detaillierte Kategorienleitfaden dazu befindet sich im Anhang. Für den Bereich Bewältigung wurden die Kategorien induktiv gebildet. Dabei wird vom Konkreten ausgegangen und das Allgemeine gesucht (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Die Kodiereinheiten aus einem Interview wurden losgelöst vom Kontext und sinninhaltlich neu sortiert. Die dabei entstandenen Kategorien wurden durch die Textstellen eines weiteren Interviews konkretisiert und erweitert. In diesem Sinne wurde mit einem dritten Interview verfahren, bis die Kategorienbildung erschöpft war. Dies bedeutet, dass keine neuen Kategorien benötigt wurden, um die Aussagen zuzuordnen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 85). Schlussendlich ergaben sich folgende Kategorien: erzieherische Herausforderung, emotionale Belastung, Abschied, kognitives Einordnen, Umfeld, Beziehung zum Kind, persönliche Entwicklung. Die Kategorie Umfeld wurde nochmals unterteilt in die Bereiche Gesellschaft, Schule und Fachpersonal. Die Trennschärfe der einzelnen Kategorien wurde auch hier in einem Leitfaden festgehalten (siehe Anhang) und alle Texteinheiten wurden kodiert. Einige Textstellen konnten wegen des Sinnverständnisses nicht in mehrere Kodiereinheiten zerlegt werden, wenngleich sie mehrere Kategorien beinhalteten. Aus diesem Grund wurden einige Einheiten mehreren Kategorien zugeordnet. Kuckartz (2016) beschreibt ein solches Vorgehen als beinahe unumgängliche Tatsache und als Unterschied zur klassischen Inhaltsanalyse (S. 103).

Im Anschluss wurde ein Kreuzraster erstellt, welches in der Horizontalen die Kategorien zur Diagnose und in der Vertikalen die Kategorien zur Bewältigung aufführt. So konnte jede Kodiereinheit einem Feld zugeordnet werden. Für den besseren Überblick wurde jeweils nur die Zusammenfassung eingefügt. Im Anhang befindet sich einmal das leere Kreuzraster für die Orientierung und für jeden der Probanden eine ausgefüllte Tabelle im Anschluss an das Transkript. Darin werden die Zuweisungen der Kodiereinheiten ersichtlich. Durch dieses Kreuzraster konnten neue Zusammenhänge und Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellung gewonnen werden. Es wurden Statistiken erstellt, die ohne die inhaltliche Erläuterung nicht aussagekräftig sind, jedoch eine visuelle Orientierung bieten.

5 Darstellung der Ergebnisse

In der Auswertung der Interviews konnten im Rahmen der Kategorienbildung folgende Themenbereiche herausgearbeitet werden, welche die Eltern beschäftigen:

- Erzieherische Herausforderung
- Emotionale Belastung

- Abschied (Idealvorstellungen vom Kind und vom Familienleben, die losgelassen werden müssen)
- Kognitives Einordnen (Verstehen des Andersseins, Informationsbedürfnis)
- Umfeld (Verstandenwerden, Kommunikation nach aussen, Reaktionen des Umfeldes)
- Beziehung zum Kind
- Persönliche Entwicklung (Selbsterkenntnis und Auseinandersetzung mit sich selbst, der eigenen Geschichte und Entwicklung)

Da die Bedeutung und Gewichtung dieser Themenbereiche individuell sind, werden die Ergebnisse jedes Interviews personenbezogen aufgeführt. Abschliessend findet eine Zusammenführung der Ergebnisse statt. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschrieben.

5.1 Personenbezogene Darstellung der Ergebnisse

Abbildung 7. Zeitstrahl des Diagnoseprozesses (eigene Darstellung)

Der in Abbildung 7 dargestellte Zeitstrahl führt vor Augen, wo im Diagnoseprozess sich die befragte Person aktuell befindet und welche Themen in welcher Zeitfolge besonders wichtig sind. Zur einfacheren Orientierung der schriftlichen Ausführung verweisen die in Klammern dargestellten Ziffern auf die Zeitachse des Diagnoseprozesses. Aussagen, die keinem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet werden können, werden mit dem Buchstaben U gekennzeichnet. Zitate der befragten Personen verdeutlichen die schriftliche Beschreibung. Dabei wurden sie für den Lesefluss grammatikalisch angepasst und Füllwörter wurden weggelassen. Für jede befragte Person wurde ausserdem ein Diagramm erstellt. Es zeigt die Aussagenmenge pro Bewältigungsthema auf, weist aber nicht darauf hin, ob diese als neutral, belastend oder entlastend bewertet werden. Die unterschiedlichen Farben halten dabei fest, welchem Zeitpunkt des Diagnoseprozesses die jeweiligen Aussagen zugeordnet wurden.

BF1 (Befragte feminin 1, Ehefrau von BM1, BF1 und BM1 werden gemeinsam auch als Familie 1 oder Ehepaar 1 bezeichnet)

Abbildung 8. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BF1

Die Tochter von BF1 und BM1 ist neun Jahre alt und hat eine globale Entwicklungsverzögerung. Sie besucht eine separative Schule. Eine genauere Diagnose und Ursache sind der Mutter nicht bekannt. Der Diagnoseprozess ist zwischen dem Abklärungsverfahren und der Diagnose steckengeblieben.

Das Entdecken der Normabweichung (1) war ein langsamer Prozess, bei dem der Arzt auf die verzögerte Entwicklung aufmerksam gemacht und Therapiemassnahmen vorgeschlagen hat. In dieser Zeit nahm die Mutter ihr Kind noch nicht als „anders“ wahr. Sie ging davon aus, dass es sich um eine Entwicklungsverzögerung handelt, die aufgeholt werden kann. «Ich hatte das Gefühl: Ja, jetzt machen wir diese Therapie und dann 'goht de Zwanzger abe' und dann kann sie reden.» Von ihren eigenen Eltern wurde sie in ihrer Annahme unterstützt. Die Themenfelder *kognitives Einordnen* und *Umfeld* dominierten diese Anfangszeit des Diagnoseprozesses. Die Mutter erinnert sich an Details aus dem Gespräch mit der Logopädin, welche ihre Beobachtungen differenziert und anschaulich weitergegeben hat. Daraufhin resümiert BF1: «Da hat man dann schon gemerkt: Irgendwie ist etwas nicht so gut.» Und es folgte das Bedürfnis zu wissen, was nicht gut ist.

Während den Zeiten der Abklärung (2) war die *emotionale Belastung* am höchsten und der Wunsch gross, die Abweichung *kognitiv einordnen* zu können. Entsprechend war dann die Frustration gross, weil kein Name für das Anderssein gefunden und die eigene Schuldzuweisung «Was haben wir denn falsch gemacht? Liegt es an uns?» nicht dementiert werden konnte. Die Eltern wurden an eine allgemeine Elternberatung weiterverwiesen, was nicht als

hilfreich empfunden wurde: «Die hatten zu wenig mit solchen Kindern zu tun gehabt.» Die Mutter fühlte sich allein und hilflos. Es gab wohl Therapiemöglichkeiten für das Kind, aber keine Unterstützung für sie.

Die Mutter empfindet die Diagnose (3) «globale Entwicklungsverzögerung» nicht hilfreich. Es fehlt ihr sowohl ein Name wie auch eine Anlaufstelle. Sie geht davon aus, dass ihr eine Diagnose den Austausch mit Gleichbetroffenen und einen Zugang zu Informationen ermöglichen würde. Dies würde dann die Bereiche *Umfeld-Gesellschaft* und *kognitives Einordnen* betreffen.

Viele Aussagen konnten keinem Zeitpunkt im Diagnoseprozess (4) zugeordnet werden. Ein Grossteil davon bringt ihre *persönliche Entwicklung* in Bezug auf die Akzeptanz zum Ausdruck. So sagt die Mutter aus, dass es ihr manchmal immer noch schwerfällt, das Anderssein des Kindes zu akzeptieren. «Es braucht viel Zeit, um das anzunehmen. Und am Anfang hatte ich die Hoffnung, dass es schon gut kommt.» Ganz Abschied kann sie von einem Wundergedanken nicht nehmen. Gleichzeitig beschreibt sie, dass die Hoffnung nicht wie anfangs darin besteht, alles aufzuholen. Es geht ihr darum, dass das Kind Fortschritte machen und ein selbständiges Leben führen kann, dass es Freude und Freunde hat sowie Akzeptanz und Verständnis in der *Gesellschaft* findet. Sehr offen beschreibt die Mutter, wie sie anfangs nicht darüber reden konnte, dass ihr Kind in eine andere Schule geht. Die grössere Erfahrung, die eigene Akzeptanz und ein Gespräch mit einer ähnlich betroffenen Mutter hätten ihr dabei geholfen. Allerdings hat auch das Ansprechen dieser betroffenen Mutter Überwindung gekostet. Verstanden zu werden und sich mit einer Person auszutauschen, die weiss, wovon sie redet, erlebt sie als Erleichterung. Auch ist für sie das Rollenvorbild in Bezug auf den Umgang mit dem Anderssein eine Bereicherung. Persönlich reflektiert sich die Mutter und sieht ein anderes Verständnis und mehr Geduld gegenüber Menschen, die dem Leistungsdenken unserer Gesellschaft nicht entsprechen. Es ist ihr ein Anliegen, dass nicht nur das Kind gefördert wird, sondern auch sie selbst am Lernen ist und versucht ihr Verhalten zu ändern. «Das ist auch ein Prozess. Und das geht auch nicht immer einfach.» Damit spricht sie die *herausfordernden Erziehungsmomente* an, die sich erst im Laufe der Jahre entwickelt haben. Die im Diagnoseprozess nicht zuzuordnenden Veränderungen betrafen grösstenteils die Bereiche *persönliche Entwicklung*, *Umfeld-Gesellschaft*, *Abschied* und *erzieherische Belastung*.

Zusammenfassend wird in Abbildung 9 dargestellt, zu welchen Zeitpunkten welche Bewältigungsbereiche am meisten abgebildet werden. Keine einzige Kategorieeinheit konnte im Interview mit BF1 dem Bereich *Umfeld-Schule* zugeordnet werden, während die Hauptthematik im kognitiven Einordnen liegt.

Abbildung 9. BF1 mit ihren Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses

BM1 (Befragter maskulin 1, Ehemann von BF1, BF1 und BM1 werden gemeinsam auch als Familie 1 oder Ehepaar 1 bezeichnet)

Abbildung 10. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BM1

Auch der Vater ging bei der Entdeckung der Normabweichung (1) von einer vorübergehenden Entwicklungsverzögerung aus. Er habe jeweils gesagt: «Ein rechter Computer braucht Zeit, um hochzufahren.» Es konnten nur vereinzelte Kodiereinheiten dieser Phase des Diagnoseprozesses zugeordnet werden. Dabei wurde die Belastung der fehlenden Diagnose bereits in der Anfangsphase erwähnt. Das Hadern mit dem Schicksal und die Frage nach dem persönlichen Verschulden beginnt schon hier und kann nicht aufgelöst werden. Im wie-

teren Diagnoseprozess steigt die Anzahl Kodiereinheiten nur leicht an. Während des Abklärungsverfahrens (2) spricht der Vater die beiden Themenbereiche *Kognitives Einordnen* und *Umwelt-Fachpersonal* an. Für ihn stellt eine Diagnose eine genauere Beschreibung, eine bessere Einordnung von dem dar, was man beobachten kann. Dies scheint in diesem Fall nicht möglich zu sein: «Wir haben wahrscheinlich alles ausgelotet. Jetzt müssen wir einfach akzeptieren, wie sie ist.» Die Erfahrungen mit der Schulmedizin waren schwierig. «Meine Frau und ich, wir sind einfach enttäuscht. Weisst du, wir haben wenig Rückhalt von den Ärzten.» Unter anderem wurde ein Bericht nicht besprochen, sondern den Eltern nur zugeschickt. Darauf versuchte der Vater mithilfe des Internets die Fachbegriffe einzuordnen und kam zu folgendem Schluss: «Das kann ich dann auch nicht so ernst nehmen.» Er wünscht sich mehr Begleitung durch die Ärzte. Dabei stehen folgende beiden Fragen im Vordergrund: Kann man aus medizinischer Sicht ihre Begabung noch besser fördern? Welche Zukunftsperspektiven hat sie? Durch die fehlende Diagnose bleibt die Frage offen, ob die Tochter behindert ist oder nicht. Der Vater stellt fest, dass amtlich nichts erfasst ist. Der Erhalt von IV-Leistungen und die damit verbundene Unterstützung im Erwerbsalter ist bis jetzt ungewiss. Der Vater hat sich verabschiedet von der Hoffnung, eine Diagnose (3) zu bekommen. «Aber du kannst nicht alles erklären. Das ist leider so. Leider und zum Glück. Ich weiss es nicht.» Er bringt zum Ausdruck, dass eine Diagnose eine Erklärung bringen würde. Es wäre eine Benennung, mit welcher der Behinderungsstatus geklärt wäre und das Zukunftspotenzial eingeschätzt werden könnte. Der Wunsch, mit anderen Gleichbetroffenen in Kontakt zu kommen, ist gross. «Ohne Diagnose bist du als Familie recht alleine. Es gibt keine Selbsthilfegruppen oder Foren.» Für diesen Vater wäre der Austausch mit Gleichbetroffenen wichtig. Treffen mit Eltern, die nur in einer ähnlichen Situation sind, hat er bisher als kräfteraubend empfunden. Demgegenüber ist das Gespräch in der Partnerschaft energiespendend.

Die meisten Aussagen konnten dem Diagnoseprozess nicht zugeordnet (4) werden. Dabei ist die Thematik des Abschieds sehr präsent. Auch beim Vater kommt die Ambivalenz zwischen seinem Hoffen auf die Angleichung an die Norm und dem Wissen um die Differenz zum Ausdruck. Er nennt es Schicksal und gesteht, dass es ihm noch schwerfällt, dies zu akzeptieren. Dieses Hadern stellt eine *emotionale Belastung* dar, welche durch Schuldgefühle und angesichts der unsicheren Zukunft des Kindes verstärkt wird. Im Bereich *Umfeld-Gesellschaft* wird die Situation belastend wahrgenommen, weil ohne Diagnose keine Gleichbetroffenen aufgefunden werden können. Entlastend ist es für ihn, dass das Kind auswärts keine Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Ebenfalls eine hohe Nennungsquote hat die Thematik der *Beziehung zum Kind*. Das Kind orientiert sich fest an der Mutter. Zwischen der Tochter und dem Vater gibt es wenig verbindende Themen. Ihre sprachliche Ausdrucksmöglichkeit ist langsam und schwer verständlich. Dazu kommt, dass der thematische Inhalt für den Vater wenig interessant ist. Körperliche Nähe wird von Seiten der Tochter abgelehnt.

Gemeinsames Handeln hingegen wird bereichernd erlebt. Im Schwimmbad und beim Wandern erleben sie gute Momente. Neues benötigt Geduld, Zeit und Ermutigung. Im Vergleich dazu erwähnt der Vater die neugierige und interessierte jüngere Tochter und meint dazu: «Ich war halt selber so.» In der *persönlichen Entwicklung* beschreibt der Vater seine gewandelten Zukunftswünsche an seine Tochter. Diese gehen weg von einer normalen Schullaufbahn hin zu einem guten Leben. Dabei reflektiert er den persönlichen Wandel seiner Einstellungen. Er hat gelernt, die eigene Normvorstellung von einem guten Leben nicht zu generalisieren und auf Schwächere einzugehen. Er empfindet es bereichernd, den Leistungsanspruch zu reduzieren, und stellt fest, dass sein Leben nicht nur gut, unbeschwert und unabhängig ist. Für seine Tochter hingegen sind gewisse Sachen uninteressant, unwichtig und stellen daher keine Belastung dar. Daraus resümiert er: «Dann macht sie es ja eigentlich gut.»

Erzieherische Herausforderungen ergeben sich durch täglich mehrmals auftretendes schwieriges Verhalten. Dies kostet viel Energie. Um wieder Kraft zu bekommen, ist es ihm wichtig, auch mal ohne Kinder etwas zu unternehmen oder etwas zu tun, das für alle funktioniert. Auch Sport ist für ihn ein guter Ausgleich.

Zusammenfassend wird in Abbildung 11 dargestellt, zu welchen Zeitpunkten welche Bewältigungsbereiche am meisten abgebildet werden. Wie bei seiner Frau wird im Interview mit BM1 keine einzige Kategorieinheit dem Bereich *Umfeld-Schule* zugeordnet, während auffällig viele Kategorieeinheiten dem Diagnoseprozess nicht zugeordnet werden konnten.

Abbildung 11. BM1 mit seinen Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses

BF2 (Befragte feminin 2)

Abbildung 12. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BF2

Der Sohn von BF2 ist 10 Jahre alt. Er besucht die Regelschule, wo keine gravierenden Auffälligkeiten beobachtet werden. Durch die Schwierigkeiten zu Hause ist nun ein Termin für eine Abklärung ausstehend. Die Mutter steht folglich noch am Anfang des Diagnoseprozesses (1). Die *erzieherischen Herausforderungen* sind sehr gross und der Widerstand des Kindes lässt aktuell nicht nach. Die Mutter strukturiert vieles, plant weit voraus, bleibt lieber zu Hause oder versucht, auswärts die Anspannung des Kindes zu regulieren. Sie beschreibt, wie auf die schwierigen Situationen Übergriffigkeit, schlechte Stimmung, Kraft- und Lustlosigkeit folgen. Die Themenbereiche *kognitives Einordnen*, *Umfeld Schule* und *persönliche Entwicklung* sind weitere gewichtige Themen. Die Mutter sucht Orientierung in Erziehungsbüchern und holt sich Hilfe bei der Elternberatung. Die Normabweichung erkennt sie im Vergleich mit den Geschwistern: «Du machst es gleich und es geht irgendwie nicht, und bei den anderen Kindern geht es.» In der Schule scheint der Junge sehr angepasst zu sein. An den Elterngesprächen erkennt die Mutter ihr Kind nicht wieder: «Die Lehrer haben in meinen Augen immer von einem anderen Kind erzählt [...] Dann bin ich manchmal nach Hause und habe gedacht: 'Spinne ich eigentlich?」 In der Not hat sie sich an die Klassenlehrerin gewandt und fühlte sich das erste Mal ernstgenommen, weil die Lehrerin verstand, «dass das mehr ist als einfach so das Normale». Die Mutter ist bereit, an sich selber zu arbeiten. Sie zeigt grosse Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen, an eigenen Verhaltensmustern zu arbeiten und sich mit der eigenen Wut auseinanderzusetzen. Sie sieht ihren persönlichen Anteil an den Schwierigkeiten. Es ist ihr wichtig, das Kind nicht mit einer Diagnose abzustempeln, sondern zu sehen, was das mit ihr selbst zu tun hat. «Wo er mir vielleicht einfach krass den Spiegel hält und sagt: Hey, Mami, sorry, aber das ist jetzt eigentlich dein

Thema.» Ein weiteres Bewältigungsthema ist der Bereich *Umfeld-Gesellschaft*. Durch die grossen Herausforderungen werden weniger soziale Kontakte wahrgenommen, das Kind wird nicht abgegeben und das Familienleben ist eingeschränkt. In diesem Sinne erlebt die Mutter einen Verlust ihrer Freiheit und des sozialen Lebens. Sie möchte davon aber nicht Abschied nehmen: «Ich habe immer noch das in mir drin: Ich will leben.» Die anhaltenden Schwierigkeiten sind so belastend, dass sie eine Abklärung (2) in die Wege geleitet hat. Gemäss Mutter gab es immer wieder Phasen, in denen es gut ging. Dann habe sie gedacht: «Jetzt ist es doch wieder safe. Jetzt ist doch gut. Jetzt lassen wir es doch einfach.» Doch seit ca. sechs Wochen gibt es keine Entspannung mehr. Bei einem heftigen Wutausbruch habe sie gedacht: «Entweder bin ich nicht mehr zu Hause heute Abend oder er ist nicht mehr da. Also etwas muss jetzt passieren.» Die Beziehung zum Kind ist in solchen Momenten schwierig und scheint im Nachhinein nicht wirklich aufgelöst zu werden, weil das Kind schweigt. Die Anspannung auf den Termin für ein Abklärungsverfahren ist gross, weil sie nicht weiss, ob sie es überhaupt schafft, das Kind mitzunehmen. «Mir ist auch ganz klar gesagt worden: Das basiert auf Freiwilligkeit. Also ich kann ihn nicht zwingen, zu einem solchen Termin mitzukommen.»

Zusammenfassend wird in Abbildung 13 dargestellt, zu welchen Zeitpunkten welche Bewältigungsbereiche am meisten angesprochen werden. Bei der Kategorie *emotionale Belastung* wird im Interview mit BF2 nie viel, dafür in jeder Phase des Diagnoseprozesses etwas erwähnt. Die Mutter ist überzeugt, dass die Phase der Diagnose (3) Entlastung bringt. Falls eine Diagnose gestellt wird, weiss sie, dass es nicht nur an ihr liegt. «Er hat noch etwas anderes, das nicht in meiner Hand liegt.» Ebenso ist sie überzeugt, dass es für sie auch entlastend ist, wenn nach der Abklärung keine Diagnose gestellt werden kann. Sie müsste nicht mehr die ganze Erziehung hinterfragen und könnte die Emotionen des Kindes gelassener nehmen.

Abbildung 13. BF2 mit ihren Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses

BF3 (Befragte feminin 3, Ehefrau von BM3, BF3 und BM3 werden gemeinsam auch als Familie 3 oder Ehepaar 3 bezeichnet)

Abbildung 14. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BF3

Das Kind von BF3 und BM3 ist zehn Jahre alt. Vor drei Wochen wurde die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung definitiv bestätigt.

Die Mutter beschreibt, dass sie von Anfang an, als das Kind zur Welt kam, bemerkte, dass es anders war (1). Sein klarer Wille brachte manche *erzieherischen Herausforderungen* mit sich. Diese waren so streng, dass sich die Mutter nach dem Kindergartenstart und dem damit verbunden Freiraum sehnte. Dieses persönliche Bedürfnis jedoch löste ein schlechtes Gewissen aus (*emotionale Belastung*). Eine der wenigen Aussagen, die auf der Zeitachse nicht festzumachen ist (4), zeigt, wie anstrengend die *erzieherischen Herausforderungen* sind. Die Mutter reflektiert sich dabei selbst: «Das raubt einfach so viel Energie, dass ich nachher den ganzen Tag k.o. bin. Und es macht mich recht traurig, weil ich auch anders hätte reagieren können.»

Während des Abklärungsverfahrens (2) sind die beiden Unterkategorien *Umfeld-Schule* und *Umfeld-Fachpersonal* von grosser Bedeutung. Das Bedürfnis nach einer Abklärung kommt von der Schule. Nach einem ersten Anlauf, bei der ein IQ-Test durchgeführt wurde, bleibt das weitere Vorgehen beim KJPD hängen. Später wird von der Schule nach einem Bericht verlangt. Erst nach Einfordern dieses Berichtes liest die Mutter erstmals über den Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung. Sie fühlt sich vom KJPD nicht verstanden. Es werde nicht mit ihnen geredet und sie würden auch nicht informiert. Daraufhin suchten sie sich eine eigene Psychologin, bei welcher sie sich besser betreut fühlten. Soziale Schwierigkeiten mit Klassenkameraden und vielen Telefongesprächen mit den Lehrpersonen blieben an der Tagesordnung. Zwei Vorfälle führten dann zum Bedürfnis nach einer definitiven

Diagnose: Der Junge wurde von seinen Klassenkameraden zusammengeschlagen. Gleichzeitig machte die Mutter einer Klassenkollegin den Eltern Vorwürfe wegen des Benehmens ihres Jungen. Mit dem Autismustherapiezentrum und der «eigenen» Psychologin wurde die Zusammenarbeit und das Gespräch geschätzt. Der Austausch und die Meinung der Eltern sei denen wichtig.

In unterschiedlichen Zusammenhängen erwähnt die Mutter immer wieder, wie entlastend eine Diagnose (3) ist. Das *kognitive Einordnen* der *erzieherischen Herausforderungen* führt dazu, dass ihre Erziehungskompetenzen weniger in Frage gestellt werden – von aussen und von sich selbst. Ausserdem bringt die Diagnose Erleichterung im Schulalltag. Die wöchentlichen Telefonate mit den Lehrpersonen hätten sich gelegt. Auch die Mitschülerinnen und Mitschüler wissen von der Diagnose und können deshalb mit seiner Art besser umgehen. Alle Aussagen, welche der Kategorie *Abschied* zugeordnet werden, weisen darauf hin, dass die Mutter nicht das Gefühl hat, sich von etwas verabschieden zu müssen. Der Ärger und die Sorgen bezieht sie allgemein auf das Mami-Sein und der Junge wird als «normaler Bub, der sein Umfeld hat, wo er auch nach aussen geht», wahrgenommen. In der *persönlichen Entwicklung* setzt die Mutter die Priorität klar bei der Familie. Sie fühlt, dass sie im Leben angekommen ist und ihren Platz gefunden hat. Ihren Mann erlebte sie in dieser Zeit als Stütze. Insgesamt habe das gemeinsame autistische Kind sie in ihrer Partnerschaft näher zusammengebracht.

Zusammenfassend wird in Abbildung 15 dargestellt, zu welchen Zeitpunkten welche Bewältigungsbereiche am meisten abgebildet werden im Interview mit BF3.

Abbildung 15. BF2 mit ihren Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses

BM3 (Befragter maskulin 3, Ehemann von BF3, BF3 und BM3 werden gemeinsam auch als Familie 3 oder Ehepaar 3 bezeichnet)

Abbildung 16. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BM3

Auch der Vater beschreibt, dass für ihn schon früh feststand, dass sein Sohn anders war (1). Bereits vor der Diagnosestellung ging er von Autismus aus. Während des gesamten Interviews, insbesondere aber während der Beschreibung der Entdeckung der Normabweichung, berichtet der Vater von einer intensiven *Beziehung* zwischen ihm und seinem Sohn. Ihre ähnlichen Interessen und Denkweisen verbinden sie. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Für den Vater stellt das Verhalten des Kindes keine *erzieherische Herausforderung* dar. Er empfindet es als gegenseitige Streitereien unter Geschwister, zeigt Verständnis, dass sein Sohn nicht immer alles mache, was man ihm sagt, und betont, dass die Schwierigkeiten nur den Schulweg betreffen und davon mehr seine Frau betroffen sei, weil er selbst mittags oft nicht zu Hause ist.

Eine solche Schulwegsituation war dann auch Auslöser, das Abklärungsverfahren (2) erneut aufzunehmen. Entsprechend war die Schule involviert, forderte eine Abklärung und liess sich auf Lösungsvorschläge der Psychologin ein. Den Ablauf des Abklärungsverfahrens empfindet der Vater als problematisch, weil zuerst nur eine IQ-Testung gemacht wurde und anschliessend nichts mehr geschah. Nach dem genannten Vorfall hätten sie dann erneut eine Wartefrist von über einem Jahr hinnehmen müssen, worauf sie eine „eigene“ Psychologin gesucht haben. Er sei anfangs gegen eine Abklärung gewesen, weil er auch so schon wusste, dass sein Kind Autismus habe. Er bräuchte diese nicht, um das Verhalten seines Kindes einordnen zu können. Er sehe eben viele Parallelen mit einem Arbeitskollegen, welcher Autismus habe. Im weiteren Verlauf des Interviews beschreibt der Vater, wie durch die Befragung während der Abklärungsphase Erinnerungen aus der Kleinkindzeit die Diagnose

verdeutlicht hätten: «Dann kommen wieder Sachen hervor, wo man im Nachhinein sieht: Im Nachhinein ist es dann schon klar.»

Unterdessen findet der Vater es wichtig, rechtzeitig eine Diagnose (3) zu haben. Nicht wegen aktuellen Herausforderungen in der Erziehung. Er kann seinen Sohn wegen der gleichen Denkweise sehr gut verstehen. Die aktuellen Schwierigkeiten empfindet er als normales „Gezänke unter Kindern“. Mit der Diagnose geht es ihm darum, den grossen Problemen, die auf sie zukommen könnten, präventiv zu begegnen, zu therapieren und dass sein Sohn lernen darf, was andere intuitiv können. Es bestehe dann auch die Möglichkeit, im Notfall darauf zurückzugreifen und Unterstützung zu bekommen. In der Gegenwart bemerkt er, dass der Streit unter den Geschwistern seit der Diagnosestellung nachgelassen hat. Für den Vater steht fest, dass die Diagnose nicht für die Eltern, sondern für die Schule und die Versicherung ist. Kinder, die aus der Rolle fallen, bräuchten eine Diagnose, weil es sonst heisst, dass sie stören. «Es gibt dort Probleme, und wir müssen etwas machen.»

Zusammenfassend wird in Abbildung 17 dargestellt, zu welchen Zeitpunkten welche Bewältigungsbereiche im Interview mit BM3 am meisten abgebildet werden.

Abbildung 17. BM3 mit seinen Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses

5.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Im Folgenden werden die fünf Interviews vergleichend betrachtet. Dabei wird geschaut, in welchen Momenten des Diagnoseprozesses welche Themen besonders aktuell sind bzw. in den Hintergrund treten.

Entdeckung der Normabweichung (Phase 1)

Abbildung 18. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche während der Entdeckung der Normabweichung (Phase 1)

Während die Abbildung 18 einen statistischen Überblick aller Aussagen der Probanden zur Phase 1 widerspiegelt, fasst Tabelle 1 die inhaltlich vergleichenden Erkenntnisse in einem Überblick zusammen. Sie werden im Folgenden genauer erläutert.

Tabelle 1

Bewältigungsthemen während Phase 1 (Entdeckung der Normabweichung)

Kognitive Einordnung	Erzieherische Herausforderung	Umfeld Gesellschaft	Umfeld Schule	Persönliche Entwicklung
4 von 5 Befragte durch Internetrecherche, Texte, Dokumentationssendungen, Vergleiche mit anderen Menschen	Erzieherische Herausforderungen für BF2 und Familie 3	Alle Mütter erwähnen Rückzug aus der Gesellschaft	Wichtige Themen für eine Mutter	

In der Phase 1 versuchen fast alle Eltern die Normabweichung *kognitiv einzuordnen*, sei es durch Internetrecherche, Texte, Dokumentationssendungen oder auch durch Vergleiche mit anderen Menschen. Nur eine Mutter erwähnt explizit, dass sie nicht nach Informationen gesucht habe, und erwähnt auch an keiner weiteren Stelle einen Versuch, die Normabweichung verstehen zu wollen. Eine weitere Herausforderung scheint bei vielen Eltern die Erziehung zu sein. Während beim Elternpaar 1 die *erzieherischen Herausforderungen* nicht explizit diesem Zeitpunkt zugeordnet werden können, wird von den anderen Befragten oft über schwierige Erziehungssituationen berichtet. Ein Vater (BM3) erklärt, dass das Verhalten seines Kindes für ihn gut händelbar sei. Eine Gemeinsamkeit aller Mütter findet sich im Bereich *Umfeld-Gesellschaft*. Dabei beschreiben alle eine gewisse Form von Rückzug aus der Gesellschaft. Wobei die Ausprägung und der empfundene Verlust sehr unterschiedlich ist. Nur eine Befragte (BF2) spricht bereits in dieser Phase die Themen *Umfeld-Schule* und die *persönliche Entwicklung* an. Sie nimmt die Normabweichung erst nach dem Eintritt in den

Kindergarten wahr. Dabei treten die Probleme aber nur zu Hause auf. «In der Schule ist alles gut».

Abklärungsverfahren (Phase 2)

Abbildung 19. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche während des Abklärungsverfahrens (Phase 2)

Während die Abbildung 19 einen statistischen Überblick aller Aussagen der Probanden zur Phase 2 widerspiegelt, fasst Tabelle 2 die inhaltlich vergleichenden Ergebnisse in einem Überblick zusammen. Sie werden im Folgenden genauer erläutert.

Tabelle 2
Bewältigungsthemen während Phase 2 (Abklärungsverfahren)

Abschied	Umwelt Fachpersonal	Kognitives Einordnen	Kognitives Einordnen & Emotionale Belastung	Erzieherische Herausforderungen
Ist kein Thema	Schwierige Situationen: <ul style="list-style-type: none"> Berichte nicht besprochen Nicht ernstgenommen, begleitet, unterstützt Lange Wartefristen Eigene Psychologin unterstützend	Wichtiges Thema während der Abklärung Väter erwarten keine überraschenden Ergebnisse	Eine Mutter beschreibt die Belastung durch den langen Weg der Abklärungen, ohne am Ende eine Diagnose zu bekommen.	Eine Mutter beschreibt Gedanken bei guten Phasen, alles seinzulassen und die Befürchtung, der Verweigerung des Kindes

In der Phase des Abklärungsverfahrens macht keine der befragten Personen eine Aussage zur Kategorie *Abschied*. Hingegen berichten alle Probanden von ihren Erfahrungen mit dem *Fachpersonal* und den Fachstellen. Dabei wird mehrfach von schwierigen Situationen berichtet: Die Eltern bekamen Berichte zugesendet, ohne dass der Inhalt besprochen wurde. Sie fühlten sich nicht ernstgenommen, begleitet oder unterstützt. Die langen Wartefristen für einen Abklärungstermin wurden ebenfalls bemängelt. Eine Familie hat daraufhin eine eigene Psychologin gesucht. Von ihr fühlt sie sich besser verstanden und unterstützt. Auch in dieser Phase ist das *kognitive Einordnen* ein wichtiges Thema für die meisten Eltern. Beide Väter sagen aus, dass sie schon vor der Abklärung wissen, wie ihr Kind ist und nicht überrascht

werden können. «Es gibt keinen Überraschungseffekt. Es gibt nur eine bessere Einordnung, Beschreibung, was es ist» (BM1). Die besonders hohe Frequentierung an Aussagen von BF1 beim *kognitiven Einordnen* kommt aus dem langen Weg an Abklärungen, der noch immer keine Diagnose gebracht hat. Der daraus resultierende Frust widerspiegelt sich auch in ihrer *emotionalen Belastung*. Nur BF2 bezieht sich in dieser Phase auf die *erzieherischen Herausforderungen*. Sie erwähnt, dass gute Phasen alles vergessen lassen, und befürchtet, dass sich das Kind gegen das Abklärungsverfahren massiv auflehnen wird.

Diagnose (Phase 3)

Abbildung 20. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche nach Erhalt der Diagnose (Phase 3)

Während die Abbildung 20 einen statistischen Überblick aller Aussagen der Probanden zur Phase 3 widerspiegelt, fasst Tabelle 3 die inhaltlich vergleichenden Ergebnisse in einem Überblick zusammen. Sie werden im Folgenden genauer erläutert.

Tabelle 3
Bewältigungsthemen während Phase 3 (Diagnose)

BF2	BF1 & BM1	BF3 & BM3	BM1 & BM3
Überzeugt von emotionaler und erzieherischer Entlastung nach Abklärung	Umfeld Gesellschaft: Austausch mit Gleichbetroffenen erschwert bis unmöglich ohne Diagnose Kognitives Einordnen: Namen und genauer Informationen fehlen ohne Diagnose	Umfeld Gesellschaft: Erziehungskompetenz wird nicht mehr in Frage gestellt Umfeld Schule: Lösungsorientierung, weniger Telefone Mutter kann erzieherische Herausforderungen nun kognitiv einordnen	Emotionale Belastung/Entlastung: Ausblick auf die berufliche Zukunft des Kindes: Einordnung im Sozialversicherungssystem gibt Sicherheit

Die Themen, welche die Eltern mit dem Erhalt einer Diagnose beschäftigen, sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. In den wenigen Aussagen, die BF2 zur Diagnose macht, kommt zum Ausdruck, dass sie von einer *emotionalen und erzieherischen Entlastung* überzeugt ist, egal ob nach der Abklärung eine Diagnose gestellt werden kann oder nicht. Demgegenüber erhoffen sich BF1 und BM1 von einer Diagnose einen Namen und genauere Informationen.

Sie sind überzeugt, dass eine Diagnose ihr *Umfeld* erweitern würde: Sie könnten eine Selbsthilfegruppe finden und sich mit gleichbetroffenen Eltern austauschen. Dagegen ist in Bezug auf das *Umfeld* etwas anderes wichtig für die Familie 3: Durch die Diagnose wird ihre Erziehungskompetenz nicht mehr in Frage gestellt. Für die Mutter selbst ist nun auch verständlich, warum sie die *erzieherischen Herausforderungen* so streng empfindet. Sichtliche Entspannung erleben die Eltern im *Umfeld-Schule*. Zeitgleich mit der Diagnose wurden Lösungen gesucht, welche die schwierigen Situationen in der Pause und auf dem Heimweg entlasten. Die wöchentlichen Telefonate mit den Lehrpersonen gibt es nicht mehr. Für beide Väter ist die Einordnung im Sozialversicherungssystem und der Ausblick auf die berufliche Zukunft des Kindes ein Thema. Für BM1 sind Zukunftsoptionen unklar, weil die Diagnose fehlt. Demgegenüber bietet die Diagnose für BM3 eine Sicherheit, auf die er zurückgreifen kann, wenn Probleme auftreten.

Unbestimmter Zeitpunkt (Phase U)

Abbildung 21. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche welche dem Diagnoseprozess nicht zugeordnet werden können (Phase U)

Während die Abbildung 21 einen statistischen Überblick aller Aussagen der Probanden, welche keiner Phase zugeordnet werden konnte, widerspiegelt, fasst Tabelle 4 die inhaltlich vergleichenden Ergebnisse in einem Überblick zusammen. Sie werden im Folgenden genauer erläutert.

Tabelle 4
Bewältigungsthemen während Phase U (unbestimmter Zeitpunkt)

Betrifft BF1 & BM1			
Emotionale Belastung	Abschied	Persönliche Entwicklung	Umwelt-Gesellschaft
Schuldgefühle, Hadern mit dem Schicksal, Akzeptanz	Akzeptieren der Beeinträchtigung und Hoffnung auf Wunder (Schullaufbahn, Gespräche, interessierte Fragen)	Eigene Lernfelder entdeckt	Kennenlernen ähnlich betroffener Eltern für Mutter bereichernd, für Vater belastend

Von BF1 und BM1 konnten besonders viele Kodiereinheiten nicht im Diagnoseprozess verortet werden. Ihr Kind hat trotz Abklärungen keine Diagnose erhalten. Die Bewältigungsthemen von Vater und Mutter sind fast identisch. Die *erzieherischen Herausforderungen* haben erst im Laufe der Zeit zugenommen. Unter *emotionaler Belastung* werden Schuldgefühle genannt; es wird mit dem Schicksal gehadert und die Schwierigkeit des Akzeptierens eingestanden. Dies leitet direkt hinüber zum *Abschied*: Die Diskrepanz zwischen dem Akzeptieren der Beeinträchtigung und dem Festhalten an der Hoffnung auf ein Wunder wird bei beiden Eltern deutlich. Ebenso sprechen beide von Vorstellungen, die sie aufgeben mussten, nämlich eine normale Schullaufbahn des Kindes, Gespräche am Familientisch oder interessierte Fragen, die man als Eltern beantworten möchte. Sie berichten, über ihre *persönliche Entwicklung*. Im Zusammenhang mit der Normabweichung ihrer Tochter haben sie ihre eigenen Lernfelder entdeckt. Prioritäten und Werte haben sich im Leben beider Eltern verändert. Im Bereich *Umwelt-Gesellschaft* haben die Eltern sich mit ähnlich betroffenen Eltern austauschen können. Während die Mutter diese Begegnungen und Gespräche bereichernd erlebt, sind sie für den Vater belastend, da er sich mit weiteren Schicksalen auseinandersetzen muss, die dann doch zu wenig Ähnlichkeit haben mit dem seinen.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Unterfragen beantwortet, um anschliessend auf die Hauptfrage eingehen zu können. Dabei werden die Ergebnisse kritisch betrachtet und in Bezug zum theoretischen Hintergrund diskutiert.

6.1 Bewältigungsthemen der Eltern

Die erste Unterfrage lautet: Welche Themen beschäftigen Eltern im Zusammenhang mit der Normabweichung ihres Kindes? Im Folgenden werden die induktiv herausgearbeiteten Bewältigungskategorien aufgezählt, inhaltlich gefüllt und reflektiert.

Erzieherische Herausforderungen

Die Gesamtsumme an erzieherischen Herausforderungen ist gross. Im Unterschied zu den als normal empfundenen Erziehungsschwierigkeiten werden sehr intensive Wutausbrüche und nicht altersadäquates Verhalten genannt. Phasen wie die Trotzphase, die sehr langanhaltend sind und die Unmöglichkeit, dass das Kind einlenkt, werden als belastend empfunden. Nur ein Interviewpartner (BM3) scheint mit den erzieherischen Herausforderungen gut klarzukommen.

Emotionale Belastung

Rückblickend ist diese Kategorie kritisch zu betrachten, da sehr viele andere Kategorien ebenfalls Auslöser für emotionale Belastungen sind. Sie kann daher zu wenig klar von den anderen Kategorien unterschieden werden, wie dies von der systematischen Inhaltsanalyse gefordert wird (Mayring, 2022). Diese Kategorie diente somit mehr als Auffangkategorie. Sie beinhaltet negative Emotionen, bei welchen der Auslöser nicht in einer anderen Kategorie gefunden wird. Es werden Aussagen zu Schuldgefühlen gemacht. Dabei werden Befürchtungen geäußert, die Beeinträchtigung durch eigenes Verhalten verursacht zu haben. Ebenso wird das schlechte Gewissen erwähnt, das durch die Sehnsucht nach einer Pause vom Kind ausgelöst wird. Zukunftsängste, Traurigkeit über die Situation und das Hadern mit dem Schicksal werden genannt. Der empfundene Stress durch die ergebnislose Abklärung, emotionale Entlastung durch die Diagnose und die Anspannung, die sich vom Kind auf die Eltern überträgt, gehören ebenso dazu.

Abschied

Einige Eltern berichten davon, dass sich ihr eigenes Leben so verändert hat, dass sie etwas vermissen. Andere müssen sich von Vorstellungen über die Beziehung zum Kind und die gemeinsamen Gespräche verabschieden. Es wird auch vom Abschied über die Vorstellung der Möglichkeiten des Kindes und dessen Schullaufbahn berichtet. Abschied bedeutet Loslassen. Der schmerzhafteste Prozess wird von Trauer begleitet, denn genau dieses Gefühl hilft etwas loszulassen (Dittmar, 2014). Die Kategorie Abschied kann deshalb mit dem Trauermodell von Kast (1982) in Verbindung gebracht werden. Im Interview-Leitfaden wurde explizit danach gefragt. Es konnten aber auch ausserhalb dieser Fragestellung einige Kodierereinheiten dieser Kategorie zugeordnet werden. Einige Eltern gaben an, dass sie aufgrund der Normabweichung keine Wünsche oder Vorstellungen loslassen müssen. Die fehlenden Abschieds- und Trauergedanken können innerhalb der Phasenmodelle unter Verleugnung und Nicht-wahrhaben-Wollen eingeordnet werden. Es wird jedoch «[...] davor gewarnt, den Coping-Prozess zu stereotypisieren und dadurch die grosse Variabilität der emotionalen Reaktionen unbeachtet zu lassen» (Hinze, 1999, S. 172). Vielmehr sieht es danach aus, dass diese Eltern nicht die Normabweichung an sich bewältigen müssen.

Kognitives Einordnen

Im Interview-Leitfaden wurde explizit nach der Informationensuche gefragt. Diese Informationen wurden von den einen nicht gesucht, von anderen bewusst recherchiert oder auch zufällig gefunden: im Internet, in Büchern und Fernsehdokumentationen. In die Kategorie kognitives Einordnen fällt aber noch viel mehr. Die Eltern ordnen die Normabweichung im Vergleich zu ihren anderen Kindern ein oder die Fortschritte des Kindes werden erkannt. Dabei findet die kognitive Einordnung über die individuelle Bezugsnorm statt. Die

Normabweichung einzuordnen, ist ebenso ein Bedürfnis, wie das Kind verstehen zu können. Dabei werden auch Gespräche als hilfreich empfunden. Die Diagnose hilft Eltern zu verstehen, warum so vieles als anstrengend empfunden wird, sowie das normabweichende Verhalten zu erklären. Dem Zugang zu spezifischen Informationen messen sie aber viel weniger Bedeutung bei als die Eltern, welche für Ihr Kind keine Diagnose bekommen haben.

Umfeld

Das Thema Umfeld wurde in die drei Subkategorien *Gesellschaft*, *Schule* und *Fachpersonal* unterteilt. Im Bewusstsein, dass die Schule und das Fachpersonal auch zur Gesellschaft gehören, werden in der letztgenannten Kategorie alle Erfahrungen eingeordnet, die mit Freunden, Verwandten, Bekannten und Unbekannten gemacht werden, nicht aber mit dem schulischen Umfeld oder den Fachpersonen ausserhalb der Schule. Unter dem Begriff *Fachpersonal* wird medizinisches und therapeutisches Personal ausserhalb der Schule verstanden. Dieses wird von den Eltern hauptsächlich während des Abklärungsverfahrens wahrgenommen. In der Subkategorie *Gesellschaft* beschreiben einige Eltern, wie sie sich zurückgezogen haben, Unternehmungen oder Gespräche gemieden haben. Aus den Schilderungen geht hervor, dass nicht die Gesellschaft den Anlass dazu gab, sondern viel mehr die persönlichen Emotionen und die fehlenden Kräfte. Solcher Rückzug führt zu einer gewissen Isolation. Demgegenüber kann das *schulische Umfeld* nicht gemieden werden, sondern es muss ein Weg gefunden werden, wie damit umgegangen wird.

Beziehung zum Kind

Während der Phase der Kategorienbildung wurden hier alle Kodiereinheiten eingefügt, die nicht zugeordnet werden konnten. In der anschliessenden Überarbeitung konnte festgestellt werden, dass sich alle Aussagen um die Beziehung zum Kind drehten und dass vor allem die Väter sich dazu äusserten. Eckert (2012) erläutert, dass Mütter im Vergleich zu den Vätern bereits während der Schwangerschaft eine Beziehung zum Kind aufbauen können. Der Zeitpunkt der Diagnosestellung hat daher einen grossen Einfluss darauf, wieviel Zeit die Väter vorgängig für den Beziehungsaufbau zur Verfügung hatten, um eine emotionale Bindung aufzubauen. Dabei weist Eckert (ebd.) darauf hin, dass bereits die Unsicherheiten während der Zeit des Abklärungsverfahrens diesen Bindungsaufbau belastet (S. 131 f.).

Persönliche Entwicklung

Die Fragen aus dem Interview-Leitfaden nach den bereichernden Aspekten der Lebenssituation und den veränderten Haltungen und Einstellungen entlockt den Eltern viele Aussagen, die der persönlichen Entwicklung zugeordnet werden können. Von der Stärkung als Ehepaar über die Entdeckung des persönlichen Entwicklungspotenzials bis hin zu einer Offenheit gegenüber anderen Lebensweisen wird vieles genannt. In diesen Aussagen kann eine Entwicklung gemäss den Stufenmodellen entdeckt werden. Sie weisen Elemente auf,

die nach Kuhlenkamp und Strobel (2024) der Stufe der Adaption, nach Kast (1982) dem neuen Selbst- und Weltbezug und nach Schuchardt (2018) der Annahme zugeordnet werden können. In einem Interview wurden diesbezüglich kaum Aussagen gefunden. Dies kann durch das positive Erleben des Kindes erklärt werden. Wenn das Interview aber genauer studiert wird, ist ersichtlich, dass genau diese zwei Fragen im betreffenden Interview nicht explizit gestellt wurden. Hier macht sich die fehlende Routine der Interviewerin bemerkbar. Einerseits verlor sie etwas den roten Faden, weil sich bereits vorab einige Antworten in eine ganz andere Richtung als erwartet entwickelten, andererseits wurde das Interview genau in dieser Gesprächsphase zweimal durch das Telefon gestört. Diese Tatsache zeigt auf, dass einige der Kategorien durch die im Interview gestellten Fragen hervorgebracht wurden, während sich andere durch die manchmal auch unerwarteten Antworten entwickelt haben.

6.2 Veränderung im Laufe des Diagnoseprozesses

Die zweite Unterfrage lautet: Wie verändern sich die Themenschwerpunkte und Themeninhalte im Laufe des Diagnoseprozesses? Diese Frage wird anhand der einzelnen Probanden beantwortet und theoretisch verortet. Aspekte, die Gemeinsamkeiten aufweisen, werden erst in der dritten Unterfrage vertieft diskutiert.

Bei BF1 ist zu erkennen, dass die Themenschwerpunkte innerhalb des Diagnoseprozesses mehrheitlich konstant bleiben. Das Bedürfnis, die Normabweichung der Tochter *kognitiv einzuordnen*, und der Wunsch nach einem *gesellschaftlichen Umfeld*, von dem sie sich verstanden fühlt und mit dem sie sich austauschen kann, ist gross. In der Anfangsphase war sie noch nicht bereit, mit anderen Personen über die Normabweichung ihres Kindes zu reden. Ein Austausch mit Gleichbetroffenen scheint für sie hilfreich. In der Vorstellung der Mutter könnte eine Diagnose Zugang zu Selbsthilfegruppen und Vereinigungen ermöglichen. Dieses Bedürfnis deckt sich mit der Untersuchung von Rosenthal et al. (2001), bei welcher insbesondere die Mütter der Diagnose die Dimension des sozialen Kontakts zu Gleichbetroffenen beimessen. BF1 findet aber auch ohne Diagnose andere Erziehungspersonen mit ähnlichen Kindern und empfindet Erleichterung. Die Schilderungen der Mutter zeigen, dass die Kategorie *Umfeld-Gesellschaft* durchgehend ein Thema ist. Innerhalb dieser Kategorie findet jedoch ein Wandel von der Selbstisolation hin zum Bedürfnis nach einem Austausch mit Gleichbetroffenen statt. Es stellt sich die Frage, ob die Mutter, wenn schnell eine Diagnose hätte gefunden werden können, schon bereit gewesen wäre, den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufzunehmen. Belz (2010) beschreibt dazu die Erfahrung aus ihrer Beratertätigkeit im Zusammenhang mit dem Trauermodell nach Kast (1982): In der Anfangsphase suchen die meisten Eltern Begleitung in engerem Rahmen. Sie öffnen sich kaum für Gruppensituationen. In der Phase des Suchens und Sich-wieder-Trennens erlebt sie die Eltern zugänglich und interessiert am Austausch mit anderen Betroffenen (S. 16 f.).

Die Zeiten der Abklärungsverfahren wirken wie Ausnahmezustände, die hohe *emotionale Belastungen* mit sich bringen. Vom Kinderarzt zur Logopädin, zur Entwicklungsabklärung im Spital bis hin zur genetischen Untersuchung: Der von Bauskis et al. (2022) verwendete Begriff der Diagnose-Odyssee ist hier zutreffend. Es fragt sich, wieviel die Mutter selbst daran interessiert ist, zu wissen, was das Kind hat, und wieviel durch die medizinische Begleitung diesbezüglich forciert wird. Viel wichtiger und zielführender wäre es, die dahintersteckenden Bedürfnisse der Eltern zu erkennen. Mehrfach erwähnt die Mutter ihren Entwicklungsprozess in Bezug auf die Akzeptanz. Inwiefern sie der Abklärungsmarathon daran hindert und wieviel eine Diagnose zur Akzeptanz beitragen könnte, kann hier nicht abschliessend geklärt werden. Durch das Ausbleiben der Diagnose scheint die Normabweichung selbst als immer grösserer Stressfaktor wahrgenommen zu werden.

Bei BM1 nehmen die Aussagen im Laufe des Diagnoseprozesses stetig zu. Es macht den Anschein, als sei der Mann zusammen mit dem Diagnoseprozess in die Vaterrolle hineingewachsen. Passend dazu beschreibt er die *Beziehung zum Kind* als schwierig und belastend. Eckert (2012) weist darauf hin, dass die traditionelle Rollenverteilung immer noch weit verbreitet ist, und zeigt auf, dass die alleinige Zuständigkeit der Mütter sich nachteilig auf die Vater-Kind-Beziehung auswirken kann. Vor allem für Väter sei es schwierig, das Entwicklungspotenzial ihrer Kinder ausserhalb der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten zu erkennen und zu fördern. Er verweist auch auf die Bindungs- und Entwicklungsforschung, welche den Vätern eine wichtige Rolle beimisst für das Explorationsverhalten des Kindes (S. 120-125). Theoriegetreu spricht der Vater in Bezug auf die Beziehung zum Kind die fehlende Neugier und das fehlende Interesse an, mit dem er so schlecht umzugehen weiss. Während des Diagnoseprozesses kommen hauptsächlich die Bereiche *Umfeld* und *kognitives Einordnen* zur Sprache. Alle anderen Bewältigungsthemen werden wohl angesprochen, können dem Diagnoseprozess jedoch nicht zugeordnet werden.

BF2 scheint schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich zu haben. Dadurch, dass bis jetzt noch keine Abklärung stattgefunden hat, können alle ihre Bewältigungsversuche dem Entdecken der Normabweichung zugeordnet werden. Aus ihren Schilderungen wird deutlich, wie sich das Stresserleben über die Jahre aufgebaut hat. Anhand des Stressmodells von Lazarus wird dies hier verdeutlicht: Der Stressor für die Mutter ist das schwierige Verhalten des Kindes, welches erstmals beim Kindertarteneintritt wahrgenommen wird. Mit der Zeit reichen die persönlichen Ressourcen nicht mehr aus. Es kann davon ausgegangen werden, dass dadurch eine Neubewertung stattfindet und der Stressor negativer bewertet wird als zu Beginn. Die Stressbewältigung läuft über eine Kombination von problemzentrierter und emotionszentrierter Bewältigung. Die Mutter liest Erziehungsbücher und holt sich Tipps bei der Erziehungsberatung. Gleichzeitig arbeitet sie an ihren eigenen Gefühlen und versucht den Stressor als Geschenk zu sehen, an dem sie reifen kann. In einer

Neubewertung merkt sie, dass sie es nicht mehr allein schafft, den Stress zu bewältigen. Sie empfindet ihn unterdessen als Verlust. Entweder entscheidet sie sich, darauf zu verzichten, oder sie hält an ihren Bedürfnissen fest, um dann festzustellen, dass sie solche Momente doch nicht geniessen kann. Unterdessen sieht sie in einer Abklärung eine Möglichkeit zur Stressbewältigung. Dabei ist sie überzeugt, dass diese Klärung zu einer Neubewertung des Stressors führt, welche in jedem Fall entlastend wirkt. Dabei geht sie nicht davon aus, dass das Problem gelöst wird, sondern dass die Abklärung für eine emotionszentrierte Bewältigung hilfreich ist.

Für BF3 reichten die familiären Ressourcen ohne Diagnose aus, um die enormen erzieherischen und emotionalen Belastungen aufzufangen. Erst die Schwierigkeiten im schulischen Umfeld und das Drängen der Lehrpersonen führten schliesslich zu einer Abklärung. Es sieht danach aus, dass die Verhaltensauffälligkeit des Kindes in der Schule sowohl von den Lehrpersonen als auch von den Klassenkameraden als 'gefährlicher' Reiz bewertet wurde und dort die verfügbaren Ressourcen nicht ausreichten, um den Stress zu bewältigen. Das wiederum überforderte die Ressourcen der Mutter. Mit der Diagnose findet nun eine Neubewertung der Situation statt. Vieles was vorher als anstrengend empfunden wurde, kann jetzt erklärt werden. Gefühle und Zuschreibungen des Versagens in der Erziehung können losgelassen werden. In diesem Sinne stellt die Neubewertung durch die Diagnose auch hier eine emotionszentrierte Bewältigung dar. Aus den Schilderungen des Gesprächs mit einer anderen Mutter und den wegfallenden Anrufen aus der Schule kann festgehalten werden, dass die Diagnose auch für Lehrpersonen und die Kinder aus der Klasse eine Neubewertung darstellt.

Bei BM3 stellt das Herausschälen von relevanten Textstellen bereits eine Herausforderung im Forschungsvorgehen dar. Er gibt eine sehr sachliche Beschreibung ab und formuliert wenig Emotionen. Dennoch kommt zum Ausdruck, dass für ihn die Normabweichung kein Stressfaktor bedeutet. Er weiss, wie sein Sohn denkt, wie er ist und was er nicht macht, auch wenn man es von ihm verlangt. Genau wie es Largo (2008) wünscht, orientiert sich der Vater an den Gegebenheiten. Er hat keine falschen Erwartungen, die zum Auslöser von Erziehungsproblemen werden könnten. Er klammert sich nicht an normative Wertvorstellungen und findet einen guten Umgang mit seinem Sohn. Er scheint sich nicht von einem gewünschten Kind verabschieden oder sich auf einen Trauerprozess einlassen zu müssen, wie das verschiedenster Fachliteratur zu entnehmen ist (Belz, 2010; Bölling-Bechinger, 1988; Finger, 2000). Im Gegenteil: Er erzählt äusserst ausführlich davon, dass sein Sohn die gleichen Interessen und dieselbe Denkweise hat wie er. Es lässt sich vermuten, dass diese Spezialinteressen und Denkweisen einen Zusammenhang mit der Autismus-Spektrums-Störung haben und daher als Anteil der Normabweichung angesehen werden können. Angewendet auf das Stressmodell von Lazarus bedeutet dies, dass der Stressor «Normabweichung» vom Vater

als angenehm bewertet wird, keine Belastung darstellt und grundsätzlich nicht bewältigt werden muss. Viel schwieriger ist es, mit den Reaktionen der Schule umzugehen. Für den Vater entsteht ein Bewusstsein, dass ausserhalb des Familiengefüges Schwierigkeiten auftreten können. Diese sieht er weniger in der aktuellen Situation als viel mehr im Rahmen des Erwachsenwerdens. Das ist eine Lebensphase, die das Loslösen von der Familie und eine Neuorientierung in der Gesellschaft mit sich bringt. Entsprechend empfindet der Vater es als hilfreich, eine Diagnose zu haben. Sie gibt ihm die Sicherheit, dass sein Sohn bei Schwierigkeiten Unterstützung bekommt, und das Wissen um die autismusspezifischen Schwierigkeiten kann seinem Sohn vorgängig Lernfelder ermöglichen. Der Blickwechsel vom problemlosen Familiengefüge hin zum Wunsch, dass das Kind in der Gesellschaft bestehen kann, scheint die anfängliche Ablehnung gegenüber einer Diagnose aufgelöst zu haben. Er ist unterdessen überzeugt, dass man früher oder später eine Diagnose braucht.

6.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die dritte Unterfrage lautet: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede können zwischen den Bewältigungsthemen der Eltern festgestellt werden? Im Folgenden werden verschiedene Bezüge hergestellt. Dabei entstehen Gruppierungen und Gegenüberstellungen von Personengruppen, Ehepaaren und Geschlechtern.

Explizit bei den Vätern wird das Thema *Beziehung zum Kind* besonders stark thematisiert, wovon einer eine sehr enge, der andere eine fehlende Bindung schildert. Dies kann einerseits mit dem aus den Interviews beschriebenen ähnlichen und unterschiedlichen Interessen erklärt werden. Andererseits lässt es sich mit Eckers (2012) Erläuterungen zum Bindungsaufbau erklären (S. 131 f.): Dem einen Vater blieb viel weniger Zeit für den Beziehungsaufbau, bis das Abklärungsverfahren anfang, als dem anderen. Des Weiteren sprechen beide Männer die berufliche Zukunft ihrer Kinder an. Für den einen Vater gibt die gestellte Diagnose und die Anmeldung bei der IV eine Sicherheit, dass bei auftretenden Schwierigkeiten Unterstützung da ist. Für den anderen Vater ist wegen der fehlenden Diagnose unklar, wie die Zukunft seiner Tochter aussieht, ob und in welcher Form sie im Berufsleben Unterstützung bekommen wird. Die Zukunftsperspektive und die Orientierung im System scheinen für beide Männer wichtig zu sein.

Dem Elternpaar 1 ist gemeinsam, dass sehr viele Aussagen nicht im Diagnoseprozess eingeordnet werden können. Dabei handelt es sich um Bewältigungsbereiche, die sie mit Eltern gemeinsam haben, die ebenfalls keine Diagnose für ihr Kind finden konnten (Lenhard et al., 2005; Lewis et al., 2010; Rosenthal et al., 2001). Sie sprechen von ihren Schuldgefühlen, die ohne Diagnose nie ganz vom Tisch sind. Zu akzeptieren, dass ihr Kind anders ist, fällt beiden Eltern schwer. Es bleibt immer noch eine Hoffnung auf ein Wunder oder eine möglichst grosse Angleichung an die Norm bestehen. Dennoch kann festgestellt werden, dass

sich die Eltern von vielen Vorstellungen verabschiedet haben und die eigenen Werthaltungen und Handlungsmuster hinterfragen. In dieser Thematik drängt es sich auf, die Prozesse in einem Stufenmodell zu verorten. Die Eltern sprechen ihren Verlust an, sind traurig darüber, suchen nach Vorbildern im Umgang mit der Situation und entdecken einen neuen Bezug zu sich selbst und der Welt. Durch dieses Elternpaar wird ersichtlich, dass es keine Diagnose braucht, um den Trauerprozess zu durchlaufen, sie aber viel mehr auf sich allein gestellt sind und ihnen eine passende Anlaufstelle fehlt.

BF3 und BM3 schildern beide unabhängig voneinander, dass ihnen das Anderssein ihres Kindes von Anfang an aufgefallen sei, sie aber keine Informationen gesucht hätten. Sie hatten anscheinend kein Bedürfnis, die Normabweichung *kognitiv einordnen* zu können. Es drängt sich die Frage auf, ob in diesem Fall die dem Interview vorangegangenen diagnostischen Gespräche und die Diagnose selbst die Wahrnehmung in Bezug auf die Vergangenheit beeinflusst haben. Es wird davon ausgegangen, dass hier eingetroffen ist, was bereits in der Darlegung der Forschungsmethodik erwähnt wurde: Die Schilderung einer Erinnerung bringt ein gewisses Verfälschungspotential mit sich. Durch das Mehrwissen der Diagnose und die stattgefundenen Gespräche im Zusammenhang mit dem Abklärungsverfahren scheint sich die Erinnerung verändert zu haben. Diese Vermutung erhärtet sich durch die Schilderung des Vaters. Während des Interviews hat er deutlich gemacht, dass für ihn auch ohne Diagnose klar war, dass sein Sohn eine Autismus-Spektrums-Störung hat. Ganz am Schluss erwähnt er dann aber, dass sie nun schon mehrere Gespräche mit verschiedenen Leuten gehabt hätten, bei denen sie Episoden aus den verschiedenen Lebensaltern ihres Sohnes erzählen mussten. Da wäre ihnen so einiges klar geworden. «Im Nachhinein ist es dann schon klar. [...] Irgendwelche lustige Episoden, die darauf hindeuten, dass da noch was sein muss. Also in den Gesprächen kommt das mit der Zeit schon hervor.» Es sieht danach aus, als ob die Eltern im Abklärungsverfahren so stark involviert waren, miteinbezogen und informiert wurden, dass die Diagnosestellung am Ende des Prozesses für die Eltern vorhersehbar war und keine Überraschung darstellte. Auch BF1 berichtet von einer solchen Erfahrung. Sie wurde von der Logopädin mit auf eine Entdeckungsreise genommen und beschreibt detailliert, welche Verhaltensweisen und Entwicklungsschritte sie damals beobachten konnte. Da habe sie gemerkt, dass etwas nicht so gut sei.

Neben diesen begleitenden Momenten von Fachpersonen erzählen BM1, BM3 und BF3 von fehlenden Berichten, Berichten, die nicht besprochen wurden und weiteren wenig einfühlsamen Begebenheiten. Dies wird als unpersönliches Abhandeln von Patienten wahrgenommen. Auch BF1 findet, dass zu wenig auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen wird. Es kann schon sein, dass die Wahrnehmung subjektiv geprägt ist. Es gibt Informationen, die Eltern lieber nicht bekommen würden. Manchmal überhören die Eltern infolge der

«aufbrechenden Emotionen» (Kast, 1982) die einen oder anderen Aussagen oder deuten sie um. Aber es darf nicht sein, dass die Eltern mit ihren Gefühlen allein gelassen werden.

Sehr different ist der Grund, warum sich die Eltern für ein Abklärungsverfahren entscheiden. Die einen Eltern entdecken mit dem Kinderarzt zusammen die fehlende Sprachentwicklung und wollen es genauer wissen. Die Bewältigungsthemen nehmen mit der ausbleibenden Entwicklung des Kindes und der fehlenden Diagnose allmählich zu. Eine Familie sucht nicht nach einer Diagnose. Es ist die Schule, die eine Abklärung fordert. Diese wird durch ungünstige Umstände nicht zu Ende geführt. Erst durch den steigenden Druck von aussen und das damit verbundene Leiden nehmen die Eltern einen erneuten Anlauf, um eine Diagnose zu bekommen. Dabei ist die lange Wartefrist für einen Abklärungstermin problematisch. Bei der dritten Familie sieht das Umfeld keinen Abklärungsbedarf. Doch ist der Leidensdruck zu Hause so gross, dass die Mutter sich entscheidet, das Kind abklären zu lassen, auch wenn sie sich innerlich dagegen sträubt. Dadurch, dass von aussen nie eine Anregung zur Abklärung kam, hatte sie in den Phasen, in denen es gut ging, aufgeatmet und gedacht, es sei alles okay. So hat sich der Leidensdruck mehr und mehr aufbauen können. Auch sie spricht die Schwierigkeit an, dass bei einem akuten Notfall keine Unterstützung vorhanden ist, dass die Kinderpsychologen ausgebucht sind und es im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst eine achtmonatige Wartefrist gibt.

Ebenfalls sehr unterschiedlich ist der Stellenwert, den die Schule im Diagnoseprozess einnimmt. Das Elternpaar 1 erwähnt die Schule während des gesamten Interviews nicht. Es könnte sein, dass sie diesen Bereich bewusst gemieden haben. Wahrscheinlicher erscheint jedoch, dass die Schule auf den Diagnoseprozess keinen Einfluss hat, weil dieser in der Regel vor dem Eintritt in ein separatives Setting durchlaufen wird. BF2 berichtet davon, dass ihr Kind in der Schule ganz anders wahrgenommen wird und eine Abklärung von dieser Seite noch nie ein Thema gewesen sei. Vielmehr führten die Elterngespräche dazu, dass sie sich selbst in Frage stellte und der Diagnoseprozess noch nicht weiter fortgeschritten ist. Erst im 4. Schuljahr fühlte sie sich von einer Lehrerin unterstützt, als diese sich Zeit nahm, ihr zuhörte, Verständnis entgegenbrachte und bestätigte, dass mehr dahinterstecken müsse. Für das Elternpaar 3 nimmt die Schule einen markanten Stellenwert im Diagnoseprozess ein. Die Schwierigkeiten nehmen dort ein grosses Ausmass an. Entsprechend fordert die Schule eine Abklärung. Es scheint so, dass diese Familie viel mehr die Reaktion der Umwelt auf die Normabweichung betrauern und bewältigen muss als die Normabweichung selbst.

Im Interview macht BF3 darauf aufmerksam, dass beim Ausfüllen des Fragebogens im Zusammenhang mit dem Abklärungsverfahren ihre Wahrnehmung und die ihres Mannes sehr unterschiedlich waren. In ihren Ausführungen geht sie davon aus, dass ihr Sohn sich ihrem Mann gegenüber anders verhält, weil die beiden eine viel intensivere Beziehung zueinander haben. In den beiden Interviews kamen zudem unterschiedlichen Schilderungen

bezüglich der Bewertung des unangepassten Verhaltens zum Ausdruck. Daher wird davon ausgegangen, dass zusätzlich die differenten normativen Werthaltungen zur unterschiedlichen Wahrnehmung des Kindes führen. Zusätzlich kommt in den beiden Interviews zum Ausdruck, dass die Mutter durch die Rollenverteilung viel stärker dem sozialen Umfeld ausgesetzt ist. Somit ist ihre Belastung durch die Reaktionen der Gesellschaft wesentlich größer.

6.4 Beantwortung der Hauptfrage

In der Hauptfrage wird nach den Zusammenhängen zwischen der elterlichen Bewältigung der Normabweichung ihres Kindes und dem Diagnoseprozess gefragt. Das Modell in Abbildung 22 verknüpft die zwei Themengebiete und zeigt die Zusammenhänge auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Erkenntnisse aufgrund einer sehr kleinen Auswahl an Probanden gewonnen wurden. Inwiefern sie verallgemeinert werden können, ist nicht erforscht. Eine weiterführende, quantitative Studie wäre wünschenswert, um die allgemeine Gültigkeit des Modells zu überprüfen. Insbesondere wäre interessant zu wissen, ob das folgende Modell auch auf Eltern mit einem anderen sozialen Hintergrund zutrifft.

Grundsätzlich zeigt die Untersuchung auf, dass die Belastungen in sehr unterschiedlichen Bereichen verschieden stark ausgeprägt sind. Die gleiche Thematik wird von den einen Eltern als belastend erlebt, während sie für die anderen neutral oder sogar als Bereicherung wahrgenommen wird. Dies deckt sich mit Eckerts (2012) Ausführungen, welcher explizit auf das subjektive Erleben hinweist (S. 17).

Die Abbildung 22 skizziert, in welchem Zusammenspiel der Diagnoseprozess zur elterlichen Bewältigung steht, wenn das Kind von der Norm abweicht. Sie wird im Folgenden genauer erläutert. Dabei wird auf das Stressverständnis von Lazarus und Folkmann (1984, zitiert nach Goddemeier, 2022) zurückgegriffen. Dieses geht davon aus, dass eine persönliche Bewertung des Stressors und die Bewertung der verfügbaren Ressourcen das Stresserleben beeinflussen. Die Bewältigung kann einerseits darin bestehen, den Stressor zu beheben, also das Problem zu lösen, oder die persönliche Bewertung zu erneuern, also die Emotionen dazu zu verändern. Jeder Bewältigungsversuch führt zu einer Neubewertung.

Abbildung 22. Zusammenhang zwischen Diagnoseprozess und elterlicher Bewältigung (eigene Darstellung)

Phase 1: Entdeckung der Normabweichung (rot)

Die Fragestellung suggeriert, dass die Eltern die Normabweichung des Kindes bewältigen müssten. Diese These muss durch die Ergebnisse aus den Interviews hinterfragt werden. Nur ein Elternpaar redet davon, dass es lernen muss, die Normabweichung ihres Kindes zu akzeptieren. Die anderen drei Personen beschäftigen sich viel mehr mit den Bewältigungsthemen, welche als Folgen der Normabweichung auftreten. Fest steht, dass verschiedene Begebenheiten wie die sozialen Schwierigkeiten in der Schule, das Feststellen der ausbleibenden Sprachentwicklung oder erzieherische Herausforderungen dem Entdecken der Normabweichung vorausgehen. Sie wirken als Reiz auf die Eltern ein und werden bezüglich des Stresserlebens bewertet. Die Eltern schildern verschiedene Bewältigungsversuche. Diese sind teils problemzentriert, indem Menschenansammlungen gemieden werden oder das Kind extra weit im Voraus über anstehende Termine informiert wird. Andere sind emotionszentriert, indem sie zum Beispiel versuchen ihre eigenen Gefühle der Situation gegenüber zu verstehen oder Verständnis in einem Gespräch suchen. Die Eltern machen sich Gedanken über die Belastungen, beginnen zu vergleichen und entdecken dabei die Normabweichung ihres Kindes. «Du machst es gleich und es geht irgendwie nicht und bei den anderen zwei geht es» (BF2). Zu erkennen, dass das Kind anders ist, löst bereits eine Neubewertung des Reizes aus und kann als emotionszentrierter Bewältigungsversuch verstanden werden.

Phase 2: Abklärungsverfahren (orange)

Erst die Entdeckung der Normabweichung bringt die Möglichkeit, ein Abklärungsverfahren aufzunehmen. «Aber irgendwann, als man dann gemerkt hat, dass es nicht weiter geht, hat auch der Kinderarzt gesagt, man solle das abklären» (BF1). Für zwei Familien nimmt die Belastung so stark zu, dass der Leidensdruck schlussendlich dazu führt, ein Abklärungsverfahren in die Wege zu leiten. Dieses stellt für alle Familien einen erneuten Stress-Bewältigungs-Versuch dar. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Eltern bereits hoch belastet sind, wenn sie nach einem Abklärungstermin verlangen. In solchen Fällen ist die lange Wartezeit besonders problematisch. Leider berichten die Eltern von schwierigen Erfahrungen in Bezug auf die Abläufe und von fehlender Empathie des Fachpersonals während dieser Phase. Die ohnehin schon stressbeladene Situation birgt das Risiko, dass das Abklärungsverfahren selbst als negativer Stressor erlebt wird und zusätzlich bewältigt werden muss.

Phase 3: Diagnose (grün)

Schlussendlich ist die Diagnose eine wichtige Unterstützung bei verschiedenen Bewältigungsthemen. Die Eltern empfinden sie als grosse Entlastung. Insbesondere werden sie von erzieherischen Selbst- und Fremdvorwürfen entlastet und können Begebenheiten

rückblickend neu verstehen. Mit der Diagnose wird Unterstützung möglich. Entsprechend den vorausgegangenen, individuell wahrgenommenen Belastungen bringt die Diagnose für die verschiedenen Eltern Entlastung in ihren jeweils spezifischen Belastungsthemen. Bleibt die Diagnose nach dem Abklärungsverfahren jedoch aus, verstärkt sich die Belastung. Schuldvorwürfe können nicht dementiert werden. Spezifische Informationen, Begleitung und der Austausch mit Gleichbetroffenen sind erschwert. Es fehlt eine Zukunftsperspektive. Ein ambivalentes Gefühl zwischen der Hoffnung auf ein Wunder und der Akzeptanz bleibt bestehen. Wird kein Name und keine Ursache gefunden für die Normabweichung, nehmen die Bewältigungsthemen zu. In diesem Fall wird die Bewältigung des Andersseins selbst zum Thema. In welchen Fällen das Ausbleiben der Diagnose dennoch entlasten kann und wann nicht, konnte durch die differenzierte Beschreibung der Gefühlslage der Probanden ermittelt werden.

Vor der Diagnose sind die Normabweichungen Vermutungen aus Beobachtungen und Vergleichen. Es ist eine Schlussfolgerung, die mehrheitlich durch normative Vorstellungen des Umfelds und der Eltern geprägt ist. Am Ende der Diagnostik geben statistische Werte darüber Auskunft, in welchem Rahmen die Normabweichung liegt. Dabei ist zu beachten, dass bei der Einordnung bezüglich des Verhaltens die Summe der normativen Werthaltungen aus dem Umfeld in die Ergebnisse miteinfließt. Die Normalität wird also aufgrund von normativen Einschätzungen ermittelt. Eine Mutter geht davon aus, dass keine Normabweichung vorliegt, falls keine Diagnose ermittelt werden kann. Sie ist überzeugt, dass sie durch dieses Zurechtrücken ihrer normativen Haltung entlastet würde. Es ermöglicht ihr, den Stressor neu zu bewerten. Wird eine Diagnose ermittelt, erleben die Eltern dies sehr entlastend. «Es hat jetzt eine Erklärung dafür» (BF3). Die Probleme werden durch die Diagnose nicht aufgelöst, aber die Bewertung verändert sich. Wenn die Eltern die Diagnose nach aussen kommunizieren, kann das Umfeld ebenfalls eine Neubewertung vornehmen. Dies führt dazu, dass die Eltern nicht nur verstanden werden, sondern dass Bewältigungsthemen wie z.B. übermäßig viele Kontakte mit der Schule verschwinden. «Ich habe anfangs Jahr jede Woche irgendein Telefon gehabt oder eine Nachricht oder etwas mit den Lehrpersonen besprechen müssen. Und seit dieser Diagnose habe ich nichts mehr gehört» (BF3). In diesem Sinne stellt das Kommunizieren der Diagnose nach aussen auch eine problemzentrierte Stressbewältigung für die Eltern dar.

Kann durch das Abklärungsverfahren eine Normabweichung ermittelt, nicht aber eine Diagnose gestellt werden, erweitert sich die Belastung der Eltern. Die Normabweichung selbst nimmt an Bedeutung zu und muss bewältigt werden. Hinzu kommt, dass es für das bestätigte Anderssein weder einen Namen noch eine Erklärung gibt. Den Eltern fehlen Informationen, Anlaufstellen und Gleichbetroffene. «Ohne Diagnose bist du als Familie recht allein» (BM1). Durch die ausbleibende Diagnose wird das ohnehin schon belastete

Abklärungsverfahren noch mehr als Stress erlebt: «Es war manchmal ein Stress gewesen. All diese Abklärungen und dann doch nicht zu wissen, was es genau ist, was das alles bedeutet. Ich war manchmal auch ein bisschen deprimiert, weil ich gehofft hatte, dass diese Spezialisten dann genau sagen, was los ist. Und ich habe mich auch oft ein bisschen allein gefühlt» (BF1). Ohne Ausblick und die Möglichkeit, sich an etwas anderem orientieren zu können, bleibt nur das Akzeptieren. Loslassen und Abschiednehmen und Trauern erhalten im Falle der ausbleibenden Diagnose eine grössere Bedeutung.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Untersuchung kann festgestellt werden, dass nicht die Normabweichung selbst, sondern deren Folgen als belastend empfunden werden. Dabei wird die Stärke der Belastung und die Bedeutung der verschiedenen Belastungsthemen auf individuelle Weise wahrgenommen. Der Leidensdruck führt zu einem Abklärungsverfahren, das eine Bewältigungsstrategie darstellt. Entsprechend wird die Diagnose als entlastend wahrgenommen. Kann eine Normabweichung festgestellt, aber keine Diagnose gefunden werden, wird die Normabweichung selbst zur Belastung. Im Zusammenhang mit dem Diagnoseprozess kann daher vom Rumpelstilcheneffekt gesprochen werden. Der Begriff bezieht sich auf das gleichnamige Märchen der Gebrüder Grimm (2020, S. 157 ff.) und die Entlastung, welche die Eltern erlebten, als sie den Namen des Rumpelstilchens erfuhren. Solange die Diagnose unbekannt ist, sind die Belastungen gross. Sobald ein Name für die Probleme gefunden ist, verschwinden sie im Erdboden. Dieses doch etwas überspitzte Bild umschreibt, dass die Diagnose eine Neubewertung mit sich bringt und in erster Linie eine emotionszentrierte Bewältigung darstellt. Die Normabweichung selbst wie auch die vielfach genannten erzieherischen Herausforderungen bleiben nach wie vor bestehen. Durch die Diagnose bekommen sie jedoch eine Erklärung und können besser angenommen werden.

7 Rück- und Ausblick

Abschliessend wird eine Rückschau auf das gesamte Forschungsprojekt gemacht und ein Ausblick gegeben. Dabei wird der Fokus einerseits auf die Forschung, andererseits auf die Berufspraxis gelegt.

7.1 Forschung

Die qualitative Erhebung ermöglichte einen tiefen Einblick in das Erleben der Eltern von Kindern mit einer Normabweichung. Sie entspricht einer optimalen Forschungsmethodik, um Aspekte zu entdecken, die Antworten auf die offene Fragestellung geben können. Rückblickend wurde festgestellt, dass die Fragen aus dem Interview-Leitfaden bezüglich des Erle-

bens der Eltern stark auf Aspekte der Phasenmodelle abzielten. Trotz der Darlegung des theoretischen Hintergrundes in Kapitel 2 gelang es nicht, der Forderung von Hussy et al. (2013) nachzukommen und alle zentralen Aspekte aufzunehmen. Durch die Antworten und deren Auswertung gewannen die Stressmodelle an Bedeutung. Dass der Interview-Leitfaden zu stark von der Bewältigungstheorie der Phasenmodelle hergeleitet war, wurde durch seine Offenheit wieder wettgemacht. Die Form der halbstrukturierten Interviews liess Freiraum für andere Ausführungen. Der Interviewerin gelang es in allen Interviews eine Vertrauensbasis zu schaffen, die zum Erzählen anregte. Dies wurde dadurch unterstützt, dass sie alle Probanden bereits vorab gekannt hat. Wiederum kann nicht ausgeschlossen werden, dass dadurch gewisse Aspekte von den Eltern ausgelassen wurden. Fehlende Routine der Interviewerin erkennt man, weil die Fragen teilweise zögerlich und unpräzise gestellt wurden und einmal sogar vergessen gingen. Hingegen wurden spannende Nachfragen gestellt, und durch Paraphrasieren konnten die Probanden zu weiteren Ausführungen angeregt werden.

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse und einer doppelten Kategorienbildung gelang eine überschneidende Darstellung in Form des Kreuzrasters. Das ermöglichte es, die durch die Fragestellung geforderten Zusammenhänge zu erkennen. Für das Auswählen der Kodiereinheiten, die induktive Kategorienbildung der Bewältigungsthemen und die Einteilung der Kodiereinheiten in die einzelnen Kategorien fehlte der Austausch in einem Forschungsteam. Entsprechend konnte den Qualitätskriterien Reliabilität und Objektivität nur durch ein wiederholtes Überarbeiten des Kodierleitfadens und durch mehrmaliges Nachprüfen der Einteilung nachgekommen werden.

Die folgenden Gedanken zur Untersuchung zeigen Themenbereiche auf, die noch genauer erforscht werden könnten:

- Während der Diskussion der Ergebnisse wurde bewusst, dass bei den Bewältigungsthemen eine Einteilung fehlt, welche die Stärke der empfundenen Belastung und Entlastung darstellt. Für die weitere Forschung wäre es daher interessant, die herausgeschälten Bewältigungsthemen nach dem Belastungsgrad zu untersuchen und in Bezug zu den einzelnen Phasen des Diagnoseprozesses zu setzen.
- Bezüglich der bereits in der Diskussion angeführten Schwierigkeit, dass Aussagen zu Vergangenem vom aktuellen Erleben gefärbt sind, wäre es lohnenswert, eine Längsschnittstudie durchzuführen, welche die Probanden mehrmals über den gesamten Diagnoseprozess – also von der Entdeckung der Normabweichung, über das Abklärungsverfahren bis hin zur Diagnose – befragt. Zusätzlich wäre es interessant zu untersuchen, wie sich die Bewältigungsthemen im Laufe der Zeit nach dem Erfahren der Diagnose verändern.

- Bei allen Probanden wurde die Normabweichung des Kindes erst im Laufe der Entwicklung entdeckt und diagnostiziert. Es fehlen Aussagen von Eltern, die bereits vor oder unmittelbar nach der Geburt eine Diagnose für ihr Kind bekommen. Ein entsprechender Vergleich würde die Antwort auf die Fragestellung ergänzen.
- In dieser Untersuchung war die Mischung aus Kindern mit dem Thema Verhalten und Kindern mit dem Thema Kognition-Sprache zufällig entstanden. Auch hier könnte eine vergleichende Untersuchung bezüglich der elterlichen Bewältigung weitere Erkenntnisse bringen.
- Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Beantwortung der Fragestellung und das dabei entstandene Schema (Abbildung 22) aufgrund der Befragung weniger Probanden entstanden ist. Eine Überprüfung der allgemeinen Gültigkeit könnte mit einer quantitativen Studie erreicht werden.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass ein noch so tiefer Einblick in ein Themengebiet nie abschliessend ist. Vielmehr werden viele Wissenslücken erkannt und neue Fragen aufgeworfen.

7.2 Berufspraxis

Durch den Forschungsprozess selbst konnten wichtige Lernfelder erschlossen werden. Die Durchführung einer eigenen Studie bewirkte ein tiefes Verständnis für das wissenschaftliche Arbeiten. Dadurch ist es möglich, sich schneller in wissenschaftlichen Studien zurechtzufinden, diese einordnen zu können und für die berufliche Relevanz einzuschätzen. Während der Phase der Interviews konnten wichtige Erfahrungen gewonnen und Übung in Bezug auf das Zuhören, Nachfragen und Paraphrasieren gesammelt werden. Von dieser Kompetenzerweiterung kann bei Elterngesprächen, im Teamaustausch und bei Beratungsgesprächen profitiert werden.

Die fehlende Anlaufstelle und die nicht auffindbaren Gleichbetroffenen für Eltern, die trotz der Normabweichung keine Diagnose bekommen, verlangen nach einer intensiven Begleitung. Eine solche Aufgabe übersteigt schnell einmal die zeitlichen Ressourcen der schulischen Heilpädagogik. Auch ist eine neutralere Begleitung vorzuziehen, da auf beiden Seiten Rollenkonflikte entstehen könnten. Aus diesen Gründen wäre es erstrebenswert, eine solche Anlaufstelle zu schaffen. Die ambivalenten Gefühle zwischen Akzeptieren und Hoffen fordern einen niederschweligen Ansatz. Um den Zugang für alle zu gewährleisten, wäre es erstrebenswert, eine solche Anlaufstelle in ein bestehendes Netzwerk, das finanziell von der öffentlichen Hand getragen und für alle Erziehungsthemen genutzt wird, einzubauen. Passendes Informationsmaterial und Links könnten auf einer Internetseite für suchende Eltern

bereitgestellt werden. Dieses Themengebiet eröffnet Ideen für heilpädagogische Projekte, die ausserhalb der schulischen Praxis liegen.

Die schulische Heilpädagogik arbeitet vorwiegend mit normabweichenden Kindern oder zumindest mit Kindern, welche von einer Normabweichung bedroht sind. Elterngespräche, diagnostische Aufgaben und Weiterempfehlungen zur Diagnoseabklärung gehören zu ihren Aufgaben. Insbesondere in der Regelschule kommt es immer wieder vor, dass die Eltern auf die Normabweichung aufmerksam gemacht werden müssen. Schilderungen aus den Befragungen zeigen, dass der Austausch zwischen Fachpersonen und Eltern dann besonders gut gelingt, wenn die Eltern mit auf eine Entdeckungsreise genommen werden. Durch die detail- und beispielreichen Schilderungen der Therapeutin und durch Antworten der Eltern auf gezielte Fragen während des Diagnoseprozesses begannen die Eltern das Anderssein zu verstehen. Ein unbesprochener Bericht, der die Abweichung von der Norm in Zahlen beschreibt, wird hingegen als belastend empfunden und als nicht ernstzunehmend beiseitegelegt. In der Berufspraxis der heilpädagogischen Fachkraft scheint es daher sinnvoller, sich empathisch mit den Eltern zusammen auf eine Entdeckungsreise einzulassen. Dabei können Eltern bereits über kleine Beobachtungen, angepasste Aufgabestellungen und offene Fragen informiert werden sowie nach den eigenen Erfahrungen zu Hause gefragt werden. Zuzuwarten, bis eine vollständige Erkenntnis gewonnen ist und diese in Form von Testergebnissen und Erwartungen zu präsentieren, scheint für alle Parteien wenig hilfreich.

Der von allen Müttern geschilderte Rückzug aus der Gesellschaft ist in der Schule nicht möglich. So müssen an Elterngesprächen Themen besprochen werden, über die die Eltern im Moment nicht reden wollen, oder das Kind muss zur Schule geschickt werden, obwohl es mit den sozialen Kontakten überfordert ist und der Stress zu Hause dadurch grösser wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass daraus Ablehnung gegenüber der Schule entsteht, ist gross. Die Aufgabe der heilpädagogischen Fachkraft ist es, die Ablehnung nicht persönlich zu nehmen und die Lehrpersonen darin zu bestärken, dies ebenfalls nicht zu tun. Den Eltern empathisch zugewandt zu begegnen, in Kontakt zu bleiben und dennoch die unliebsamen Themen anzusprechen ist in solchen Momenten besonders wichtig.

Die Belastungen nehmen zu und führen schliesslich im Sinne eines Bewältigungsversuchs zur Phase des Abklärungsverfahrens. Das Verhalten des medizinischen Personals und die administrativen Schwierigkeiten wurden von mehreren Eltern als weitere Stressfaktoren erlebt. Diese können von der schulischen Heilpädagogik nicht beeinflusst werden. Das Wissen darum schärft jedoch das Bewusstsein, dass mit der Anmeldung für eine Abklärung die Verantwortung nicht abgegeben ist. Die langfristige Begleitung des Kindes und der Eltern ist Aufgabe der Schule und kann von der heilpädagogischen Fachkraft auch während des Abklärungsverfahrens wahrgenommen werden. Sich im Anschluss an einen Abklärungstermin nach dem persönlichen Befinden zu erkundigen oder das Angebot zu machen, Berichte

zu erklären und bei Fragen zur Verfügung zu stehen, gibt den Eltern die Möglichkeit, bei Bedarf Unterstützung anzunehmen.

Ein Vater meint: «Also eigentlich ist die Diagnose nicht für uns, sondern für die Schule und für die Versicherung. Dass es dort klar ist, weil die Schule das einfach braucht» (BM3). Die finanziellen Ressourcen werden nicht nur bei der Versicherung, sondern auch in den meisten Schulen an der Diagnose festgemacht. Das allein kann aber nicht das starke Bedürfnis der Schulen nach Diagnosen erklären. Vielmehr versucht auch die Schule, die mit der Normabweichung verbundenen Belastungserfahrungen durch eine Abklärung zu bewältigen. Können erst mit einer Diagnose Grenzen akzeptiert und Entlastungsmöglichkeiten für alle Beteiligten gefunden werden, ist die Inklusion noch nicht in der Schule angekommen. Es ist die Aufgabe der heilpädagogischen Fachkraft, auf die Vielfalt aufmerksam zu machen, damit sie als Tatsache akzeptiert und als Chance genutzt werden kann. Damit könnte sich das eine oder andere Abklärungsverfahren erübrigen. Es gilt, individuelle Entlastungsmöglichkeiten zu finden, bevor das Fass überläuft. Durch neue Formen der Unterrichtsstrukturierung, Anpassungen von Regeln, zusätzliche Hilfsmittel und durch vieles mehr kann eine problemzentrierte Stressbewältigung stattfinden. Ausserdem können durch Wissenszuwachs, anregende Inputs und kritische Fragen manifestierte Haltungen aufgebrochen werden. Damit wird eine Neubewertung möglich und die emotionszentrierte Stressbewältigung kann in Gang gesetzt werden. Dies gelingt jedoch nur, wenn die Vielfalt erstrebenswert erscheint. Es muss okay sein, wenn nicht bei allen die gleichen Regeln gelten und nicht alle die gleichen Leistungen erbringen. Solange diese Haltung nicht im gesamten Schulteam, von allen Kindern und den Eltern mitgetragen wird, bleibt die Vielfalt als Chance unerreichbar. Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die damit einhergehende Individualisierung nicht selbst zum Stressfaktor wird.

8 Abbildungsverzeichnis

Titelbild. eigenes Foto (Matthanja Trüssel, 2024)

Abbildung 1. Gausssche Glockenkurve am Beispiel der Normalverteilung der Intelligenz (Preckel & Vock, 2021, S. 55).....	11
Abbildung 2. Modell der ICF (Hollenweger, 2014, S. 34)	16
Abbildung 3. Trauerphasen nach Kast (1982), eigene Darstellung	18
Abbildung 4. Krisenspiralweg nach Schuchardt (2018, S. 34).....	19
Abbildung 5. ABC-Modell nach Hill (1958 aus Eckert, 2012, S. 21)	20
Abbildung 6. Veranschaulichung des Stressmodells von Lazarus (Guttman, 2016).....	21
Abbildung 7. Zeitstrahl des Diagnoseprozesses (eigene Darstellung)	28
Abbildung 8. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BF1.....	29
Abbildung 9. BF1 mit ihren Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses.....	31
Abbildung 10. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BM1	31
Abbildung 11. BM1 mit seinen Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses ..	33
Abbildung 12. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BF2.....	34
Abbildung 13. BF2 mit ihren Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses.....	35
Abbildung 14. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BF3.....	36
Abbildung 15. BF2 mit ihren Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses.....	37
Abbildung 16. Aussagemenge pro Bewältigungsthema im Diagnoseprozess von BM3	38
Abbildung 17. BM3 mit seinen Bewältigungsthemen im Zeitstrahl des Diagnoseprozesses ..	39
Abbildung 18. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche während der Entdeckung der Normabweichung (Phase 1)	40
Abbildung 19. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche während des Abklärungsverfahrens (Phase 2)	41
Abbildung 20. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche nach Erhalt der Diagnose (Phase 3).....	42
Abbildung 21. Vergleichende Darstellung der Bewältigungsbereiche welche dem Diagnoseprozess nicht zugeordnet werden können (Phase U).....	43
Abbildung 22. Zusammenhang zwischen Diagnoseprozess und elterlicher Bewältigung (eigene Darstellung)	54

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Bewältigungsthemen während Phase 1 (Entdeckung der Normabweichung).....	40
Tabelle 2 Bewältigungsthemen während Phase 2 (Abklärungsverfahren)	41
Tabelle 3 Bewältigungsthemen während Phase 3 (Diagnose)	42
Tabelle 4 Bewältigungsthemen während Phase U (unbestimmter Zeitpunkt)	43

10 Literaturverzeichnis

- Aly, M. (1999). *Das Sorgenkind im ersten Lebensjahr: frühgeboren, entwicklungsverzögert, behindert - oder einfach anders? Ein Ratgeber für Eltern*. Berlin New York: Springer.
- Amt für Volksschule Thurgau. (2020). *Merkblatt Sonderschulung*. Zugriff am 22.10.2024.
Verfügbar unter: https://av.tg.ch/public/upload/assets/73345/Merkblatt_Sonderschulung_Version_2_September_2020.pdf
- Bauskis, A., Strange, C., Molster, C. & Fisher, C. (2022). The diagnostic odyssey: insights from parents of children living with an undiagnosed condition. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 17(1), 233. <https://doi.org/10.1186/s13023-022-02358-x>
- Belz, B. (2010). *Trauerprozesse bei Eltern von Kindern mit Behinderung*. Petra Hugo: Trauerbegleitung, Bestattungskultur und Ritualgestaltung. Zugriff am 22.10.2024. Verfügbar unter: https://www.trauer-wege-leben.de/download_texte.html
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (UTB Sonderpädagogik) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Boban, I. & Hinz, A. (Hrsg.). (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln*. Halle: Martin-Luther-Universität.
- Bölling-Bechinger, H. (1988). Die Bedeutung des Trauerns für die Annahme der Behinderung eines Kindes. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 5 (37), 175–179. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.11753>
- Borchers, M. (2016, August 11). *Auswirkung einer genetischen Diagnose auf die Lebensqualität von Eltern behinderter Kinder*. doctoralThesis. Göttingen: r Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen. <https://doi.org/10.53846/goediss-5795>
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2014). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (UTB Sonderpädagogik, pädagogische Psychologie) (8., überarbeitete Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Castello, A., Grünke, M. & Beelmann, A. (2014). Lernschwächen bei Entwicklungsverzögerungen. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und

- erweiterte Auflage., S. 90–100). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten: eine Einführung* (Edition S) (3., neu bearb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Winter.
- Dittmar, V. (2014). *Kleine Gefühlkunde für Eltern: wie Kinder emotionale und soziale Kompetenz entwickeln* (Edition est) (4. Auflage, Originalausgabe.). München: VCS Dittmar.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Eberwein, H. (1995). Zur Kritik des sonderpädagogischen Paradigmas und des Behindernungsbegriffs: Rückwirkungen auf das Selbstverständnis von Sonder- und Integrationspädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 46 (10), 468–476.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung: Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (Schriftenreihe Heilpädagogik in Forschung und Praxis) (2., unveränd. Aufl.). Hamburg: Kovač.
- Finger, G. (2000). *Ja, mein Kind ist anders: ein Mutmachbuch für Eltern behinderter Kinder*. Zürich Stuttgart: Kreuz.
- Flick, U. (2020). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: ein Überblick für die BA-Studiengänge* (5. Auflage.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fries, A. (2005). *Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen – aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen* (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen) (1. Aufl.). Oberhausen, Rheinl: ATHENA-Verlag.
- Goddemeier, C. (2022). Richard Lazarus (1922–2002): Theorie zur Stressbewältigung (Deutscher Ärzteverlag GmbH, Redaktion Deutsches). *Deutsches Ärzteblatt PP*, (8/2022), 357–358.
- Graungaard, A. H. & Skov, L. (2006). Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents' experiences, coping and needs, when the newborn child is severely

- disabled. *Child: Care, Health & Development*, 33(3), 296–307.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2006.00666.x>
- Grimm, W. & Grimm, J. (2020). *Ausgewählte Märchen: Studienausgabe* (Reclams Universal-Bibliothek). (U. Hohoff, Hrsg.). Ditzingen: Reclam.
- Gross, R. (1969). *Medizinische Diagnostik - Grundlagen und Praxis*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Habermann-Horstmeier, L. (2017). *Gesundheit und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen – Grundbegriffe und Prinzipien*. *Public Health Forum*, 25(4), 254–258. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/pubhef-2017-0053>
- Hartwig, S. (2004). Erinnerung speichern? *Medien, Gedächtnis und Erinnerung aus systemtheoretischer Perspektive*, 60(2), 1–16.
- Helfferrich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 559–574). Wiesbaden: Springer VS.
- Hinz, A. (2013). Inklusion - von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit!? *Zeitschrift für Inklusion*, 1.
- Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder: der Prozeß der Auseinandersetzung im Vergleich* (3. Aufl.). Heidelberg: Programm Ed. Schindele im Univ.-Verl. Winter.
- Hollenweger, J. (2014). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage (Studienbuchreihe der Pädagogischen Hochschulen Zürich, Luzern und Thurgau). In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (UTB Schlüsselkompetenzen) (Lizenzausg.). Konstanz: UVK-Verl.-Ges.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor: mit 54 Abbildungen und 23 Tabellen* (Springer-

- Lehrbuch) (2., überarbeitete Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-34362-9>
- Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). *Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik* (Beltz Pädagogik) (6., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2024). *Master Schulische Heilpädagogik*. Zugriff am 18.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ma-schulische-heilpaedagogik/auf-einen-blick>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen: mit 198 farbigen Illustrationen*. Berlin: Springer.
- Jonas, M. (1994). *Behinderte Kinder – behinderte Mütter? die Unzumutbarkeit einer sozial arrangierten Abhängigkeit* (Fischer-Taschenbücher Die Frau in der Gesellschaft) (Orig.-Ausg., 11.-12. Tsd.). Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl.
- Jutel, A. & Nettleton, S. (2011). Towards a sociology of diagnosis: Reflections and opportunities. *Social Science & Medicine*, 73(6), 793–800. <https://doi.org/10.1016/j.socsci-med.2011.07.014>
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). *Autismus* (UTB Profile) (2. Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt.
- Kast, V. (1982). *Trauern: Phasen und Chancen des psychischen Prozesses* (Neu gestaltete Aufl., [Nachdr.]). Stuttgart: Kreuz-Verl.
- Kast, V. (1991). *Loslassen und sich selber finden: Die Ablösung von den Kindern* (HERDER spektrum) (10. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Kingsley, E. P. (2001). Welcome to Holland. *Contact*, 136(1), 14–14.
<https://doi.org/10.1080/13520806.2001.11758925>
- Kramer, M. (2014). Überlegungen zur Zone der proximalen Entwicklung im Licht der Inklusionsdebatte – ein tätigkeitstheoretischer Ansatz. In D. Hollick, M. Neißl, M. Kramer & J. Reitingen (Hrsg.), *Heterogenität in pädagogischen Handlungsfeldern: Perspektiven. Befunde. Konzeptionelle Ansätze*. Kassel: kassel university press.

- Kübler-Ross, E. (2018). *Interviews mit Sterbenden* (Neuausgabe der erw. Ausgabe 2009.). Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden) (3. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. & Strobel, B. U. M. (2024). *Einführung in die Heilpädagogik für ErzieherInnen* (6., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Largo, R. H. (2008). *Kinderjahre: die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (Ungekürzte Taschenbuchausgabe, 32. Auflage.). München Berlin Zürich: Piper.
- Lenhard, W., Ebert, H., Schindelhauer-Deutscher, H., Henn, W. & Breitenbach, E. (2005). Der Januskopf der Diagnostik: Eltern von Kindern mit Behinderung im Spannungsfeld zwischen Unsicherheit und Ausgrenzung. *Geistige Behinderung – Fachzeitschrift der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.*, 2.
- Lessmann, J. & Sarimski, K. (2013). Diagnosemitteilung beim Fragilen-X-Syndrom – retrospektive Befragung von Eltern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 62(6), 420–434. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co, KG.
<https://doi.org/10.13109/prkk.2013.62.6.420>
- Lewis, C., Skirton, H. & Jones, R. (2010). *Living without a diagnosis: the parental experience. Genetic testing and molecular biomarkers*, 14(6), 807–815. United States: Mary Ann Liebert, Inc. <https://doi.org/10.1089/gtmb.2010.0061>
- Loh, S. von. (2017). *Entwicklungsstörungen bei Kindern: medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Lude, P. & Strubreither, W. (2015). Psychologische Theorien zur Bewältigung. In W. Strubreither, M. Neikes, D. Stirnimann, J. Eisenhuth, B. Schulz & P. Lude (Hrsg.), *Klinische Psychologie bei Querschnittlähmung* (S. 183–222). Vienna: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1601-2_22

- Makela, N. L., Birch, P. H., Friedman, J. M. & Marra, C. A. (2009). Parental perceived value of a diagnosis for intellectual disability (ID): A qualitative comparison of families with and without a diagnosis for their child's ID. *American Journal of Medical Genetics Part A*, 149A(11), 2393–2402. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.33050>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Neuauflage.). Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Paul, O. (2020). Diagnoseverarbeitung von Eltern behinderter Kinder im Reaction to Diagnosis Interview (RDI) und Auswirkungen auf das Spiel mit dem Kind. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 69(7), 625–642. Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/prkk.2020.69.7.625>
- Prenzel, A. (2017). Individualisierung in der „Caring Community“ Zur inklusiven Verbesserung von Lernleistungen. In B. Lütje-Klose & A. Textor (Hrsg.), *Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft* (S. 13–26). Gehalten auf der Jahrestagung der Integrations- bzw. Inklusionsforscher-innen, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Forschungsdesigns für die qualitative Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 117–133). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_6
- Retzlaff, R. (2019). *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (Dritte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Ried, W. (2018). *Information und Nutzen der Medizinischen Diagnostik* (New Edition.). Berlin, Bern 9: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften Peter Lang AG International Academic Publishers [Distributor].
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Rosenthal, E. T., Biesecker, L. G. & Biesecker, B. B. (2001). Parental attitudes toward a diagnosis in children with unidentified multiple congenital anomaly syndromes. *American journal of medical genetics*, 103(2), 106–114. New York: John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/ajmg.1527>
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder: Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Schuchardt, E. (2018). *Warum gerade ich ...? Leben lernen in Krisen - Leiden und Glaube: der Komplementär-Spiralweg - Krise als Chance: Fazit aus 6.000 Lebensgeschichten 18. bis 21. Jahrhundert* (14. Auflage, umfassend verändert, erweitert, erschienen in 8 Sprachen.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung: ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung* (13., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Textor, M. R. (2021). Erziehungspartnerschaft mit Eltern behinderter oder chronisch kranker Kinder. *Das Kita-Handbuch*. Zugriff am 19.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/elternarbeit/elternarbeit-mit-besonderen-zielgruppen/2247/>
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung: die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung* (Profile - Theorie und Praxis der Sonderpädagogik) (1. Aufl.). Bern Stuttgart Wien: Haupt.

11 Anhang

Inhaltsverzeichnis

1 Informationsbrief zuhanden der Probanden	72
2 Einwilligungserklärung	73
3. Interview-Leitfaden.....	74
4 Vorlage Dokumentationsbogen	78
5 Transkriptionsregeln.....	79
6 Kategorienleitfaden zum Diagnoseprozess	80
7 Kategorienleitfaden zur elterlichen Bewältigung	81
8 Kreuzraster im Überblick.....	83
9 BF1	84
9.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BF1	84
9.2 Transkript BF1	85
9.3 Kreuzraster BF1.....	103
10 BM1	108
10.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BM1	108
10.2 Transkript BM1	109
10.3 Kreuzraster BM1.....	124
11 BF2	129
11.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BF2	129
11.2 Transkript BF2	130
11.3 Kreuzraster BF2.....	144
12 BF3	148
12.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BF3	148
12.2 Transkript BF3	149
12.3 Kreuzraster BF3.....	161
13 BM3	164
13.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BM3	164
13.2 Transkript BM3	165
13.3 Kreuzraster BM3.....	181

1 Informationsbrief zuhanden der Probanden

Information zum Interview

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich ein Forschungsprojekt durch. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, daran teilzunehmen. Gerne informiere ich dich über das Projekt.

Über mich

Ich studiere Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Neben der Begleitung und Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf interessiere mich für die wichtige, wertvolle und auch anstrengende Arbeit, welche die Eltern in ihre Kinder investieren.

Worum es geht

Es ist ein langer Prozess, den Eltern durchlaufen, wenn sie merken, dass ihr Kind nicht der gängigen Norm entspricht – anders ist. Irgendwo auf diesem Prozess begegnen sie Freunden, Verwandten, Ärzten, und auch Lehrpersonen. Das ganze Umfeld kann nur im Ansatz nachempfinden, was dieser Prozess und die Suche nach einer Diagnose für die Eltern bedeutet. Um mehr Verständnis dafür zu schaffen, führe ich dieses Forschungsprojekt «Eltern verarbeiten das Anderssein ihrer Kinder» durch. Ein spezieller Fokus liegt darauf, welche Rolle dabei die Diagnosefindung spielt. In Interviews mit mehreren Eltern werden deren Erfahrungen eingeholt und ausgewertet.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Die Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Die Tonaufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit gelöscht.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview dauert rund 90 Minuten. Die Teilnehmenden geben zuerst Auskunft über soziodemografische Angaben zu sich und ihrem Kind. Diese werden auf einem anonymisierten Fragebogen festgehalten. Anschliessend erzählen sie von ihren Erfahrungen und beantworten Fragen über ihr Erleben rund um das Entdecken des Andersseins ihres Kindes und den weiteren Prozess. Das Gespräch wird mit einer Audioaufnahme festgehalten.

Kontakt

Gerne stehe ich für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung unter 076 378 33 71 oder truessel.matthanja@learnhfh.ch. Bei Interesse informiere ich dich gerne über die Ergebnisse.

Sowohl der Inhalt dieser Information als auch das Einwilligungsfomular wurde mit der Betreuung abgesprochen.

2 Einwilligungserklärung

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name	Vorname
------	---------

	JA	NEIN
Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden. (Bei «Ja» Bitte E-Mail-Adresse hier angeben)		

	JA, ich bin einverstanden
Ich stelle mich für ein Interview zur Verfügung und erkläre mich bereit, dass eine Audioaufzeichnung gemacht wird.	
Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden.	

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit der Unterschrift bestätige ich Folgendes: <ol style="list-style-type: none">1. Ich wurde von Matthanja Trüssel ausreichend informiert.2. Ich habe die Informationen verstanden.3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------

3. Interview-Leitfaden

Einstieg:

Ich bedanke mich herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, an meiner Erhebung teilzunehmen.

Im Voraus habe ich dir bereits die Einverständniserklärung zugeschickt. Gerne fasse ich dir das Wichtigste nochmals zusammen:

- In meiner Arbeit untersuche ich, wie Eltern das Anderssein ihrer Kinder verarbeiten und was für einen Einfluss der Diagnoseprozess darauf hat.
- Dazu führe ich Interviews durch, mit Eltern, die keine oder erst kürzlich eine Diagnose für ihr Kind bekommen haben.
- Ich werde eine Audioaufnahme machen, das Gespräch verschriftlichen und anonymisieren und nach Abschluss der Arbeit die Aufnahme löschen.
- Sind noch Fragen zur Einverständniserklärung oder kannst du das Formular so unterschreiben?
- Ergänzender Fragebogen besprechen – ich fülle aus.

(Aufnahmegerät wird bereits hier gestartet, damit diese Situation bereits etwas vergessen wird, bevor die Befragten zu sprechen beginnen.)

Nun noch einige kleine Hinweise zum Interview:

- Das Interview wird ca. eine Stunde dauern.
- Ein Interview ist ein einseitiges Gespräch. Ich höre also hauptsächlich zu.
- Ich beginne jeden Themenbereich mit einer sehr offenen Frage, die dich zum Erzählen einladen. Es ist mir also recht, wenn du mehr als ein Satz als Antwort gibst.
- Bevor wir dann zu einem nächsten Themenbereich gehen, werde ich das eine oder andere dann noch genauer nachfragen.
- (Dieser Hinweis nur bei Personen, die mir schon mehr von ihrem Prozess erzählt haben.)
Das eine oder andere hast du mir vielleicht in anderen Situationen bereits erzählt oder ich habe es sogar miterlebt. Während dem Interview darfst du das gerne nochmals erzählen oder ich frage es nochmals nach.
- Hast du noch Fragen?

Hauptteil

Oberthema: Mein Kind ist anders

Erzählaufforderung:

Bevor ihr angefangen habt nach einer Diagnose für euer Kind zu suchen, habt ihr bemerkt, dass etwas anders ist. Kannst du von diesem Anfang erzählen?

Inhaltliche Aspekte:

Welche Umstände, Erlebnisse, Ereignisse haben zu dieser Erkenntnis geführt?

Was für eine Rolle spielte das Umfeld (Familie, Geschwister, Freunde, Schule) dabei?

Was war in dieser Zeit des ersten Entdeckens besonders herausfordernd?

Was machte das mit euch als Familie?

Fragen mit obligatorischer Formulierung:

Welche Begriffe hast du in dieser Anfangszeit verwendet, um dein Kind zu beschreiben?

Hast du damals nach Informationen gesucht? Wo? Unter welchen Stichworten?

Was für Wörter benutzt du jetzt, um dein Kind zu beschreiben?

Oberthema: Abklärung und Diagnose

Erzählaufforderung:

Was hat euch dazu veranlasst, das Kind abzuklären, nach einer Diagnose zu suchen?

Inhaltliche Aspekte:

Was hast du dir von einer Diagnose erhofft?

Hattest du Bedenken? Welche?

Wie hast du den Diagnoseprozess erlebt? (Persönliche Gefühle)

Was hat sich für dich verändert, seit du die Diagnose kennst?

Was für einen Tipp würdest du Eltern mit auf den Weg geben, die ganz am Anfang stehen?

Fragen mit obligatorischer Formulierung:

Wenn man auf die Zeit seit man Mutter/Vater ist zurückblickt, hat man das Gefühl, den Job mal besser und mal schlechter gemacht zu haben. Wenn du zurückblickst:

Gab es Momente in denen du an deiner Kompetenz als Mutter/Vater gezweifelt hast? Was waren das für Momente?

In welchen Momenten hast du das Gefühl gehabt eine gute Mutter/ein guter Vater zu sein?

Oberthema: Bewältigung der neuen Lebenssituation

Erzählaufforderung:

Denke zurück an die Schwangerschaft und deine Vorstellung von „Kinder haben/Familie sein“: Welche dieser Vorstellungen sind wegen des (...Andersseins/ASS/...) geplatzt?

Inhaltliche Aspekte:

Wie gehst du damit um?

Was ist besonders schwierig?

Gibt es auch Aspekte, die du bereichernd findest? Welche?

Was für Wünsche hast du an dein Umfeld (Partner, Familie, Freunde, Schule)?

Wie hat sich deine Einstellung und Haltung durch diese Lebenssituation verändert?

Fragen mit obligatorischer Formulierung:

Wir haben von dem Unterschied gesprochen zwischen deinen Vorstellungen vom Kinder-Haben und Familie-Sein und dem, wie es nun ist. Und ich habe dich gefragt, wie du damit umgehst.

Ist es für dich anders seit (...Name...) eine Diagnose hat? Inwiefern?

Abschlussfragen

Möchtest du noch etwas ergänzen, das wir noch nicht angesprochen haben?

Wirf nun einen Blick zurück auf unser Gespräch! Möchtest du eine Aussage korrigieren oder noch einmal aufnehmen?

Die letzte Frage: Was ist während dem Interview besonders wichtig geworden?

Abschluss:

Aufnahmegerät ausschalten

Dank für die Teilnahme (Mitbringsel – Schokoherzen)

4 Vorlage Dokumentationsbogen

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	
Datum des Interviews:	
Dauer des Interviews:	

Besonderheiten des Interviewverlaufs:
Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:
Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:
Angaben zur Familie und dem Kind

5 Transkriptionsregeln

Zeichenerläuterung

I	interviewende Person
B	befragte Person
(...)	deutlich längere Pause
<u>aber</u>	Betonung
ABER	lautes Sprechen
((Handy klingelt))	Störungen von aussen
(lacht)	Lautäusserungen
@genau@	lachend gesprochen
(unv.)	unverständliche Wörter/Passagen
(Kobold?)	Wortlaut wird nur vermutet
//	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
Es ist/	Unvollendeter Satz
#00:03:24#	Zeitmarken
"jähnu"	schweizerdeutsche Ausdrücke

Anonymisierung:

Namen sowie weitere Angaben, die Rückschlüsse auf die Identität der Befragten ermöglichen könnten, wurden geändert. In diesem Sinne wird auch der Ort der Interviews nicht genauer bestimmt. Bezeichnung der Befragten: BF1 (Befragte, feminin, Nummerierung bezeichnet Zusammengehörigkeit der Eltern)

Hinweise zum Genauigkeitsgrad:

Inhaltlich-semantische Transkription:

Das Schweizerdeutsch wird in die Schriftsprache übersetzt, wobei Wortverschleifungen angepasst werden. Gibt es keine genaue Übersetzung wird das Dialektwort beibehalten

Es wird leicht geglättet, indem Stottern, Fülllaute und Wortdoppelungen weggelassen werden, ausser wenn dahinter eine Bedeutung sichtbar ist.

Zustimmende Lautäusserungen werden nicht notiert, wenn sie keinen Einfluss auf den Redefluss haben.

6 Kategorienleitfaden zum Diagnoseprozess

Kategorienleitfaden: Diagnoseprozess

Kategorie	Definition Die Eltern beschreiben ihre Gedanken, Handlungen oder Emotionen, die in folgendem Zusammenhang stehen:	Ankerbeispiele
a. Entdeckung der Normabweichung	1) Entdecken, beobachten, erkennen, bewusstwerden der Normabweichung des Kindes 2) Erzählungen, die aufgrund des Kontextes auf dem Zeitstrahl klar der Phase des Entdeckens zugeordnet werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Anfangs bestand das Gefühl, dass durch Förderung ein Normal-Niveau erreicht wird. Vergleich: Computer braucht Zeit zum Aufstarten, Apfel zum Reifen. «Das ist eben nicht der Fall.» • Bücherauswahl bei Internetrecherche ist zu gross
b. Abklärungsverfahren	1) Aussagen rund um die Entscheidung zur Abklärung (In der Abgrenzung zur 3b geht es hier um die konkrete Entscheidung, die auf dem Zeitstrahl verortet werden kann.) während bei der Kategorie Diagnose Vermutungen angestellt werden, was eine Diagnose verändern würde.) 2) Erleben des Abklärungsverfahrens	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schule wollte auf Hochbegabung abklären. Dies war der Anfang... • Problematisch empfindet der Vater das Prozedere mit nur IQ-Testung, langen Wartezeiten, keine Rückmeldung – nur Rechnung.
c. Diagnose	1) Erhaltene Diagnose 2) Hypothetische Vorstellungen einer Auswirkung der Diagnose (In der Abgrenzung zu 2a geht es hier um vermutete Veränderungen, die eine Diagnose bewirken könnte)	<ul style="list-style-type: none"> • Anderssein ist nicht anzusehen. Mit Diagnose: Erleichterung für alle, weil Erziehungskompetenz nicht mehr in Frage gestellt wird • Will Kind mit Diagnose nicht abstempeln und keine Hoffnung mehr haben, ist aber von der Entlastung der Diagnose überzeugt: «Es liegt nicht bloss an dir.» «Er hat noch etwas anderes, das nicht in meiner Hand liegt.»
d. Unbestimmt	1) Aussagen welche weder thematisch zugeordnet noch durch den Kontext auf dem Zeitstrahl verortet werden können 2) Veränderungen, welche nicht in einem Zusammenhang mit dem Abklärungsverfahren oder der erhaltenen Diagnose stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Wünscht sich, dass nicht schubladisiert wird, den Menschen so nehmen, wie er ist, auf ihn eingehen, statt von persönlicher Vorstellung aus gehen. • Schicksal des Kindes kann besser ertragen werden, bei Wissen, um glückliches Leben. Empfindet Leben der Tochter aber als Krampf und nicht als erfülltes Leben.

7 Kategorienleitfaden zur elterlichen Bewältigung

Kategorienleitfaden: Bewältigung

Kategorie/Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
1. Erzieherische Herausforderung	<p>a) Belastende und Entlastende/problemlose Erziehungsmomente</p> <p>b) Lösungsversuche und Lösungserfolge bei erzieherischen Herausforderungen</p> <p>c) Auswirkungen der erzieherischen Herausforderung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Für Vater stellt der Umgang mit seinem Kind kein Problem dar, dies betreffe nur den Schulweg und die Schule und in der Regle sei mehrheitlich seine Frau am Mittag zu Hause. • Trotzverhalten macht wütend und ist schwierig zu akzeptieren. Abweichung von Verhalten und Alter wird abnorm empfunden. Mutter will lernen, Verständnis dafür aufzubringen.
2. Emotionale Belastung	<p>a) Negative, belastende Gefühle</p> <p>b) Schuldgefühle</p> <p>c) Emotionale Entlastung, Unterstützung</p> <p>d) Auswirkungen der emotionalen Belastung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Herausfordernd ist die Ungewissheit des weiteren Weges und die fehlende Diagnose. Frage nach persönlichem Verursachen - Schuldgefühle bleibt bestehen. • Ambivalentes Gefühl gegenüber Diagnose: Angst vor negativen Prognosen (rückläufige Entwicklung/früher Tod) & wissen wollen, was es ist.
3. Abschied	<p>a) Verlusterleben</p> <p>b) Vorstellungen, Ideale an das Kind und das Familienleben, die losgelassen werden müssen</p> <p>c) Womit man nicht gerechnet hat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Familiendiskussion, an der alle teilnehmen können wird vermisst; ebenso zu sehen, wie das Kind sich interessiert, Fragen stellt, sich entwickelt und daran reift. • Einschulung und Familienleben ist anders als vorgestellt. Es fehlen Vorbilder – Ist nicht vergleichbar mit dem, was man kennt.
4. Kognitives Einordnen	<p>a) Anderssein/Verhalten/Kind verstehen wollen, können oder nicht können</p> <p>b) Sich Wissen aneignen/ Informationen besorgen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter kennt Gedanken und Gründe der Not des Kindes nicht • Phasen der Gedanken und Internetrecherchen bezüglich, was das Kind hat, sind extremer, bei Abklärung/Arztbesuch. Zwischendurch kann sie es so seinlassen

5. Umfeld	<p>a) Verstanden/nicht verstanden werden/fühlen b) Umgang mit Reaktionen, die von Aussen kommen c) Erleben, Handeln und Kommunikation der Eltern im Zusammenhang mit dem Umfeld</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter fühlt sich das erste Mal verstanden, von aussen wird gesehen, dass das Kind anders ist. • Erfahrung mit der Schulmedizin ist schwierig: Abhandeln von Patienten, Ärztin vergleicht Kind mit eigener Tochter, Brief ohne Gespräch • Gefühl der Kategorisierung und Bewertung beim Kennenlernen, bei der Frage nach dem Schulort. • Austausch mit Gleichbetroffenen hilft, darüber zu reden. Wovon es auch schon Mut braucht, mit Gleichbetroffenen zu reden.
5.1 Gesellschaft	Umfeld-Gesellschaft bezieht sich auf Familie, Freunden, Bekannten, Unbekannten. Es geht um Erfahrungen mit dem Umfeld, welche ausserhalb der Schule und dem Fachpersonal gemacht werden	
5.2 Schule	Umfeld-Schule betrifft insbesondere das Zusammentreffen mit Mitschülerinnen und Mitschüler und deren Eltern sowie den Angestellten der Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern initiieren zusammen mit der Psychologin eine Lösung für die Pausen und den Schulweg
5.3 Fachpersonen	Umfeld-Fachpersonen bezieht sich auf das Erleben und die Erfahrungen der Eltern mit medizinischem und therapeutischem Fachpersonal. Erfahrungen mit Fachpersonen, welche im Rahmen der Schule angestellt sind, gehören zu 5.2 Umfeld-Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Wünscht mehr Begleitung der Ärzte, um herauszufinden, was noch zu machen ist, um Diagnose zu bekommen – sieht, dass es vielleicht nichts mehr gibt.
6. Beziehung zum Kind	a) Aussagen, die das Verhältnis zwischen befragter Person und dem Kind betreffen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vater und Sohn verbringt viel Zeit zusammen. Das technische Werken verbindet sie.
7. Persönliche Entwicklung	a) Selbsterkenntnis b) Auseinandersetzung mit sich selbst, der persönlichen Geschichte und der eigenen Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Kind als Geschenk für persönliches Wachstum • Selbstkritischer Blick auf eigene Geduld, wenn das Kind etwas noch nicht kann, es nicht vorwärts geht. Perspektivenwechsel: Nicht das Kind muss sich ändern, ich muss mich ändern und das geht auch nicht vorwärts.

8 Kreuzraster im Überblick

Kreuzraster

	1. Entdecken der Normabweichung	2. Abklärungsverfahren	3. Diagnose	4. Unbestimmt
1. Erzieherische Herausforderung				
2. Emotionale Belastung				
3. Abschied				
4. Kognitives Einordnen				
5. Umfeld				
5.1 Gesellschaft				
5.2 Schule				
5.3 Fachpersonen				
6. Beziehung zum Kind				
7. Persönliche Entwicklung				

9 BF1

BF1 steht für Befragte feminin. Die Nummer bezeichnet die Familienzusammengehörigkeit. Folglich ist BF1 die Ehefrau von BM1.

9.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BF1

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	BF1
Datum des Interviews:	11.3.2024
Dauer des Interviews:	1 h

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Das Interview fand an einem neutralen Ort statt. BF1 schien sich wohlfühlen. Es bestand von Anfang an eine grosse Offenheit. So musste ich das Gespräch vor dem Start des Interviews unterbrechen, weil ich befürchtete, dass sonst wichtige Aussagen vorgängig gemacht werden und dann im Interview nicht mehr ausgesprochen werden.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

- Erzählt von gelungenem Austausch mit einer anderen Mutter, der ihr so gutgetan hat, die gleiche Schwierigkeiten kennt.
- Erwähnt nochmals die Nachbarin und dass man den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Worte finden muss, um sie darauf anzusprechen.
- Sie erklärt, dass es schon viel einfacher sei, wenn bereits einige Kinder im Quartier die Tochter kennen und um ihre Besonderheiten wissen. Eine Schwierigkeit mit einem Jungen lässt sie überlegen, ob sie mal auf die Strasse gehen solle, um den Kindern zu erklären, was mit ihr los ist.
- Sie erzählt von einem vor wenigen Wochen stattgefundenen Termin im Spital, der gar nicht nötig gewesen wäre. Diese drei Fragen hätten auch am Telefon geklärt werden können.
- Neue Lehrpersonen hätten Hinweis gegeben, dass sie die Tochter auf ASS abklären können, sie aber eigentlich keine weiteren Abklärungen mehr wollen. Sie diesen Verdacht nicht so teilen – nur Anteile sehen, kein Bedürfnis nach dieser Diagnose haben und momentan keine weiteren Abklärungen für die Tochter (wegen dem Selbstwertgefühl) und sich wollen.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

- Grösste Emotionalität war dort, wo sie Akzeptanz von der Gesellschaft fordert. Nennt aber kein konkretes Beispiel, wo sie diese nicht erlebt. Ist es die eigene Akzeptanz oder das nicht verstanden werden?
- Die Freude und die leuchtenden Augen, von dem, was sie als Mutter gut kann war so schön! Es erfüllte sie mit Stolz! Sie zählte Momente auf, in denen Beziehung erlebt wird und die Persönlichkeit des Kindes wahrgenommen wird.
- Ganz viele Beschreibungen vor allem aus der Anfangszeit beschreibt die Mutter mit „man“. Ich habe ab und zu nachgefragt, wen sie damit meint. Es scheint mir, als ob das mit ihr geschehen wäre. – Rückblick, es wäre gut gewesen, dass man alles gemacht hätte, was empfohlen worden sei, wäre gut gewesen. Diese Aussagen geben mir ein bisschen den Eindruck, als hätte sie sich als Marionette gefühlt.

Angaben zur Familie und dem Kind

- Die Eltern leben zusammen und haben eine traditionelle Rollenaufteilung: Der Vater ist als Geschäftsführer tätig, während die Mutter die Aufgaben der Hausfrau und Mutter wahrnimmt.
- Die Tochter ist 9 Jahre alt und hat eine jüngere Schwester. Sie bekam ab dreijährig Logopädie, besuchte mit vier bis fünf Jahren die Heilpädagogische Spielgruppe. Seit dem Eintritt in den Kindergarten besucht sie eine separative Schule. Es wurden verschiedene Entwicklungsabklärungen und ein Gentest durchgeführt.

9.2 Transkript BF1

Thema:	Elterliche Bewältigung der Normabweichung im Zusammenhang mit dem Diagnoseprozess
Datum der Aufnahme:	11. März 2024
Ort:	Thurgau, Schweiz
Zeit:	9.00 Uhr
Timecode:	#00:01:19-3# bis #00:55:45-6#
Dauer:	54 Minuten
Interviewerin:	Matthanja Trüssel
Transkribentin:	Matthanja Trüssel

	Transkript mit markierten Stellen, welche im Zusammenhang der Auswertung als relevant für die Fragestellung eingestuft wurden.	Gedanken und zusammenfassende Notizen
1	I: Bevor ihr angefangen habt nach einer Diagnose zu suchen, habt ihr bemerkt, irgendetwas ist anders. Kannst du von diesem Anfang erzählen? #00:01:28-4#	
2	B: Also, die Laura war als Baby immer sehr ruhig. Also ganz am Anfang hat sie natürlich viel geschrien, weil ich mit dem Stillen vielleicht auch nicht immer so ganz drauskam oder es nicht ganz funktioniert hat. Aber wenn sie dann mal gesättigt war, hat sie relativ lange geschlafen und sie war einfach ein ruhiges Kind. Sie hat dann auch später/ Sie hat dann noch nicht so gekrabbelt oder sich gedreht. Das hat sie auch alles eher verspätet gemacht. Aber irgendwie habe ich gefunden, ja gut, es ist ja jeder anders und jetzt ist sie halt etwas langsamer und da habe ich nichts dabei gedacht. Ja. (...) Und ja, der Kinderarzt hat jeweils schon gefragt, ob sie schon etwas redet oder Töne von sich gibt. Ich musste sagen: Ja, eigentlich eher weniger. Sie ist ruhig und dann auch/ Ja, wenn du sie animiert hast, hat sie vielleicht ein bisschen gelacht oder so. Aber sie hat dich dann nicht nachgeahmt. Das ist alles irgendwie nicht so gewesen. Beim Büchlein anschauen hat sie einfach immer ganz ruhig Büchlein durchgeblättert. Nichts, keinen Mucks gemacht. Also so habe ich es in Erinnerung. ja. Sie hat nicht viel geschwätzt. #00:02:54-9# #00:02:55-9#	Mutter sieht verzögerte Entwicklung, denkt sich nichts dabei Kinderarzt lenkt Aufmerksamkeit auf die «andere» Entwicklung. Wird aber noch nicht als solche wahrgenommen.
3	I: Und dort ist dir alles noch nicht aufgefallen - sagst du? #00:02:58-0	
4	B: Nein, ich habe irgendwie einfach gedacht: "Jähnu", dann ist sie jetzt wirklich einfach so eine Verspätete. Und weil es das erste Kind ist, weiss man gar nicht so recht, ja, ab wann reden sie denn oder machen sie solche Laute oder irgendwie, ja man kennt gar nicht (anders?). Es ist das erste Kind und du nimmst an, es ist alles gut und jo verspätet halt. #00:03:22-5#	Es wird nicht als «anders» wahrgenommen. Erklärung: 1. Kind – es fehlt der Vergleich.
5	I: Und irgendwann hast du aber gefunden/ #00:03:22-1#	
6	B: // Ja, weil es dann irgendwann geheissen hat, ja jetzt sollte sie etwas reden und so: Redet sie denn? - beim Kinderarzt. Dann habe ich gesagt: Ja, sie versucht ein bisschen Mami und Papi zu sagen äh sonst wenig, sie tue so: hä hä oder zeigen, mit dem Zeigefinger. Und jedes mal, wenn man in eine solche Kontrolle ging, haben sie natürlich gefragt, wieviel sie schon rede. Und dann hast du wieder gesagt: Ja, nicht viel mehr, es ist immer noch etwa gleich. #00:03:48-7#	Von aussen (Kinderarzt) wird herangetragen, wie die Sprachentwicklung sein sollte.
7	I: Wie ist es dir dabei gegangen?	
8	B: Ja, das habe ich dann schon/ Irgendwann hat man sich dann ein bisschen gefragt: Ist wohl doch etwas komisch? Aber dann haben natürlich meine Eltern auch wieder gesagt:	Gedanken, ob etwas nicht stimmt, verflüchtigen, durch Aussagen

	<p>Du bist halt auch eine Ruhige gewesen und ja, eine Zurückhaltende. Und dann hast du wieder gedacht: Ja, dann liegt es wahrscheinlich an diesem. Sie ist recht verspätet. Aber irgendwann, als man dann gemerkt hat - so mit zwei - geht es nicht weiter - mit zweieinhalb - hat dann auch einmal der Kinderarzt gesagt, man solle das abklären oder eben auch für die Logopädie. Und das haben wir dann auch gerade sofort gestartet. Dass sie dort/ Mit drei ist sie dann eigentlich Intensivlogopädie, zweimal in der Woche gegangen. Und das hat man spielerisch gemacht. Und das ist eigentlich gut gegangen. Aber das ist auch/ Ja, sie hat langsame Fortschritte gemacht. Man hat mal gedacht: Ja, ja in einem halben Jahr redet sie dann, hat sie den Knopf aufgemacht. Aber das ist dann eben/ hat sich immer mehr/ Also man hat gemerkt, so schnell geht es dann doch nicht. #00:05:01-1#</p>	<p>der Grosseltern: «Du bist halt auch eine Ruhige und Zurückhaltende gewesen» Erkenntnis der Entwicklungsverzögerung führt zu sofortiger Einwilligung und Umsetzung des kinderärztlichen Vorschlags einer logopädischen Abklärung und Therapie</p>
9	<p>I: Und das ist so ein bisschen/ Dieses halbe Jahr: Das habt ihr gedacht oder das hat euch die Logopädin gesagt? #00:05:08-0#</p>	
10	<p>B: Nein, ich für mich. Ich hatte das Gefühl: Ja, jetzt machen wir diese Therapie und dann "goht de Zwanzger abe" und dann kann sie reden. (lacht) So irgendwie/ Ja, man hat dann gedacht: Ja, dann geht es dann schon. Oder, das ist eine Therapie und/ Ja, die wissen, wie man ein bisschen muss, vielleicht das Kind herauslocken kann, um mehr zu reden. Aber, da hat man dann irgendwann mal gemerkt: Nein, es braucht mehr Zeit. Und ja, ein Jahr ist herum. Und sie musste dann auch nochmals zu der Hauptlogopädin nach Frauenfeld nochmals einen solchen Test zu machen, um zu sehen wo sie steht. Muss sie nochmals zweimal pro Woche Logo haben. Und da hat sich dann auch so herausgestellt, dass sie, ja, dass man sie herauskitzeln muss, um zu reden. Und dass sie/ Man hat dann dort auch gemerkt: Wenn sie Büchlein angeschaut hat, dass sie vom einen schnell das nächste und auch nicht geredet hat. Einfach das Büchlein durchgeblättert hat. Da hat man dann schon gemerkt: Irgendwie ist etwas nicht so gut. #00:06:20-8#</p>	<p>Die Mutter hofft auf Entwicklungsaufholung durch Therapie in einem halben Jahr und merkt, es braucht mehr Zeit. «Ich hatte das Gefühl: Ja, jetzt machen wir diese Therapie und dann "goht de Zwanzger abe" und dann kann sie reden.» Abklärung/Testung durch die Hauptlogopädin bringt Erkenntnis: Irgendwie ist etwas nicht so gut. Die Mutter erwähnt konkrete Beispiele, die ihr die «andere» Entwicklung anscheinend veranschaulicht hat. Es scheint hier ein gutes Gespräch stattgefunden zu haben. Die Logopädin konnte den Eltern aufzeigen, was konkret anders war und die Eltern waren anscheinend offen, konkret hinzuschauen</p>

11	I: Würdest du eigentlich sagen/ Deine Formulierung ist so: <u>Dort</u> habe ich gemerkt, ist etwas nicht so gut.	
12	B: // Ja und dann ist man dann/ Ich weiss eben nicht mehr genau: Ist das vorher oder dann irgendwann gewesen, als man gesagt hat, man soll es einmal im Kinderspital abklären lassen und dann hat man einmal einen Entwicklungstest in St. Gallen oben gemacht. Und es hat sich herausgestellt, ja, dass sie verzögert ist. Da hat man gesagt: Eine Entwicklungsverzögerung. Wo halt auch das Sprachliche und dort ist auch das Motorische - Sie hat dann halt auch nicht so mitgemacht bei so Sachen, bei denen sie schnelle Treppengehen musste oder ein bisschen «gumpen» oder herumphüpfen. Da hat sie nicht so gut mitgemacht. Und dann hat man halt ja gesagt, es ist nicht nur die Sprache, es ist auch ein bisschen das Motorische, das ja, auch verzögert ist. Und genau, nach dieser Abklärung hat man auch gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn sie noch heilpädagogisch gefördert würde. Also diese Früherziehung, als sie ja dann zu Frau Keller kam. Also ganz am Anfang ist sie immer zu uns gekommen. Einmal pro Woche hat sie mit Laura gespielt - so eine Lektion und dann hat man dann mal gewechselt. Dann ist sie dort am Mittwochmorgen in dieses Spielgruppe gegangen. Sie ist abgeholt worden. Und dann kam Frau Keller nur alle zwei Wochen nochmals zu uns. Aber weiterhin auch Logopädie. Also, das ist auch in/ Also zwei Lektionen Logopädie und Heilpädagogisch. #00:08:13-7#	
13	I: Du hast jetzt viel gesagt: <u>Man</u> hat das gemacht. Es ist eigentlich von aussen an euch herangetragen worden. Das habt ihr gar nicht entschieden: Wir wollen jetzt nach St. Gallen oder wir wollen jetzt/	
14	B: // <u>Doch wir wollten dann schon einmal wissen: Ja, was ist wohl nicht gut. Als uns dann empfohlen wurde, dass der Kinderarzt das auch nicht kann. Das muss man eben speziell im Kinderspital, einen solchen Entwicklungsuntersuch machen. Wo uns ein bisschen zeigt, wo Laura steht. #00:08:51-8#</u>	Eltern wollen wissen, was es ist. Daraus folgt eine Entwicklungsuntersuchung im Kinderspital
15	I: <u>Es ist eigentlich zuerst von aussen an euch herangetragen worden und dann habt ihr gesagt: Doch, wir wollen es auch wissen.</u>	
16	B: <u>Wohl ja. Aber natürlich hat man dann nicht/ Also es hat einfach geheissen, es ist entwicklungsverzögert. Und ja, dann hat man das irgendwie so akzeptiert und dann irgendwie hat man einfach die Therapien so weitergemacht. Und wir haben auch gesagt, wir behalten sie nochmals ein Jahr länger zu Hause. Dass sie erst später in den Kindergarten geht. Das ist sicher auch gut gewesen. #00:09:30-3#</u>	Entwicklungsuntersuchung bringt Ergebnis «entwicklungsverzögert». «Dann hat man das irgendwie so akzeptiert» Therapien werden fortgeführt und eine Kindergartenrückstellung gemacht

17	I: Was hat jetzt diese ganze Geschichte - du hast erzählt, es vieles von aussen auch an euch herangekommen - was hat das mit euch gemacht? #00:09:41-7#	
18	B: (...) Ja also, es war manchmal auch ein bisschen - wie soll ich sagen - ein Stress gewesen irgendwie. Auch all diese Abklärungen und dann doch nicht zu wissen: Was ist es genau? Was bedeutet das alles. Man ist manchmal auch - ich auf alle Fälle zumindest - bin manchmal ein bisschen deprimiert gewesen, weil ich hatte gehofft: Ja, wenn du dann zu diesen Spezialisten gehst, die können dir dann genau sagen, was los ist. Und ich habe mich auch oft ein bisschen alleine gefühlt. Also hilflos. Irgendwie. Man hat zwar gewusst: Ja jetzt sind da diese Möglichkeiten an Therapien. Aber (...) sich selber hat man/ Also, wir haben/ Ja, man hat einfach irgendwie Man ist mit diesem mitgegangen. Aber die Unterstützung vielleicht für den Elternteil hat mir etwas gefehlt. #00:10:38-8#	Stress durch Abklärungen und dann doch keine Diagnose zu haben Deprimiert durch unerfüllte Hoffnung, Spezialisten können genau sagen, was los ist Allein & hilflos gefühlt – Therapiemöglichkeiten für das Kind bekommen, aber fehlende Unterstützung für die Eltern.
19	I: Was hättest du dir für eine Unterstützung gewünscht?	
20	B: Vielleicht auch, dass man uns auch ein bisschen mehr also beraten hätte. Oder vielleicht gesagt hätte, dass sind noch so Anlaufstellen, die auch Leute haben mit Kindern, bei denen irgendeine Verzögerung ist. Oder ja einfach irgendwie solche, die wissen, dass ihr Kind auch nicht jetzt dieser Norm von Entwicklung entspricht. Wie gehen die damit um? Solche Sachen! Vielleicht Anlaufstellen. Man hat dann einfach gesagt: Pro Juventute. Könnt ihr dort Elternberatung noch gehen. Hat man auch gemacht gehabt. Aber irgendwie es ist wie so/ Es hat wie nicht so gepasst. #00:11:29-3#	Bedürfnis nach Beratung, Anlaufstelle, welche die Problematik kennt und anderen Eltern in ähnlicher Situation, welche als Vorbilder dienen: «Wie gehen die damit um?»
21	I: Also was hat dort nicht so gepasst?	
22	B: Irgendwie, vielleicht sind die zu allgemein gewesen. Und zu wenig dann halt auch vielleicht mit solchen Kindern zu tun gehabt. #00:11:42-8#	Wurden in eine «Allgemeine» Elternberatung geschickt. Diese war nicht hilfreich, zu allgemein, «Die hatten zu wenig mit solchen Kindern zu tun gehabt.» Ohne spezifische Diagnose finden die Eltern kaum Zugang zu geschulter Elternunterstützung.
23	I: Du hättest dir wirklich spezifisch auf Kinder, die auch Entwicklungsverzögerungen haben/	
24	B: Ja, ja #00:11:50-9#	
25	I: Eigentlich einen Austausch mit Eltern oder eine Fachstelle/? #00:11:56-5#	
26	B: // Eine Fachstelle oder vielleicht auch einen Austausch mit Eltern, wo man gesagt hat: Schaut mal, da - weiss auch nicht - gibt es etwas, wo sich Eltern austauschen könne, die auch	Gewünscht wäre eine Fachstelle oder eine Austauschmöglichkeit

	<p>keine Diagnose haben. Oder wo man einfach auch sagt: Das Kind ist irgendwie verzögert und entwickelt sich jetzt nicht wie der normale Mensch sich entwickeln sollte. (...) Also da kommt mir noch in den Sinn: Man hat dann ja später - Ich kann dir eben auch nicht mehr genau sagen, wann es gewesen ist. - hat man ja dann mal gesagt, man könnte noch die Genetik untersuchen. Weil dort sind wir dann mal auf den Kinderarzt zugegangen und haben gesagt: Was ist es dann? Also, man redet einfach von einer Entwicklungsverzögerung. Aber könnte man dann einmal die Genetik abklären? Oder vielleicht sie mal in die Röhre tun und schauen, ob mit dem Hirn, ob man dort etwas sieht. Und sie haben gesagt: Einen Genetiktest würden sie sicher empfehlen, aber in eine solche Röhre rein/ Da müsste das Kind, müsste man wie sedieren, weil das muss ja ganz ruhig dort drinnen liegen. Und so, ja also sie haben jetzt nie irgendwie gesagt, ja das wäre vielleicht noch wichtig von ihrem Krankheitsbild her. Dass man jetzt schaut, ob der Kopf oder irgendetwas passiert ist mit dem Kopf. #00:13:29-4#</p>	<p>für Eltern mit entwicklungsverzögerten Kindern ohne Diagnose.</p> <p>Eltern ergreifen Initiative und wünschen eine Abklärung, um zu erfahren, woher diese Entwicklungsverzögerung kommt.</p>
27	<p>I: Das ist eigentlich das erste mal, dass ihr von euch aus gefunden habt, das wollen wir etwas/</p>	
28	<p>B: // Hm vor allem/ Ja, weil man dann angefangen hat ein bisschen heruzustudieren, ja was ist es denn. Es gibt ja x Syndrome, die auch mit Entwicklungsverzögerung zu tun haben. Da hat man einfach mal gefunden: Vielleicht weiss man es dann, oder. Und dann ist man auch wieder ins Kinderspital nach St. Gallen. #00:13:55-0#</p>	
29	<p>I: Jetzt, wenn ihr so diese Anfangszeit gehabt habt. Auch eine unsichere Zeit. Wenn ihr dann euer Kind beschreiben mussten. Was habt ihr für Begriffe gebraucht? #00:14:10-3#</p>	
30	<p>B: Ja, sie ist eine Ruhige gewesen. Eine Angenehme eigentlich. Eine Zufriedene. Ja, sie hat auch normal gegessen. Sie hat alles gegessen. Sie ist eine Unkomplizierte gewesen. Man hat sie überallhin mitnehmen können, eben auch weil sie so unkompliziert gewesen ist. #00:14:36-1#</p>	<p>Beschreibung des Kindes während der Anfangszeit des Erkennens der Normabweichung sehr positiv.</p>
31	<p>I: Habt ihr auch von euch aus nach Informationen anfangen zu suchen?</p>	
32	<p>B: Ja, viel halt im Internet. So ein bisschen nachlesen. Ja, da ist dann halt jeweils gestanden, es gibt diese Light blue mal noch. Oder eben so bei Sprachverzögerungen, dann so Syndrome gekommen. Aber das ist/ Das hat sich ja dann beim Ergebnis von dieser Genetikuntersuchung/ Da ist nichts gewesen. Gar nichts. #00:15:12-3#</p>	<p>Informationssuche im Internet mit dem Ziel mögliche Ursachen zu finden. Genetische Untersuchung hat jegliche Internetergebnisse demontiert.</p>
33	<p>I: Also dann habt ihr im Internet nach Sprachverzögerung gesucht oder nach was für Begriffen?</p>	
34	<p>B: Ja, so Entwicklungsverzögerung mit starker Spracheinschränkung. (...) Aber dort kamen dann solche Sachen</p>	

	<p>hervor, wo dann, wo du gedacht hast: Ja eben, die Sprache und die Entwicklung ist verzögert, aber das andere stimmt, passt nicht zu Laura, was dort noch gekommen ist. Oder sie ist zutraulich zu den Leuten. Ähm, sie ist eine Fröhliche. Gedacht: Nein komisch, das passt gar nicht. Das sind, ja, (lachen) Von den Beschreibungen jeweils. Und dann (...)</p> <p>#00:15:57-5#</p>	
35	I: Hat es dir nicht wirklich etwas/	
36	<p>B: // Nein, dann hast du dann wieder gedacht: Nein, dann ist es das auch nicht. Aber ich muss sagen: Es hat dann auch eben so Phasen gegeben, an denen ich diese etwas suchenging und/ Ich glaube diese Phasen sind etwas extremer geworden, als ich gewusst habe/ wenn man wieder einmal einen Untersuch beim Arzt oder eben eine solche Abklärung machen musste, wie eine Entwicklungsabklärung oder Genetik. Dann ist man natürlich wieder so ein bisschen/ Ja selber ein bisschen/ Hat man sich wieder etwas mehr damit befasst. Und zwischendurch kann ich es jeweils auch wieder einfach so seinlassen und sagen: Jetzt ist es, wie es ist. Es bringt nichts. "Go umegrüble". #00:16:42-5#</p>	<p>Phasen der Gedanken und Internetrecherchen bezüglich, was das Kind hat, sind extremer, bei Abklärung/Arztbesuch. Zwischendurch kann sie es so seinlassen «Jetzt ist es, wie es ist.» «go umegrüble» wird belastend empfunden</p>
37	I: Also, dann sagst du, diese Phasen sind vor allem dann, wenn eine Abklärung ansteht?	
38	B: Ja (...) #00:16:48-5#	
39	((Getränk wird angeboten und eingeschränkt))	
40	I: Was für Wörter brauchst du jetzt, um Laura zu beschreiben? #00:17:08-3#	
41	<p>B: Ja, sie ist eigentlich immer noch eine Fröhliche, eine Umgängliche. Aber sie hat jetzt natürlich auch ein bisschen ihren eigenen Kopf. Natürlich entwickelt. Sie kann auch störrisch tun, eben impulsiv werden, wenn etwas nicht in ihren Kopf passt. Kann sie ausrufen, stur tun oder eben "täubele". Diese "Täubeli"-Phase hat es ja nie gegeben in ihren jungen Jahren. Da hat man noch gedacht: Au schön, wir sind verschont worden. Aber dafür ist das halt jetzt später gekommen. Wahrscheinlich halt auch wegen dieser ganzen Verzögerung. Und das ist jetzt also auch anhaltend. Aber sonst: Sie wirkt zufrieden, glücklich. Auch wenn ich sie frage: Bist du glücklich? Ja! Bist du nicht traurig? Nein, bin doch nicht traurig. Also es ist eigentlich, ja. Aber das andere ist halt auch. Sie hat eben ein bisschen diese Extreme. Eben, sie ist eine Zufriedene, Glückliche. Aber sie kann dann auch stur und bockig tun und täubele. Was dann eben halt das Schwierige ist. #00:18:27-2#</p>	
42	I: Das ist dann Schwierig für euch? #00:18:29-5#	
43	<p>B: Weil sie ist schon neun und man denkt so: Jetzt in diesem Alter solltest du das eigentlich/ Bist du doch daraus heraus. Oder man kann irgendwie anders damit reden. Aber das ist jetzt halt bei ihr nicht der Fall. #00:18:41-8#</p>	<p>Trotzverhalten macht wütend und ist schwierig zu akzeptieren. Abweichung von Verhalten und Alter wird abnorm</p>
44	I: Was macht das mit dir? #00:18:46-4#	

45	<p>B: Ja, das macht mich natürlich manchmal auch "verruckt" und es ist schwierig zu akzeptieren, dass sie dann eben so - diese langanhaltende Phase hat von diesem "Täubele" und ja - würde jetzt halt sagen - ja blödes Tun. Es ist auch manchmal unangenehm oder stresst mich dann oder/ Das Verständnis muss ich auch noch fest lernen. Oder. Sie ist neun und dann denkt man jeweils eben in diesem Alter solltest du das nicht mehr machen. Aber man weiss ja eigentlich: Ja, sie ist jetzt halt verzögert. Aber in jenem Moment ist es manchmal ärgerlich, das zu akzeptieren. #00:19:29-6#</p>	<p>empfundene. Mutter will lernen, Verständnis dafür aufzubringen. Kognitiv scheint sie das Verhalten einordnen zu können, emotional arbeitet sie daran</p>
46	<p>I: Ist es unterschiedlich, dies zu akzeptieren, wenn du alleine mit ihr bist oder wenn du in der Öffentlichkeit bist mit ihr? #00:19:38-2#</p>	
47	<p>B: Ja, ich glaube in der Öffentlichkeit kannst du es vielleicht so/ Ich glaube, dort reißt sie sich fest auch zusammen und ich mich auch. Und zu Hause, ja bist du in deinen eigenen vier Wänden und dann lässt sie natürlich Dampf ab und ich vielleicht dann auch. Man ist nicht jeden Tag gleich aufgelegt. Es ist glaube ich, auch noch so ein bisschen die Stimmung, wie es ist. Und in der Öffentlichkeit muss ich sagen: Es ist auch nicht in den Läden drin so. Es ist mehr so, wenn man vielleicht auf einen Spielplatz geht und sagt: Du jetzt sind wir noch zehn Minuten da und nachher gehen wir nach Hause. Oder, dass sie dann anfängt zu bocken, um sich zu schlagen oder "gingge" oder das Trotti auf den Boden runterzuhauen. Es ist nicht: Man bekommt das nicht in einem Laden drin. Es ist mehr so, wenn wir sagen, jetzt machen wir etwas nächstes oder jetzt gehen wir nach Hause. Oder - ja etwas, dass sie sich nicht so/ Sie will jetzt etwas anderes machen oder noch bleiben. Oder. Und das ist natürlich zu Hause auch so. Also wenn man sagt: Du, noch zehn Minuten und dann stellen wir den I-Pad aus. Und dann kommst du nochmals: Und jetzt ist es noch fünf Minuten. Und ja, das ist jetzt jedes Mal ist noch ja (lachen) #00:21:04-6#</p>	
48	<p>I: // Streng #00:21:06-1#</p>	
49	<p>B: Streng (beide lachen und wiederholen gemeinsam das Wort) #00:21:07-0#</p>	
50	<p>I: Jetzt gehen wir nochmals zurück zu: Wo ihr von euch selber gesagt habt: Jetzt könnte man ja einen Gen (...) test machen. Also ihr habt eigentlich eine Diagnose gewollt für das, was anders ist bei Laura. Was genau hat euch veranlasst, um nach einer Diagnose zu suchen? #00:21:34-3#</p>	
51	<p>B: Ja man wollte einfach mal // Man möchte gerne mal einen Namen. Weil man fragt immer: Ja, was ist es denn? Was ist denn nicht gut? Bei der Geburt ist alles gut gewesen. Die Schwangerschaft selber. Man denkt: Also, was haben wir denn falsch gemacht? "ächt" Liegt es an uns? Man will</p>	<p>Frage nach der Ursache bleibt offen und somit auch die Schuldfrage. Sie möchten das, was ihr Kind hat mit einem Namen benennen.</p>

	einfach mal gerne so einen Namen und sagen: Es ist das. Es ist diese Krankheit oder was auch immer. Oder wo/ #00:22:04-6#	«Was haben wir denn falsch gemacht? Liegt es an uns?»
52	I: // Ein bisschen eine Entlastung für euch - wäre das? #00:22:06-7#	
53	B: Ja, ja #00:22:07-4#	
54	I: In welchem Bereich - hast du das Gefühl - würde euch das entlasten? #00:22:12-2#	
55	B: Dass man vielleicht dann auch (...) so spezifisch sich mit so Leuten zusammentun könnte. Oder irgendwie einfach, dass man mal einen Namen hätte und vielleicht dann mal könnte Fachbücher/ Sich ein bisschen in so Themen hineinlesen und ein bisschen/ ja, wo einem vielleicht mehr Einblick gibt in so eine Krankheit. #00:22:37-1#	Diagnose als Entlastung durch Austausch mit Gleichbetroffenen. Diagnose als Entlastung durch Informationsmöglichkeit.
56	I: Ja, ja (...)	
57	B: Aber ich muss auch sagen: Wo man den Test gemacht hat, hat man auch ein bisschen Angst gehabt und so nicht gewusst: Ui was kommt dann dabei raus. Also einerseits hat man es wissen wollen. Aber es ist auch so Angst dagewesen. Was könnte es denn sein? Weil es gibt ja X verschiedene Sachen, die/ Ja, wo man dann vielleicht sich damit abfinden müsste. Wer weiss, wenn Laura diese und diese Krankheit hätte, lebt sie vielleicht gar nicht so lange oder geht wieder zurück. Oder es geht wieder abwärts. Also diese Angst war auch da. Und das Ergebnis, als es hiess, man hat nichts gefunden, atmet man mal einen Moment auf und denkt: Oh, bin ich jetzt froh oder. Aber dann denkst man so: Ja, aber was ist es dann? Was ist es dann? #00:23:31-8#	Ambivalentes Gefühl gegenüber Diagnose: Angst vor negativen Prognosen (rückläufige Entwicklung/früher Tod) & wissen wollen, was es ist.
58	I: Das ist interessant ja.	
59	B: Aber dann haben uns auch schon Ärzte gesagt: Sie suchen eine Stecknadel im Heuhaufen und es gibt tausende von Syndromen, die man auch zum Teil zu wenig erforscht hat. Man hat dann einfach vielleicht einen Namen und dann - Was machen sie dann? Es gibt nicht mehr Therapien. Sie machen schon alles. Nach was suchen sie? Also, wenn sie nur/ Also ja. Da hatte man auch sagen müssen: Ja, er hat schon recht, nach was sucht man dann? Weil vielleicht hat man dann einen Namen für diese Krankheit oder ja für das Problem. Aber nachher ist man ja wieder gleichweit wie vorher. Oder, wenn es etwas ist, das man nicht so erforscht hat oder sehr selten ist. (...) #00:24:20-7#	Argument des Arztes wird zugestimmt: Die Diagnose eines seltenen Syndroms würde nicht mehr bringen. (Therapie wird schon gemacht.)
60	I: Was würdest du jetzt: Ihr habt jetzt doch schon eine grosse Zeit hinter euch und euch viele Gedanken gemacht. Was würdest du jetzt anderen Eltern für eine Tipp geben, die ganz am Anfang stehen? #00:24:42-9#	
61	B: (...) Es hat mir gerade letzthin jemand gesagt: Die kennt auch jemanden der das Kind, so ein bisschen sich eher langsam entwickelt. Und das ist schwierig zum Akzeptieren. Und	Prozess des Akzeptierens ist noch nicht abgeschlossen. Anfangs viel

	dann habe ich so für mich gedacht: Ja, ich bin ja auch noch nicht/ Es ist noch nicht abgeschlossen. Es geht mal besser. Aber ich glaube, man kann jetzt langsam mehr damit umgehen. Und ich glaube das ist eben ein Prozess. Es braucht viel Zeit, um (...) ja, um das anzunehmen. Und am Anfang, ich hatte dort auch viel immer die Hoffnung gehabt und irgendwie, dass es schon gut kommt. Ist also ja/ #00:25:33-3#	Hoffnung, «dass es schon gut kommt» «Es braucht viel Zeit, um das anzunehmen. Und am Anfang hatte ich die Hoffnung, dass es schon gut kommt.»
62	I: Und diese Hoffnung? Hast du jetzt nicht mehr? #00:25:37-8#	
63	B: Doch, also die Hoffnung stirbt bei mir (lachen) Also man hofft natürlich immer noch. Aber ich glaube es ist einem vielleicht mehr klar, dass, weil sie ja einen solchen Rückstand hat auch von der Sprache und vielleicht von der Kognition, dass sie das nicht alles aufholen können wird. Aber irgendwie hofft man doch, dass sie mal das Leben selbständig führen kann. Und das wird sie bestimmt einmal können und ihren Weg gehen. Also man denkt natürlich immer noch, dass irgendwann sie noch ein bisschen mehr Fortschritte macht. #00:26:17-5#	Hoffnung bleibt bestehen; nicht um alles aufzuholen, aber auf Fortschritte und ein selbständiges Leben
64	I: Also sagst du eigentlich, wie/ Das Ziel hast du etwas heruntergesetzt? #00:26:25-3#	
65	B: Ja #00:26:28-9#	
66	I: Aber dass sie/ #00:26:29-5#	
67	B: //Also, dass ein Wunder passiert, dass/ Also ich glaube jetzt nicht. Also man hört ja manchmal: Da hat irgendeiner noch mit zehn angefangen zu reden und ist jetzt ganz so normal, wie der Mensch ist. Aber ich glaube so Wunder/ Ich weiss nicht, ob es das gibt. Aber ich gl/ Ich weiss auch, wir sind ja auf einem guten Weg. Sie ist bestens betreut und man unterstützt sie dort, wo sie es braucht. Und das hat schon extrem viel geholfen, dass sie jetzt da ist, wo sie ist. #00:27:09-6#	Will Wunder nicht ausschliessen, glaubt aber nicht daran. Findet, sie sind auf einem guten Weg.
68	I: Was wünschst du ihr für die Zukunft? #00:27:13-7#	
69	B: Dass sie Freude beibehält am Leben, wie jetzt. Und dass sie vor allem vielleicht auch gleichgesinnte Freunde findet. Und Verständnis von der Gesellschaft. Ja, wenn du halt ein bisschen (weint) (...) Wenn du halt einfach ein bisschen anders bist. Langsamer. Wo ja nicht immer so (...) akzeptiert ist in der Gesellschaft, wenn jemand halt etwas länger braucht oder einfach anders ist. Auch von der Gesellschaft etwas mehr Verständnis. Dass es Leute gibt, die mehr Zeit brauchen oder mehr Unterstützung. (...) Also für alle, die irgendetwas haben. #00:28:28-1#	Freude, Freunde, Verständnis als Zukunftswünsche (Wertever-schiebung: nicht mehr Wunsch, alles Aufzuholen) Wunsch nach mehr Akzeptanz der Gesellschaft, wenn jemand anders ist, mehr Zeit oder Unterstützung braucht löst starke Emotionen aus.
70	I: Erlebt ihr das wirklich auch, dass/ #00:28:31-2#	
71	B: Ich hab einfach das Gefühl, es geht einfach in der Gesellschaft, es ist immer so. Irgendwie, man wird ja auch schon ein	Gefühl der Kategorisierung und Bewertung

	bisschen - wie soll ich sagen - kategorisiert, wenn man jemanden kennenlernt. Ganz am Anfang. Was machst du so, um ein bisschen herauszufinden wird man ja auch schon irgendwie kategorisiert. Oder: Wo geht der dann in die Schule? Und was macht der? Das ist alles so, da wird man so kategorisiert und irgendwie wie ein bisschen wie bewertet, habe ich manchmal das Gefühl. #00:29:02-3#	beim Kennenlernen, bei der Frage nach dem Schulort.
72	I: Und das spürst du auch, wenn du sagst, dass sie in eine andere Schule geht? #00:29:08-7#	
73	B: Nein, ich glaube, das weniger. Also, jetzt, ich weiss auch nicht. Diese Schule kennen die Leute auch nicht so und ich würde jetzt sagen, wenn sie jetzt da in einer naheliegenden Schule für Beeinträchtigte Kinder gehen würde, hätte ich mehr Mühe, weil es dort stark eingeschränkte Leute hat und die Angst da ist, dass die Leute dann vielleicht sagen, ja ich weiss auch nicht, die ge-, also, ja, das Bild dann von einer ganz/ oder ja irgendein Bild haben von einer stark beeinträchtigten Person. (...) Ich hatte mich natürlich auch lange gewehrt, der Gedanke, dass sie an eine Heilpädagogische Schule gehen muss, weil man das Gefühl gehabt hat, so schlimm ist es ja nicht. Sie braucht einfach viel, viel mehr Zeit. Ich glaub auch sich/ auch selber akzeptieren und/ hat auch viel gebraucht zu sagen: Laura geht in eine Sonderschule. (...) Weil bei den meisten gehen ja irgendwie ja, die Kinder durchlaufen den normalen Schulweg. Und ja, wenn du dann vielleicht sagen musst, dein Kind geht in eine Sonderschule oder so, ist es so: Du musst wie irgendwie Preis geben, oder irgendwie wie auch sagen: Meines ist jetzt - geht einen anderen Weg. (...) #00:30:57-0#	Es wird nicht von negativen Reaktionen der Umwelt berichtet, sondern von der persönlichen Schwierigkeit, dies anzunehmen: Dass das Kind in eine andere Schule geht, nicht die normale Schullaufbahn eingeschlagen hat. Es ist ihr wichtig, zu differenzieren, dass das eigene Kind nicht so stark beeinträchtigt ist, wie andere.
74	I: Das löst auch etwas bei dir aus. #00:31:01-5#	
75	B: Ja. Also ich habe mich natürlich auch lange/ Ich weiss noch, als ich manchmal mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen bin und dann hat auch schon: "Jä", wo geht sie denn hin. Und dann habe ich wie so abgeblockt. Ich habe wie nicht gewollt/ Ich war wie nicht bereit, um zu sagen, sie geht woanders in die Schule eben in eine Sonderschule oder so. Ich habe immer irgendwie abgeblockt. Und es gar nicht preisgeben wollen und sagen, was jetzt hier anders ist. #00:31:39-4#	Nicht über die Schullaufbahn des Kindes reden können. «Ich habe immer abgeblockt. Und es gar nicht preisgeben wollen, was anders ist.»
76	I: Das kannst du jetzt besser? #00:31:41-5#	
77	B: Ja, jetzt. Ich habe das Gefühl. Ich habe jetzt auch schon gesagt, eben wenn sie fragen: Ja, die Laura geht in die ...-Schule. Dort kann sie sein, wie sie ist. Es sind wenig Kinder und man gibt ihnen Zeit. Und jetzt muss ich auch sagen; Ich kann auch sagen, sie geht nachher in eine Sonderschule in der Nähe. Viele wissen - habe ich manchmal das Gefühl - auch gar nicht, was das ist, dort. Aber einfach, dass man ihnen sagen kann, es ist irgendwie eine Schule, wo die Kinder	Jetzt kann die Mutter darüber reden, dass das Kind in eine andere Schule geht. Sie kann die Schule vergleichend beschreiben. (Jüngere Tochter ist jetzt auch in der Schule.) Austausch

	mehr Zeit haben. Vielleicht können sie auch mehr draussen etwas machen und lernen. Man gibt ihnen einfach auch mehr Zeit. (...) Plus ich habe auch mal noch mit einer Nachbarin geredet, deren Junge, der war dazumal auch in diese Sonderschule gegangen. Und sie hat also geschwärmt. Sie hat nur gut geredet. Und da musste ich sagen, die waren ja dazumal schon zufrieden gewesen und ja, dieser Junge hat seinen Weg gemacht. #00:32:53-0#	mit Mutter mit beeinträchtigtem, älterem Kind war hilfreich
78	I: Das ist wieder dieser Austausch, der gut tut. #00:32:56-6#	
79	B: Ja genau #00:32:57-9#	
80	I: Also, da ist einerseits der Austausch/ Ich wollte vorhin gerade Fragen: Was hat eigentlich so diesen Schalter gekippt? Wenn du sagst, am Anfang bist du ausgewichen, bist du nicht darauf eingegangen, wenn dich Leute gefragt haben. Und jetzt kannst du etwas sagen dazu. #00:33:12-1#	
81	B: Vielleicht auch durch irgendwie die Erfahrung jetzt und irgendwie man hat wie so mehr/ Ich selber auch akzeptiert, dass die Laura jetzt halt einfach langsamer ist und vielleicht wird sie das lebenslang verzögert sein oder Lernschwierigkeiten haben. Das viel mehr akzeptiert zu haben. Dass ich mich jetzt mehr öffnen kann. Und bei dieser Nachbarin: Ich habe das Kind schon gesehen. Und ich habe dort schon gemerkt: Ich muss mal mit dieser reden. Weil ich habe gesehen, der hat auch irgendetwas. Und dazumal, als er noch dort in der Schule war, habe ich auch das Auto gesehen. Aber es hat auch so Mut gebraucht und den richtigen Moment, um sie mal zu fragen. #00:34:07-0#	Erfahrung, eigene Akzeptanz, Austausch mit Gleichbetroffenen hilft, darüber zu reden. Wovon es auch schon Mut braucht, mit Gleichbetroffenen zu reden. Ist keine Diagnose da, braucht es sehr viel mehr Eigeninitiative und ein Weg der Akzeptanz muss bereits begangen sein.
82	I: Ja, aber das ist so ein Schlüsselmoment, eigentlich #00:34:10-3#	
83	B: Ja, ja genau! #00:34:13-6#	
84	I: Gut. Jetzt, wenn wir so auf diese Zeit zurückschauen, wo man Mami ist, dann gibt es Momente, wo man den Job als Mami besser gemacht hat @und mal etwas schlechter@ oder. Jetzt gibt es einfach Momente, an denen du an deinen Kompetenzen als Mami gezweifelt hast, wenn du zurück schaust auf die Zeit mit Laura? #00:34:43-9#	
85	B: Vielleicht manchmal auch meine Geduld. Dass man dann gedacht hat, also oder eben ich habe dann das Gefühl gehabt: Jetzt sollte sie doch das dann "öppe" mol können. Und dass dann, dass ich dann zu wenig geduldig gewesen bin. Oder jetzt noch halt manchmal. So Geduld ist bei mir ganz extrem. Das macht mich dann so/ Man hat so eine Erwartung und denkt so, jetzt sollte das doch einmal zackiger gehen oder irgendwie ja #00:35:18-7#	Selbstkritischer Blick auf eigene Geduld, wenn das Kind etwas noch nicht kann, es nicht vorwärts geht. Perspektivenwechsel: Nicht das Kind muss sich ändern, ich muss mich ändern
86	I: Und es geht einfach nicht #00:35:20-9#	

87	B: Und es geht nicht, oder. Oder man hat das Gefühl man steht ewig lange an einem gleichen Punkt und es geht nicht vorwärts. #00:35:28-7#	und das geht auch nicht vorwärts.
88	I: Für den Moment oder von der Entwicklung her? #00:35:32-2#	
89	B: Also für den Moment auch irgendwie, mit ihr und auch ich persönlich. Ich habe manchmal das Gefühl ich sei auch noch nicht, ich habe es auch/ Ja, manchmal zweifelt man und fragt sich: "Gopf", du solltest dich doch auch mehr zusammenreisen oder weiter sein. Aber das ist/ #00:35:51-8#	
90	I: // Ist einfach so, wie es ist. (gemeinsames lachen) #00:35:56-7#	
91	B: Aber nachher muss ich wieder sagen, da gibt es auch Sachen, die ich gut mache und sie machen lasse, wo sie selber etwas machen darf. Und dann denke ich: Ist ja auch schön. Oder #00:36:05-8#	
92	I: Genau: Das wäre nämlich meine andere Frage: Wo hast du wirklich das Gefühl: Hey, da bin ich eine ganz gute Mutter? #00:36:11-4#	
93	B: Ja eben so kochen. Oder sie auch machen lassen. Oder eben, wo man da noch an der anderen Strasse gewohnt haben, habe ich ihr/ Sind wir viel gelaufen und dort hat es ja diese stark befahrene Strasse mit dem Lichtsignal. Und da war sie ja schon weit voraus immer, um zu drücken und selber über den Streifen und hat dann auf der anderen Seite schon gegrinst und war mega stolz. Also das hat sie ja/ Eben, das habe ich ihr auch zugetraut. Weil ich weiss, das kann sie. Sie weiss, was gefährlich ist und so, was sie machen darf. Und beim Kochen oder Backen haben wir gerade letzthin wieder gesagt: Du ich habe noch Blätterteig. Mach jetzt du mal wieder diesen Flammkuchen, den ihr in der Schule immer macht. Und habe ihr alles bereitgelegt. Und da hat sie mit Stolz alles selber gemacht. Und solche Sachen mache ich auch gerne. Auch wenn es dann vielleicht nicht schön aussieht. Aber es geht gar nicht um das. Es geht mehr darum: Sie hat das selber gemacht und kann auch stolz sein. Ob es jetzt schön aussieht oder ob es ein "Gschlirgg" ist auf dem Fladen drauf. Also spielt doch gar keine Rolle. #00:37:31-2#	
94	I: Ach so schön! (...) Jetzt, du hattest schon ein bisschen erzählt: Wenn du zurück denkst an deine Schwangerschaft, an die Vorstellung, die man dann so hat von Familie-sein, von Kinder-haben: Welche dieser Vorstellungen haben sich durch die Normabweichung die Laura hat/ sind geplatzt? #00:38:03-6#	
95	B: Dort, als man das erste Mal gemerkt hat, sie ist doch anders. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Das ist schon/ Das hat sich schon irgendwie/ ja, gemerkt, dass es nicht so sein wird,	

	wie man es sich vorgestellt hat, dass das Kind einfach so den ganzen Ablauf der Entwicklung normal ist. #00:38:36-7#	
96	I: Was konkret ist anders als in deinen Vorstellungen, die du dort gehabt hast? #00:38:43-9#	
97	B: Irgendwie, da mit der Einschulung, dass/ Ich sage immer den Text, den du uns vorgelesen hast. Das ist. Da denke ich "im Fall" heute noch zurück. Es ist, ja, man hat sich etwas vorgestellt. So ein Familienleben. Vielleicht wie man es selber gehabt hat. Und dann nachher ist es anders und du musst dich irgendwie anders zurechtfinden. Und bist halt vielleicht/ Es gibt nicht viel oder du kennst sie gar nicht, bei denen es auch anders ist. #00:39:37-4#	Einschulung und Familienleben ist anders als vorgestellt. Es fehlen Vorbilder – Ist nicht vergleichbar mit dem, was man kennt.
98	I: Ja. (...) Und wie gehst du jetzt damit um? #00:39:44-2#	
99	B: (...) Ich kann jetzt vielleicht etwas besser damit umgehen. Wobei der Text hat mir jedes Mal, wenn ich ihn anschau, oder lese, dass diese Reise eben doch woanders, also das Ziel woanders ist/ Das akzeptieren. Das habe ich vielleicht doch noch nicht ganz gekonnt. Man weiss zwar, es ist alles anders. Aber es fällt dir nicht immer einfach, dies zu akzeptieren. Es geht vielleicht manchmal besser und manchmal gibt es wieder solche "Grübel-Phasen". #00:40:34-2#	Normabweichung akzeptieren ist schwierig: Diskrepanz zwischen Wissen und Fühlen.
100	(Handy klingelt)	
101	I: Gibt es jetzt auch Aspekte, wo du sagst: Aber das bereichert eigentlich unser Leben, obwohl ich es mir anders vorgestellt habe? #00:40:57-6#	
102	B: Ja, also wir haben auch irgendwie vielleicht einmal andere Kinder kennengelernt oder Leute, wo du sonst vielleicht wirklich nicht getroffen hättest. Ist noch lustig gewesen: Ich habe letztthin in der Logopädie war ein Mädchen mit der Grosi dort und die ist ganz ähnlich wie Laura und ich habe gemeint, als ich das Kind gesehen habe, es ist nochmals eine Laura (lachen). Und irgendwie auch diese Grosi, das ist so, die haben, die hat auch gesagt, sie wissen auch nicht, was sie hat und dann hat man sich so ein bisschen austauschen können und hat gemerkt: Ah, die haben ja ähnliche Punkte, wo sie vielleicht auch ihre/ Ja, also auch ihre. Ähnliche Situationen und irgendwie hat das einem wieder so erleichtert. Und gemerkt, auch die anderen haben solche Situationen. Und irgendwie hat man sich so verstanden gefühlt. Man hat so ein bisschen gewusst, von was sie reden, und die haben gewusst, ja, wie es dir geht. Oder gemerkt. #00:42:17-4#	Kennenlernen anderer Leute als Bereicherung. Sich verstanden fühlen, beim Kennenlernen eines Kindes, das ähnlich «anders» ist. Erleichterung «Man hat so ein bisschen gewusst, von was sie reden, und die haben gewusst, wie es dir geht.» - Aufbrechen der Isolation.
103	I: Und das ist dann sehr bereichernd. #00:42:19-5#	
104	B: Ja, sehr und man hat dann auch irgendwie gesehen: Auch diese Grosi/ Irgendwie, es ist jetzt halt so wie es ist. Es ist/ Gut, vielleicht hat sie das auch mit den erfahrenen Jahren. Die kann vielleicht noch ein bisschen mehr oder besser damit umgehen als ich jetzt vielleicht. Durch ihre ganze Lebenserfahrung. #00:42:41-9#	Rollenvorbild, wie mit diesem Anderssein umgegangen wird als Bereicherung erlebt.

105	I: Die hat auch eine andere Rolle als Grossmutter. #00:42:45-8#	
106	B: Ja genau, genau. #00:42:46-6#	
107	I: Ja spannend. (...) Das ist, wie du sagst, nicht immer einfach. Was für Wünsche hast du an dein Umfeld? #00:42:59-4#	
108	B: Dass man (...) halt auch geduldig ist mit Laura und dass man vielleicht/ Viele sagen ja: Das kommt dann schon und so, weil die sind wahrscheinlich selber überfordert (lachen) mit/ Ja, was wollen sie sagen. (...) Ja, was soll ich sagen, das Akzeptieren, dass/ Oder dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr auf einem eingehen. #00:43:42-6#	Geduld für das Kind und Eingehen auf die Eltern wird von der Umwelt gewünscht. – Fehlendes Verständnis, weil Situation nicht vergleichbar mit normal-entwickeltem Kind
109	I: Auf euch als Eltern oder auf Laura? #00:43:46-6#	
110	B: Ja oder auch auf uns Eltern, weil es ist eine andere Situation. Man kann es halt nicht vergleichen mit einem Kind, das normal entwickelt ist. (...) oder vielleicht auch noch das Verständnis. Man hat auch schon gesagt: Meine Kinder sind auch schwierig oder "täubeled" und so oder so Sachen. Aber dort habe ich auch schon gemerkt: Die hat mich gar nicht richtig/ Oder hat nicht richtig zugehört. Die weiss gar nicht, wovon ich rede. #00:44:32-5#	
111	I: Weil sie die Situation nicht kennt. #00:44:32-5#	
112	B: Ja. Also sie kennt sie eigentlich schon. Sie ist ja in unserer Familie. Sie weiss schon, wie die Situation ist. Aber irgendwie/ Ja, sie hat natürlich selber Kinder und dort ist es sicher auch nicht immer einfach. Aber es ist dann so, bei uns ist es so ein langanhaltender Prozess, wo immer dasselbe passiert und es gibt keine Verbesserung. Und ja, es ist jeweils noch schwierig, wenn dann jemand sagt: Ja, wir haben auch unsere "Pflänz". Aber diese sind dann vielleicht einmal vorbei. #00:45:09-3#	Nicht absehbare Veränderung einer schwierigen Entwicklungsphase
113	I: Fühlst du dich nicht verstanden? #00:45:11-1#	
114	B: Nein, dann fühlst du dich irgendwie nicht verstanden. #00:45:14-0#	
115	I: Wie hat sich deine Einstellung, deine Haltung durch das, was ihr jetzt erleben und erlebt habt, auch schon, verändert? #00:45:32-1#	Veränderte Haltung: Anderes Verständnis und Geduld gegenüber Personen, die der Leistungsgesellschaft nicht entsprechen. Arbeitsmöglichkeiten bieten.
116	B: Das man auch für die, die nicht so entsprechend/ muss/ ein bisschen mehr Verständnis aufbringen. Und Geduld. Und ich glaube auch, bezeichnend ist auch, dass wir im Geschäft mit einer sozialen Institution jetzt etwas geschaffen haben, wo diese Leute auch etwas produzieren können, dass man diesen auch eine Aufgabe gibt und eine Verantwortung und sie bestärkt in diesem. Und dass es vielleicht etwas langsamer geht, aber auch, dass man diesen auch die Möglichkeit gibt. Oder vielleicht auch bei Jobs, dass man solche Leute integrieren kann. Und dann halt sieht, dass man diesen auch ein bisschen geduldig gegenüber ist und verständnisvoll. #00:46:44-3#	
117	I: Schön #00:46:42-2#	

118	(gemeinsames Lachen) #00:46:49-1#	
119	I: Was hast jetzt du/ Was würdest du sagen: Laura hat eine Diagnose oder hat sie keine Diagnose? #00:47:01-0#	
120	B: hm, also (...) wie soll ich das jetzt sagen? Man sagt einfach eine globale Entwicklungsverzögerung. Aber das ist so ein Begriff. Das ist so ein weiter Begriff. Also für mich, ich weiss (lachen), ist irgendwie noch schwierig, ob ich jetzt/ Ich habe das Gefühl, ich habe keine Diagnose. Eine so spezifische. Das ist so ein grosses Wort. Als wenn du einfach einen Namen hättest. Oder wie so, wenn du ein Kind hast mit Trisomie. Da weisst du, dein Kind hat Trisomie und natürlich gibt es dort auch ganz verschiedene/ Es gibt auch ganz verschiedene. Es gibt starke Fälle, schwächere. Aber du hast wie so/ Du weisst, es hat das und vielleicht gibt es dort auch viel grössere Anlaufstellen, weil/ Ja oder eben du hast eine Diagnose. Es hat einmal einen Namen. Und da ist einfach: Man sagt uns einfach: Eine globale Entwicklungsverzögerung. #00:48:17-4#	Globale Entwicklungsverzögerung wird nicht als Diagnose angesehen: Es fehlt ein Name und eine Anlaufstelle.
121	I: Also für dich hat einfach mit dem Begriff auch nichts geändert? #00:48:22-2#	
122	B: Ich kann wie nicht so. Es hat schon immer geheissen eine Entwicklungsverzögerung. Es ist so ein Begriff. Und irgendwie es ist so/ (...) Für mich wie so zu wenig. (...) #00:48:43-4#	
123	I: Gut. Für mich sind wir schon bald am Ende. Ich habe noch so zwei drei Abschlussfragen. Also das eine ist: Von allem, das wir geschwätzt haben: Findest du etwas noch ganz wichtig zu ergänzen? Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben? #00:49:00-1#	
124	B: (...) Weiss gar nicht was/ Eben, dass ich auch an mir lernen muss. Und mir jedes Mal wieder sagen muss oder auch bewusst machen, dass es jetzt so ist. Die Laura. Und, oder dass auch ich mich verbessern können muss. Nicht nur schauen, dass die Laura auch Fortschritte macht. Sondern auch ich in meinem Verhalten, dass ich manchmal dann vergesse. Oder weisst du, wieder zusammenreissen oder eben weil sie ja auch diese Wechsel oder/ Du kannst nicht sagen: So und jetzt ziehen wir uns an und machen das und das. Dass man sich immer wieder bewusst sein muss und sich an der Nase nehmen muss und sagen: Man muss zuerst das Kind vorbereiten und es ein bisschen planen. Man kann nicht einfach so zack boom und jetzt ist eine Planungsänderung. Auch ich sehr fest an mir schaffen muss. Und das ist auch ein Prozess. Und das geht auch nicht immer "ring". Und dann manchmal merkt man so: Man hat so komplett alles falsch gemacht, das man falsch machen konnte. Und dann regt es mich jeweils wieder selber auf. Ich an mir selber. Dann denkst du: Wieso hast du wieder so reagiert? Oder wieso hast du/ Hast du es wieder nicht recht gemacht. #00:50:39-1#	Mutter betont persönliches Lernfeld. Nicht nur die Förderung des Kindes, sondern auch an sich selbst Arbeiten. Sehr selbstkritisch mit hoher Anforderung an sich selbst.
125	I: Dann hast du hohe Anforderungen an dich? #00:50:41-8#	

126	B: Ja, oder dann denkst du: Du weißt doch eigentlich, wie du reagieren solltest. Und jetzt hast du dich doch nicht zusammengerissen oder nicht so gemacht. Und das nervt mich. Da nerve ich mich an mir selber. Es ist ein ständiger Prozess. Auch wie du dich verhältst gegenüber diesem Kind. #00:51:07-8#	Wissen, wie man sich dem Kind gegenüber verhalten sollte, gelingt nicht immer - Selbstkritik
127	I: Und dieser ist schon sehr intensiv. #00:51:10-3#	
128	B: Ja, ja #00:51:15-5#	
129	I: Gut. Hast du noch etwas, dass du ergänzen möchtest? #00:51:21-8#	
130	B: Vielleicht kommt mir später noch was in den Sinn. #00:51:23-5#	
131	I: // Dann kannst du es einfach noch sagen. (lachen) #00:51:24-6#	
132	B: (lachen) Das ist jeweils so: Denkst du so, das hätte ich auch noch sagen können. Weisst. Du, da gehst du irgendwie so alles nochmals durch. #00:51:35-1#	
133	I: Du, wenn du noch etwas merkst, das dir wichtig ist, darfst du dich auch noch melden. Gell. Und wenn du jetzt so zurück auf das Gespräch schaust. Gibt es eine Aussage, die du findest: Au, das muss ich glaube ich noch korrigieren oder ergänzen, oder? #00:51:51-7#	
134	B: (unv.) (...) Kommt mir gerade nichts in den Sinn. #00:52:02-1#	
135	I: Und jetzt noch die allerletzte Frage: Was ist dir während diesem Interview wichtig geworden? #00:52:19-4#	
136	B: Vielleicht, dass ich mich jetzt einmal, wieder mit diesen Schachen befasst habe. Also auch so rückblickend hast du ja gefragt, wie es war als Laura auf die Welt gekommen ist. So diese Fortschritte oder die Entwicklungsphasen. Ja, man tut sich dann wieder einmal so zurück, mehr zurückversetzen. Was haben wir dort alles gemacht und wie war das alles? Man lebt jeweils so im jetzt und vergisst so was in der Vergangenheit schon alles gewesen war. Weil sich das Jetzt irgendwie so/ Ja es ist halt gerade da und ja. Du bist mehr im jetzt und was könnte noch sein in der Zukunft. #00:53:16-5#	
137	I: Ja. Und das hat etwas ausgelöst bei dir? Dieses Zurückschauen? #00:53:21-9#	
138	B: Ja man denkt so, wie weit eigentlich die Laura doch schon gekommen ist und dass man eigentlich schon recht viel gemacht hat. Also ich würde sagen: Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Auch wenn man manchmal gedacht hat: Jetzt sagen sie noch, man müsse das, eben diese Therapie und noch Heilpädagogisch und, /Denkt man in jenem/ Dazumal hat man immer gedacht, man müsse so viel machen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, haben wir das gemacht gehabt. Und es ist ja eigentlich/ Es waren gute Vorschläge. Und dass wir diese auch befolgt haben. Weil	Fortschritte des Kindes werden bei einem Rückblick über einen langen Zeitraum bewusst. Die Therapien wurden von aussen verordnet und die Eltern willigten ein. Empfindung: So viel muss man machen! Rückblickend erst als

	vielleicht hätte man doch/ Ja, wäre Laura jetzt vielleicht nicht da, wo sie ist. Und das hat sie jetzt auch alles ein bisschen gestärkt. Und sie ist auch fröhlich. Oder hat viel mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich glaube, das war schon gut, hat man dazumal das alles einfach mal gesagt: Ja gut, dann machen wir es. Es wird dann sicher besser. Natürlich vielleicht nicht gleich sofort. Aber so zurückblickend ist das gut gewesen, hat man diese Ratschläge befolgt und hat man geschaut und gesagt: Das probieren wir. #00:54:45-6#	gute Vorschläge erkannt (gestärkt, fröhlich, mehr Selbstvertrauen)
139	I: Schön. Tut auch gut, gell wenn (unv.) #00:54:48-2#	
140	B: // Ja, weil sonst würdest du dir vielleicht sagen: Schau, hätten wir doch. Und wahrscheinlich ist es jetzt genau, weil man das nicht gemacht hat. Weisst du: Würde man sagen: Hätten wir doch gescheiter von Anfang an. Und so kannst du sagen: Nein, wir haben wirklich alles unternommen. Und ja, wir haben sie auch ein Jahr zurückbehalten, damit sie noch ein bisschen mehr gedeihen kann. Einfach ja. Man hat das Bestmögliche gemacht und da bin ich froh. Ich muss mir nicht das Gefühl geben und sagen: Man hat viel zu wenig. Man hat die Ratschläge eigentlich befolgt und angenommen. Weisst du, nicht auf Widerstand und gesagt: Nein, nein, das ist jetzt gar nicht nötig und das kommt dann schon gut. #00:55:38-8#	
141	I: Das ist jetzt gerade ein schönes Schlusswort. (gemeinsames lachen) Danke vielmals. #00:55:44-4#	
142	B: Danke dir! #00:55:45-6#	

9.3 Kreuzraster BF1

Kreuzraster BF1

	a. Entdeckung der Normabweichung	b. Abklärungsverfahren	c. Diagnose	d. Unbestimmt
1. Erzieherische Herausforderung				43-45 Trotzverhalten macht wütend und ist schwierig zu akzeptieren. Abweichung von Verhalten und Alter wird abnorm empfunden. Mutter will lernen, Verständnis dafür aufzubringen. (Kognitiv scheint sie das Verhalten einordnen zu können, emotional arbeitet sie daran) 126 Wissen, wie man sich dem Kind gegenüber verhalten sollte; gelingt nicht immer - Selbstkritik 112 Nicht absehbare Veränderung einer schwierigen Entwicklungsphase
2. Emotionale Belastung		18 Stress durch Abklärungen und dann doch keine Diagnose zu haben Deprimiert durch unerfüllte Hoffnung, Spezialisten können genau sagen, was los ist. Allein & hilflos gefühlt – Therapiemöglichkeiten für das Kind bekommen, aber fehlende Unterstützung für die Eltern. 36 Phasen der Gedanken und Intemetrecherchen bezüglich, was das Kind hat, sind extremer, bei Abklärung/Arztbesuch. Zwischen durch kann sie es so seinlassen «Jetzt ist es, wie es ist, go umgrüble bringt nichts» 51 Frage nach der Ursache bleibt offen und somit auch die Schuldfrage. Sie möchten das, was ihr Kind hat mit einem Namen benennen. «Was haben wir denn falsch gemacht? Liegt es an uns?» 57 Ambivalentes Gefühl gegenüber Diagnose: Angst vor negativen Prognosen (rückläufige Entwicklung/früher Tod) & wissen wollen, was es ist.		99 Normabweichung akzeptieren ist immer noch schwierig: Diskrepanz zwischen Wissen und Fühlen.
3. Abschied	97 Einschulung und Familienleben ist anders als vorgestellt. Es fehlen			63 Hoffnung bleibt bestehen; nicht

<p>4. Kognitives Einordnen</p>	<p>Vorbilder – ist nicht vergleichbar mit dem, was man kennt.</p> <p>2 Mutter sieht verzögerte Entwicklung, denkt sich nichts dabei 4 Es wird nicht als «anders» wahrgenommen. Erklärung: 1. Kind – es fehlt der Vergleich. 6 Von aussen (Kinderarzt) wird herangetragen, wie die Sprachentwicklung sein sollte. 10 Die Mutter hofft auf Entwicklungsaufholung durch Therapie in einem halben Jahr und merkt, es braucht mehr Zeit. «Ich hatte das Gefühl: Ja, jetzt machen wir diese Therapie und dann "geht der Zwanzger abe" und dann kann sie reden.»</p>	<p>8 Erkenntnis der Entwicklungsverzögerung führt zu sofortiger Einwilligung und Umsetzung des kinderärztlichen Vorschlags einer logopädischen Abklärung und Therapie 10 Abklärung/Testung durch die Hauptlogopädin bringt Erkenntnis: Irgendwie ist etwas nicht so gut. Die Mutter erwähnt konkrete Beispiele, die ihr die «andere» Entwicklung anscheinend veranschaulicht hat. (Es scheint hier ein gutes Gespräch stattgefunden zu haben. Die Logopädin konnte den Eltern aufzeigen, was konkret anders war und die Eltern waren anscheinend offen, konkret hinzuschauen) 14 Eltern wollen wissen, was es ist. Daraus folgt eine Entwicklungsuntersuchung im Kinderspital 16 Entwicklungsuntersuchung bringt Ergebnis «entwicklungsverzögert». «Dann hat man das irgendwie so akzeptiert». Therapien werden fortgeführt und eine Kindergartenrückstellung gemacht. 26 Eltern ergreifen Initiative und wünschen eine Abklärung, um zu erfahren, woher diese Entwicklungsverzögerung kommt. 32 Informationssuche im Internet mit dem Ziel mögliche Ursachen zu finden. Genetische Untersuchung hat jegliche Internetergebnisse</p>	<p>55 Diagnose als Entlastung durch Informationsmöglichkeit. 59 Argument des Arztes wird zugestimmt: Die Diagnose eines seltenen Syndroms würde nicht mehr bringen. (Therapie wird schon gemacht.) 120 Globale Entwicklungsverzögerung wird nicht als Diagnose angesehen: Es fehlt ein Name und eine Anlaufstelle.</p>	<p>um alles aufzuholen, aber auf Fortschritte und ein selbständiges Leben 67 Will Wunder nicht ausschliessen, glaubt aber nicht daran. Findet, sie sind auf einem guten Weg. 69 Freude, Freunde, Verständnis als Zukunfts wünsche (Wertever-schiebung: nicht mehr Wunsch, alles Aufzuholen) Wunsch nach mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft, wenn jemand anders ist, mehr Zeit oder Unterstützung braucht, löst starke Emotionen aus. 138 Fortschritte des Kindes werden bei einem Rückblick über einen langen Zeitraum bewusst. Die Therapien wurden von aussen verordnet und die Eltern willigten ein. Empfindung: So viel muss man machen! Rückblickend erst als gute Vorschläge erkannt (Kind ist gestärkt, fröhlich, mehr Selbstvertrauen)</p>
---------------------------------------	--	---	--	--

<p>5. Umfeld 5.1 Gesellschaft</p>	<p>8 Gedanken, ob etwas nicht stimmt, verflüchtigen, durch Aussagen der Grosseltern: «Du bist halt auch eine Ruhige und Zurückhaltende gewesen» 71 Gefühl der Kategorisierung und Bewertung beim Kennenlernen, bei der Frage nach dem Schulort. 73 Es wird nicht von negativen Reaktionen der Umwelt berichtet, sondern von der persönlichen Schwierigkeit, dies anzunehmen: Dass das Kind in eine andere Schullaufbahn eingeschlagen hat. Es ist ihr wichtig, zu differenzieren, dass das eigene Kind nicht so stark beeinträchtigt ist, wie andere. 75 Nicht über die Schullaufbahn des Kindes reden können. «Ich habe immer abgeblockt. Und es gar nicht preisgeben wollen, was anders ist.»</p>	<p>dementiert. 36 Phasen der Gedanken und Internetrecherchen bezüglich, was das Kind hat, sind extremer, bei Abklärung/Arztbesuch, Zwischenstufen durch kann sie es so seinlassen «Jetzt ist es, wie es ist.»</p>	<p>55 Diagnose als Entlastung durch Austausch mit Gleichbetroffenen.</p>		<p>69 Freude, Freunde, Verständnis als Zukunftswünsche (Wertever-schiebung: nicht mehr Wunsch, alles Aufzuholen) Wunsch nach mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft, wenn jemand anders ist, mehr Zeit oder Unterstützung braucht, löst starke Emotionen aus, 77 Jetzt kann die Mutter darüber reden, dass das Kind in eine andere Schule geht. Sie kann die Schule vergleichend beschreiben. (Jüngere Tochter ist jetzt auch in der Schule.) Austausch mit Mutter mit beeinträchtigt, älterem Kind war hilfreich 81 Erfahrung, eigene Akzeptanz, Austausch mit Gleichbetroffenen hilft, darüber zu reden. Wovon es auch schon Mut braucht, mit Gleichbetroffenen zu reden. (Ist keine Diagnose da, braucht es sehr viel mehr Eigeninitiative und ein Weg der Akzeptanz muss bereits begangen sein.) 102 Kennenlernen anderer Leute als Bereicherung. Sich verstanden fühlen, beim Kennenlernen eines Kindes, das ähnlich «anders» ist. Erleichterung «Man hat so ein bisschen gewusst, von was sie reden, und die haben gewusst, wie es dir geht.» - (Aufbrechen der Isolation) 104 Rollenvorbild, wie mit diesem Anderssein umgegangen wird als Bereicherung erlebt. 108-110 Geduld für das Kind und Eingehen auf die Eltern wird von der Umwelt gewünscht. – Fehlendes</p>
---	---	---	--	--	--

				Verständnis, weil Situation nicht vergleichbar mit normal-entwickeltem Kind
5.2 Schule				
5.3 Fachpersonen	2 Kinderarzt lenkt Aufmerksamkeit auf die «andere» Entwicklung. Wird aber noch nicht als solche wahrgenommen.	20 Bedürfnis nach Beratung, Anlaufstelle, welche die Problematik kennt und anderen Eltern in ähnlicher Situation, welche als Vorbildern dienen: «Wie gehen die damit um?» 22 Würden in eine «Allgemeine» Elternberatung geschickt. Diese war nicht hilfreich, zu allgemein, «Die hatten zu wenig mit solchen Kindern zu tun gehabt.» Ohne spezifische Diagnose finden die Eltern kaum Zugang zu geschulter Elternunterstützung. 26 Gewünscht wäre eine Fachstelle oder eine Austauschmöglichkeit für Eltern mit entwicklungsverzögerten Kindern ohne Diagnose.	120 Globale Entwicklungsverzögerung wird nicht als Diagnose angesehen: Es fehlt ein Name und eine Anlaufstelle.	
6. Beziehung zum Kind	30 Beschreibung des Kindes während der Anfangszeit des Erkennens der Normabweichung sehr positiv.			
7. Persönliche Entwicklung				61 Prozess des Akzeptierens ist noch nicht abgeschlossen. Anfangs viel Hoffnung «Es braucht viel Zeit, um das anzunehmen. Und am Anfang hatte ich die Hoffnung, dass es schon gut kommt.» 69 Freude, Freunde, Verständnis als Zukunftswünsche (Wertverschiebung: nicht mehr Wunsch, alles Aufzuholen) Wunsch nach mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft, wenn jemand anders ist, mehr Zeit oder Unterstützung braucht, löst starke Emotionen aus. 81 Erfahrung, eigene Akzeptanz, Austausch mit Gleichbetroffenen hilft, darüber zu reden. Wovon es auch schon Mut braucht, mit Gleichbetroffenen zu reden. (ist keine Diagnose da, braucht es sehr viel mehr Eigeninitiative und ein Weg der Akzeptanz muss bereits begangen sein.)

				<p>85-89 Selbstkritischer Blick auf eigene Geduld, wenn das Kind etwas noch nicht kann, es nicht vorwärts geht. Perspektivenwechsel: Nicht das Kind muss sich ändern, ich muss mich ändern und das geht auch nicht vorwärts.</p> <p>115-116 Veränderte Haltung: Anderes Verständnis und Geduld gegenüber Personen, die der Leistungsgesellschaft nicht entsprechen. Arbeitsmöglichkeiten bieten.</p> <p>124 Mutter betont persönliches Lernfeld. Nicht nur die Förderung des Kindes, sondern auch an sich selbst arbeiten. Sehr selbstkritisch mit hoher Anforderung an sich selbst.</p>
--	--	--	--	---

Das Kind von BF1 hat eine globale Entwicklungsverzögerung. Eine genauere Diagnose und Ursache fehlen. Dementsprechend beschreibt die Mutter das Fehlen eines Austausches mit Eltern in ähnlichen Situationen und die Informationsbeschaffung. Sie scheint auch ohne Diagnose auf einem Weg der Akzeptanz zu sein und kann dies gut formulieren.

Gedanken und Überlegungen:

- Ohne Diagnose fehlt die Vernetzung mit Eltern in ähnlichen Situationen. Der Austausch mit nicht betroffenen Eltern ist sehr schwierig
- In einer Phase des Erkennens der Normabweichung ist das darüber sprechen mit nicht möglich. Wäre zu diesem Zeitpunkt die Bereitschaft da gewesen, mit Gleichbetroffene Eltern zu reden?
- Information und Vernetzung für Eltern mit Kindern, welche eine Entwicklungsverzögerung haben scheint es nicht zu geben, die Ärzte weisen zumindest nicht darauf hin.
- Persönliche Erkenntnis der Normabweichung führt zur Einwilligung von Abklärung, Abklärung führt zu Erkenntnis der Normabweichung. Dabei unterstützen differenzierte Ausführungen der Beobachtungspunkte & Abklärungserkenntnisse der Logopädin.
- Anfangs wird erhofft, dass durch die Therapie die Normabweichung verschwindet.
- Emotionale Belastung des Diagnoseverfahren scheint gross.
- Schwierige und belastende Erziehungsmomente, wenn Alter und körperliche Grösse eine Diskrepanz zum Verhalten aufweisen.
- Akzeptieren im Kopf aber nicht gefühlt – Allenfalls, wenn zu wenig Austausch und Rollenvorbild vorhanden ist, weil Diagnose fehlt?

10 BM1

BM1 steht für Befragter maskulin. Die Nummer bezeichnet die Familienzusammengehörigkeit. Folglich ist BM1 der Ehemann von BF1.

10.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BM1

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	BM1
Datum des Interviews:	19. März 2024
Dauer des Interviews:	50 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Das Interview fand in einem neutralen Raum statt. Der Vater schien sich wohlfühlen und zeigte eine grosse Offenheit. Er benutzte viele Metaphern, um seine Gedanken und Gefühle zu veranschaulichen. Dies ermöglicht einen spannenden, neuen Zugang, sein Erleben zu verstehen.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

--

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Die Ambivalenz zwischen Akzeptieren und Hoffen war deutlich zu spüren. Ich bin mir nicht sicher, ob dies in den Worten gleich stark zum Ausdruck kommt.

Die hohe Sensibilität des Vaters, sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, offen über die emotionale Befindlichkeit zu reden, gibt einen tiefen Einblick in sein persönliches Erleben.

Das Verstehenwollen empfinde ich auf eine ganz andere Art als bei der Mutter. Es scheint mir rationaler und systematischer.

Angaben zur Familie und dem Kind

- Die Eltern leben zusammen und haben eine traditionelle Rollenaufteilung: Der Vater ist als Geschäftsführer tätig, während die Mutter die Aufgaben der Hausfrau und Mutter wahrnimmt.
- Die Tochter ist 9 Jahre alt und hat eine jüngere Schwester. Sie bekam ab dreijährig Logopädie, besuchte mit vier bis fünf Jahren die Heilpädagogische Spielgruppe. Seit dem Eintritt in den Kindergarten besucht sie eine separative Schule. Es wurden verschiedene Entwicklungsabklärungen und ein Gentest durchgeführt.

10.2 Transkript BM1

Thema: Elterliche Bewältigung der Normabweichung im Zusammenhang mit dem Diagnoseprozess

Datum der Aufnahme: 19. März 2024

Ort: Thurgau, Schweiz

Zeit: 9.00 Uhr

Timecode: #00:05:51-3# bis #00:53:01-9#

Dauer: 47 Minuten

Interviewerin: Matthanja Trüssel

Transkribentin: Matthanja Trüssel

Ab #00:05:51-3#

	Transkript mit markierten Stellen, welche im Zusammenhang der Auswertung als relevant für die Fragestellung eingestuft wurden.	Gedanken und zusammenfassende Notizen
--	---	--

1	I: Gut (...) Ich habe vorhin schon gefragt, wann es aufgefallen ist - das erste Mal. Und bevor ihr angefangen habt nach einer Diagnose zu suchen, habt ihr eben gemerkt, dass etwas anders ist. Kannst du von diesem Anfang einmal erzählen? #00:06:07-4#	
2	B: Also Laura war ja immer ein recht ruhiges Kind oder. Und sie hat spät angefangen zu laufen. Also hat lange nicht gelaufen. Eher spät. Und dann Geräusche, aber keine Wörter. Und das war glaube ich so der Anfang gewesen, als wir gesagt haben: Jetzt müssen wir mal genauer hinschauen. Und am Anfang war es so ein bisschen mehr heilpädagogisch. Man will das unterstützen, den Spracherwerb. Bis man dann halt herausgefunden hat, es geht wirklich weiter. Und eben noch interessant oder. Laura hat ja/ Motorisch ist sie normal. Auch vom Aussehen her ist sie normal. Sie hat keine Auffälligkeiten. Es ist wirklich nur über die Sprache erkenntlich gewesen. Und ja, das hat sich nachher eher verstär- also manifestiert. Ja und dann auch mit den ganzen Abklärungen ist dann schnell mal gekommen: Entwicklungsverzögert. Und eben ja, wir wissen heute noch nicht recht, was ist. Aber es ist dann irgendein Defizit. Ja kognitiv. #00:07:13-9#	
3	I: Und es ist euch zuerst aufgefallen oder jemandem von außen? #00:07:18-4#	
4	B: Ich glaube, es war ein bisschen beides. Also meine Frau hat dann mit anderen Leuten geredet und hat dann gefragt, was normal wäre und so und (...) Ist dann eben/ Auch die	Anfangs bestand das Gefühl, dass durch Förderung ein Normal-

	Kinderärztin hat gesagt, wir sollen das mal abklären. Und sind dann zu dieser Heilpädagogin gekommen. Ich meine, am Anfang hat man glaube ich einfach das Gefühl gehabt, man müsse das jetzt fördern. Es kommt dann schon. Ich habe auch immer gesagt: Ein rechter Computer braucht Zeit, um hochzufahren. Und ein schöner Apfel braucht Zeit zum Reifen. Das war so die Hoffnung, dass es einfach verzögert ist. Und ja, dass es dann später auf das Normal-Niveau kommt. Aber das ist eben nicht der Fall. #00:07:59-2#	Niveau erreicht wird. Vergleich: Computer braucht Zeit zum Aufstarten, Apfel zum Reifen. «Das ist eben nicht der Fall.»
5	I: Also du sagst: Eigentlich ist eine Hoffnung gewesen, <u>gewesen</u> . Und das ist jetzt nicht der Fall. Wann hat sich denn das geändert bei dir #00:08:08-6#	
6	B: Also ganz abgelegt habe ich diese Hoffnung noch nicht. Also (...) Das, ja, Laura wird wahrscheinlich nicht weiss ich was für einen Mathecrack und so. Aber, dass sie recht nahe an das Normale kommt. Einfach sehr viel später. (...) Weil sie, ja, sie hat ja (...) Sie macht ja viele Sachen, ist sie ja normal. Sie (...) Die Wahrnehmung ist sehr gut. Oder, zum Teil fast überdurchschnittlich. Sachen, die sie merkt, bemerkt. Es ist einfach die Sprache und das Schulische, ja. (...) Also ja. Schon sehr unwahrscheinlich. Aber es ist immer so ein Funke Hoffnung, dass sie einfach sehr nahe an das Normale kommt. #00:09:09-8#	Hoffnung ist da, dass sie sehr nahe an das Normale kommt. (Eltern wissen heute noch nicht, was die Zukunftsperspektiven sind. Aussage widerspiegelt das Hin und her zwischen Hoffen und der Erkenntnis einer dauerhaften Abweichung.)
7	I: Wie hat die Familie, das Umfeld reagiert, als ihr bemerkt habt: Da ist etwas mehr? #00:09:16-0#	
8	B: Gut. Ist, (...) Ist, also nach dem Motto: Es ist halt so. (...) Das ist natürlich immer/ Gegenüber <u>uns</u> . Ich weiss nicht, wie die Leute reagieren oder, wenn sie einmal nicht mehr mit uns zusammen sind. (lachen) Der Reflex ist wahrscheinlich: Uf, die haben Pech gehabt und zum Glück ist bei uns alles gut, wenn du selber Kinder hast. Das ist doch wahrscheinlich oder. Aber eben, so darf man es nicht sehen. Die Laura gibt uns auch viel. Obwohl sie schon sehr oft sehr anstrengend ist. Das muss man auch sagen. Aber: Nein, das Umfeld hat gut reagiert. Und Laura ist auch eine, weisst du, die man überall hin mitnehmen kann. Und eben, sie ist nicht jetzt irgendwie eine Behinderung, wo sie Geräusche macht oder wo sie sehr verhaltensauffällig wäre. Sie nimmt sich ja gut zusammen. An fremden Orten ist sie eher scheu. Also ist es eigentlich/ Ja. Und der schwierige Moment kommt wahrscheinlich eher noch. Also, dass sie dann ihren eigenen Kreis nicht aufbaut und dann dort ein Manko hat oder. Dass sie ihre Leute findet. #00:10:24-3#	Empfindet es als Pech oder Glück, ob alles gut ist beim Kind oder nicht. Das Kind gibt viel, ist aber auch anstrengend. Keine Verhaltensauffälligkeiten in der Öffentlichkeit wirkt entlastend. Zukunftsangst vor dem fehlenden Eingebettet sein in die Gesellschaft. (evtl. als Folge der fehlenden Diagnose?)
9	I: Also du meinst, dass <u>sie</u> wie nicht ihr eigenes Umfeld findet. #00:10:30-9#	
10	B: // Das wird schwierig werden, dass sie Kolleginnen findet und Kollegen. Also wir haben einmal (...) Ja wir haben das mit/	

	Sie und ein Nachbarsmädchen und äh, das Nachbarmädchen ist ein bisschen erschrocken ab der Eva. Die hat sich nie mehr gemeldet. Weil Laura kann dann so "täubele" und tun und sich halt nicht so schnell wieder einfangen und das ist wahrscheinlich jetzt für eine gleichaltrige oder ein junges Mädchen/ Ja, ist es etwas schwierig damit umzugehen. #00:11:05-8#	
11	I: Jetzt, wenn du nochmals zurück an die Zeit denkst, als ihr das so ein bisschen entdeckt habt: Da ist in der Entwicklung ein bisschen etwas anders bei der Laura. Was war in dieser Zeit besonders herausfordernd für euch? #00:11:24-5#	Herausfordernd ist die Ungewissheit des weiteren Weges und die fehlende Diagnose. Frage nach persönlichem Versuchen – Schuldgefühle - bleibt bestehen.
12	B: (...) Ja, das Ungewisse oder. Wie ist der weitere Weg. Auch das Ungewisse, dass es keine Diagnose gibt. Es wäre viel einfacher gewesen zu sagen: Sie hat ein Downsyndrom oder sie hat/ Sie ist autistisch oder so. Weisst du, eine klare Diagnose wäre viel einfacher gewesen. Also weil/ Bei mir vor allem, ich habe dann immer den Fehler bei mir gesucht: Was habe ich falsch gemacht? Oder. (...) Und das mache ich heute noch. Habe ich einmal etwas falsch gemacht? Oder. Also hat es mal einen Vorfall gegeben oder einen Unfall oder ist sie einmal vom Wickeltisch gefallen oder irgendetwas. Aber da könne wir uns wirklich nicht, beim besten Willen, erinnern. #00:12:09-3#	
13	I: Wirklich, also, dass aktiv etwas passiert wäre? #00:12:13-4#	
14	B: // Das ist etwas, das mich heute noch/ Es ist jetzt ein bisschen besser zwischenzeitlich. Aber ja: Was haben/ Was habe ich falsch gemacht, oder, dass es so gekommen ist? (...) Weil, das ist einfach Statistik für mich. Also, wenn zwei gesunde Eltern und ja, das ist echt unwahrscheinlich. Wieso gerade/ Also es ist ein bisschen hadern mit dem Schicksal oder. Obwohl, es ist nicht supertragisch, weisst du. (unv.) gewesen bin: epis, oder wie heisst sie? Weisst du, diese Elternorganisation #00:12:45-5#	Schuldgefühle bleiben bestehen, Frage, warum ich, hadern mit dem Schicksal
15	I: Epi Suisse #00:12:46-8#	
16	B: Ja, Epi Suisse. Eben ja, ein sehr leichter Fall oder. Ich habe dann alle anderen Eltern gehört. Das ist jetzt nicht tragisch. Aber ja, gleich. Ich habe so ein bisschen/ Weisst du, wenn ich wüsste, dass Laura ein glückliches Leben haben kann, (...) dann wäre das besser zu ertragen. Aber das weiss ich ja heute nicht. Und sie hat halt oft/ Viele Momente, wo sie so enerviert ist und halt auch: Ist ein Krampf. Es ist ein Krampf zu sprechen. Es ist ein Krampf, sich immer behaupten zu müssen. Es ist ein Krampf, weisst du, muss die anderen Plagen und dann gibt es Streit. Es ist/ Ja. Da sehe ich die Perspektive halt noch nicht so für ein erfülltes Leben. Weil s- f- Ich habe das Gefühl, bei der Laura ist im Moment/ So viele schöne Momente, die sie hat, ist viel ein Krampf für sie. #00:13:45-0#	Vergleich/Hierarchie mit anderen beeinträchtigten Kindern führt zu Relativierung der eigenen Situation Schicksal des Kindes kann besser ertragen werden, bei Wissen, um glückliches Leben. Empfindet Leben der Tochter aber als Krampf und nicht als erfülltes Leben.
17	I: Und das tut dir weh, dass es für sie nicht/ #00:13:50-2#	
18	B: // Das tut mir weh und eben, umso mehr frage ich mich: wieso? Und dann komme ich eben wieder in diesen Kreis.	Trauer löst Fragen aus: warum wir, was haben

	Oder, we- Eben ein bisschen unwahrscheinlich, dass/ Es ist von mir sehr unwahrscheinlich, dass es uns trifft und dann, dann ist eben die Frage: Haben wir etwas gemacht? #00:14:06-4#	wir gemacht
19	I: Wirklich auch eine Schuldfrage. #00:14:06-7#	
20	B: Ja #00:14:09-0#	
21	I: Wenn du so in dieser Anfangszeit, die Laura beschreiben musstest oder beschrieben hast/ Welche Begriffe hast du dann gebraucht? #00:14:24-8#	
22	B: Eigentlich immer herzige, fröhliche gewesen. (...) Kräftige, (...) Ja, ist richtige eine/ Also jetzt wo. Als Kleinkind, Säug- Was haben wir ihr jeweils? Laura ist wirklich (...) Sonnenschein. Ja. Also sie ist immer so zufrieden gewesen. Oder. #00:15:03-1#	
23	I: Und mit was für Wörter beschreibst du sie jetzt? #00:15:06-4#	
24	B: Ja, Laura und ich haben ein bisschen eine schwierige Beziehung. Weisst du im Moment. Es ist eher Mami orientiert und der Papi ist eh ein? Was bin ich? Ein Chilli. Heute Morgen, war ich ein Chilli. Und Papi doof. Ja, etwas belastet. Wir machen wahrscheinlich auch zuwenig miteinander. A- ja. Weiss nicht. Sie will halt auch weniger. Sie will immer mit der Mami oder mit dem Hund oder/ Wie soll ich das beschreiben? (...) Das ist sicher in Ordnung. Vater Tochter. Aber ist jetzt nicht innig oder. Und sie sucht ja auch nicht die Nähe. (...) Das ist auch noch schwierig zu ertragen. Lea kommt oft. Kommt einmal und lehnt einmal an. Oder, weisst du. Die Laura/ Körperlichen Kontakt, auch zu der Mami, hat sie ja wenig. Sie ist keine Schmuserin oder so. Das ist schon noch schwierig. Es gibt ein paar so Highlights. Weisst du, wenn wir ins Schwimmbad gehen, zusammen oder mal zusammen wandern gehen. Oder so, oder mal mit dem Papi ein Wochenende irgendwohin. Das sind rare Momente, das gebe ich zu. Aber da zerrt es dann auch wieder davon. #00:16:24-7#	Das Kind ist Mami orientiert und sucht nicht die körperliche Nähe zum Vater. Rare Beziehungsmomente von denen gezerrt werden ergeben sich beim Wandern und im Schwimmbad.
25	I: Also könnt man auch sagen, du vermisst ein bisschen ein Beziehungsverhältnis zu ihr? #00:16:29-7#	
26	B: Genau ja. Es ist wa- Also ich bin ja, so als Kontrast mit der Lea, am Wochenende einkaufen gegangen, in den TopCC. Und dann, ich habe jetzt ein Auto, das einen Schalthebel hat. Dann hat Lea geschaltet. Den ganzen Weg hat sie geschaltet. Und ja, ich war halt selber so. Ich wollte, ja, immer hat mich alles interessiert. Und wenn (unv.) hätte man das Auto die Laura fragst: Laura, willst du auch einmal schalten? Dann verkrampft sie sich so und: uh, nein. Oder. Ich kann/ Es gibt wenig, das ich mit ihr gemeinsam machen kann. (...) Ja, wo ich sie abholen kann. Es gibt schon. Sie braucht halt einfach mehr Zeit zum Teil. Wir haben jetzt eine Sauna oder und jetzt/ Ich habe schon vier-, fünfmal gefragt, willst du nicht einmal in	Es gibt wenig, dass der Vater mit der Tochter machen kann und wenn, braucht es mehr Zeit, Ermutigung und Geduld. Das ist mit der jüngeren Tochter anders. Sie ist interessierter an allem «Ich war halt selber so.»

	diese Sauna reinsitzen und mal schauen, so in das Warme rein. Die Laura. Und dann hat sie immer gesagt: Nein, nein. Und jetzt am Sonntag, ist sie mal reingesessen und fast nicht mehr rausgekommen. #00:17:29-2#	
27	I: (lacht) Schön. #00:17:30-1#	
28	B: Ja, genau. Und nachher ist sie auch gekommen und hat schnell angelehnt und gesagt: Papi. Also, ein ganz seltener Moment. #00:17:40-8#	
29	I: Ja, die muss man dann geniessen. #00:17:42-4#	
30	B: Ja #00:17:46-2#	
31	I: Hast du auch angefangen, als du gemerkt hast: Etwas ist anders, so nach Informationen zu suchen? #00:17:53-1#	Recherche im Internet war nicht hilfreich: zu wenig spezifisch und Foren mit Hypochonder
32	B: Ja, aber eher oberflächlich im Internet. Aber weisst, die Symptome eingegeben und #00:18:00-7#	
33	I: // Was hast du für Begriffe eingegeben? #00:18:01-5#	
34	B: Nicht sprechen oder Lernverzögert oder/ Aber gell, da kommst du in eine so ein breites Feld und alle Hypochonder, die sich auch tummeln im Internet, die hast du auch dort. Oder Foren, mit weiss Gott, das Kind krank ist. Da habe ich wieder aufgehört. #00:18:20-2#	
35	I: Also, das war nicht wirklich hilfreich gewesen? #00:18:22-7#	
36	B: Nein. Auch Bücher, die ich gegoo- Weisst du, da hast du 300 Titel. Und du beginnst zu lesen. Da hast du keine Chance. Da hast du wirklich keine Chance. #00:18:31-5#	Bücherauswahl bei Internetrecherche ist zu gross.
37	I: Und von einem Kinderarzt oder so, hast du nichts zu empfehlen/ #00:18:35-2#	
38	B: // Kinderarzt ist ja schwierig gewesen, haben wir ja wechseln müssen. Sie hat ja uns dann Zeichnungen gezeigt von ihrem Kind, ihrem hochbegabten, was das schon kann. Ja, dann, das kann jetzt halt Laura nicht und dann/ Ja gell also, die Ärzte heute sind halt auch "fäng" recht/ Da geht es um Taxpunkte und um abhandeln von Patienten, habe ich das Gefühl. Auch bei den Kinderärzten mittlerweile also. #00:19:04-1#	Erfahrung mit der Schulmedizin ist schwierig: Abhandeln von Patienten, Ärztin vergleicht Kind mit eigener Tochter, Brief ohne Gespräch
39	I: Also du hast dich nicht unterstützt gefühlt? #00:19:07-2#	
40	B: Nein, von den/ Schulmedizinisch nicht. Nein, nein. Ist ein bisschen eine Odyssee. (...) Also wir haben ja nirgends. Also ich meine, im Spital war es auch nicht gut. Oder. Also nach dem Motto: Ja, IQ schlecht und so. Ja, kann man nicht viel machen. Auf Wiedersehen. Also, das war ja noch besser als das erste Mal, als wir den Brief bekommen haben. Mit dem katastrophalen IQ. Ohne Gespräch oder. #00:19:31-6#	
41	I: Da habt ihr einfach einen Brief bekommen, ohne Gespräch? #00:19:34-5#	
42	B: Ja, das erste Mal. Und der ist glaube ich, (...) Ich weiss nicht, ist das, behafte mich nicht auf die Zahl, aber, es gibt glaube ich drei Kategorien. Also von IQ, Also unter 70, oder. Es gibt noch drei Stufen. Der ist glaube ich in der Zweiten, unten an der Zweiten oder Mitte, zweitunterster Stufe gewesen.	Vater googelt, um Bericht zu verstehen, findet Klassifizierung hart relativiert dessen Ergebnisse, weil Leben aus

	Also mittlere bis schwere geistige Behinderung. Und so: Brief, IQ fett geschrieben, in der Mitte des Textes. Ich bin dann mal schauen gegangen, was das bedeutet. Und dann kommst du so auf diese Klassifizierungen. Ich weiss nicht ICC oder. Und das war noch heavy. Aber das kann ich dann auch nicht so ernst nehmen, weisst du, wenn (unv.) so etwas kommt. Und ich bin auch der Meinung, Intelligenztest erfassen nur (...) zum grossen Teil schulische Intelligenz. Und das Leben besteht aus mehr als einer schulischen Intelligenz. Und darum/ Ich habe das dann auch wieder ablegen können. Aber so: Meine Frau und ich, wir sind einfach enttäuscht. Weisst du, wir haben wenig Rückhalt von den Ärzten. Oder irgendwie #00:20:38-5#	mehr als «schulische Intelligenz» besteht, kann es wieder ablegen. «Das kann ich dann auch nicht so ernst nehmen.» «Meine Frau und ich, wir sind einfach enttäuscht. Weisst du, wir haben wenig Rückhalt von den Ärzten.»
43	I: Was würdet ihr euch wünschen von den Ärzten? #00:20:42-7#	
44	B: (...) Ähm #00:20:45-2#	
45	I: Oder von den Ärzten oder von wem auch immer. #00:20:46-8#	
46	B: Ja, wünschen kannst du dir natürlich noch viel. Ob es ein realistischer Wunsch ist, ist dann die zweite Frage. Aber halt ein bisschen mehr Begleitung. Was man jetzt noch machen kann, um das noch besser herauszufinden. Aber vielleicht ist das ein bisschen (...) utopisch. Oder vielleicht sind wir am Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt alles gemacht. Wir haben körperlich, genetisch, psychologisch, eine IQ-Bestimmung. Also vielleicht gibt es einfach nicht mehr. Vielleicht kannst du einfach sagen, das ist die Gausssche Kurve. In der Mitte ist Hundert, oder glaube ich IQ, und nach links und rechts gibt es diese Tales, gibt es Superintelligente und es gibt weniger Intelligente. (...) Was halt ist, bei Laura: Sie hat so gewisse Talente. Oder. Sie hat eine sehr gute Auffassungsgabe. Manchmal fast ein fotografisches Gedächtnis. Und das wäre noch ein Wunsch, wo weisst du: Kann man die Begabung noch besser fördern. Wie kann man das? Oder, also auch von einer medizinischen Sicht. (...) Also das Potenzial noch besser ausschöpfen. Aber sonst kannst du wahrscheinlich nicht/ also Medikamente gibt es keine und vielleicht mal wegen (...) Also weisst du, wie/ Ja, wie geht es später weiter? Hat sie (...) Wie sagt man, auch sozial, vom System her: Ist sie (...) beh- Also ist sie behindert oder ist sie es nicht? Also eine Einteilung nach, ach wie heisst es? #00:22:20-5#	Wünscht mehr Begleitung der Ärzte, um herauszufinden, was noch zu machen ist, um Diagnose zu bekommen – sieht, dass es vielleicht nichts mehr gibt. Wunsch an Ärzte nach Hilfe zur Potenzialerschöpfung und einer Klarheit, ob sie behindert ist oder nicht? Wegen der IV und den Zukunftsperspektiven «Was macht sie mal mit sechzehn, achtzehn?»
47	I: Nach dem ICD? #00:22:21-1#	
48	B: Also nein, ja und überhaupt, weisst du nach (...) Von Amtes wegen, weisst du, ist sie normal oder/ Das ist ja auch noch relevant für später. Im Moment ist sie einfach ein normaler Mensch, ohne/ Wie ist der Begriff? Ohne IV. Sie ist ein normaler Mensch, ohne IV. Und ich weiss nicht genau und das ist jetzt aber schon weit gedacht: Was macht sie mal mit sechzehn, achtzehn? Oder. Es ist ein bisschen ein schwieriger Fall.	

	Es ist nicht IV-Behindert. Sie ist ein normaler Mensch. Aber das ist mehr denn das Administrative, das ein bisschen mit der Medizin zusammenhängt. Ist auch noch nicht vordergründig. #00:22:57-7#	
49	I: Aber es ist eine Zukunftsperspektive, die euch fehlt. #00:23:00-7#	
50	B: Ja genau. Im Moment ist sie als normaler Mensch taxiert. Ohne Behinderung. Aber das ist sie ja nicht. Der Weg. Eben, ausser sie kommt nachher noch auf ein sehr hohes Niveau. Also eben einfach für ihre Verhältnisse. (unv.) nach gesellschaftlicher Norm, normales Niveau, dann/ Ist halt alles noch ein bisschen unsicher. Aber umso mehr müsste man ja vielleicht ja auch nochmals von der medizinischen Seite sagen, wo könnte es noch Begabungen geben. Oder gibt es vielleicht nochmals eine Schlaufe, die man machen könnte, um zu eruieren, was es sein könnte. Oder. Aber ich denke wirklich, Matt-hanja, um ehrlich, um fair zu sein. Wir haben wahrscheinlich jetzt alles ausgelotet. Mehr gibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir einfach akzeptieren, wie Laura ist. Tun wir auch. Und sie fördern nach bestem Wissen und Gewissen. Und ja und daran arbeiten an der Akzeptanz: Sie ist jetzt so. Und sie wird auch ein gutes Leben haben. Weisst du was ich meine? Das ist auch noch wichtig. #00:24:05-2#	Fehlende Diagnose lässt Frage nach Behinderungsstatus, Zukunftspotenzial und weiteren Abklärungsmöglichkeiten offen. «Wir haben wahrscheinlich jetzt alles ausgelotet. Mehr gibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir einfach akzeptieren, wie Laura ist.»
51	I: Was meinst du mit gutem Leben? #00:24:09-0#	«Und sie wird auch ein gutes Leben haben.»
52	B: Ja einfach, gewisse Unbeschwertheit. Also sicher nicht ein Leben, das schwer ist. Weisst du, wegen Handicaps. Ein selbstbestimmtes Leben auch, glaube ich. Unabhängiges. (...) Und Gesundheit auch. Das sie so bleibt. Sie ist ja ein gesundes Mädchen, bis auf (...) bis auf das Kognitive. #00:24:42-9#	Unbeschwertheit trotz Handicap, selbstbestimmt / unabhängig, Gesundheit
53	I: Haben sich so diese Zukunftswünsche für sie verändert? #00:24:45-4#	
54	B: Wo ich ihr wünsche? #00:24:51-0#	
55	I: Ja, das wo du jetzt formuliert hast. Hättest du das vor (...) fünf Jahren auch so formuliert? #00:24:56-6#	
56	B: Vor fünf Jahren? Ja, vor fünf Jahren hast du natürlich gesagt: Jetzt geben wir heilpädagogisch und Logopädie und alles und nachher in der dritten, vierten Klasse ist sie in der Regelschule. Und macht dann eine Lehre und. Das wäre schon noch das gewesen. #00:25:18-6#	Vor fünf Jahren waren die Zukunftswünsche für die Tochter eine normale Schullaufbahn. «Ja, aber das ist ja paradox. Ich weiss nicht, ob das (...) die Ausgangslage wäre für ein besseres Leben, ein Unbeschwerteres, Unabhängigeres.»
57	I: Und dann wären auch die Zukunftswünsche etwas anders gewesen in jener Zeit? #00:25:22-4#	Veränderte Zukunftsperspektive und Werthaltung durch Erfahrung,
58	B: Ja, aber das ist ja paradox. Ich weiss nicht, ob das (...) die Ausgangslage wäre für ein besseres Leben, ein Unbeschwerteres, Unabhängigeres. Also, Laura hat ja/ Weisst du, wenn ich diesen Strudel sehe, in dem ich drin bin - Ich schätze mich jetzt als ein normaler Mensch ein oder vielleicht fast/ Manchmal einer, der sich zuviel Gedanken macht - macht sie es ja gar nicht so schlecht. (...) Ich habe gerade letzthin gedacht: Wenn	

	Laura, wenn wir noch eine Begabung fördern könnten von der Laura und sie kann an dem aufblühen (...) und hat halt vielleicht andere Sachen, die sie einfach nicht interessiert, die sie auch nicht belasten. Ist für sie nicht wichtig. Dann macht sie es ja eigentlich gut. #00:26:09-1#	was für das Kind möglich ist, auch ohne Diagnose.
59	I: Ist ganz ein schöner Gedanke. #00:26:12-7#	
60	B: Ja. #00:26:17-3#	
61	I: Was hat euch dazu veranlasst, um dann nachher nach einer Diagnose zu suchen bei ihr? #00:26:22-5#	
62	B: Das ist natürlich wie bei jeder Krankheit oder, dass du (...) Ja, ich glaube, der Mensch will verstehen, woher, wieso Sachen so sind, wie sie sind. Und nachher, wenn du es weisst, könntest du natürlich auch zielgerichteter behandeln und könntest dich vielleicht auch mit Betroffenen, die ähnliche Kinder haben, auch austauschen. Das ist, glaube ich, so das Spektrum. #00:26:53-6#	Wunsch nach Diagnose, um zu verstehen, zu behandeln und Austausch mit Gleichbetroffenen
63	I: Habt ihr auch Bedenken gehabt, bei der Suche nach einer Diagnose? #00:27:00-5#	
64	B: Nein, also wir haben ja pränatalen Test gemacht. Der ist der Schwierigste gewesen von allen. Da haben wir aber noch gar nichts gewusst. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Der Test ist einfach. Aber das Resultat unter Umständen nicht. Oder. Was machen wir mit einem negativen Test? Das war viel schwieriger, als wenn das Kind einmal auf der Welt ist. Es ist ja auch, nach der Geburt ist ja alles gut gewesen. Weisst du, alle natalen, also Blut, Sauerstoff in der Nabelschnur. Wir haben ja/ Es war alles tip top. Erster Untersuch und so. Und nachher (...) Also du hast ja nicht mehr. Also der Test war ja dann nicht so wie pränatal, dass du (...) irgendwie komplett Bad News haben kannst. Also es ist auch nicht so, wenn du zum Arzt gehst und es dir schlecht geht und (...) hast Angst vor dem Resultat, würde etwas Katastrophales herauskommen. Es ist ja nur eine Beschreibung von dem, was man schon beobachtet. Weisst du, was ich meine? Es ist (...) ein bisschen anders. Es ist nicht/ Die Überraschung/ Es gibt keinen Überraschungseffekt. Es gibt nur eine bessere Einordnung, Beschreibung, was es ist. (Schaltet Vibration des Handys aus und kommentiert es.) Muss das schnell ausschalten. Also von dem her: Es ist nicht ein/ Ja, ich habe keine Angst gehabt vor dem Test. Beim Gentest, dort dürfen sie dir gar nicht sagen, wenn sie etwas finden, das die Lebenszeit verkürzen, wäre eine schwere Krankheit, die sie entwickelt, dann dürfen sie dir das bei den Kindern gar nicht sagen. #00:28:36-3#	Keine Bedenken bezüglich Suche nach Diagnose. Sein Verständnis von Diagnose: Beschreibung von dem, was man beobachtet, keine Überraschung, nur besser einordnen.
65	I: Okay? Ja. #00:28:40-0#	
66	B: Aber ich habe nie Angst gehabt wegen dem Test. Im Gegenteil. Ich habe Hoffnung, ich habe mich gefreut. Fast enttäuscht gewesen, dass nichts gekommen ist. Paradoxerweise.	Keine Angst vor Diagnose, sondern Enttäuschung, weil sie

	Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn im Test gekommen wäre: Es ist das und das. Und im Gen 3Y7Z ist ein bisschen kürzer. Kennt man so beschrieben als diese Krankheit. Gibt es da eine Selbsthilfegruppe. Und diese Leute kannst du kontaktieren. Also, wäre einfacher gewesen. #00:29:03-2#	ausbleibt. Erklärung, Bezeichnung, und Kontakt zu Selbsthilfegruppe wäre lieber gewesen.
67	I: Also du hättest gerne Leute kontaktiert. Dann auch. #00:29:09-1#	
68	B: Ja. Auf der anderen Seite: Wir haben dann über die Epi Suisse, haben wir dann mal Eltern bei uns gehabt, die auch ein Mädchen, das auch normal sich verhält und nicht spricht. Und sie spricht so wenig, dass sie einen Sprachcomputer/ Und die haben wir mal bei uns eingeladen und haben einmal einen Nachmittag lang. Und haben die/ Man hat zusammen gespielt und so und (...) Also es war ein bisschen schwer, Matthanja, den ganzen Nachmittag. Es ist einfach: Sich nochmals befassen mit jemandem mehr, mit einer weiteren Familie, die auch ein behindertes Kind hat, ist ein bisschen viel gewesen. Hat mir jetzt weniger gebracht, als erwartet. #00:29:52-3#	Austausch mit Ähnlichbetroffenen: Mit einem weiteren Schicksal befassen war schwer, hat nicht so viel gebracht.
69	I: Okay, also ist mehr streng gewesen für dich, dann nochmals ein Schicksal oder so. #00:29:57-4#	
70	B: Ja, nochmals ein Schicksal. Ja, soviel kannst du (...) Ja und eben, es ist dann (...) So nahe ist es dann auch nicht, weißt du, wenn dieses Mädchen mit dem Sprachcomputer umhergeht und Knöpfe drückt und (...) Laura kann sich ja ein bisschen ausdrücken. (...) Auch der Epi Suisse Tag, der war so schwer. Weißt du, es ist gut. Es tönt jetzt ein bisschen (...) krass aber (...) Ist gut zum nochmals einen Realitycheck zu haben. Dass wirklich, dass wir eigentlich (...) mit der Laura eine leichte Einschränkung im Vergleich zu andern. So, das tönt jetzt/ Das ist krass formuliert. Aber das (...) Die haben nochmals/ Das/ Verstehst du, es gibt Leute, die haben ganz andere Schicksale. #00:30:48-7#	Austausch mit Ähnlichbetroffenen: Kinder sind doch zu unterschiedlich Beeinträchtigung des eigenen Kindes wird in Relation zu anderen Behinderungen gestellt. Das gibt eine Einschätzung, wo das Kind in der gesamten Bandbreite steht.
71	I: Und das hat dir eigentlich wie gutgetan? #00:30:51-6#	
72	B: Also guttun, kannst du ja nicht sagen. Das ist ja gegenüber den anderen Eltern noch krass, wenn du das so sagen würdest. Aber (...) Ja, (unv.) Ja, Laura ist nicht wie andere. Aber da gibt es ganz, ganz schwere Fälle und ja (...) Also guttun, weißt du, das wäre fast schon. Das wäre noch krass, wenn man das so ausdrücken würde. Aber es hat nochmals ein Benchmark, um zu sagen: Laura ist nahe an der Norm. #00:31:29-3#	
73	I: Ja, es hat so eine Einschätzung gegeben. #00:31:31-8#	
74	B: Ja genau. #00:31:33-3#	
75	I: Von dieser Bandbreite, die es überhaupt gibt. #00:31:35-0#	
76	B: Ja. #00:31:40-3#	
77	I: Was für einen Tipp würdest du jetzt Eltern geben, die so am Anfang von diesem ganzen Prozess von merken, etwas ist mit unserem Kind anders? #00:31:56-5#	

78	B: Also (unv.), das haben wir glaube ich gut gemacht, keine Zeit verpassen. Möglichst früh fördern, oder. Oder heilpädagogisch fördern. Früh. (...) Das tönt jetzt auch ein bisschen blöd aus meinem Mund. aber halt akzeptieren, das Kind, so gut es geht. Obwohl ich das selber auch nicht immer kann. Das ist so schon wichtig. Das weiss ich. (...) Ja, sich als Familie einstellen, dass es auch (...) mehr Kraft braucht als andere Kinder. (...) Ja, du kannst schon sagen, sie brauchen mehr Kraft, sie geben auch mehr zurück. Aber, Matthanja, es ist (...) manchmal auch ein bisschen ein (...) schöngeredet. Also, es ist facts: Ein behindertes Kind haben braucht mehr Energie. Kannst schon sagen, sie lacht dafür fröhlicher und ist unbelasteter. Manchmal in gewissen Situationen, wo halt/ (...) Alles gut, aber sind wir ehrlich. Es braucht mehr Kraft. Es braucht viel mehr Kraft. #00:33:06-7#	Tipp an andere Eltern: Fördern, Kind akzeptieren und sich darauf einstellen, dass es mehr Kraft braucht. (Selbstreflexion: Das Akzeptieren fällt ihm schwer.)
79	I: Klar. #00:33:07-9#	
80	B: Also das ist dann Schicksal. Aber auf das musst du dich einstellen, würde ich den Eltern auch sagen. (...) Was würde ich ihnen noch raten? Ja, weiss jetzt nicht. Jetzt in meinem Fall halt auch mit überschaubaren Erwartungen auf die Schulmedizin zu. Du kannst heute nicht/ Wir sind weit oder. Aber du kannst nicht alles erklären. Das ist leider so. Leider und Glück. Ich weiss es nicht. (...) Ja, das ist etwa das. #00:33:43-6#	Überschaubare Erwartungen an die Schulmedizin: «Aber du kannst nicht alles erklären. Das ist leider so. Leider und Glück. Ich weiss es nicht.»
81	I: Hast du noch einen Tipp. Du hast gesagt, es braucht so viel mehr Kraft. (...) Woher nimmst du diese? #00:33:51-5#	
82	B: Ja, gute Frage. Aus Sachen, die du halt gerne machst, oder. Also sicher auch abgrenzen können. Mal sagen, du, es ist jetzt mal einen Abend ohne, vielleicht mal zu den Schwiegereltern oder mal sagen es ist Fernsehabend für euch. Also mal ein bisschen Distanz oder. Vielleicht auch mal als Familie Sachen machen, die einfach gehen. Wenn alle gerne kochen oder mithelfen einmal eben etwas machen, das für alle gut funktioniert oder. So ein bisschen zur Entspannung. (...) Kraft gewinnen. (...) Ja und eben Ausgleich. So Themen. Ein bisschen Sport, oder. Regelmässig Sport. (...) Miteinander reden in der Partnerschaft. (...) Ja, aber es ist schon, also gerade mit ohne Diagnose bist du recht alleine, oder, als Familie. Also eben, gibt es keine Selbsthilfegruppe oder Foren oder so. Das/ #00:35:00-3#	Kraftspender: Abgrenzen – ohne Kinder was machen; Sachen machen, die einfach gehen, für alle funktioniert; Ausgleich/Sport; Reden in der Partnerschaft «Ohne Diagnose bist du recht alleine, oder, als Familie. Also eben, gibt es keine Selbsthilfegruppe oder Foren oder so.»
83	I: Das würde auch Kraft geben, denkst du? #00:35:01-1#	
84	B: Ja, wenn du eine Diagnose hast. Sonst ist es immer ein ähnlicher Fall. Wie mit dem Mädchen, das einen Sprachcomputer. Ähnlich aber (...) auch wieder ganz anders. #00:35:21-3#	Austausch mit Gleichbetroffenen nur kraftspendend, wenn Diagnose vorhanden, ansonsten zuwenig Ähnlichkeit
85	I: Wenn wir jetzt so auf die Zeit, ich Mutter, du Vater bist	

	zurückschaust, dann hat man manchmal das Gefühl, man hat seinen Job besser gemacht, mal hat man das Gefühl, man hat seinen Job etwas schlechter gemacht. Gibt es Momente, in denen du jetzt an der Kompetenz als Vater gezweifelt hast im Zusammenhang mit der Laura? #00:35:54-0#	
86	B: Was heisst Kompetenz? #00:36:04-1#	
87	I: Einfach, habe ich es gut gemacht als Vater? Oder wo war es eben schwierig gewesen? Hätte ich mehr sollen oder anders oder/ #00:36:20-0#	
88	B: Ja, also das ist bei mir schwer, oder. Also ich denke, der kommt noch, dieser Moment im Leben, wo ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig gemacht - als Vater. Also, das ist manchmal, ja. Das ist manchmal schwer. Oder, ich mache, was ich kann. Und ja, ich probiere alle Bälle in der Luft zu behalten. Habe halt etwas viele Bälle. Aber ich glaube, es kommt schon mal noch der Moment, wo ich zurückschaue und ein bisschen wahrscheinlich dann sagen muss: Du hättest mehr da sein müssen für die Kinder. Zeit, mehr Zeit, mehr Energie. Für viel, viel anderes als Familie und Kinder. (...) Das ist meine persönliche Einschätzung. Es gibt im Umfeld, in meiner Familie/ Meine Schwester sagt mir immer: Du machst es super. Du darfst dir das nicht immer einreden. (...) Ich selber ich glaube, ich mache zu wenig. Wenn ich es vergleiche mit anderen Vätern. #00:37:15-6#	
89	I: Einfach grundsätzlich zu wenig Zeit mit ihnen oder <u>was</u> zu wenig? #00:37:22-3#	
90	B: // Ja, zu wenig Zeit, zu wenig investieren in die Kinder. (...) Aber ich bin nicht der, der jeden Abend ein Geschichtchen vorliest oder noch singt oder noch betet oder noch spazieren geht mit den Kindern. Ja. Ich habe viel mein Programm oder das Geschäft oder ja. Auch mal noch Sport. Das ist ja. Aber (...) Ja, eben, ich habe das in mir drin. Ich weiss, dass das vielleicht noch mal kommt, diese Vorwürfe. Aber trotzdem kann oder will ich es nicht anders machen. Das ist eine blöde Situation. #00:38:00-4#	
91	I: Und wo hast du das Gefühl: Hey, da mache ich meinen Job als Papi wirklich gut? #00:38:06-1#	
92	B: Ja, ich glaube (...) wenn der (...) Ja, bei den Kindern (...) Einblick in viele verschiedene Sachen im Leben. Verstehst du? Das heisst jetzt nicht, dass wir jedes Wochenende einmal ins Verkehrshaus und einmal weiss Gott und dorthin rennen und so. Aber halt so vom Leben. So kleine Sachen oder. (...) Wo, was. Die Natur und Essen und ein schönes Zuhause und Garten und ein bisschen Sport und. Also ein bisschen so. (...) Interessen für verschiedene Sachen. Das mache ich gut. Da sind sie auch interessiert. Und das macht die Mami auch gut. Sie essen alles. Sie sind offen für neue Sachen. Sie (...) ja. #00:39:11-9#	

93	I: Jetzt denkst du nochmals zurück an die Schwangerschaft und so die erste Zeit, als ihr noch nichts gewusst habt, dass Laura anders kommt. Da hast du eine Vorstellung gehabt von Familie-Sein, von Kinder-Haben. Und welche Vorstellungen sind wegen dem Anderssein von Laura geplatzt? #00:39:45-3#	
94	B: Ja also, ich habe gar nicht so viel Vorstellungen gehabt, Matthanja (lacht). Muss ich fairerweise sagen. (...) Ich habe jetzt bestimmte Vorstellungen gehabt, so und so muss es sein und/ Ich habe mir eigentlich das Familie-Sein und das Vater-Sein, habe ich auf mich zukommen lassen. Ich bin recht unbefangen an das heran. (...) Ist klar, du hast dir manchmal vorgestellt: Du hast dann so einen Familientisch, wo du eine Diskussion führst mit der sieben und der neunjährigen Tochter. Die findet ja bei uns gar nie statt. Das ist vielleicht etwas, das fehlt. Weil Laura blockiert ja nicht nur/ Wir können zu dritt nicht nur/ Wir reden manchmal zu dritt schon mit der Lea. Und sie stellt Fragen. Aber (...) Du hast halt immer jemanden am Tisch, der nicht mitredet. Der nicht an der Diskussion teilnimmt. Das ist eine ganz spezielle Situation. Das ist so ein bisschen/ Der Es-senstisch und so. Und sonst machen wir ja alles. Wir gehen Skifahren. Wir gehen wandern. Wir gehen zusammen schwimmen in den See und (...) Das ist (...) Es funktioniert ja. Aber es ist halt. Oder mit der Tochter - wie wir vorhin schon gesagt haben - sich mit der Tochter austauschen können. Und mit der/ Als Familie einen Dialog zu führen und halt auch zu sehen - wie bei der Lea jetzt oder, wie sich ein Kind interessiert und entwickelt und Fragen stellt und daran reift oder. (...) Ja, das fehlt. #00:41:28-8#	Familiendiskussion, an der alle teilnehmen können wird vermisst; ebenso zu sehen, wie das Kind sich interessiert, Fragen stellt, sich entwickelt und daran reift
95	I: Und (...) wie gehst du mit dem um, wenn das fehlt? #00:41:39-6#	
96	B: Ja, (...) Es ist jeweils/ Es gibt einfach eine Leere, die du nicht füllen kannst. (...) Das ist noch nicht/ Die kann ich nicht füllen. Es fehlt wie ein Teil. Es ist ein bisschen die Suppe ohne Salz. Nein es ist/ #00:42:06-2#	Abschied von Vorstellung ergibt eine Leere. «Es ist ein bisschen die Suppe ohne Salz»
97	I: Es ist ein guter Vergleich. #00:42:05-9#	Lösungsidee: akzeptieren oder Kind anders involvieren.
98	B: Ja. Es ist so. Aber (...) Ja, du musst es einfach akzept-. Also kannst ja (...) Ja kannst/ Du musst es einfach akzeptieren. Es gibt eigentlich keine andere Lösung. (...) Vielleicht noch probieren, die Laura sonst involvieren oder und/ Ja es ist. (unv.) Sie wollte heute Morgen wieder etwas erklären wollen. Es gibt ja zwei Komponenten: An der Tiefe der Themen. Also wenn irgendeiner mal die Zunge rausgestreckt hat in der Schule, das ist für sie ein wichtiges Thema am Tag. Klar sind das Kinder. Die Lea hat auch/ Sie haben sie letzthin auch angespritzt mit dem Wasser und so. Das sind/ Klar ist die Magnitude anders bei Kindern. Das ist mir schon klar, Matthanja. Aber für Laura ist (...) sehr, sehr einfache Sachen schon grosses Thema. Das musst du schon mal akzeptieren können, oder. Ich meine, ich	Thematische und ausdrucks-mässige Möglichkeiten (Interesse & Verständnis) als Barriere zwischen Vater & Tochter – Vater empfindet Mitleid

	<p>komme manchmal da von (...) Also weisst du, ja, ich meine im Geschäft, (unv.) da sind manchmal so unterschiedliche Mein-/ Das m-/ Ich komme vom Riesengrossen. Ich habe letzthin ein Qualitätsfall gehabt. Das hätte eine gröbere Geschichte werden können. Es hat sich aber gut aufgelöst zum Glück. Dann kommst du nach Hause und (...) Der und der hat das gesagt. Weisst du. Das ist einmal die eine Ebene und die andere Ebene ist halt, dass sie dann/ Wie lange sie braucht, um dies überhaupt zu sagen. Also es ist so eine Kombination aus, für mich, Mikrothemen, die sie dann aber auch nicht formulieren kann. Und das tut mir dann jeweils auch fast wieder leid, oder. Sie fragt dann noch viel: Mami sag du. Oder: Lea erkläre du. Weil sie kann es nicht ausdrücken und ich verstehe die Wörter auch schlechter als die Mami. Und dann denke ich, wieviel endlos anstrengend das sein muss für die Laura. Nur schon die einfachsten Themen mühsamst zu artikulieren. #00:44:37-3#</p>	
99	I: Und ist in diesem Sinne nicht ein bereicherndes Gespräch für dich selber? #00:44:45-1#	
100	B: Mit der Laura? #00:44:47-0#	
101	I: Ja #00:44:47-2#	
102	B: Kann ich nicht. Geht gar nicht. Also das Gespräch mit ihr - nein. Es ist/ Also, wenn wir mal zusammen etwas machen oder. Zusammen kochen. Können wir einmal stolz sein und: Hey, Laura, das haben wir jetzt zusammen gekocht. Es ist eher das Haptische und/ Das Reasoning funktioniert ja. Verstehst du, sie hat/ Wenn sie etwas Rotes sieht, dann fragt sie, ob es scharf ist. Oder sie sagt: Das und das könnte man noch in den Salat tun. Das funktioniert ja alles. Das ist auch schön zu sehen. #00:45:22-8#	<p>Gemeinsames Handeln wird als Bereicherung angeschaut. Kommunikationslose Momente sind schwierig auszuhalten für den Vater. (z.B. Autofahrt)</p>
103	I: Genau. Also das sind dann die bereichernden Aspekte? #00:45:27-4#	
104	B: Ja. Aber das Gespräch geht nicht. Also ich meine, die krasseste Situation ist eigentlich eine lange Autofahrt mit der Laura. Zweieinhalb oder drei Stunden im Auto. #00:45:37-5#	
105	I: Da kannst du nichts anderes <u>machen</u> ? #00:45:40-0#	
106	B: Ja, aber / Also Laura hinten, ich vorne. Dann ist einfach ruhig. Vielleicht sagt Laura mal etwas. Heidiland ist jeweils noch ein Highlight. Dann fragst du wieder eine Frage: Laura hast du das gesehen? - Ja. (...) Gut. (...) Also irgendwann stellst du das Hörspiel ein. Also das sind strenge drei Stunden. Wenn du mal ankommst, kannst du sagen: So Laura, trage hoch und jenes, mach dieses und dieser oder. Dann hast du wieder etwas zu tun. Aber im Auto drin nur mit der Laura. (...) Dann denke ich jeweils: Was mache ich mit ihr zweieinhalb Stunden im Auto? Dort hast du ja nur die Sprache und die hat sie nicht. #00:46:38-4#	
107	I: Wie hat sich deine Einstellung und Haltung durch diese	

	Lebenssituation verändert? #00:46:51-3#	Lebenshaltung: Offener für verschiedene Lebensweisen, unverkrampfter
108	B: Ja ich glaube, du musst offener sein im Leben. (...) Wie heisst dieser Spruch? Erstes es kommt und zweites anders. Ich bin noch viel mehr so der: So muss ein Leben aussehen und das ist ein gutes Leben. Ich glaube, ich bin einfach offener geworden und muss sagen: Es gibt so viele Aspekte. So viele verschiedene mögliche Leben, die auch gut sind. Das ist schon das, wo/ Unverkrampfter heute. Ja. #00:47:29-8#	
109	I: Gibt es Aspekte in eurer Situation, die du auch bereichernd findest? #00:47:35-6#	
110	B: Eben das ist sicher auch gerade, was ich gesagt habe. Also, dass man lernen muss, dass nicht die eigene Vorstellung und das eigene Leben und so, was wir als Norm verstehen, gut ist. Dass es auch ein Leben gibt, das anders ist, das auch gut sein kann. Das ist sicher bereichernd. Und halt auch, obwohl ich das nicht so gut kann. Aber lernen auf Schwächere einzugehen. Und sich nicht an den Stärken orientieren. Und noch schneller, noch höher, noch besser. Mal sagen: Es ist jetzt auch mal gut, so wie es ist. Das ist schon auch bereichernd. Obwohl ich das nicht gut kann. Ich, bei mir ist immer: An dem Tag, an dem du sagst, jetzt kann ich es, dann ist nicht gut. Dann musst du noch weiter und das ist der Antrieb. Noch besser, noch schneller. Den hat Laura nicht. Von dem kann ich hoffentlich auch lernen. Von dem her schon bereichernd. Und sie ist ja auch eine ganz Liebe, die Laura. Sie ist, wenn sie nicht gerade ihre Phase hat, was am Tag (...) viel vorkommt, dann ist sie auch eine ganz liebe und gibt auch viel. #00:48:58-7#	Bereicherung zu lernen, eigene Normvorstellung von gutem Leben nicht zu generalisieren, lernen auf Schwächere einzugehen und etwas gut sein lassen, wie es ist (Leistungsanspruch reduzieren) Ist eine Liebe, wenn sie nicht ihre Phase hat, was viel vorkommt.
111	I: Was für Wünsche hast du an dein Umfeld? Familie, Schule, Freunde #00:49:08-2#	
112	B: Gute Frage. (...) Also Schule: Es gibt einen Schulwechsel oder. Ich hoffe, das ist dann ein bisschen grösser, wird das für sie. Obwohl die bisherige Schule natürlich super gewesen ist für sie. Das ist genial. Dass es etwas grösser wird. Dass sie mehr Welt sieht, mehr Kinder, mehr. Mal etwas anderes, oder. (...) Natürlich, dass das Umfeld sie so akzeptiert, wie sie ist. (...) Ja. (...) Dass wir auch etwas finden für sie, in dem Umfeld, in dieser Gesellschaft, wo dann für die Laura funktioniert und das ist dann eher mittel- bis langfristig gedacht. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Es ist schon noch ein bisschen eine Sorge. Weisst du, wenn sie jetzt nicht zur Norm kommt, was sehr wahrscheinlich ist. Was macht dann Laura im Leben? #00:50:20-0#	Ungewissheit, wie die Zukunft des Kindes aussieht. (Einbettung in die Gesellschaft)«Was macht sie dann im Leben?»
113	I: Und dass hier die Gesellschaft mitträgt, oder? #00:50:21-6#	
114	B: Ja. ja #00:50:34-0#	
115	I: Gut. Ich komme jetzt zu den letzten Fragen. Also die letzten drei Abschlussfragen. Und zwar: Möchtest du noch irgendwas ergänzen, in diesem Interview, das ich gar nicht gefragt	

	habe? #00:50:53-1#	
116	B: (...) Wir haben viel über das Schwere gesprochen, oder. Und eben noch einmal betonen, dass die Laura wirklich ein ganz liebe, ein Sonnenschein ist. Die das Herz am richtigen Ort. Das ist mir schon wichtig zu sagen. (...) Ja, aber dass man halt durch diese Strenge, die ich auch erwähnt habe, das halt oft auch zu wenig sieht. #00:51:35-8#	Kraftraubende Momente nehmen Blick für die positiven Seiten des Kindes
117	I: Jetzt wirfst du nochmals so einen Blick zurück auf dieses Gespräch. Möchtest du da vielleicht auch noch eine Aussage korrigieren. #00:51:45-2#	
118	B: Nein ist alles gut gewesen, wie es ist. #00:51:49-8#	
119	I: Dann noch die letzte Frage: Ist dir während dieses Interviews irgendetwas auf einmal noch wichtig geworden? Wo du sagst: Aha, das ist mir jetzt so durch dieses Gespräch noch bewusst worden. #00:52:03-0#	
120	B: Ja, halt dieses eine Element, dass mit der Vaterrolle. Weisst du. Wieviel Zeit investierst du, kannst du investieren in die Kinder und in die Familie. Das ist halt jedes Mal, wenn ich über das rede. Wo es mich wieder aufwühlt. Und ich müsste mehr machen. Ich weiss auch gar nicht, ob ich genügend mache. Vielleicht mache ich auch genügend. Und rede mir das auch ein. Es ist schwierig. Aber wenn ich wieder hier hinausgehe und wieder im Strudel bin, dann wird es/ Wieder zurück: Der Pendel schwingt dann wieder (lacht) in mein @Equilibrium@ oder. Wo eben das ist, wie es ist. Ja. Aber eben, wenn man so redet, im Gespräch, wenn man das so vertieft, dann würde ich gerne nach Hause und jetzt mit den Kindern gleich etwas unternehmen. Aber eben (...) Ich bin da, obwohl ich daran arbeite, etwas limitiert. #00:53:00-2#	
121	I: Gut, danke vielmals. #00:53:02-4#	
122	B: Danke dir, Matthanja #00:53:01-9#	

10.3 Kreuzraster BM1

Kreuzraster BM1

	a. Entdeckung der Normabweichung	b. Abklärungsverfahren	c. Diagnose	d. Unbestimmt
1. Erzieherische Herausforderung				<p>78 Tipp an andere Eltern: Fördern, Kind akzeptieren und sich darauf einstellen, dass es mehr Kraft braucht. (Selbstreflexion: Das Akzeptieren fällt ihm schwer.)</p> <p>82 Kraftspender: Abgrenzen – ohne Kinder was machen; Sachen machen, die einfach gehen, für alle funktioniert; Ausgleich/Sport;</p> <p>110 Ist eine Liebe, wenn sie nicht ihre Phase hat, was viel vorkommt.</p>
2. Emotionale Belastung	<p>11-12 Herausfordernd ist die Unwissenheit des weiteren Weges und die fehlende Diagnose. Frage nach persönlichem Verursachen - Schuldgefühle bleibt bestehen.</p> <p>36 Bücherauswahl bei Internetrecherche ist zu gross</p>		<p>50 Fehlende Diagnose lässt Frage nach Behinderungsstatus, Zukunftspotenzial und weiteren Abklärungsmöglichkeiten offen. «Wir haben wahrscheinlich jetzt alles ausgelotet. Mehr gibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir einfach akzeptieren, wie Laura ist.»</p>	<p>8 Empfindet es als Pech oder Glück, ob alles gut ist beim Kind oder nicht. Das Kind gibt viel, ist aber auch anstrengend.</p> <p>14 Schuldgefühle bleiben bestehen, Frage, warum ich, hadern mit dem Schicksal</p> <p>18 Trauer löst Fragen aus: warum wir, was haben wir gemacht</p> <p>82 Kraftspender: Abgrenzen – ohne Kinder was machen; Sachen machen, die einfach gehen, für alle funktioniert; Ausgleich/Sport;</p> <p>112 Ungewissheit, wie die Zukunft des Kindes aussieht. (Einbettung in die Gesellschaft)«Was macht sie dann im Leben?»</p>
3. Abschied	<p>4 Anfangs bestand das Gefühl, dass durch Förderung ein Normal-Niveau erreicht wird. Vergleich: Computer braucht Zeit zum Aufstarten, Apfel zum Reifen. «Das ist eben nicht der Fall.»</p>		<p>80 Überschaubare Erwartungen an die Schulmedizin: «Aber du kannst nicht alles erklären. Das ist leider so. Leider und Glück. Ich weiss es nicht.»</p>	<p>6 Hoffnung ist da, dass sie sehr nahe an das Normale kommt. (Eltern wissen heute noch nicht, was die Zukunftsperspektiven sind. Aussage widerspiegelt das Hin und her zwischen Hoffen und der Erkenntnis einer dauerhaften Abweichung.)</p> <p>16 Schicksal des Kindes kann besser ertragen werden, bei Wissen, um glückliches Leben. Empfindet Leben der Tochter aber als Krampf und nicht als erfülltes Leben.</p> <p>51-52 «Und sie wird auch ein gutes Leben haben.» Unbeschwertheit trotz Handicap, selbstbestimmt /</p>

				<p>unabhängig, Gesundheit</p> <p>56-58 Vor fünf Jahren waren die Zukunftswünsche für die Tochter eine normale Schullaufbahn. «Ja, aber das ist ja paradox. Ich weiss nicht, ob das (...) die Ausgangslage wäre für ein besseres Leben, ein Unbe-schwerteres, Unabhängigeres.»</p> <p>(Veränderte Zukunftsperspektive und Werthaltung durch Erfahrung, was für das Kind möglich ist, auch ohne Diagnose.)</p> <p>78 Tipp an andere Eltern: Fördern, Kind akzeptieren und sich darauf einstellen, dass es mehr Kraft braucht. (Selbstreflexion: Das Akzeptieren fällt ihm schwer.)</p> <p>94 Familiendiskussion, an der alle teilnehmen können wird vermisst; ebenso zu sehen, wie das Kind sich interessiert, Fragen stellt, sich ent-wickelt und daran reift.</p> <p>95-98 Abschied von Vorstellung ergibt eine Leere. «Es ist ein biss-chen die Suppe ohne Salz» Lö-sungsidee: akzeptieren oder Kind anders involvieren.</p>
<p>4. Kognitives Einordnen</p>	<p>36 Bücherauswahl bei Internet-recherche ist zu gross.</p>	<p>42 Vater googelt, um Bericht zu ver-stehen, findet Klassifizierung hart relativiert dessen Ergebnisse, weil Leben aus mehr als «schulische In-telligenz» besteht, kann es wieder ablegen. «Das kann ich dann auch nicht so ernst nehmen.» «Meine Frau und ich, wir sind einfach ent-täuscht. Weisst du, wir haben wenig Rückhalt von den Ärzten.»</p> <p>50 Fehlende Diagnose lässt Frage nach Behinderungsstatus, Zu-kunftsprognosen und weiteren Abklä-rungsmöglichkeiten offen.</p> <p>«Wir haben wahrscheinlich jetzt al-lies ausgelotet. Mehr gibt es wahr-scheinlich nicht. Jetzt müssen wir einfach akzeptieren, wie Laura ist.»</p> <p>64 Keine Bedenken bezüglich Su-icide nach Diagnose. Sein Verständ-nis von Diagnose: Beschreibung von dem, was man beobachtet, keine Überraschung, nur besser</p>	<p>50 Fehlende Diagnose lässt Frage nach Behinderungsstatus, Zu-kunftsprognosen und weiteren Abklä-rungsmöglichkeiten offen. «Wir ha-ben wahrscheinlich jetzt alles aus-gelotet. Mehr gibt es wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir einfach ak-zeptieren, wie Laura ist.»</p> <p>62 Wunsch nach Diagnose, um zu verstehen, zu behandeln und Aus-tausch mit Gleichbetroffenen</p> <p>66 Keine Angst vor Diagnose, son-derem Enttäuschung, weil sie aus-bleibt. Erklärung, Bezeichnung, und Kontakt zu Selbsthilfegruppe wäre lieber gewesen.</p>	

<p>5. Umfeld</p> <p>5.1 Gesellschaft</p>	<p>31-34 Recherche im Internet war nicht hilfreich: zu wenig spezifisch und Foren mit Hypochonder</p>	<p>einordnen..</p>	<p>62 Wunsch nach Diagnose, um zu verstehen, zu behandeln und Austausch mit Gleichbetroffenen 66 Keine Angst vor Diagnose, sondern Enttäuschung, weil sie ausbleibt. Erklärung, Bezeichnung, und Kontakt zu Selbsthilfegruppe wäre lieber gewesen. 82 Reden in der Partnerschaft «Ohne Diagnose bist du recht alleine, oder, als Familie. Also eben, gibt es keine Selbsthilfegruppe oder Foren oder so.» 84 Austausch mit Gleichbetroffenen nur kraftspendend, wenn Diagnose vorhanden, ansonsten zuwenig Ähnlichkeit</p>	<p>8 Keine Verhaltensauffälligkeiten in der Öffentlichkeit wirkt entlastend. 8 Zukunftsangst vor dem fehlenden Eingebettet sein in die Gesellschaft. (evtl. als Folge der fehlenden Diagnose?) 16 Vergleich/Hierarchie mit anderen beeinträchtigten Kindern führt zu Relativierung der eigenen Situation 68 Austausch mit Ähnlichbetroffenen: Mit einem weiteren Schicksalbefassen war schwer, hat nicht so viel gebracht. 70-72 Austausch mit Ähnlich-Betroffenen: Kinder sind doch zu unterschiedlich Beeinträchtigung des eigenen Kindes wird in Relation zu anderen Behinderungen gestellt. Das gibt eine Einschätzung, wo das Kind in der gesamten Bandbreite steht.</p>
<p>5.2 Schule</p>	<p>38-40 Erfahrung mit der Schulmedizin ist schwierig. Abhandeln von Patientin, Ärztin vergleicht Kind mit eigener Tochter, Brief ohne Gespräch 42 Vater googelt, um Bericht zu verstehen, findet Klassifizierung hart Leben aus mehr als «schulische Intelligenz» besteht, kann es wieder ablegen. «Das kann ich dann auch nicht so ernst nehmen.» «Meine Frau und ich, wir sind einfach enttäuscht. Weisst du, wir haben wenig Rückhalt von den Ärzten.» 46-48 Wünscht mehr Begleitung der Ärzte, um herauszufinden, was noch zu machen ist, um Diagnose zu bekommen – sieht, dass es vielleicht nichts mehr gibt. Wunsch an Ärzte nach Hilfe zur Potenzialerschöpfung und einer Klarheit, ob sie behindert ist oder nicht? Wegen der IV und den Zukunftsperspektiven «Was macht sie mal mit sechzehn, achtzehn?»</p>	<p>38-40 Erfahrung mit der Schulmedizin ist schwierig. Abhandeln von Patientin, Ärztin vergleicht Kind mit eigener Tochter, Brief ohne Gespräch 42 Vater googelt, um Bericht zu verstehen, findet Klassifizierung hart Leben aus mehr als «schulische Intelligenz» besteht, kann es wieder ablegen. «Das kann ich dann auch nicht so ernst nehmen.» «Meine Frau und ich, wir sind einfach enttäuscht. Weisst du, wir haben wenig Rückhalt von den Ärzten.» 46-48 Wünscht mehr Begleitung der Ärzte, um herauszufinden, was noch zu machen ist, um Diagnose zu bekommen – sieht, dass es vielleicht nichts mehr gibt. Wunsch an Ärzte nach Hilfe zur Potenzialerschöpfung und einer Klarheit, ob sie behindert ist oder nicht? Wegen der IV und den Zukunftsperspektiven «Was macht sie mal mit sechzehn, achtzehn?»</p>		
<p>5.3 Fachpersonen</p>				

<p>6. Beziehung zum Kind</p>				<p>24 Das Kind ist Mami orientiert und sucht nicht die körperliche Nähe zum Vater. Rare Beziehungsmomente von denen gezeitert werden ergeben sich beim Wandern und im Schwimmbad.</p> <p>26-28 Es gibt wenig, dass der Vater mit der Tochter machen kann und wenn, braucht es mehr Zeit, Ermüdung und Geduld. Das ist mit der jüngeren Tochter anders. Sie ist interessierter an allem «Ich war halt selber so.»</p> <p>95-98 Thematische und ausdrucks-mässige Möglichkeiten (Interesse & Verständnis) als Barriere zwischen Vater & Tochter – Vater empfindet Mitleid</p> <p>102-106 Gemeinsames Handeln wird als Bereicherung angeschaut. Kommunikationslose Momente sind schwierig auszuhalten für den Vater. (z.B. Autofahrt)</p> <p>116 Kraftraubende Momente nehmen Blick für die positiven Seiten des Kindes</p>
<p>7. Persönliche Entwicklung</p>				<p>56-58 Vor fünf Jahren waren die Zukunftswünsche für die Tochter eine normale Schullaufbahn.</p> <p>«Ja, aber das ist ja paradox. Ich weiss nicht, ob das (...) die Ausgangslage wäre für ein besseres Leben, ein Unbeschwerteres, Unabhängigeres... Wenn ich diesen Strudel sehe, in dem ich drin bin - Ich schätze mich jetzt als ein normaler Mensch ein oder vielleicht fast! Manchmal einer, der sich zuviel Gedanken macht - macht sie es ja gar nicht so schlecht.»-(Veränderte Zukunftsperspektive und Werthaltung durch Erfahrung, was für das Kind möglich ist, auch ohne Diagnose.)</p> <p>78 Tipp an andere Eltern: Fördern, Kind akzeptieren und sich darauf einstellen, dass es mehr Kraft braucht. (Selbstreflexion: Das Akzeptieren fällt ihm schwer.)</p> <p>107-108 Veränderte Lebenshaltung: Offener für verschiedene</p>

				Lebensweisen, unverkrampfter 110 Bereicherung zu lernen, eigene Normvorstellung von gutem Leben nicht zu generalisieren, lernen auf Schwächere einzugehen und etwas gut sein lassen, wie es ist (Leistungsanspruch reduzieren)
--	--	--	--	---

Fallübersicht:

Das Kind von BM1 hat eine globale Entwicklungsverzögerung. Eine genauere Diagnose und Ursache fehlen. Dem Vater fehlt eine Diagnose, um die Normabweichung einordnen zu können, von den Schuldgefühlen loszukommen und einen Austausch mit Eltern zu finden, die ein gleiches (und nicht nur ähnliches) Kind haben. Der Vater übt sich in der Akzeptanz des Kindes. Er vermisst die Gespräche mit dem Kind und kann das fehlende Interesse nicht verstehen. Mit Geduld und im gemeinsamen Handeln findet er einen Draht zu seiner Tochter.

Gedanken und Überlegungen:

- Das Spannungsfeld zwischen dem Sehen und Annahmen der Normabweichung mit der gleichzeitigen Hoffnung, dass das Kind möglichst nahe an die Norm kommt, wird im Gespräch sehr deutlich. Die fehlende Diagnose lässt die Eltern weiterhin im Unklaren.
- Ebenso ist ein Spannungsfeld ersichtlich in den Grenzen der Medizin, welche der Vater in Bezug auf das Ausbleiben der Diagnose erwähnt und sie als Glück und Pech bezeichnet.
- Auffallend viele Aussagen wurden einem unbestimmten Zeitpunkt zugeordnet. Der Vater ist nicht im Erkennen der Normabweichung, dem Abklärungsverfahren und dem Wunsch nach einer Diagnose stehen geblieben, sondern hat sich unabhängig von der Diagnose auf das Kind eingestellt, übt sich in der Akzeptanz der Situation, nimmt Abschied von Vorstellungen und entwickelt neue Werthaltungen.
- Mehrmals erwähnt der Vater, dass es ihm schwerfällt, die Tochter zu akzeptieren. Die Normabweichung zu akzeptieren fällt ihm wahrscheinlich deshalb besonders schwer, weil Leistungsdanken, körperlichen Nähe und das Gespräch für ihn besonders wichtige Elemente sind und die Tochter genau dieser Norm nicht entspricht.

11 BF2

BF2 steht für Befragte feminin. Die Nummer bezeichnet die Familienzusammengehörigkeit. Ihr Ehemann konnte für das Interview nicht gewonnen werden.

11.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BF2

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	BF2
Datum des Interviews:	Mittwoch, 13.3.2024
Dauer des Interviews:	40 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

- Das Interview fand bei BF2 zu Hause statt.
- BF2 bezieht sich während des Interviews auf ein Gespräch vorab, bei dem ich erzählt habe, dass in der 3. Oberstufe viele Leute zu meinem Sohn sagten, er solle diese letzte Schulzeit mit so viel Freizeit etc. genießen, bevor es dann streng werde und er konnte das Ende der obligatorischen Schulzeit und den Lehrbeginn kaum erwarten.
- Die Frage nach dem Rat an andere Eltern in ähnlicher Situation habe ich vergessen und erst gegen Ende des Interviews eingefügt.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

- Ihr Mann sieht die Problematik nicht und steht auch nicht hinter der bevorstehenden Abklärung
- Sie hat Angst, dass sich ihr Sohn etwas antun könnte. Das würde sie sich nie verzeihen. Auch deshalb möchte sie diese Abklärung machen. Er hat diese Absicht noch nie so direkt geäußert.
- Nach einem Gedanken von meiner Seite bezüglich seiner Anpassungsleistung in der Schule: Sie hat sich noch nie überlegt, dass er die Hilfestellungen (bsp. Leseförderung) nicht annehmen möchte, weil er gleich sein möchte, wie alle anderen und er auch deshalb so angepasst ist in der Schule, es dafür zu Hause umso schwieriger ist.
- Sie hat eine Fernsehdoku gesehen über ASS und dachte, bei dem einen Jungen: Das könnte Reto sein. Der ist ja genau gleich.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

- Eine eher ungewöhnliche Situation ist hier, dass sich das Problem mehrheitlich zu Hause abspielt und von der Umwelt nicht als solches wahrgenommen wird. Damit wird die Mutter viel mehr in Frage gestellt.
- Dass es Hilfe ist, wenn jemand zuhört und versteht, beschreibt sie eindrücklich.

- Immer wieder beschreibt die Mutter ihre pädagogischen Ansätze, die sie gefunden hat, die hilfreich sind. Sie macht vieles so, wie es Eltern von Kindern mit ASS empfohlen wird. Die Mutter scheint ohne Diagnose die besten Wege im Umgang mit ihrem Sohn gefunden zu haben. War wohl der Weg etwas mühseliger und länger, als wenn sie eine Diagnose gehabt hätte?
- Sie merkt, dass sie das Kind nicht ändern kann, sondern ihre einzige Variante ist, an sich zu arbeiten. Die Anforderungen, die sie an sich stellt, sind enorm.
- Die Loslösung von ihren und seinen Gefühlen erscheint mir nicht dem Alter des Kindes entsprechend.

Angaben zur Familie und dem Kind

- Die Eltern leben zusammen und haben eine traditionelle Rollenaufteilung: Der Vater ist als Geschäftsführer tätig, während die Mutter die Aufgaben der Hausfrau und Mutter wahrnimmt und teilweise im Geschäft mithilft.
- Der Sohn ist 10 Jahre alt und besucht die 4. Klasse in einer Regelschule. Er hat einen älteren Bruder (13) und eine jüngere Schwester (7). Es steht eine Abklärung in der entwicklungspsychiatrischen Klinik bevor.

11.2 Transkript BF2

Thema: Elterliche Bewältigung der Normabweichung im Zusammenhang mit dem Diagnoseprozess

Datum der Aufnahme: 13. März 2024

Ort: Thurgau, Schweiz

Zeit: 9.15 Uhr

Timecode: #00:01:21-5# bis #00:40:21-9#

Dauer: 39 Minuten

Interviewerin: Matthanja Trüssel

Transkribentin: Matthanja Trüssel

Ab #00:01:21-5#

Transkript mit markierten Stellen, welche im Zusammenhang der Auswertung als relevant für die Fragestellung eingestuft wurden.	Gedanken und zusammenfassende Notizen
--	---------------------------------------

1 I: Also, bevor ihr angefangen habt zu überlegen - Ja ist denn da etwas, müssen wir nach einer Diagnose suchen - habt ihr bemerkt, dass er etwas anders ist. Kannst du von diesem Anfang erzählen? #00:01:36-0#	
2 B: Eben das hat eigentlich wirklich angefangen, als er in den	

	<p>Kindergarten kam. Es ist auch so @lustig@. Vorab haben immer alle gesagt: Ach, der Reto macht das mit links. Weisst du, er war so ein aufgestellter, recht ein offener. Ich glaub - da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern - auch gegenüber den Leuten. Wo jetzt der Linus zum Beispiel ganz anders war. Weisst du, er hat auch mehr so mir schon voraus das Gefühl gegeben, es geht dann vielleicht nicht so "ring", um dann in diesen Kindergarten/ Und der Reto hat nie/ Also, das habe auch ich nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass das irgendwie/ Und dann hat das angefangen. Und ich glaube schon in der ersten Woche ist er einfach nach Hause gekommen und (...) so mit "Gespäni" (...) herausfordernd. Einfach so irgendwie. Er hat/ Ich weiss/ Was hat er wohl gesagt? Vielleicht so, weisst du, irgend so: Es passt mir nicht so. Oder was wir dort machen müssen. Und dann hat es so wie ein bisschen angefangen, dass er dann einfach manchmal am Morgen nicht so gerne gegangen ist, dass er dann einfach das nicht so gehen wollte. Und nachher sind so die Herausforderungen gekommen mit, wenn etwas ausserhalb des Schul- also des Stundenplans. Also wenn zum Beispiel irgendwie, ich weiss, sie sind dann ganz früh, im ersten Kindergarten nach den Herbstferien konnten sie in ein Musical. Und ich weiss noch. Ich habe diesen Jungen "döt aber prüglet". Also (lachen) weisst du, was ich meine? Ich habe mit der Kindergartenlehrperson/ Sie hat schon gewusst, dass es wahrscheinlich eine Herausforderung ist. Sie ist mir entgegengekommen. Er "brüelet" und "gmacht" und "tue", also komplett eigentlich in einer Not irgend wodurch. Nicht mitwollen, nicht mit dem Zug dorthin wollen. Keine Ahnung, was dann noch alles bei ihm im Kopf drin abgegangen ist. Und so ist es einfach so eine Wellenbewegung bei ihm. Wo sich so wie (...) ja durchgezogen hat. Nachher ist dann/ Ist dann schon im ersten Kindergarten nachher Corona gewesen? #00:03:29-1#</p>	<p>Unvorhergesehene Schwierigkeit bei Kindergarten Eintritt. Mutter hat nicht damit gerechnet.</p> <p>(Sie wird das Kind nicht geschlagen haben, aber übergriffig scheint sie es empfunden zu haben.) Mutter beschreibt Übergriffigkeit, weil Kind nicht gehen will.</p> <p>Mutter kennt Gedanken und Gründe der Not des Kindes nicht</p>
3	I: Im zweiten #00:03:30-5#	
4	<p>B: Im zweiten. Gut. Genau, dann haben wir nachher dort diese Pause gehabt. Ja, wo er zu Hause war. Und nachher also so in dieser Coronazeit ist dann so ein bisschen das erste Mal etwas Zwanghaftes dazugekommen. Also Händewaschen konnte er wie nicht mehr, also in einem normalen Bereich mit dem umgehen. Und das ist auch etwas, das sich so wie durchzieht. Nach dem Händewaschen war es dann mit dem "Füdüli" putzen dann gewesen, dass er das wie nicht kontrolliert machen konnte. Also eben, so extrem. Das ist auch jetzt wieder das Thema. Jetzt ist auch so Kleider. Er macht sich extrem Gedanken, ob er dreckig wird oder nicht. Und er möchte dann nicht, dass alle seine Kleider dreckig werden. Er muss dann manchmal auch einen Lappen nehmen und, weisst du, putzen. So das Zwanghafte ist so ein bisschen drin. Ja und nachher ist irgendwie</p>	

	<p>Kindergarten fertig, Schule. Und es ist einfach immer wieder (...) ja, einfach immer, wenn etwas Spezielles gewesen war. Wenn es so ein bisschen reg- einen Rhythmus gehabt hat, dann ist es so gegangen. Weisst du so. Zu Hause manchmal eben: Ich will jetzt nicht gehen. Oder, schon noch recht viel am Morgen ein Theater. Ich will nicht gehen. Der Weg, ich habe ihn viel mehr begleitet, wie jetzt zum Beispiel den Linus. So ein bisschen das. (...) Ja, das ist eigentlich so ein bisschen sein Ding. Und zwischendurch habe ich mir dann natürlich jeweils wieder Gedanken gemacht. Einige Male bin ich in der P-/ Also ich bin in der Perspektive - weisst du - gewesen. Also ich habe einfach immer bei mir, weil er hat sich seit Anfang/ Er verweigert sich. Wenn ich ihm vorschlage: Du weisst du, es würde vielleicht irgendwo Hilfe geben. Wir könnten vielleicht - keine Ahnung - in die Kinesiologie oder irgendeine Entspannung oder irgendetwas. Das kommt für ihn nicht in Frage. Also bin eigentlich immer ich dran. #00:05:25-0#</p>	<p>Kind wird mehr begleitet, keine positive Stimmung.</p> <p>Mutter sucht Hilfe bei der Perspektive, Mutter ist dran, Kind weigert sich, Hilfe aufzusuchen.</p>
5	<p>I: Also du sagst ja, dann musst du dich ändern - sozusagen. #00:05:30-0#</p>	
6	<p>B: Genau. Also ich bin dann die, die irgendwelche Erziehungsbücher gewälzt hat. Oder dann hast du wieder einmal irgendetwas im Fernsehen gesehen oder bist auf ein Thema aufmerksam gemacht worden, bei dem du gedacht hast, das würde jetzt irgendwie auch noch passen. Ist es wohl das? #00:05:43-8#</p>	<p>Bewältigungsstrategien/Hilfe: Erziehungsbücher</p> <p>Gedanken, was es denn ist: Erkennung der Themen des Kindes in eine Fernsehdoku</p>
7	<p>I: Im Fernseher? #00:05:44-9#</p>	
8	<p>B: Ja, weisst du, wenn du irgendeine Doku oder so siehst. Zum Beispiel über Autismus - ist glaube ich letzt/ Doch letztes Jahr ist das gewesen. Weil halt - was hinzukommt - ganz schlimm, in den ersten drei Schulklassen, am Elterngespräch, haben wir immer ein anderes Kind. Die Lehrer haben immer von einem anderen Kind - in meinen Augen - erzählt. #00:06:05-7#</p>	<p>Sichtweise von aussen auf das Kind ist anders.</p>
9	<p>I: Okay. Inwiefern? #00:06:07-4#</p>	
1	<p>B: In der Schule ist alles gut. #00:06:09-4#</p>	
1	<p>I: Kein Problem? #00:06:10-4#</p>	
1	<p>B: Kein Problem. Er kommt aufgestellt, angepasst. Er macht alles zuverlässig. Alles so. Und ich bin dort gesessen und habe gesagt: Das kann/ Das ist nicht der Reto. Das kann nicht sein. Und das/ Ja, Ende dritter Klasse ist dann dort/ Er hatte einen Lehrerinnenwechsel und dieser ist dann "dä Zwanzger abe". Die hat mich dann ernst genommen. #00:06:31-7#</p>	<p>Unterschiedliche Wahrnehmung auf das Kind: Bei Gespräch 3. Klasse fühlt sich Mutter das erste Mal ernst genommen von der Lehrerin.</p>
1	<p>I: Dann hast du dich das erste mal ernst genommen gefühlt? #00:06:36-0#</p>	
1	<p>B: Ja. Ich habe dann - also ausserhalb der Schulzeit/ Ich habe irgendwie gesagt, ich würde gerne mit ihr reden, weil ich so wie/ Eben, mit wem/ Ich war so ein bisschen in einer Not</p>	<p>Schwierigkeit, wo Hilfe bekommen, Lehrerin als Vertrauensperson ist</p>

	<p>gewesen: Mit wem redest du? An wen wendest du dich? Und sie - wir haben sie schon gut gekannt - Sie war vorher die Lehrerin von Linus - und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Schau, ich glaube sie wäre die, die uns irgendwie helfen könnte. Und dann habe ich mit ihr ein Gespräch vereinbart und sie hat dann wirklich am Ende des Gesprächs gesagt: Ich glaube jetzt verstehe ich dich. Also, mir ist wie jetzt bewusst, dass das mehr ist als einfach - weisst du - so das Normale: Er ist dort unten angepasst. Er kommt nach Hause. Er hat einen Wutausbruch. So. Das ist so eigentlich ein bisschen/ Ja das Ding gewesen. #00:07:19-6#</p>	<p>wichtig</p> <p>Mutter fühlt sich das erste Mal verstanden, von aussen wird gesehen, dass das Kind anders ist.</p>
1	<p>I: Ui #00:07:23-5#</p>	
1	<p>B: Ja. (lachen) (...) Und deshalb ist es nie von der Schule her/ Abklärung - weisst du - war nie ein Thema. Und in mir sträubt sich alles gegen eine Abklärung. Da bin ich aber. Da bin ich im Moment gerade fest am Herausfinden, ob das irgend/ Das sind irgendwelche Ängste von mir. Glaube ich. #00:07:52-1#</p>	<p>Abklärung ist von der Schule her kein Thema</p> <p>Persönliche Ängste gegenüber Abklärung werden angeschaut. «In mir sträubt sich alles gegen eine Abklärung.»</p>
1	<p>I: Kannst du sie formulieren, diese Ängste? #00:07:53-9#</p>	
1	<p>B: Ja eben, du hast mich vorhin gefragt, ob wir etwas machen oder. Und ich meine nur schon/ Ein grosses Thema ist, dass er mega Wutausbrüche hat, hier zu Hause, wenn etwas nicht so ist, wie er sich das vorstellt. Und wenn ich ihm den Termin sage, dann weiss ich, dass wir eine Krise haben. Also ich weiss das einfach voraus. Und das habe ich bei einem Zahnarzttermin, bei einem Coiffeurtermin, bei einem - weiss der Kuckuck was für einem Termin. Mit ihm. #00:08:24-2#</p>	<p>Mutter befürchtet Wutausbruch des Kindes wegen Abklärungstermin.</p>
1	<p>I: Kann er sagen (...) Du weisst einfach en (...) ein Theater. #00:08:39-5#</p>	
2	<p>B: Ja. Wieso dass er das hat - meinst du? Kann er das sagen? #00:08:39-6#</p>	
2	<p>I: Ja #00:08:39-9#</p>	
2	<p>B: Nein. Es ist auch so: Ich bin vor - etwa, nach den Sportferien - an einem Samstag bin ich wirklich am/ Also ich war wirklich fertig. Ich habe gedacht: Nein jetzt, also heute/ Entweder bin ich nicht mehr zu Hause heute Abend oder er ist nicht mehr da. Also etwas muss jetzt passieren. Und dann nachher habe ich so versucht Hilfe zu holen. Aber wo holst du dir Hilfe für - ich sage dem - psychischer Notfall. Wo holst du dir Hilfe? Und dann war ich dann am Nachmittag so weit und habe dem 143 angerufen. Also der Dargebotenen Hand, oder. Und dann bin ich dort abgewiesen worden. (...) Dass ich k/ Also der hat mir dann eigentlich so gesagt: Ich höre ihnen an, dass sie kein psychischer Notfall sind. Und er hat mir auch keinen Lösungsvorschlag geben können, wo ich mit Reto hin kann. Und das war so wie für mich der Wendepunkt, wo ich/ Ich sass am Abend da und ich wusste: Schau, ich, ich muss das an die</p>	<p>Mutter sucht Hilfe bei der Dargebotenen Hand (143), bekommt keine Hilfe oder Weiterweisung</p> <p>Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, damit es wieder auf einen Weg kommt.</p>

	Hand nehmen. Ich kann nicht einfach davonlaufen. Ich muss schauen, dass das irgendwie wieder (...) auf einen Weg kommt. #00:09:52-7#	
2	I: Und dann? #00:09:54-1#	
2	B: Und dann war das so wie der Startschuss für mich, weil ich glaube einfach, dass ich mir Hilfe hole. Also ich habe jetzt Coaching organisiert für mich. Ich gehe in die Kinesiologie. Ja. Dass ich mir irgendwie, weil/ Gell, ich mag das wie nicht mehr aushalten. Diese Wutausbrüche hier drin. Das, also das macht etwas mit mir. Und das ist einfach/ Und ich habe noch zwei andere Kinder. Wir haben eine Familie, die/ "Fängs" leiden alle darunter. Also, du kannst nicht mit ihm/ Letzten Sonntag wollten wir - oder wir waren zum Brunch. Aber nachher waren wir dort und er hat/ Ich weiss nicht, was ihm nicht gepasst hat. Aber er kam so in eine Not. Er hat nichts gegessen. Und er hat auf den T- Weisst du, er hat dann irgendwie so auf den Tisch (trommelt mit Händen auf den Tisch) und es ist einfach nicht/ Oder, ich meine logisch bist du dann auch nicht entspannt. Also ja. #00:10:46-9#	Mutter holt für sich Hilfe, weil sie es nicht mehr aushalten kann Leidensdruck für die ganze Familie Mutter ist angespannt, wegen Verhalten vom Kind. (Leidensdruck als Startschuss für Abklärung!?)
2	I: Und wie reagiert dein Umfeld? #00:10:49-1#	
2	B: Es spielt sich halt vor allem hier zu Hause ab. Eben, von der Schule habe ich nach wie vor die Rückmeldung, dass er angepasst ist, aufgestellt, fast/ Das hat sich etwas verändert - so seit ein bisschen vor Weihnachten. So ein bisschen: Er macht sich einen riesigen Druck. Also weisst du so fast ein bisschen zu perfekt eigentlich. Weisst du, fast/ Er tut/ Eben das ist auch das, was ich ihm so wünschen würde. Er ist wie nicht mehr ein Zehnjähriger. Also weisst du, er ist nicht/ Er ist in den seltensten Fällen entspannt, oder ein Kind. Ich meine: Heute ist Mittwoch. Aber er kommt nach Hause und er wird zu mir sagen - oder hat schon heute Morgen gesagt: Hast denn du Zeit, um heute Nachmittag mit mir Englisch zu lernen? Und nicht, weil ich das sage, sondern das kommt von ihm. Also weisst du so oder, wenn er Hausaufgaben hat, dann muss er das recht machen. Oder er will das recht machen. Also er hat einen enormen Druck in sich drin. Oder der, ja keine Ahnung, das ist noch recht schwierig, um zu beschreiben. Aber das muss irgendwie von ihm/ #00:11:57-6#	Kind ist nicht entspannt, macht sich einen Druck. – entspricht nicht den Vorstellungen der Mutter eines 10-Jährigen
2	I: Er macht sich diesen. #00:11:59-3#	
2	B: Er macht sich diesen. Ja. Und deshalb: Sein Umfeld (...) kriegt das nicht mit. Also wir. Und höchst selten. Also die Familie/ Weisst du, sonst jetzt so. Nein. Dann tut er sich/ Nein, wir waren zum Beispiel bei meinen Eltern und dann war irgendwas. Er ist momentan auch sehr empfindlich auf Berührungen von - irgendwie - den anderen. Oder wenn irgendwie etwas an ihn herankommt, dann ist er gerade - weisst du - so unter Spannung. Und dann war etwas. Und dann zieht er sich einfach zurück. Und du merkst dann schon ein bisschen/ Aber ich	Mutter spürt auswärts die Anspannung ihres Kindes, reguliert dieses/glaubt dieses

	<p>glaube, das bin vor allem ich, die das merkt. Er ist dann so ein bisschen. Er ist dann auch auf mich bezogen. Ich muss dann irgendwie "go luege". Oder er ist so kurz bevor dass er in ein "Züüg" reinkommt. Aber er nimmt sich dann irgendwie wie zusammen, weil er sich wahrscheinlich keine Blösse geben möchte. Sage ich jetzt, vor meinen Eltern oder vor sonst jemandem. Und er ist einfach im Moment sehr zurückgezogen. Also er macht sozusagen nicht ab. #00:12:56-7#</p>	<p>regulieren zu müssen, Umfeld bekommt nicht viel mit.</p>
2	<p>I: Seid ihr eigentlich wie beide ein bisschen isoliert? #00:13:00-3#</p>	
3	<p>B: Ja, also alle. (lachen) Also ja, vor allem wir zwei. Ja, das stimmt. Ich kann im Moment fast nicht abmachen. Weisst du, weil ich nicht weiss, (...) wie es rauskommt. Weil es einfach auch/ Ich habe nachher gedacht, am Sonntag, als wir dann auf dem Heimweg waren. Ich meine man hat dann doch/ Wir andern vier haben ja doch uns Frühstück gegessen. Aber eben, entspannt war es ja nicht. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich gedacht: Was hat denn das jetzt gebracht? Es ist so - oder/ Klar, es ist irgendwodurch/ Ich meine, ich habe immer noch das in mir drin: Ich will leben. Also ich meine, es ist das normalste der Welt, dass du mal gehst/ Weisst du, was ich meine - so? Dass du mal mit der Familie zum Brunch gehst. Oder dass du einen Ausflug planst oder irgendetwas. Und auf der anderen Seite: Das stresst mich so dermassen, weil ich nicht weiss, wie der Reto dann in diesem Moment drauf ist. Du kannst nicht etwas abmachen und weisst dann zu 100 Prozent, dass es so gehen wird. Oder weisst du, auch wenn du jetzt die Frühlingsferien: Du kannst jetzt nicht sagen, wir gehen in das Verkehrshaus. Also er sagt sowieso generell, wenn wir, wenn ich dann sage/ Ich habe jetzt wirklich angefangen weit voraus schon zu informieren. Oder so eine Woche. Dass jetzt zum Beispiel das Wochenende, dass er schon am Mittwoch weiss, weisst du, wann er an diesem Wochenende zum Beispiel Freizeit hat oder was wir machen oder einfach so ein bisschen. Und dann, wenn ich jetzt aber eben sage: Wir gehen jetzt zum Brunch am Sonntag. Kommt ihr/ Habt ihr Lust? Sollen wir das machen? Dann sagt er nein. Er sagt immer nein, wenn du irgendwie so einen Vorschlag bringst. #00:14:36-5#</p>	<p>Mutter macht kaum mehr ab, wegen den möglichen Schwierigkeiten. Einschränkung des eigenen Lebens und der eigenen Bedürfnisse, weil es zu viel Stress ist, wenn die Mutter nicht weiss, wie das Kind dann «drauf ist». Empfindet es nicht mehr als Leben.</p> <p>Kind will nichts unternehmen. Bewältigungsstrategie: Kind weit im Voraus informieren</p>
3	<p>I: Wenn du ihn miteinbeziehst, (...) ist eh nichts. #00:14:38-4#</p>	
3	<p>B: Ja. Oder ich habe ihn dann am, vor/ Eben wir haben jetzt eigentlich nie gross Pläne gehabt an den Wochenenden. Und dann habe ich mal probiert an einem Freitag oder an einem Donnerstag habe ich gesagt: Du, willst du das Programm machen? Hast du eine Idee? Was wir machen könnten? Und dann machen wir das, was du willst. Und dann kommt aber nichts. Dann - ich weiss nicht und. Das kann er irgendwie auch nicht. Also weisst du, das ja (...) Er ist dann einfach/ Wenn</p>	<p>Bewältigungsstrategie: Vorschlag von Kind für Wochenendaktivität funktioniert nicht. (Gedanke dazu: Eltern entwickeln enorme pädagogische, erzieherische Kreativität und</p>

	<p>dann Wochenende ist, dann/ oder eben, dann ist er einfach da. Er zieht sich dann auch viel zurück. Er hat so ein bisschen Hörbücher, die er gerne hört. Das ist dann jeweils so ein bisschen/ Und jetzt, wenn es dann draussen wieder ein bisschen besser ist, dann ist er schon/ Das Draussensein ist sicher seine/ So der Garten/ Dort kann er, glaube ich schon, sich ein bisschen auftanken, auf eine Art. Aber eben, so ein bisschen da. Er kommt jetzt nie und sagt: Komm ich will in den Zoo. Oder, weisst du, solches Zeug, das kommt nie von ihm. Und natürlich: So sind wir, oder eben <u>ich</u>, dadurch, dass mein Mann auswärts/ Also weisst du, nicht hier ist und sonst auch noch recht engagiert ist. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen/ Also isoliert ist wahrscheinlich das richtige Wort. #00:15:51-6#</p>	<p>Qualität und erleben wenig Erfolg für die grosse Anstrengung.)</p> <p>Fühlt sich isoliert durch die Belastungen, welche das Verlassen des Zuhauses mit sich bringen</p>
3	<p>I: Ja, und dein Leben richtet sich fest nach ihm aus, wie du das beschreibst. #00:15:57-4#</p>	
3	<p>B: Ja natürlich im Moment auch das Leben, weisst du, eben von den anderen zwei auch, weil ich merke: Ich bin kräftemässig nicht so, dass ich es stemmen mag. Also weisst du, ich bin/ Eben, der Linus ist ja mega selbständig und alles. Aber irgendwie/ Wie soll ich jetzt sagen? Es macht mich schon gar nicht an, etwas zu planen für die Frühlingsferien, weil ich einfach immer so, noch da noch etwas habe, dass mich so wie hindert. Das mich einfach/ Ja, wie ist es dann? Und wenn ich dann unter Umständen noch allein bin mit allen dreien. Ja, dann ist es einfach noch eine zusätzliche Herausforderung. Oder wenn du dann eben nicht zu Hause bist, wo ich mich sozusagen auch sicher fühle, oder/ Wenn du dann noch irgendwo bist, im Zug oder keine Ahnung wo, dann wird es einfach noch schwieriger. Und ich meine: Die Seraina und der Linus bekommen es wie auch mit. Ist ja logisch. Und ich habe letzthin auch mal gedacht: Mann, wir müssen auch mit ihnen. Weisst du, ich habe gar noch nicht so mit ihnen über das geredet. Wie das für sie ist, wenn dann wir manchmal/ Ich meine, ich werde dann manchmal auch hässig. Also ich meine: Ich habe extrem an mir schaffen müssen mit diesem ganzen Wut-Thema. Das ist ein Thema, dass ich nicht mitbekommen habe von zu Hause und das/ Ich meine, das kennst du ja selber. Da fällst du zurück in Muster, wo irgendwie/ Du denkst so/ Und ich meine, dass bekommen sie ja eins zu eins mit. Und eben, so, dieses ganze Zusammenspiel finde ich schon noch schwierig. Ja. #00:17:17-7#</p>	<p>Hat keine Kraft mehr, allen Kindern gerecht zu werden</p> <p>Keine Lust, Unternehmung zu planen, weil sie nicht weiss, wie es rauskommt.</p> <p>Es ist für die Mutter zu Hause einfacher als auswärts, weil sie sich dort sicherer fühlt</p> <p>Mutter macht sich Gedanken, wie es für die Geschwister ist.</p> <p>Hässig werden auf Verhalten des Kindes, eigenes Arbeiten an dem Thema Wut, zurückfallen in eigene alte Verhaltensmuster</p>
3	<p>I: Du hast auch hohe Ansprüche an dich - höre ich. #00:17:21-9#</p>	
3	<p>B: Ja, das habe ich. #00:17:29-1#</p>	
3	<p>(Kurze Tee-Trink-Pause)</p>	
3	<p>I: Ich muss etwas schauen, weil dein/ Du hast ja noch keine Diagnose. Oder <u>noch</u> keine oder <u>keine</u> Diagnose für ihn und deshalb muss ich schauen, wie ich diese Fragen jetzt stelle. Jetzt:</p>	

	Diese Zeit, die du eben gemerkt hast, anfangs Kindergarten, es ist einfach etwas anders bei ihm. Wie hättest du/ Mit welchen Begriffen hättest du ihn beschrieben? #00:18:32-0#	
3	B: Sehr sensibel. (...) Nicht so anpassungsfähig und auch diese - weisst du - diese Frustrationstoleranz, die ist irgendwie bei ihm noch nicht so wirklich entwickelt, oder einfach sehr tief. Ja. Und dann ist er auch noch hartnäckig halt und starrköpfig. (lachen) Was es dann nicht unbedingt einfacher macht in diesem ganzen Ding drin. #00:19:16-4#	Beschreibung des Kindes läuft von wenigen neutralen Begriffen (sensibel, hartnäckig) ins Negative.
4	I: Und du hast schon erzählt: Eben, du hast wieder etwas gelesen oder gesehen im Fernseher. Wo hast du dir Informationen gesucht? Oder überhaupt: Hast du gezielt Informationen gesucht? #00:19:31-3#	
4	B: Nicht immer. Also eben. Damals einmal bei der Perspektive. Also gut, das war dann mehr schon (...) Doch, das waren schon auch Informationen. Aber dort sind auch irgendwie so ein bisschen konkrete Vorschläge halt, wie du es anders machen könntest. Oder was du noch ausprobieren könntest. Weil halt einfach/ Ich glaube, das ist auch ein Punkt oder/ Du merkst immer wieder/ Ich meine, ich habe noch zwei andere Kinder und du merkst: Hey, du machst es gleich und es geht irgendwie nicht und bei den anderen zwei geht es. Also das ist irgendwie komisch. Und das ist schon immer/ In meinem ganzen Mami-Sein finde ich das die grösste Herausforderung, dass es kein Kochbuch gibt, wo du holen kannst und sagen: Okay, Trotzphase, jetzt mache ich das und das und das. Und deshalb. Ja, ich bin halt einfach sehr belesen. Und dann habe ich mir halt einfach so/ Ja, wie auch immer. Ich meine Fritz und Fränzi, das halt herumliegt und fla- Also weisst du, wo halt wieder irgendetwas. Oder ja. Einfach so habe ich mir dann wie/ Aber nicht einmal unbedingt gezielt. Weil ich konnte dem wie nicht/ Oder ich kann dem auch jetzt nicht wirklich einen Namen geben. (...) Ja, weil ich mittlerweile auch an einem Punkt stehe, wo ich davon überzogen bin: Er ist das nicht allein. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen - ich sage jetzt - mir, weil ich einfach seine Hauptbezugsperson bin. Zwischen mir und ihm. Zwischen Sachen, die ich bei mir hinschauen darf. Wo er mir vielleicht einfach krass den Spiegel hinhält und sagt: Hey, Mami, sorry, aber das ist jetzt eigentlich dein Thema. Das müsstest du einmal - weisst du - schauen, übertragen. (...) Ja. (...) Und dann hat es halt immer wieder diese Phasen gegeben, wo es gut gewesen ist. Wo es eigentlich einfach gegangen ist. Und wo es halt dann - ich glaube - ganz natürlich ist, dass du dann wie sagst: Jetzt bin ich/ Jetzt ist es doch wieder safe. Jetzt ist doch gut. Jetzt lassen wir es doch einfach. Das hat es schon viel gegeben. Eigentlich. In dieser Zeit. #00:21:36-1#	Anderssein wird festgestellt im Vergleich zu den Geschwisterkindern. Kann keinen Namen geben, sucht nicht Diagnose beim Kind und Informationen danach, sondern allgemeine Erziehungsinformationen und sieht es als Entwicklungspotential für sich persönlich. (Verantwortung wird nicht allein auf das Anderssein geschoben, sondern auch die Aspekte der eigenen Persönlichkeit einbezogen. Es wird als Zusammenspiel beider Anteile bezeichnet.) Gute Phasen lassen das Anderssein wieder vergessen. Alles seinlassen (ohne Belastung kein weiteres Nachgehen)
4	I: Und das sind dann längere Phasen oder so (...)	

	unterschiedlich? #00:21:42-1#	
4	B: Ja also ich kann mich gar nicht mehr so/ Ich habe das Gefühl von der ersten bis zur dritten Klasse waren das längere Phasen. #00:21:51-6#	
4	I: Und jetzt hat es sich nochmals zugespitzt? #00:21:53-6#	
4	B: Ja #00:21:54-2#	
4	I: Seit wann? #00:21:55-2#	
4	B: Sei etwa zwei drei Wochen vor Weihnachten letztes Jahr. #00:21:57-8#	
4	I: Und das hat nicht mehr aufgehört. #00:21:59-3#	
4	B: Nein. #00:22:00-1#	
5	I: Und das hat schlussendlich auch so den Ausschlag gegeben, dass du sagst: Doch, jetzt - trotz allen Ängsten - suche ich diese Diagnose? #00:22:11-4#	
5	B: Ja, ich weiss gar nicht, ob ich eine Diagnose suche. Einerseits schon. Aber eben. Das ist immer noch so der Zwiespalt. Ich meine ich habe einen zehnjährigen Jungen und mir ist auch ganz klar gesagt worden: Das basiert auf Freiwilligkeit. Also ich kann ihn nicht zwingen, an einen solchen Termin mitzukommen. (...) Und darum ist es so, eben, es ist einfach eine Gratwanderung. Also weisst du, es ist auch/ Wie sagst du es einem Kind? Ich meine, ohne dass er das Gefühl hat: Hey, ich bin ja kom- Was ist denn jetzt also? Was ist denn mit mir? Weil er/ Ich denke immer/ Ich glaube einfach, dass er die Schmerzgrenze noch nicht erreicht hat. Weil, wenn ich ihn dann frage, wenn jetzt zum Beispiel so ein Wutausbruch gewesen ist, und wir uns nachher wieder beruhigt haben und dann irgendwann wieder normal miteinander reden können, und ich ihn dann frage, zum Beispiel: Können wir nochmals darüber reden? Oder, wie war jetzt das für dich? Ist es nicht mega schlimm? Wie fühlst du dich in diesem Ding drin? Dann sagt er mir nichts. Also weisst du, dann sagt er mir nicht: Jo, au Mami jo. Ich bin dann so böse mit dir. Oder k- So etwas kommt/ Das sagt er nie. Also ich weiss auch nicht, ob er das schon könnte, in seinem Alter. Aber (...) es ist wie/ Ich weiss nicht, wie schlimm es ist für ihn. Ob es wirklich schlimm ist oder nicht. #00:23:32-2#	Zwiespalt bezüglich Diagnose: Will Diagnose (seit 3 Mt keine entspannte Phase mehr - vgl. Dialog vorab), will aber nicht, dass Kind denkt, was ist denn mit mir (es sei falsch), Befürchtung, Kind verweigere die Abklärung, habe die Schmerzgrenze noch nicht erreicht. (Leidensdruck bei Mutter vorhanden, beim Kind unklar) Sucht nach Eskalation Gespräch mit Sohn, es kommt nichts von seiner Seite. – einseitige Beziehung
5	I: Ob er überhaupt einen Leidensdruck hat. #00:23:34-9#	
5	B: Ja. (...) Ja, also das weiss ich wirklich nicht. #00:23:41-6#	
5	I: Genau. Und das ist jetzt eigentlich aus deinem Leidensdruck heraus/ #00:23:50-8#	
5	B: Ja (...) Aber wegen der Diagnose: Ich denke, (...) Ich weiss ja nicht, was ich dann machen würde, wenn ich eine Diagnose hätte. Aber es würde einfach ein Stückweit so oder so Erleichterung geben. Weisst du, egal ob du eine Diagnose hast oder ob es nachher heisst: Nein, es ist nachher einfach alles okay. Er ist einfach so. Aber dann könnte ich, glaube ich, mit dem anders umgehen. Also es würde einfach nochmals wie/ Ja, es	Entlastung durch Abklärung egal ob Diagnose gestellt wird oder das K. keine bekommt Wird das Anderssein von aussen nicht

	<p>würde wie nochmals eine andere Sichtweise geben. Du/ Glaube ich. Weil, jetzt ist es manchmal so. Eben es ist manchmal so: Hat er etwas oder hat er nichts? Oder bin ich die Einzige? Ich meine: In den ersten drei Jahren, als diese Lehrer mir immer gesagt haben: Was ist denn das Problem? Dann habe ich gedacht: Hey? Also sorry, dann bin ich manchmal nach Hause und habe gedacht: Spinne ich eigentlich. Also weisst du. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass die mir et- so erzählen und zu Hause haben wir einen solchen "Knorz".</p> <p>So. (...) Und das denke ich manchmal. Das/ Ja, und einfach jetzt. Auch wenn ich ihn jetzt so sehe. Dieser Druck. Das tut mir schon weh. Ihn zu sehen mit diesem Druck, den er sich macht. Wir haben jetzt auch gerade noch angesprochen, dass wir allenfalls Lese-Rechtschreibungs-Schwäche - heisst es glaube ich - abklären. Gell, aber auch das: Er sträubt sich gegen das. Also ich meine er darf jetzt/ Oder er muss jetzt zehn Minuten in der Woche oder eine Viertelstunde zusätzlich Lesen oder Schreiben gehen. Oder keine Ahnung, was er macht. Und er sträubt sich gegen das. Also ich meine: Er kommt nach Hause und sagt: Ich will das nicht. Er sieht nicht. Er sieht (...) das für ihn, dass ich ja für ihn. Oder dass auch die Lehrer für ihn und nicht gegen ihn. Das sieht er nicht. (...) Also so kommt es mal rüber gegen aussen. Und das denke ich manchmal einfach. Wenn du eine Diagnose hättest, dann, ja dann hättest du vielleicht so etwas wie in der Hand. Weisst du, es ist jetzt nicht so. Ich bin überhaupt nicht die, die ein Kind abstempeln würde und sagen, du der hat jetzt ADHS. Jetzt ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Das nicht. Aber vielleicht einfach so (...)</p> <p>Okay, Lena, du kannst nicht all- Es liegt nicht bloss an dir. Du kannst wie auch nicht alles. Es ist einfach. Er hat noch irgendetwas anderes in sich drin, das ich nicht kann/ (...) Das nicht in meiner Hand liegt. #00:26:17-6#</p>	<p>wahrgenommen, stellt sich die Mutter selber extrem in Frage! «Spinne ich eigentlich?»</p> <p>Mutter leidet, wenn sie Druck des Kindes sieht. Kind sträubt sich gegen Leseunterstützung in der Schule, will Hilfe nicht, merkt nicht, dass Mutter (und auch Lehrpersonen) für ihn seien.</p> <p>Will Kind mit Diagnose nicht abstempeln und keine Hoffnung mehr haben, ist aber von der Entlastung der Diagnose überzeugt: «Es liegt nicht bloss an dir.» «Er hat noch etwas anderes, das nicht in meiner Hand liegt.» (Abschied von der Machbarkeit/Versagensgefühlen)</p>
5	I: Wäre eine Entlastung für dich? #00:26:19-3#	
5	B: Ja, das wäre eine Entlastung. #00:26:22-9#	
5	I: Und inwiefern wäre es eine Entlastung, wenn du weisst, er hat keine Diagnose? #00:26:28-7#	
5	<p>B: Dass ich dann (...) nicht mehr die ganze Erziehung so hinterfragen muss. Dass ich dann auch irgendwie wieder könnte, ein Stück weit/ Also so sein, wie ich bin - das tönt jetzt irgendwie komisch. Aber (...) Ja, ich hinterfrage einfach sehr viel im Moment. Weil du einfach denkst, ja also/ Ich meine, du willst ja/ Ich will das nicht als Mami, dass er irgendwie so leidet oder eben, so hässig ist und nicht mehr aus dem, weisst du, aus dem herauskommt. Dass ich ihm wie nicht helfen kann, um auch zu sagen: Hey, diese Gefühle gehören dazu. Wir können mit dem anders umgehen. Ich meine, das habe ich ihm schon</p>	<p>Wenn Kind keine Diagnose bekäme wäre das auch entlastend: Sich weniger hinterfragen/verrenken Leiden und Emotionen des Kindes könnte gelassener genommen werden, wenn man weiss, soweit ist alles</p>

	<p>X-Mal probiert das Thema Wut zu erklären und was man vielleicht noch machen könnte. Aber das fruchtet wie nicht. Weisst du, so, dass ich dann wie mir irgendwie sagen könnte: Gut, dann ist es irgendetwas anderes, das er mir zeigen möchte. Aber es ist soweit körperlich, oder wie man dem auch immer sagen will, ist sozusagen alles normal, sage ich jetzt mal so. #00:27:29-0#</p>	<p>normal. (Verständnis der Mutter von Diagnose, dass eine klare Trennschärfe besteht.) (Abschied von der persönlichen Verantwortung, Selbstaufgabe für das Wohl des Kindes,)</p>
6	<p>I: Das würde von dem her auch eine Entlastung geben? #00:27:32-1#</p>	
6	<p>B: Ja (...) Weil so, gell, jetzt ist wirklich gross das Thema: (...) Ich kann ihn nicht gut abgeben. Weil da sind wir wieder beim Anfangspunkt. Weil einfach in unserem Umfeld: Der grösste Teil der erwachsenen Personen denkt anders als ich. Also du siehst ein wütendes Kind. Du möchtest so schnell wie möglich dieses Thema Wut beenden und du studierst überhaupt nicht, was für ein unerfülltes Bedürfnis dahintersteckt. Weisst du, so. Oder du hast ein austickendes Kind: Was ist denn mit dir los? Geht es noch! Hör mal auf! So oder. Und das ist momentan etwas, das mir Angst macht. Dass bei ihm - wenn man jetzt so reagiert, wenn er in einer solchen Situation ist - dass es einfach schlimmer wird. #00:28:23-1#</p>	<p>Mutter kann Kind nicht abgeben. Andere können zuwenig auf seine unerfüllten Bedürfnisse eingehen und dann wird seine Situation schlimmer.</p>
6	<p>I: Du siehst eigentlich eine Not dahinter? Hinter dieser Reaktion. #00:28:26-9#</p>	
6	<p>B: Ja. Also das sehe ich immer. Ich sehe dann manchmal einfach nicht, was die Not ist, und er kann es mir auch nicht immer sagen. (...) Ja, also für mich ist die Wut/ Das ist/ Ich meine, das spüre ich ja selber auch, das ist ein unerfülltes Bedürfnis. Bei ihm und bei mir. Also bei allen. Ja. Also ich habe diese/ (...) #00:28:54-5#</p>	
6	<p>I: Das sind ja mega, mega schwierige Situationen, wo du drinsteckst. Gell, sehr herausfordernd. Und ich denke, egal ob man so sehr herausfordernde Situationen hat oder auch nicht: Mal macht man den Job als Mami besser, mal schlechter. Wenn du jetzt auf die ganze Zeit mit dem Reto zurückschaust: Gibt es Momente, an denen du gezweifelt hast an deinen Kompetenzen als Mami? #00:29:27-4#</p>	
6	<p>B: Ja. #00:29:31-7#</p>	
6	<p>I: Was waren das für Momente? #00:29:33-3</p>	
6	<p>B: Einfach dann, wenn ich nicht an ihn herankomme. Wenn ich wie merke, dass/ Ja eben, dass diese Rezepte oder diese Sachen, die ich mir angeeignet habe oder die ich auch einfach gelernt habe, dass ich dann wie merke: Hey, jetzt habe ich so viel/ Eben das Thema Wut einfach wieder: Ich habe so viel mich mit/ Ich habe mich mit dem so auseinandergesetzt. Was kann ich anders machen? Was habe dann ich für ein Verhältnis zu dieser Wut? Oder, wie leben wir das sonst? Und</p>	<p>Intensive persönliche Auseinandersetzung mit dem Gefühl der Wut.</p>

	<p>nachher - okay - merken: Gut, da stimmt auch irgendetwas nicht. Und dann hin und ändern und ändern und nochmals ändern. Also einfach, ja auch merken: Hey nein, da stimmt ö-/ Also das ist nicht gut, so wie ich bis jetzt mit Wut umgegangen bin. Und dann versuchen, das in den Alltag einzubringen und dann wieder merken: Und es fruchtet immer noch nicht. (...) Es ist zwar, es hat zwar in diesem ganzen Prozess ist es jetzt so, dass ich mich besser unter Kontrolle habe. Aber <u>er</u> jetzt noch nicht. Also weisst du, was ich meine? Also <u>ich</u> kann jetzt relativ gut mit dem umgehen. Ich ticke nicht jedes Mal auch noch aus und bin am Rumschreien, sondern es ist dann mehr <u>er</u>. Immerhin das schon mal, dass/ Aber einfach so/ Ja eben, wo dann vielleicht bei den anderen Zweien, wenn du etwas sagst. <u>Ich</u> meine, das gibt auch Widerstände. Und ich weiss, dass das auch dazugehört. Aber dass dann wie: Du kannst etwas vielleicht erklären oder reagierst anders. Und dann merken sie: Ah, ja okay. Und dann geht es weiter. Und das fehlt bei ihm. Und dann denke ich schon/ Ich glaube, das ist auch das, was mich so fertig ma-. Also das, wo ich an den Anschlag komme. Wo ich einfach denke: "Gopf", das kann doch nicht sein. Also. #00:31:22-2#</p>	<p>Belastungsgrenze erreicht, weil Widerstand des Kindes nicht nachlässt.</p>
6	<p>I: Gut, jetzt schauen wir aber auch noch diese Momente an, wo du wirklich das Gefühl hast: Hey, da bin ich eine gute Mutter. #00:31:29-4#</p>	
6	<p>B: Bei ihm' #00:31:32-0#</p>	
7	<p>I: Ja #00:31:32-0#</p>	
7	<p>B: Uf, ja das ist schwierig. Gut, das ist jetzt schwierig, mir das selber zu sagen. Aber glaube wirklich einfach, dass ich jetzt - also nicht erst gerade seit jetzt - aber einfach, dass ich weggehe von dem, so wie ich aufgewachsen bin. Dass ich auf eine Art bereit bin zu sagen: Reto, du bist ein Geschenk. Du zeigst mir irgendetwas. Aber ich kann an dem nur wachsen. Weil ich glaube, dass es auch anders sein könnte. (...) Das glaube ich. Nachdem ich dort am Tiefpunkt war und gemerkt habe, dass es keine Hilfe gibt. Dass es bei einer KJPD acht Monate geht, bis du einen Termin hast, dass alle Kinderpsychologen in der Nähe ausgebucht sind. Dann habe ich nachher gesagt: Also mich wundert es einfach nicht, wenn du nachher in der Zeitung wieder liest, dass ein Kind oder auch ein Erwachsener infolge häuslicher Gewalt irgendetwas passiert ist. Das ist so das, wo also, ja. Eben es ist ein bisschen schwierig, einem das selber zu sagen. Aber glaube, dass ich bereit bin hinzuschauen. Ich glaube, das macht mich im Moment zu einer guten Mami. Obwohl, es ist etwas komisch, das zu sagen. #00:32:52-6#</p>	<p>Kind als Geschenk für persönliches Wachstum Keine Hilfe beim KJPD und Kinderpsychologen wegen langer Wartefrist</p>
7	<p>I: Nein, ich verstehe das sehr gut. (...) Jetzt denkst du, nach einem Blick zurück: Schwangerschaft, Geburt. Da hat man ja so eine Vorstellung von Familie-Sein, von Kinder-Haben. Welche Vorstellungen sind wegen diesem Anderssein von Reto</p>	

	geplatzt? #00:33:24-2#	
7	B: Gut, das ist mehr, das war dazumal noch nicht das Thema. Weil er, er war ein einfaches Baby. Also nach dem Linus war er easy gewesen. #00:33:37-4#	
7	I: Weisst du: Aber man hat so eine Vorstellung, wenn du schwanger bist. #00:33:41-5#	
7	B: Nein, das habe ich nicht. #00:33:42-7#	
7	I: Nicht? #00:33:42-7#	
7	B: Nein. Du meinst eine Vorstellung von der Familie? #00:33:47-7#	
7	I: Ja #00:33:48-9#	
7	B: Nein, das ist ein schwieriges Thema. (gemeinsames lachen) Ja, ganz ehrlich. Nein, ich bin jetzt gerade. Sorry, ich bin jetzt gerade vielleicht an einem schwierigen Punkt. Ich denke jetzt manchmal: Wieso habt ihr nicht mit mir über das geredet? Was eben kön- Was das bedeutet, eine Familie zu haben. Ich bin, glaube ich, eine von denen, die einfach in das reingerutscht ist. Ich habe mir das nicht überlegt. Also weisst du, nicht bewu- Also ich habe keine bewusste Überlegung an das. Ich meine wir sind irgendwie zusammen gewesen. Wir haben geheiratet. Und er, der Kinderwunsch ist von ihm aus so konkret ausgesprochen worden. Von mir nicht. (...) Und deshalb: Ich kann dir das nicht beantworten. Ich habe keine konkrete Vorstellung gehabt von einer solchen Familie. Es ist mehr/ Ich wollte sagen, es ist mehr jetzt (...) Ich leide jetzt manchmal darunter, dass ich sehe, dass ich eigentlich drei Kinder habe, die jetzt eine gewisse Selbständigkeit hätten. Und gewisse andere - oder, wenn du dann ins Vergleichen gehst - gewisse andere Mamis, wo im gleichen Ding drin sind. Also ähnlich alte Kinder, die bekommen Freiheiten zurück. Und das, das habe ich nicht. Ich fühle mich jetzt/ Ich glaube ich war noch nie so angebunden wie jetzt. Das ist so: Dieser Traum ist geplatzt. Eben, ich habe/ Es nur manchmal schon eine Herausforderung, sie einmal schnell allein zu Hause zu lassen. Obwohl ich weiss, dass sie vom Alter her das können. Weisst du, so. Aber weil ich nicht weiss, wie er dann ist und weil ich nicht den anderen zwei zumuten will, dass sie eine solche Situation alleine meistern müssen, ist es mega schwierig. Aber sonst: So ein Bild von der Familie (...) Oder vielleicht hat es auch einfach. Also kann auch sein, dass es einfach auch passt (...) "het". Dass es auch einfach okay gewesen ist. Ich meine, wir haben/ Eben, wir haben ein Haus, wir können hier wohnen, wir haben unseren Garten, wir haben unseren Betrieb. Wir haben in der Familie Kinder, wo wir einen Austausch haben. Ich glaube, das hat auch einfach gepasst. Also gestimmt. Weisst du, das habe ich irgendwie wie gar nicht (...) hinterfragt. Irgendwie. (...) Ja. #00:36:34-3#	Freiheiten wird vermisst, die andere Mütter mit Kindern in diesem Alter wieder haben
8	I: Was für Wünsche hast du an dein Umfeld? #00:36:37-5#	

8	<p>B: An mein Umfeld (...) Ja wie soll/ Ich habe nicht so gro- (...) Gut, einfach dass/ Aber das ist vielleicht nicht gerade ans Umfeld, einfach generell/ Ich bin momentan glaube ich mehr bei mir als beim Umfeld. (...) Dass man nicht einfach einen Menschen, ob es jetzt der Reto ist oder jemand anderes, in eine Schublade reintut. Und eben, so diese: Du musst doch das jetzt Schuljahr noch geniessen. Das finde ich jetzt gerade so ein super Beispiel. Das ist so typisch. Also weisst du, oder an einem Kindergartenkind sagen: O jetzt kommst du in die erste Klasse. Freust du dich? Ja, wie will es sich freuen, wenn er gar keine Ahnung hat, wie es dann ist. Also einfach solche Sachen, die so verallgemeinert sind. Ohne dass du auf diese Person eingegangen bist. (...) Das würde ich mir wünschen. Das man besser hinschaut und hört und den Menschen probiert so zu nehmen, wie er ist und nicht ein Bild hat, das aber von dir selber kommt. Ja, das würde ich mir wünschen. #00:38:02-6#</p>	<p>Wünscht sich, dass nicht schubladiert wird, den Menschen so nehmen, wie er ist, auf ihn eingehen, statt von persönlicher Vorstellung aus gehen.</p>
8	<p>I: Gut (...) Jetzt bist du doch schon eine recht lange Zeit mit dem Reto unterwegs und hast viel Erfahrung. Was würdest du jemand anderem, der in einer ähnlichen Situation ist, aber noch am Anfang steht, für einen Rat oder Tipp geben? #00:38:37-6#</p>	
8	<p>B: Nicht aufgeben und nicht irgendwie (...) ja eben nicht sich von der Gesellschaft oder vielleicht von einer Lehrperson, die das anders sieht, oder die es überhaupt nicht so sieht, wie du selber, abwimmeln lassen oder einfach so/ Ja, eigentlich wirklich hinstehen für dieses Kind. (...) Und ich meine, das ist eine mega Herausforderung. #00:39:16-5#</p>	
8	<p>I: Gut. Danke vielmals. Ich habe jetzt noch ein paar Abschlussfragen. Wir kommen so langsam ans Ende. Zuerst ist einmal/ Möchtest du noch irgendetwas ergänzen, das wir noch nicht angesprochen haben? #00:39:32-0#</p>	
8	<p>B: Nein, ich glaube gerade nicht. #00:39:38-3#</p>	
8	<p>I: Jetzt wirfst du nochmals einen Blick zurück auf unser Gespräch. Gibt es irgendetwas, das du korrigieren willst? #00:39:46-7#</p>	
8	<p>B: Nein. #00:39:50-8#</p>	
8	<p>I: Letzte Frage (lachen) Ist dir jetzt während dieses Interviews irgendetwas noch wichtig geworden oder so bewusst geworden? #00:40:07-4#</p>	
8	<p>B: Das wichtige ist, dass man darüber redet. (...) Ja irgendwie #00:40:17-9#</p>	<p>Das Gespräch ist wichtig.</p>
9	<p>I: Ist ein schönes Schlusswort. (lachen) Danke vielmals. (lachen) #00:40:21-9#</p>	

11.3 Kreuzraster BF2

Kreuzraster BF2

	a. Entdeckung der Normabweichung	b. Abklärungsverfahren	c. Diagnose	d. Unbestimmt
<p>1. Erzieherische Herausforderung</p> <p>2 (Sie wird das Kind nicht geschlagen haben, aber übergreifig scheint sie es empfunden zu haben.) Mutter beschreibt Übergreifigkeit, weil Kind nicht gehen will. 4 Kind wird mehr begleitet, keine positive Stimmung 28 Mutter spürt auswärts die Anspannung ihres Kindes, reguliert dieses/glaubt dieses regulieren zu müssen, Umfeld bekommt nicht viel mit. 30 Kind will nichts unternehmen. Bewältigungsstrategie: Kind weit im Voraus informieren 32 Bewältigungsstrategie: Vorschlag von Kind für Wochenendaktivität funktioniert nicht. (Gedanke dazu: Eltern entwickeln enorme pädagogische, erzieherische Kreativität und Qualität und erleben wenig Erfolg für die grosse Anstrengung.) 34 Hat keine Kraft mehr, allen Kindern gerecht zu werden 34 Keine Lust, Unternehmung zu planen, weil sie nicht weiss, wie es rauskommt. 67 Belastungsgrenze erreicht, weil Widerstand des Kindes nicht nachlässt.</p>	<p>18 Mutter befürchtet Wutausbruch des Kindes wegen Abklärungstermin. 41 Gute Phasen lassen das Anderssein wieder vergessen. Alles seinlassen (ohne Belastung kein weiteres Nachgehen)</p>	<p>59 Wenn Kind keine Diagnose bekäme, wäre das auch entlastend: Die Erziehung weniger hinterfragen/verrenken: Leiden und Emotionen des Kindes könnte gelassener genommen werden, wenn man weiss, soweit ist alles normal. (Verständnis der Mutter von Diagnose, dass eine klare Trennschärfe besteht: Abschied von der persönlichen Verantwortung, Selbstaufgabe für das Wohlt des Kindes.)</p>	<p>89 Das Gespräch ist wichtig.</p>	
<p>2. Emotionale Belastung</p> <p>26 Kind ist nicht entspannt, macht sich einen Druck. – entspricht nicht den Vorstellungen der Mutter eines 10-Jährigen 34 Es ist für die Mutter zu Hause einfacher als auswärts, weil sie sich dort sicherer fühlt.</p>	<p>24 Mutter ist angespannt, wegen Verhalten vom Kind. (Leidensdruck als Startschuss für Abklärung?)</p>	<p>55 Entlastung durch Abklärung egal ob Diagnose gestellt wird oder das K. keine bekommt 55 Will Kind mit Diagnose nicht abstemeln und keine Hoffnung mehr haben, ist aber von der Entlastung der Diagnose überzeugt: «Es liegt nicht bloss an dir.» «Er hat noch etwas anderes, das nicht in meiner Hand liegt.» (Abschied von der Machbarkeit/Versagensgefühlen)</p>		

<p>3. Abschied</p>	<p>30 Einschränkung des eigenen Lebens und der eigenen Bedürfnisse, weil es zu viel Stress ist, wenn die Mutter nicht weiss, wie das Kind dann «drauf ist». Empfindet es nicht mehr als Leben. 79 Freiheiten wird vermisst, die andere Mütter mit Kindern in diesem Alter wieder haben</p>			
<p>4. Kognitives Einordnen</p>	<p>2 Unvorhergesehene Schwierigkeit bei Kindergarteneintritt. Mutter hat nicht damit gerechnet. 2 Mutter kennt Gedanken und Gründe der Not des Kindes nicht 6 Bewältigungsstrategien/Hilfe: Erziehungsbücher 6 Gedanken, was es denn ist: Erkennung der Themen des Kindes in eine Fernsehdoku 41 Anderssein wird festgestellt im Vergleich zu den Geschwisterkindern.</p>			
<p>5. Umfeld 5.1 Gesellschaft</p>	<p>30 Mutter macht kaum mehr ab, wegen den möglichen Schwierigkeiten. 32 Fühlt sich isoliert durch die Belastungen, welche das Verlassen des Zuhauses mit sich bringen 34 Mutter macht sich Gedanken, wie es für die Geschwister ist. 61 Mutter kann Kind nicht abgeben. Andere können zuwenig auf seine unerfüllten Bedürfnisse eingehen und dann wird seine Situation schlimmer.</p>	<p>24 Leidensdruck für die ganze Familie</p>		<p>81 Wünscht sich, dass nicht schuladliert wird, den Menschen so nehmen, wie er ist, auf ihn eingehen, statt von persönlicher Vorstellung aus gehen.</p>
<p>5.2 Schule</p>	<p>8 Sichtweise von aussen auf das Kind ist anders. «Die Lehrer haben immer von einem anderen Kind - in meinen Augen - erzählt.» 12 Unterschiedliche Wahrnehmung auf das Kind: Bei Gespräch 3. Klasse fühlt sich Mutter das erste Mal ernst genommen von der Lehrerin. 14 Schwierigkeit, wo Hilfe bekommen, Lehrerin als Vertrauensperson ist wichtig 14 Mutter fühlt sich das erste Mal</p>	<p>16 Abklärung ist von der Schule her kein Thema</p>		

	<p>verstanden, von aussen wird gesehen, dass das Kind anders ist. 55 Wird das Anderssein von aussen nicht wahrgenommen, stellt sich die Mutter selber extrem in Frage! «Spinne ich eigentlich?»</p> <p>22 Mutter sucht Hilfe bei der Dargebotenen Hand (143), bekommt keine Hilfe oder Weiterweisung</p> <p>71 Keine Hilfe beim KJPD und Kinderpsychologen wegen langer Wartefrist</p>			
5.3 Fachpersonen		<p>4 Mutter sucht Hilfe bei der Perspektive. Mutter ist dran, Kind weigert sich, Hilfe aufzusuchen</p>		
6. Beziehung zum Kind	<p>39 Beschreibung des Kindes läuft von wenigen neutralen Begriffen (sensibel, hartnäckig) ins Negative.</p>	<p>51 Zwiespalt bezüglich Diagnose: Will Diagnose (seit 3 Mt keine entspannte Phase mehr - vgl. Dialog vorab), will aber nicht, dass Kind denkt, was ist denn mit mir (es sei falsch), Befürchtung, Kind verweigere die Abklärung, habe die Schmerzgrenze noch nicht erreicht. (Leidensdruck bei Mutter vorhanden, beim Kind unklar)</p> <p>51 Sucht nach Eskalation Gespräch mit Sohn, es kommt nichts von seiner Seite. – einseitige Beziehung</p> <p>55 Mutter leidet, wenn sie Druck des Kindes sieht. Kind sträubt sich gegen Leseunterstützung in der Schule, will Hilfe nicht, merkt nicht, dass Mutter (und auch Lehrpersonen) für ihn seien.</p>		
7. Persönliche Entwicklung	<p>22 Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, damit es wieder auf einen Weg kommt.</p> <p>34 Hässig werden auf Verhalten des Kindes, eigenes Arbeiten an dem Thema Wut, zurückfallen in eigene alte Verhaltensmuster</p> <p>41 Kann keinen Namen geben, sucht nicht Diagnose beim Kind und Informationen danach, sondern allgemeine Erziehungsinformationen und sieht es als Entwicklungspotential für sich persönlich. (Verantwortung wird nicht allein auf das Anderssein geschoben, sondern auch die Aspekte der eigenen Persönlichkeit</p>	<p>16 Persönliche Ängste gegenüber Abklärung werden angeschaut. «In mir sträubt sich alles gegen eine Abklärung.»</p> <p>24 Mutter holt für sich Hilfe, weil sie es nicht mehr aushalten kann</p>		

	<p>einbezogen. Es wird als Zusammenspiel beider Anteile bezeichnet.)</p> <p>67 Intensive persönliche Auseinandersetzung mit dem Gefühl der Wut.</p> <p>71 Kind als Geschenk für persönliches Wachstum</p>		
--	---	--	--

BF2 steht mit ihrem Kind vor einer Abklärung. Durch die hohe Belastung zu Hause ist sie am Rande ihrer Kräfte, während das Umfeld (auch die Schule) das Kind nicht so auffällig wahrnimmt. BF2 reflektiert sich sehr stark und möchte an sich arbeiten, während das Kind Hilfe und Bereitschaft zur Veränderung der Situation oder Abklärung verweigert. Mutter geht sehr auf das Kind ein, steckt ihre Bedürfnisse ganz zurück.

Gedanken und Überlegungen:

- Um eine Diagnose zu suchen, muss die Belastung sehr gross und akut sein: Viele Aussagen zur Belastung (24 & 41)
- Entlastung Mutter, wenn K. etwas hat oder auch, wenn er keine Diagnose bekommt. (55, 59)
- Entlastung durch gehört und verstanden werden (12)
- Oft ist es umgekehrt, dass Schule die Normabweichung sieht und die Eltern nicht. Hier ist es umgekehrt!
- Haltung: Nicht das Kind ist falsch, nicht das Kind muss sich ändern, sondern ich arbeite an mir. (Aus der Situation oder Grundhaltung?)
- Schwierige Beziehungssituation zum Kind – Auslöser für die Suche nach Diagnose?

12 BF3

BF3 steht für Befragte feminin. Die Nummer bezeichnet die Familienzusammengehörigkeit. Folglich ist BF3 die Ehefrau von BM3.

12.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BF3

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	BF3
Datum des Interviews:	25. März 2024
Dauer des Interviews:	40 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Es war ein sehr kurzes Interview. Vielleicht war ich mit dem bereits vorangegangenen Interview bereits etwas ermüdet. Viele Themen sind aber auch weggefallen, weil die Mutter nicht zu hadern scheint und sich gemäss ihren Aussagen, ihre Vorstellung von Familie sein durch die Normabweichung ihres Kindes nicht geplatzt sind.

Der emotionalste Moment war, als die Mutter ihre positiven Seiten des Mutterseins ausführte und erzählte, dass ihr Sohn sie umarmt oder ihr winkte. Sie hatte Tränen in den Augen, während sie davon berichtet. Es sind Gesten, die andere Mütter wahrscheinlich nur so nebenbei wahrnehmen, weil sie zum Alltag gehören.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

Die Mutter und das Umfeld empfinden die Diagnose entlastend. Der Junge anscheinend weniger. Er habe gesagt, er finde das nicht so gut. Die Klassenspänli hätten ihm deswegen gesagt er sein ein Artist.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Sie sei bei sich angekommen! Viel Schwierigkeiten wurden leicht und nebenbei erzählt. Zwischendurch kommt aber zum Ausdruck, wie anstrengend es war/ist. Trotzdem gab erst die Rückmeldung von aussen den Anlass zu einer Abklärung. War der Leidensdruck innerhalb der Familie nicht so gross oder wollten sie ihn nicht wahrhaben?

Angaben zur Familie und dem Kind

- Die Eltern leben zusammen und arbeiten beide Teilzeit, wovon die Mutter den grösseren Teil der Hausarbeit und Kindererziehung übernimmt. An einem Tag in der Woche ist der Vater zu Hause und an einem Tag übernimmt die Grossmutter die Kinderbetreuung.

- Der Sohn ist 10 Jahre alt und besucht die 4. Klasse in einer Regelschule. Er hat einen älteren Bruder (11). Der Verdacht auf eine Autismus-Spektrums-Störung wurde im Zusammenhang der Abklärung einer Hochbegabung erwähnt. Die definitive Diagnose einer Autismus-Spektrums-Störung steht erst seit zwei bis drei Wochen fest.

12.2 Transkript BF3

Thema: Elterliche Bewältigung der Normabweichung im Zusammenhang mit dem Diagnoseprozess

Datum der Aufnahme: 25. März 2024

Ort: Thurgau, Schweiz

Zeit: 10.30 Uhr

Timecode: #00:01:27-9# bis #00:35:34-8#

Dauer: 34 Minuten

Interviewerin: Matthanja Trüssel

Transkribentin: Matthanja Trüssel

Ab #00:01:27-9#

	Transkript mit markierten Stellen, welche im Zusammenhang der Auswertung als relevant für die Fragestellung eingestuft wurden.	Gedanken und zusammenfassende Notizen
1	I: Gut, also. Bevor ihr angefangen habt nach einer Diagnose suchen für den Thomas, habt ihr gemerkt, dass etwas anders ist bei ihm. Kannst du von diesem Anfang erzählen? #00:01:47-2#	
2	B: Ja, das haben wir schon gemerkt, dass er einfach anders ist. Und zwar schon eigentlich ziemlich am Anfang, als er auf die Welt kam, war er anders. Sei das, wenn er/ wenn ich ihn gestillt habe, hat er genau gewusst: Jetzt muss, will er nicht trinken und hat einfach die Zunge hingestreckt. (lacht) Ja, eigentlich schon dort war es so, finde ich, schon dort hat es irgendwie, wie angefangen, dass er nicht einfach das genommen hat, was er gekriegt hat, sondern eigentlich gefunden hat: Nein, jetzt habe ich keinen Durst, jetzt trinke ich nicht. Oder ich finde auch: Er ist zum Beispiel ein guter Schläfer gewesen. Und du konntest ihn ins Bettchen legen und er hat geschlafen. Einfach so (lacht) Es ist eigentlich einfach so/ Er ist eigentlich ganz klar gewesen in der/ im Ausdruck, was er braucht und was er will und was nicht. Und so ist er auch eigentlich auch als Kleinkind gewesen. Aber	Anderssein seit Geburt bemerkt. Es war schwierig mit der Klarheit, bezüglich Bedürfnissen/Wille des Kindes umzugehen Bringt Mutter «auf die Palme» (Tönt nach Schuldzuschreibung, im Sinne von: Er hat es extra gemacht)

	<p>das ist natürlich nicht immer so einfach gewesen. Finde ich, um mit dem umzugehen. Also, ja ich habe noch Pferde gehabt oder ich habe immer noch Pferde. Und da aber einen Stall, den ich selber bewirtschaftet habe. Das hat bedingt, dass er, dass die Kinder mitgekommen sind am Morgen, am Mittag, am Abend. Einfach, weil wir in den Stall mussten, oder, wenn die gefüttert oder gepflegt werden mussten. Und dann hat er zum Beispiel am Schluss war immer noch das Bodenaufwischen. (lacht) Und ganz immer am Schluss hat er/ ist er gekommen mit dem Besen und hat einfach meinen Haufen nochmals durchgewirbelt. Und er hat genau gewusst: (lacht) Es bringt mich auf die Palme. Aber einfach so. Oder er eigentlich so. Er hat genau gewusst, wo so die Grenzen oder was darf er, was nicht. Wo kann er mich auf die Palme bringen, ja. Ja, nachher, wenn du irgendwo auf Besuch gewesen warst, ist er einfach immer der gewesen, der aufgefallen hat oder wo so "bruuchig" gewesen war. Vor allem mein Mann wurde dann jeweils fest in Beschlag genommen. Dass er immer neben dem Papa essen wollte. So einfach auch etwas Extremes an sich gehabt hat. #00:04:10-1#.</p>	<p>Wusste, was er darf und was nicht, wusste, wie er die Mutter auf die Palme bringen kann. Fällt bei Besuchen auf oder nimmt v.a. Vater voll in Beschlag.</p>
3	<p>I: Das war streng für dich? #00:04:12-5#</p>	
4	<p>B: Ja, das war sehr streng. Und ich habe mich dann wirklich dahin geseht, bis endlich die Kindergartenzeit los ging. Einfach bis (stöhnend gesprochen) ich am Morgen wieder ein bisschen einen freien Raum bekommen habe. Ja. Am Anfang habe ich dort immer gedacht: Vielleicht sollte ich das doch nicht so sagen, weisst du, vor ihm, dass ich froh bin, wenn der Kindergarten los geht (lacht). Aber ja, es, jetzt, nachdem ich mir wie die Diagnose haben, ist so vieles "erklärlich", wo vorher einfach so war, wie es war. Nämlich einfach auch streng. #00:04:52-0#.</p>	<p>Es war so streng, dass sich die Mutter auf die Kindergartenzeit mit einem freien Morgen sehnt. Schuldgefühle, wegen Sehnsucht nach Pause und persönlichem Freiraum. Durch Diagnose kann sie verstehen, warum es so streng war.</p>
5	<p>I: Und du hast so gesagt: Hast dann, wie das Gefühl gehabt, dass könntest du ihm auch nicht sagen. Oder bist du dir auch ein bisschen schlecht vorgekommen, auch? #00:04:58-9#</p>	
6	<p>B: Ja, manchmal schon. Ja, ist es mir manchmal schlecht vorgekommen, wenn ich so gefunden habe, jetzt mag ich wirklich einfach nicht mehr. Und ihn dann manchmal auch einfach mit Kassettenhören, CD-hören, Büchlein anschauen so abgestellt habe. Oder ins Auto rein. Er ist dann zum Beispiel: Oft war so das Auto der Rückzugsort im Pferdestall, zum Beispiel. Wo er dann wie im Auto gewartet hat und Büchlein angeschaut hat. Und in diesem Moment, war ich eigentlich auch froh, weil dann hat er mir nicht einfach noch mehr Arbeit gemacht und es ging dann immer noch länger. Oder, bis wir das alles miteinander geschafft haben. #00:05:47-2#</p>	<p>Schuldgefühl wegen «abstellen» mit Kassettenhören, Büchlein anschauen, ins Auto, beschreibt es aber auch als Rückzugsmöglichkeit für das Kind.</p>
7	<p>I: Genau. (...) Hat in dieser Anfangszeit das Umfeld auch eine</p>	

	Rolle gespielt? #00:05:54-7#	
8	B: (...) Ich muss mir jetzt gerade überlegen. Also klar hat sie, haben jetzt zum Beispiel unsere Eltern gemerkt: Oh, da ist etwas anders bei unserem Sohn. (...) Ja, meine Mutter hat so, dadurch, dass sie jeden Dienstag gekommen ist, auch um zu hüten, hat es natürlich da manchmal ein bisschen Diskussionen gegeben, weil sie dann wie zu lieb gewesen ist. Oder nicht so fest durchgreifen konnte oder die Grenzen setzen. Zum Beispiel im Spielen hat sie ihn einfach immer gewinnen lassen. (lacht) @Weisst du so.@ Und ich habe dann immer so ein bisschen an eine Wand gesprochen. Ja und sie hat wie einfach diesen Grossmami-Bonus, wo sie so fand: Ja, ich komme ja nur einmal in der Woche und dann kann doch nicht so böse sein. Oder sie bringt zum Beispiel immer irgendwie noch ein Dessert mit. Obwohl sie das ja eigentlich nicht müsste. Also so. Aber (lacht) Ja, es hat sich schon/ Also das Umfeld hat sicher gemerkt, dass da ein bisschen etwas Spezielles ist. Aber so gesagt haben sie es nie. Auch die Schwiegereltern nicht. #00:07:26-3#	
9	I: Und was hat das für euch als Familie gemacht? #00:07:34-6#	
10	B: Ich glaube wir sind schon darum viel zu Hause gewesen. Oder wenig raus und haben uns auf die Diskussionen oder das eingelassen, dass wir vor allem so unser Zuhause gehabt haben, wenig fort waren oder wenig Sachen in einer grösseren Gruppe gemacht haben. So. Also wir waren schon spazieren, wandern oder mal Essen im Restaurant. Aber, sage ich mal, so Freizeitparks oder solche Sachen haben wir, glaube ich, wirklich einfach nicht gemacht. #00:08:17-0#	Anpassung der Freizeitgestaltung: viel zu Hause gewesen, nicht in grösseren Gruppen
11	I: Mit welchen Begriffen hast du Thomas beschrieben in dieser Anfangszeit? #00:08:25-0#	
12	B: Du meinst jetzt, wenn jemand gefragt hat: Was ist das/ Wie ist er? #00:08:32-9#	
13	I: Ja #00:08:34-5#	
14	B: (lacht) Er ist ein sehr ein kreatives Kind, das immer wusste, was machen. Ihm ist es nie langweilig. Er ist (...) ja, vielleicht auch eher für sich am Spielen. Ja. #00:08:58-0#	
15	I: Und wie würdest du ihn jetzt, mit welchen Wörtern würdest du ihn jetzt beschreiben? #00:09:01-1#	
16	B: (lacht) Jetzt? Ist er immer noch ein sehr kreativer Bub. Und er hat, finde ich, wirklich so eine besondere Begabung, die sich so herausentwickelt hat, mit der Technik, wo er sich so fest darin einfach vertiefen kann und sich interessiert. Und wo auch wie ein Anker in seinem Leben ist, dass er dann eigentlich sich am besten erholen kann. (...) Ja, er ist eigentlich ein @normaler@ (lacht) Weisst du, so in meinen Augen, ist er trotzdem ein normaler junger Bub. Ja, ein Bub, der seine Sachen hat. Er geht ins Klettern. Er geht in die "Ameisli". Er hat so ein Umfeld,	Wird als normal beschrieben, weil er auch nach aussen geht (Klettern, Jungschar) kein Abschied

	wo er auch nach aussen geht. #00:09:58-7#	
17	I: Jetzt, wo du gemerkt hast, am Anf- Eben, irgendetwas ist anders. Hast du auch angefangen nach Informationen suchen? #00:10:06-1#	
18	B: Nein (Antwort kommt unmittelbar nach der Frage) #00:10:08-3#	Mutter sucht nicht nach Informationen. (Bewusstsein um Normabweichung und die enorme persönliche Belastung wurde vielleicht erst rückblickend bewusst!?)
19	I: Und was hat euch dann dazu veranlasst, den Thomas abzuklären? #00:10:14-2#	
20	B: Ja, da ist halt die Geschichte mit der Schule. Dass von der Lehrperson aus eigentlich der Wunsch kam, dass man ihn abklärt auf Hochbegabung. Eine mathematische Hochbegabung. Ja, das ist so sicher <u>das</u> Rädchen, wo jetzt alles ein bisschen zum Rollen gebracht hat. #00:10:39-5#	Die Schule wollte auf Hochbegabung abklären. Dies war der Anfang... (Weil Abklärung im KJPD stattfand, war vermutlich noch ein weiterer Gedanke, den die Mutter so nicht erzählt oder nicht gewusst hat. – Wenn es zu Hause so streng empfunden wurde, wird es auch in der Schule streng gewesen sein. IQ-Test würde auch SPL machen.)
21	I: Nachher? Kannst du noch ein bisschen weitererzählen? (lacht) #00:10:41-3#	
22	B: Ja, von dieser Abklärung. Ja, das war dann so, dass wir ihn angemeldet hatten, beim KJPD und er dort die Abklärung hatte. Und wir einfach ein m- Also ich habe wie im Gespräch eine Auswertung bekommen von dieser Psychologin. Dass er gerade noch unter dieser Linie ist für eine mathematische Hochbegabung. Und dass er eigentlich gerade noch so knapp in der Normalbereich hineinkommt. <u>Aber</u> sie hat dort gesagt, sie würde das gerne noch im Team besprechen, wie wir weiterfahren. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Ich habe auch keinen Schlussbericht bekommen oder wie wir jetzt weiterfahren. <u>Der Thomas wechselte dann in die Mittelstufe und dort pochten die Lehrpersonen wieder darauf, dass sie gerne den Bericht hätten. Und dann habe ich den dann angefordert, diesen Bericht. Und dort habe ich dann gelesen, dass sie einen Verdacht haben auf eine Autismusspektrumstörung. Ja genau. (...)</u> Und/ #00:11:53-8#	LPs der Mittelstufe wollen Bericht. Mutter muss Bericht anfordern. Liest dort drin über den Verdacht auf Autismusspektrumstörung.

23	I: //Den hast du nur schriftlich bekommen? #00:11:55-0#	
24	<p>B: Die habe ich <u>dann</u> schriftlich bekommen. Ja. <u>Die habe ich dann schriftlich bekommen. Und dass ich mich wieder melde, wenn das Verfahren weitergehen solle. Und wir haben dann entschieden, dass wir eine externe Psychologin einschalten.</u></p> <p>Und sie hat uns dann einfach nach mehreren Sitzungen mit dem Thomas und mit uns, hat sie gesagt, sie könne den Test nicht machen. Das mache eigentlich wieder nur das KJPD im Kanton St. Gallen. Ja genau. Und dann ist diese Anmeldung halt dann doch zum KJPD gekommen. Und dort ist die Wartezeit von, ja von fast einem Jahr. <u>Und dann war da nach der Weihnacht der Vorfall, wo er so zusammengeschlagen wurde von den "Gspänli" auf dem Heimweg. Wo ich wieder Kontakt aufgenommen habe mit der Psychologin und wo wir entschieden haben, dass wir die Diag- Dass wir wie eine Diagnose brauchen und dass sie noch eine Idee hätte, wie wir das umgehen könnten, um möglichst schnell die Diagnose jetzt zu bekommen. Wo dann eine Entlastung gibt für das Schulsystem und für uns zu Hause. Und das ist dann über das Autismustherapiezentrum gelaufen, wo wie jetzt unsere Psychologin anhand dieser Testung in diesem Autismustherapiezentrum die Diagnose aufschreibt.</u> #00:13:34-6#</p>	<p>Eigene Psychologin wird eingeschaltet (Weniger das Kind, als die Situation des Diagnoseprozesses und der Begleitung wurde als schwierig erlebt. – Wird aber nur durch Handlung sichtbar, nicht benannt)</p> <p>Soziale Benachteiligung des Andersseins (zusammengeschlagen werden) führt zu Diagnosebedürfnis. Soll zu Entlastung des Schulsystems und zu Hause führen.</p> <p>Soziale Benachteiligung des Andersseins (zusammengeschlagen werden) führt zu Diagnosebedürfnis. Soll zu Entlastung des Schulsystems und zu Hause führen.</p>
25	I: Also dann hat jetzt doch eure Psychologin die Diagnose stellen können? Aus der Testung, die sie dort gemacht haben. #00:13:43-6#	
26	B: Ja genau. Sie hat so gefunden, wir umgehen das jetzt ein bisschen. Damit wir jetzt einfach wissen, dass er eine Autismusspektrumstörung hat. #00:13:56-2#	
27	I: Okay. Jetzt/ Was hast du dir von dieser Diagnose genau erhofft. Oder: Du hast von Erleichterung geredet. #00:14:08-1#	
28	<p>B: <u>Ja, das ist es sicher gewesen. Es hat wie einen Namen bekommen, das Andersartig-Sein. Es ist auch, ja, finde ich jetzt, einfach viel einfacher, wenn man sagen kann, er ist ein Autist. Also das hat so/ Wenn ein bisschen die speziellen Situationen in der Gesellschaft passieren. Zum Beispiel (lacht) hat er vor etwa drei Wochen im Coop wie ein Dreijähriger getan. Ich habe jemanden getroffen. Er kam mit einkaufen und er wollte einfach nicht, dass ich mit dieser Person schwatze. Und dann hat er getan wie ein solches Trotzkind: Komm jetzt! Und: Ich will gehen! Und: Du musst nicht schwatzen! Und (lacht) Und dann merke ich so. Einfach um nachher, im Nachhinein dieser Person das zu sagen: Weisst du, er ist ein Autist. "AHA, DARUM!" Also es ist so (lacht) Es ist so mit viel, ja/ Es hat jetzt wie eine</u></p>	<p>Nicht altersadäquates Verhalten, kann durch Diagnose mit Namen erklärt und verstanden werden</p>

	Erklärung dafür. #00:15:10-5#	
29	I: Und du hast wie das Gefühl gehabt, du musst dich dieser Person auch erklären? #00:15:14-5#	
30	B: Ja, weil er hat wirklich so @doof getan@. Er ist zehn und hat getan wie ein dreijähriges Trotzkind. Also alle Leute haben schon so (lacht) geschaut, als ich gefunden habe: Ja, ja das ist jetzt eben so eine Situation. Es gibt es nicht so viel. Also ich finde es gibt es vielleicht zweimal in einem halben Jahr. Oder dreimal in einem Jahr. Also es gibt es nicht viel. Aber genau dann bin ich einfach sehr froh. Jetzt wo ich so merke, es hat eine Erklärung dafür. #00:15:49-7#	Nicht adäquates Verhalten kommt nicht oft vor, aber dann ist die Mutter froh um die Erklärung.
31	I: Ist das vor allem für dich? Oder für die Leute rundherum? #00:15:54-2#	
32	B: Ich glaube, es ist für alle. So, es ist für alle wie dann eine Erleichterung, weil es wie eine Erklärung ist. Und nicht: Diese Mutter hat das nicht im Griff, oder. Sondern es ist wie so eine Diagnose, die jetzt so steht. Und weil man es nicht sieht am Thomas, also (lacht) ja, ist es/ Finde ich, ja man sieht es nicht oder. Es ist nicht einfach ein Bein gebrochen. #00:16:22-9#	Anderssein ist nicht anzusehen. Mit Diagnose: Erleichterung für alle, weil Erziehungskompetenz nicht mehr in Frage gestellt wird. 2c & 4c Erziehungsentlastung
33	I: Und das hat auch in der Schule Entlastung gegeben? #00:16:26-3#	
34	B: Von meiner Seite her, finde ich, schon, dass es jetzt eine Entlastung gegeben hat. Ich habe wie anfangs Jahr wirklich jede Woche irgendein Telefon gehabt oder eine Nachricht oder etwas mit den Lehrpersonen besprechen müssen. Und seit diese Diagnose ist, jetzt seit drei Wochen, habe ich nichts mehr gehört. #00:16:48-3#	Seit Diagnose kein Telefon mehr mit Lehrpersonen (Vor Diagnose wöchentliches)
35	I: Okay? #00:16:48-3#	
36	B: Es ist so wie/ Wie soll ich sagen? Es hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass jetzt wie bei anderen Kindern wieder irgendetwas ist, wo nicht unsere Kinder involviert sind. Also weisst du, so, ob das jetzt genau @wegen der Diagnose ist, das kann ich so nicht sagen@ Aber wenn du mich jetzt gerade einfach so fragst. Finde ich: Ja, es hat auch in der Schule eine Entlastung gegeben. Also und für die Kinder/ Ich habe mal noch mit einer Mutter geredet, weil diese Mutter hat mir dort, als er so zusammengeschlagen wurde, hat sie mich angerufen und so quasi auch Vorwürfe gemacht, was wir machen. Oder ob uns überhaupt bewusst ist, dass es so schlimm ist für die anderen Kinder, wenn er schon manchmal die Mädchen anfasst, so fest. Oder herumspuckt oder/ Es sind schon solche Sachen gewesen. Sehr grenzwertige Sachen, die die anderen wahnsinnig gestresst haben. Oder jetzt einfach dieses Mädchen von dieser Mutter, die mich dann angerufen hat und wissen wollte: Was macht ihr? Und seht ihr das auch? Und sie hat dann schon	Die Verantwortung wird am Jungen und seinen Eltern festgemacht, solange keine Diagnose da ist: Vorwürfe der Mutter eines Klassenspänlis trägt zur Entscheidung eine Abklärung zu machen bei: «Und sie hat dann schon auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass dies in Rollen kommt mit dieser Diagnose.» Die Klasse weiss nun um die Diagnose und kann die Art von Thomas

	<p>auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass dies in Rollen kommt mit dieser Diagnose. Vor allem auch, dass wir mit den Lehrpersonen angeschaut haben, wie soll es weitergehen? Also wollen wir wirklich auch, dass die anderen Kinder das wissen, dass er ein Autist ist. Und die Lehrpersonen haben dann das Gespräch mit den anderen Kindern gesucht, wo sie darüber geredet haben, dass der Thomas ein Autist ist. Und das hat dann wie bei dieser/ bei diesem Mädchen eine Erklärung gegeben. Und diese Mutter hat mir dann nachher auch gesagt, jetzt ist es wie einfacher, weil es einen Namen gibt für diese Art, die Thomas hat. (...) Ja, es ist schon spürbar. Also, dass die Diagnose für das Schulsystem, für uns zu Hause eigentlich viel Entlastung gibt. #00:18:56-5#</p>	<p>besser verstehen und damit umgehen. Das gibt Entlastung in der Schule und zu Hause</p>
37	<p>I: Hast du auch Bedenken gehabt (...) vor der Diagnose? #00:19:02-5#</p>	
38	<p>B: Ja. #00:19:05-1#</p>	
39	<p>I: Was für welche? #00:19:05-1#</p>	
40	<p>B: Halt einfach, dass er wie abgestempelt wird. Und einen Stempel bekommt. Das hat er. Ja. Und dass habe ich eigentlich jetzt nicht so gewollt, weil ich immer gefunden habe: Er ist so, wie er ist und wir lieben ihn so wie er ist. Und er hat seine Begabungen, aber auch seine Schwächen. Und das spielt wie keine Rolle, was denn das ist, wo er hat oder/ Ja. Also ich habe schon meine Bedenken gehabt. Meine Ängste. Und im Nachhinein finde ich, sind sie eigentlich nicht begründet. Es ist jetzt für mich viel einfacher. Wenn du aber den Thomas fragst, weil er hat dann/ Wir haben dann da mal noch darüber geredet, wie es ihm geht, jetzt wo wir wissen: Er ist Autist. Und dann hat er schon ganz klar gesagt, er hätte das lieber nicht gehabt, dass alle jetzt wissen, dass er ein Autist ist. Weil es gibt so/ Wie so dann diese Fopperei, dass sie ihm sagen, er sei ein Artist. (lacht) Also so, einfach so, wo wieder ein Angriff ist, wo er "zeuklät" wird. #00:20:21-5#</p>	<p>Haltung vor der Diagnose: Eltern lieben K. so, wie es ist, es spielt keine Rolle, was es hat. Angst des Stempels Rückblickend nicht begründet: jetzt viel einfacher für die Mutter, empfindet Bedenken unbegründet. Sieht aber auch, dass K. es lieber nicht hätte, dass es alle wissen.</p>
41	<p>I: Ja, das erlebt er jetzt auch? #00:20:23-9#</p>	
42	<p>B: Er hat es mir jetzt einfach einmal gesagt. Ich glaube, wir sind jetzt einfach so frisch drin, gell, mit dieser Diagnose. Und ich werde ihn dann wieder einmal fragen, wie es ihm geht. Und bin dann auch gespannt, was er mir dann sagt. #00:20:39-6#</p>	
43	<p>I: Wie hast du den ganzen Prozess erlebt? Von diesen Abklärungen (...) der Diagnosefindung? #00:20:54-7#</p>	
44	<p>B: Beim KJPD, dort habe ich es einfach so, wie mich nicht gut aufgehoben gefühlt. Dort habe ich mich auch nicht verstanden gefühlt. Dort habe ich auch gefunden, das System, wie sie das handhaben ist sehr einseitig. Also wir werden wie auch nicht informiert. Oder mit uns wird gar nicht geredet. Sondern es wird einfach ein Fragebogen: Füllen Sie den aus. Und dann angeschaut und/ (lacht) ja. Also es ist dort sehr so einfach industrialisiert. (lacht) Und bei jetzt, so wie es jetzt gegangen ist,</p>	<p>Abklärung KJPD als Industriemaschinerie erlebt, nicht verstanden gefühlt, mit Psychologin und Autismustherapiezentrum wird Gespräch geschätzt, Austausch,</p>

	mit unserer Psychologin und dem Autismustherapiezentrum habe ich schon gefunden/ Wir sind einfach im Gespräch und im Austausch. Und es ist auch die Meinung der Eltern sehr wichtig. Im ganzen Prozess. #00:21:54-6#	Meinung der Eltern ist wichtig.
45	I: Was hast du für Tipps für Eltern, die sich auf diesen Weg begeben? Die noch ganz am Anfang stehen? #00:22:08-0#	
46	B: Also, es ist wirklich noch schwierig. Ich würde ihnen raten. Oder ich würde ihnen einfach sagen, dass es eine Diagnose einfach eine Entlastung sein kann. Nicht unbedingt muss. Aber vielleicht aus unseren Erfahrungen es einfach ist. Ja. #00:22:42-8#	Diagnose wurde als Entlastung empfunden.
47	I: Jetzt kommt so ein bisschen eine schwierigere Frage. Nur schon vom Verständnis her. (lacht) Also, wenn man auf die Zeit zurückschaut, wo man Mami ist, dann hat man manchmal das Gefühl, man hat den Job besser gemacht, man schlechter gemacht. Gibt es Momente, in denen du an deiner Kompetenz als Mami gezweifelt hast? #00:23:05-9#	
48	B: Ja. (lacht) @Ja.@ Sicher. Ich meine, das sind sicher diese Situationen, wo du einfach siehst, das Kind rastet aus. Du kannst es nicht (stöhnt auf) Es ruft aus. Es drängelt. Es möchte, das was es will, will es unbedingt. Und dort habe ich jeweils sicher gezweifelt. Ja. Wo ich auch sehr schwierig gefunden habe oder auch jetzt noch schwierig finde. Wie jetzt diese Situation in diesem Laden. Das raubt einfach so viel Energie, dass ich nachher irgendwie den ganzen Tag k.o. bin. Und auch mich recht traurig macht, weil es/ Ich hätte auch anderes reagieren können. Aber ich bin dann wie so in ein Mädchen gekommen. Wo ich genau gewusst habe, da reagiere ich immer gleich. Oder das macht mich so wütend. Also jeweils mit dem Wischen: Wie er jeweils gekommen ist und nachher nochmals alles darübergewischt hat. Das hat mich jeweils so wütend gemacht, obwohl ich es eigentlich auch einfach hätte stehen lassen können und sagen: Ja, jetzt ist es halt nicht sauber. Also weisst du, so. Aber (lacht) Ja, im Moment drin konnte ich das einfach nicht. #00:24:21-4#	Schwierige Erziehungssituationen als Energieräuber, Traurigkeit über die eigene sich wiederholende (wütende) Reaktion
49	I: Gut. Hast du aber auch Momente, in denen du das Gefühl hast: Doch, da bin ich eine ganz gute Mutter. #00:24:28-3#	
50	B: Ja, das habe ich. #00:24:29-5#	
51	I: Erzähle mal von diesen. (beide lachen) #00:24:31-2#	
52	B: Von diesen Momenten. Das ist sicher einfach dort, wo so schöne Schlüsselmomente entstanden sind. Wo er zum Beispiel im Bett lag und sagte: Mami, ich habe dich lieb. Dort, wo vielleicht auch das Tiefste innen, in ihm drin herauskommt. Also, das finde ich schon, das hat es auch gegeben. Und das sind so diese Herzensmomente. Oder jetzt ist er ins Skilager gegangen und dann ist er nach Hause gekommen und hat mir so gewinkt, wo er mit dem Car hingefahren ist. Einfach so (lacht) ja. Es gibt so Momente, wo ich finde: Oh, da kommt	Schlüsselmomente, wenn das Kind der Mutter seine Gefühle zeigt. Gibt das Gefühl eine gute Mutter zu sein.

	ganz viel Gefühl heraus, wo er mir zeigt und wo er mir schenkt. (während diesen Ausführungen hat die Mutter Tränen in den Augen) #00:25:13-5#	
53	I: Schön. #00:25:13-5#	
54	B: "Gäll" (lacht) #00:25:14-2#	
55	I: Mega schön, ja. (lacht) (...) Wenn du jetzt so zurückdenkst: An die Schwangerschaft, an die Vorstellungen, die man dort noch so hat von Familie-Sein, von Kinder-Haben/ Gibt es Vorstellungen, die wegen dem Autismus geplatzt sind? #00:25:37-9#	
56	B: Nein. (sehr klar) Nein, vielleicht ist es auch gut, wissen wir das erst jetzt. Also weisst du, es ist eigentlich, wie ich es schon einmal gesagt habe: Eigentlich ist er ein ganz ein normales Kind. Also (lacht) obwohl es jetzt ein bisschen komisch tönt. Aber nein, es ist nicht etwas das geplatzt ist. Und als Mami-Sein/ Klar, wenn ich gewusst hätte wie viel Ärger oder wieviel Sorgen, das man hat als Mami. Dort habe ich vielleicht schon gedacht: Oh, warum habe ich gedacht ich möchte Kinder? Also (lacht) Aber wenn ich so zurückblicke auf die letzten zehn, zwölf Jahre ist es einfach auch ein grosses Geschenk. Und ja, jetzt finde ich, ist es viel entspannter als wo sie noch so klein waren. Und wo ich einfach zu nichts gekommen bin, weil immer irgendwie/ Also ich konnte nicht einmal/ Zum Bodenaufnehmen bin ich nie gekommen, wenn ich den Haushalt gemacht habe. Einfach weil (lacht) ich diese Zeit und diese Ruhe wie nicht gehabt habe. Oder dann ist halt anderes gelaufen mit den Kindern. Das habe ich mir vielleicht schon ein bisschen anders vorgestellt. Das neben den Kindern noch ein bisschen mehr Platz hat für den Alltag. Also um es einfach auch sauber zu machen. (lacht) Oder <u>ordentlich</u> . So. #00:27:05-0#	Scheint sich nicht von etwas verabschieden zu müssen. Oder etwas anzunehmen. Gehört in ihrer Wahrnehmung zum «normalen» Elternsein dazu und wird nicht mit dem Anderssein des Kindes gleichgesetzt.
57	I: Und das hast du jetzt das Gefühl, das ist generell einfach mit Kindern anders oder das ist jetzt schon auch mit dem Thomas nochmals spezieller? #00:27:13-6#	
58	B: Nein, ich glaube, das ist generell mit den Kindern. Ja. Das das anders ist. Jetzt nicht mit dem Thomas. Er ist eigentlich dadurch, dass er immer ein bisschen/ Ihm war es nie langweilig. Er ist eigentl- Er hat immer was zu machen gewusst. Es ist einfach so gewesen: Wenn er geschnipselt hat, dann hat er drei Stunden geschnipselt. Und das, was nachher herauskam, das ist einfach so immens. Oder, also (lacht). Diese Schnipsel hast du da noch ein halbes Jahr nachher überall gehabt. Es ist (beide lachen) Es ist wie so/ Vor zwei Wochen haben sie Flieger gemacht. Es ist dann nicht bei zehn Flieger. Sondern der Thomas hat das ganze Altpapier auseinandergenommen. Und jedes Papier, das drin war, hat er einen Flieger gemacht. Ich weiss nicht, wieviele er hat. 200. Also (beide lachen) Wo willst du die versorgen? Also ja. Und er will auch immer alles behalten. Also es ist so (lacht) Das finde ich. Das ist anspruchsvoll	

	und streng. Und das ist manchmal so das, was ich denke: Ah, (stöhnt auf) Nerven brauchen. Für mich. #00:28:25-5#	
59	I: Genau. (...) Und welche Aspekte findest du sehr bereichernd? #00:28:33-8#	
60	B: Vom Familie haben? Kinder haben oder von #00:28:37-1#	
61	I: Von jetzt wirklich vom Thomas? #00:28:39-5#	
62	B: Vom Thomas? #00:28:39-8#	
63	I: Ja #00:28:40-4#	
64	B: Vielleicht schon auch, dass er einfach wirklich so kreative Lösungen hat. Wo er für jedes Problem, das irgendwie auftaucht, hat er einfach irgendeine Lösung. Und das ist eigentlich nicht erst jetzt, sondern das ist schon gewesen, als er so klein war. Ich habe zum Beispiel beim Pferdestall den Wasser-schlauch ersetzen müssen. Und der hatte noch so ein altes Verbindungsstück gehabt, das ich nicht aufbrachte, weil ich das nicht regelmässig auseinandergenommen habe. Und das hat so/ ist so "verhocket" gewesen, dass ich es einfach mit meinen Händen nicht aufgebracht habe. Dann kommt er und sagt: Der Papa würde jetzt für das einen Engländer nehmen. (beide lachen) Also so, wo ich finde: Ah, ja, eigentlich hast du recht. So wo ich schon finde, er hat einfach gute Lösungen für das, für Probleme, die bei ihm auftauchen, oder bei uns. #00:29:37-1# I: Ach schön, ja. (...) Hat sich deine Haltung, deine Einstellung durch eure Lebenssituation verändert? #00:29:50-5#	Die Begabungen des Kindes werden als bereichernd wahrgenommen.
65	B: Ja, ich glaube, dass ich so viel gelassener geworden bin. Und wie auch angekommen bin im Leben. Also ich habe wie jetzt so meinen Platz gefunden. Da in meinem Nest, in meinem Zuhause, bei meiner Familie. Genau so, wie sie ist. Und genau mit diesen zwei Kindern und mit diesem Mann. Und vielleicht genau, weil der Thomas jetzt ein Autist ist. Finde ich, kann/ Ich habe jetzt einfach so eine Ruhe bekommen. Aber ja, (lacht) ja, es ist so. Ja, es hat sich schon verändert. (...) #00:30:35-1#	Veränderte Haltung/Einstellung: Priorität wird klar bei der Familie gesetzt. Energiehaushalt erzwingt auch Absagen für anderes und die Ruhe wird positiv bewertet.
66	I: Kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, dass ich das besser fassen kann? So, was/ vielleicht im Vergleich zu vorher. #00:30:42-1#	
67	B: Vorher habe ich immer gedacht: Ah, das könnte man auch noch machen. Oder das möchte ich auch noch. Oder dort oder jenes. Und jetzt merke ich einfach, dass so mein ganzer Energiehaushalt sich wie beschränkt und ich mir sagen muss: He, meine Kinder, meine Familie ist mir so wichtig, dass ich auch für andere Sachen mal nein sage. Und sage, nein, das will ich nicht. Also so. Ja, wo ich vorher vielleicht eher irgendwie versucht habe alles trotzdem noch unter einen Hut zu bringen. (...) Ich weiss es nicht, ob es aber auch mit dem Alter zusammenhängt, dass man vielleicht jetzt, weisst du, so (lacht) wieder ein bisschen abfahren möchte, als noch mehr wollen. So. Ja. #00:31:30-0#	

68	I: Hast du Wünsche im Zusammenhang mit Thomas und dem Autismus? Hast du Wünsche an das Umfeld? #00:31:45-7#	
69	B: Ja, vielleicht schon. Also das Umfeld von den Menschen, die an ihn herantreten werden. Dass sie vielleicht auch einfach eine gewisse Offenheit haben gegen diese Art, wie er ist, als Autist. Dass die ganzen Emotionen, sozialen Kontakte für ihn schwierig sind. Und dass er das, was er jetzt eigentlich hat, alles erlernen musste. Und es nicht einfach automatisiert ist. Und dieses Bewusstsein, dass das ein Lernen ist, so wie man Mathe lernen muss, Deutsch lernen muss, so. Das wäre so mein Wunsch an die Gesellschaft oder an sein Umfeld, das ihm dann begegnen wird. Dass er da auch getragen wird mit dieser Einschränkung, die er hat. #00:32:48-0#	
70	I: (...) Ich muss gerade noch schauen, ob ich da noch Fragen habe. (...) Nein, wir kommen da schon ein bisschen zum Abschluss. (lacht) Möchtest du noch irgendetwas ergänzen, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben? Oder? #00:33:16-5#	
71	B: Vielleicht noch ein bisschen etwas zu uns als Paar. Das finde ich, hat ja auch irgendwie viel/ Also für mich hat es wie, dass ich diese Last nicht allein tragen musste, sondern, dass mein Mann da gewesen ist. Das ist für mich eine rechte Stütze gewesen. Und uns das eigentlich auch in der Beziehung näher aneinander bringt, weil wir wie zusammen ein autistisches Kind haben. Ja. (lacht) #00:33:43-0#	Stärkung als Paar, Last nicht allein getragen ist eine Stütze. Zusammen ein autistisches Kind zu haben stärkt die Beziehung.
72	I: Schön, ganz schön. (...) Wenn du jetzt einen Blick zurück auf unser Gespräch wirfst: Gibt es irgendwie Sachen, Aussagen, die du korrigieren willst, oder nochmals aufnehmen? #00:34:00-3#	
73	B: Nein, es ist gut so. (lacht) #00:34:04-6#	
74	I: Und jetzt noch die letzte Frage: Ist dir während unserem Gespräch nochmals etwas aufgefallen oder besonders wichtig geworden? #00:34:15-1#	
75	B: Ja, mir ist noch etwas aufgefallen. Und ich glaube nämlich, dass wir das/ dass ich das wie noch nicht geredet, erzählt habe: Dass ich gefunden habe, dass der Thomas und mein Mann immer viel näher gestanden sind emotional. Und bei der, jetzt auch bei der ganzen Testung oder bei dem Fragebogen, den wir als Eltern haben ausfüllen müssen, sind so wirklich diese Nähe, die er mit Thomas hat, hat sich nicht gedeckt mit meiner Wahrnehmung. Ja. (lacht) #00:34:54-3#	Eltern erleben und empfinden ihr Kind unterschiedlich, Fragebogen unterschiedlich angekreuzt, wird dadurch erklärt, dass sich Vater & Sohn näherstehen.
76	I: Also die Nähe, die du wahrnimmst, hat sich nicht gedeckt oder die Wahrnehmung zum Thomas? #00:34:59-9#	
77	B: Nein, die Beziehung, die sie haben. Also sie sind einander viel näher als Eltern-Kind. Wie ich mit dem Thomas. Und dadurch hat er bei der Testung von diesem Autismustest manchmal Sachen ganz anders gesehen. Weil er von Thomas vielleicht viel mehr umarmt wird oder er/ der Thomas meinem	

	Mann viel mehr sagt: Ich habe dich gern. Einfach solche Sachen, wo er dann anders wahrnimmt als ich. Ja. #00:35:30-5#	
78	I: Gut. Danke vielmals. #00:35:33-1#	
79	B: Bitte #00:35:34-8#	

12.3 Kreuzraster BF3

Kreuzraster BF3

	a. Entdecken der Normabweichung	b. Abklärungsverfahren	c. Diagnose	d. Unbestimmt
1. Erzieherische Herausforderung	<p>2 Anderssein seit Geburt bemerkt. Es war schwierig mit der Klarheit, bezüglich Bedürfnisse/Wille des Kindes umzugehen Bringt Mutter «auf die Palme» (Toni nach Schuldzuschreibung, im Sinne von: Er hat es extra gemacht)</p> <p>2 Wusste, was er darf und was nicht, wusste, wie er die Mutter auf die Palme bringen kann.</p> <p>2 Fällt bei Besuchen auf oder nimmt v.a. Vater voll in Beschlag.</p> <p>4 Es war so streng, dass sich die Mutter auf die Kindergartenzeit mit einem freien Morgen sehnt.</p>		<p>4 Durch Diagnose kann sie verstehen, warum es so streng war.</p> <p>28 Nicht altersadäquates Verhalten, kann durch Diagnose mit Namen erklärt und verstanden werden</p> <p>30 Nicht adäquates Verhalten kommt nicht oft vor, aber dann ist die Mutter froh um die Erklärung.</p> <p>32 Anderssein ist nicht anzusehen. Mit Diagnose: Erleichterung für alle, weil Erziehungskompetenz nicht mehr in Frage gestellt wird.</p>	<p>48 Schwierige Erziehungssituationen als Energieräuber, Traurigkeit über die eigene sich wiederholende (wütende) Reaktion</p>
2. Emotionale Belastung	<p>4 Schuldgefühle, wegen Sehnsucht nach Pause und persönlichem Freiraum</p> <p>6 Schuldgefühl wegen «abstellen» mit Kassettenhören, Büchlein anschauen, ins Auto, beschreibt es aber auch als Rückzugsmöglichkeit für das Kind.</p>	<p>71 Stärkung als Paar, Last nicht alleine getragen ist eine Stütze</p>	<p>46 Diagnose wurde als Entlastung empfunden.</p>	
3. Abschied			<p>16 Der Junge wird als normal beschrieben, weil er auch nach aussen geht (Klettern, Jungschar) (kein Abschied)</p> <p>56 Scheint sich nicht von etwas verabschieden zu müssen. Oder etwas anzunehmen. Gehört in ihrer Wahrnehmung zum «normalen» Elternsein dazu und wird nicht mit dem Anderssein des Kindes gleichgesetzt.</p> <p>64 Die Begabungen des Kindes werden als bereichernd wahrgenommen.</p>	
4. Kognitives Einordnen	<p>18 Mutter sucht nicht nach Informationen. (Bewusstsein um Anderssein und die enorme persönliche Belastung wurde vielleicht erst rückblickend bewusst!?)</p>	<p>75-77 Eltern erleben und empfinden ihr Kind unterschiedlich Fragebogen unterschiedlich angekreuzt, wird dadurch erklärt, dass sich Vater & Sohn nähern.</p>	<p>4 Durch Diagnose kann sie verstehen, warum es so streng war.</p> <p>28 Nicht altersadäquates Verhalten, kann durch Diagnose mit Namen erklärt und verstanden werden</p>	

			30 Nicht adäquates Verhalten kommt nicht oft vor, aber dann ist die Mutter froh um die Erklärung.	
<p>5. Umfeld</p> <p>5.1 Gesellschaft</p>	<p>10 Anpassung der Freizeitgestaltung: viel zu Hause gewesen, nicht in grösseren Gruppen</p>	<p>24 Soziale Benachteiligung des Andersseins (zusammengeschlagen werden) führt zu Diagnosebedürfnis. Soll zu Entlastung des Schulsystems und zu Hause führen.</p>	<p>32 Anderssein ist nicht anzusehen. Mit Diagnose: Erleichterung für alle, weil Erziehungskompetenz nicht mehr in Frage gestellt wird.</p>	
<p>5.2 Schule</p>		<p>20 Die Schule wollte auf Hochbegabung abklären. Dies war der Anfang... (Weil Abklärung im KJPD stattfand, war vermutlich noch ein weiterer Gedanke, den die Mutter so nicht erzählt oder nicht gewusst hat. – Wenn es zu Hause so streng empfunden wurde, wird es auch in der Schule streng gewesen sein. IQ-Test würde auch SPL machen.)</p> <p>22 LPs der Mittelstufe wollen Bericht. Mutter muss Bericht anfordern. Liest dort drin über den Verdacht auf Autismuspektrumstörung.</p> <p>36 Die Verantwortung wird am Jungen und seinen Eltern festgemacht, solange keine Diagnose da ist: Vorwürfe der Mutter eines Klassenspätnis trägt zur Entscheidung eine Abklärung zu machen bei: «Und sie hat dann schon auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass dies in Rollen kommt mit dieser Diagnose.»</p>	<p>34 Seit Diagnose kein Telefon mehr mit Lehrpersonen (Vor Diagnose wöchentliches)</p> <p>36 Die Klasse weiss nun um die Diagnose und kann die Art von Thomas besser verstehen und damit umgehen. Das gibt Entlastung zu Hause und in der Schule.</p> <p>40 Haltung vor der Diagnose: Eltern lieben K. so, wie es ist, es spielt keine Rolle, was es hat. Angst des Stempels Rückblickend nicht begründet: jetzt viel einfacher für die Mutter, empfindet Bedenken unbegründet. Sieht aber auch, dass K. es lieber nicht hätte, dass es alle wissen</p>	
<p>5.3 Fachpersonen</p>		<p>22 LPs der Mittelstufe wollen Bericht. Mutter muss Bericht anfordern. Liest dort drin über den Verdacht auf Autismuspektrumstörung.</p> <p>24 Eigene Psychologin wird eingeschaltet (Weniger das Kind, als die Situation des Diagnoseprozesses und der Begleitung wurde als schwierig erlebt. – Wird aber nur durch Handlung sichtbar, nicht benannt)</p>		

			44 Abklärung KJPD als Industriemaschine erlebt, nicht verstanden gefühlt, mit Psychologin und Autismustherapiezentrum wird Gespräch geschätzt, Austausch, Meinung der Eltern ist wichtig, der Begleitung wurde als schwierig erlebt. – Wird aber nur durch Handlung sichtbar, nicht benannt!		
6. Beziehung zum Kind			40 Haltung vor der Diagnose: Eltern lieben K., so, wie es ist, es spielt keine Rolle, was es hat. Angst des Stempels. Rückblickend nicht begründet: jetzt viel einfacher für die Mutter. empfindet Bedenken unbegründet. Sieht aber auch, dass K. es lieber nicht hätte, dass es alle wissen.		52 Schlüsselmomente, wenn das Kind der Mutter seine Gefühle zeigt. Gibt das Gefühl eine gute Mutter zu sein.
7. Persönliche Entwicklung				65-67 Veränderte Haltung/Einstellung: Priorität wird klar bei der Familie gesetzt. Energiehaushalt erzwingt auch Absagen für anderes und die Ruhe wird positiv bewertet. 71 Zusammen ein autistisches Kind zu haben stärkt die Beziehung.	

Fallübersicht:

BF 3 hat seit Geburt bemerkt, dass ihr Kind anders ist. Sie empfand das sehr streng und hatte dadurch Schuldgefühle, konnte aber das Kind so annehmen, wie es ist. Nach einer Diagnose wurde erst gesucht, als die Schule eine Abklärung verlangte. Anstelle der befürchteten Stigmatisierung erlebt die Mutter die Diagnose als entlastend. Insbesondere fühlt sie sich in ihren Erziehungskompetenzen nicht mehr in Frage gestellt. Der Diagnoseprozess und die Diagnose stärkt sie als Paar.

Gedanken und Überlegungen:

- Die Mutter stellte nicht das Kind in Frage, sondern sich selber (Erziehungskompetenzen & Energie). Sie sucht nicht nach Informationen und scheint sich von keinen Vorstellungen bezüglich ihrem Kind verabschieden zu müssen. Entsprechend bringt ihr die Diagnose eine enorme Entlastung. Sie wird von aussen und sich selber nicht so in Frage gestellt.
- Je nachdem, welche Erfahrungen die Eltern bei dem Abklärungsverfahren machen, benötigt dies ebensoviel, wenn nicht mehr Energie für die Bewältigung, wie die Diagnose selber. (Mit der persönlichen Psychologin wird die Mutter ganz anders unterstützt.

13 BM3

BM3 steht für Befragter maskulin. Die Nummer bezeichnet die Familienzusammengehörigkeit. Folglich ist BM3 der Ehemann von BF3.

13.1 Dokumentationsbogen zum Interview mit BM3

Anonymisierte Bezeichnung der befragten Person:	BM3
Datum des Interviews:	25. März 2024
Dauer des Interviews:	40 Minuten

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Es war sehr schwierig, Empfindungen und das Gefühlsleben des Vaters zu erfassen. Er hat diese kaum in Worte gefasst. Eher hat er Zustände und Handlungen beschrieben. Da es für ihn kaum Schwierigkeiten gibt im Zusammenhang mit seinem Kind, waren viele der vorbereiteten Fragen nicht passend.

Aussagen der befragten Person ausserhalb der Aufnahmezeit:

Mit sehr viel Stolz hat mir der Vater noch weitere technische Installationen seines Sohnes im Garten gezeigt. Üblich sei es, dass der Sohn am Morgen noch während des Aufstehens mit dem Vater schnell besprechen muss, wie er weiter fährt bei seinem Projekt. Es ist wichtig, dass sie dies noch besprochen haben, bevor er aus dem Haus geht.

Eindrücke, Gedanken und Überlegungen der Interviewerin:

Der Vater sieht die Problematik und versucht diese auch nicht schönzureden. Dennoch empfindet er die aktuellen Schwierigkeiten nicht als grosse Probleme. Er selber kann damit gut umgehen. Es scheint kein Annahmeprozess nötig zu sein! Ich finde dieses Interview ein sehr spannendes. Es kann ein Schlüssel sein, um herauszufinden, warum ein Annahmeprozess nötig ist:

Spontan: Der Vater und der Sohn haben eine verbindende Tätigkeit, gemeinsame Interessen. Darüber hinaus denke ich, dass der Sohn durch sein Anderssein keine Grundwerte und Lebenseinstellungen, Gewichtigkeit im Leben des Vaters auf den Kopf stellt.

Angaben zur Familie und dem Kind

- Die Eltern leben zusammen und arbeiten beide Teilzeit, wovon die Mutter den grösseren Teil der Hausarbeit und Kindererziehung übernimmt. An einem Tag in der Woche ist der Vater zu Hause und an einem Tag übernimmt die Grossmutter die Kinderbetreuung.

- Der Sohn ist 10 Jahre alt und besucht die 4. Klasse in einer Regelschule. Er hat einen älteren Bruder (11). Der Verdacht auf eine Autismus-Spektrums-Störung wurde im Zusammenhang der Abklärung einer Hochbegabung erwähnt. Die definitive Diagnose einer Autismus-Spektrums-Störung steht erst seit zwei bis drei Wochen fest.

13.2 Transkript BM3

Thema: Elterliche Bewältigung der Normabweichung im Zusammenhang mit dem Diagnoseprozess

Datum der Aufnahme: 25. März 2024

Ort: Thurgau, Schweiz

Zeit: 8.30 Uhr

Timecode: #00:01:31-1# bis #00:43:01-5#

Dauer: 41 Minuten

Interviewerin: Matthanja Trüssel

Transkribentin: Matthanja Trüssel

Ab #00:01:31-1#

	Transkript mit markierten Stellen, welche im Zusammenhang der Auswertung als relevant für die Fragestellung eingestuft wurden.	Gedanken und zusammenfassende Notizen
1	I: Bevor ihr angefangen habt nach einer Diagnose zu suchen, habt ihr gemerkt, dass irgendetwas anders ist bei Thomas. Kannst du von diesem Anfang erzählen? #00:01:45-7#	
2	B: Ja genau. Also, die Diagnose suchen ist eigentlich von der Schule aus gekommen. Von uns aus/ Wir haben ja schon früh gemerkt, dass er halt, der Thomas, anders ist, wie andere. Es ist immer die Frage, wie man das anschaut @oder@. Man hat doch gerade zwei. Beide Buben sind zum Teil sehr gegensätzlich und zum Teil genau gleich; Oder. Also da, wirklich Unterschiede, die man gesehen hat. Und (...) es hat auch schon eben früh angefangen. Schon wenn/ Zum Beispiel ist die Mutter immer in den Stall gegangen mit diesen zwei Buben. Und dort oben war es dann immer so. Der Thomas, der muss, der fängt gerade an und er muss immer etwas zu tun haben. Das heisst, er beginnt irgendwie zu wischen. Er beginnt etwas auf die Seite zu räumen, Heu runterzulassen. Also er ist/ Der muss immer etwas zu tun haben. Und der Max, dem muss man immer irgendwie sagen, er solle mal das machen oder das. Also ja, der Thomas der muss einfach immer etwas zu tun haben. Und wenn er etwas findet, dann ist gut. Dann macht er	Eltern bemerken früh, dass ihr Kind anders ist. Der Vater schildert das Anderssein neutral. Es folgen Ausführungen dazu, die ebenso neutral sind. (Ich empfinde es als Erzählungen eines Vaters, der Stolz ist auf sein Kind)

	<p>draussen etwas. Und ja und irgendwann war es dann nicht mehr so. Dann wollte er nicht mehr in den Stall. Dann blieb er einfach im Auto sitzen und schaute halt sein Globibuch oder irgendetwas an. Also ja, das sind solche Sachen, die dir dann, also, die ihn nicht interessiert haben. Also (...) Ja dann/ Er musste dann halt jeweils mit, wenn er sonst halt allein gewesen wäre. Und dann hat er nur seine Sachen eben wollen/ eben dort machen und eigentlich dann nicht mehr das, was er sonst immer gemacht hat, weil ihn der Stall einfach nicht mehr interessiert hat, in diesem Sinne. Und (...) ja, was er auch so gemacht hat zum Beispiel: Er hat sich auch, wenn eben irgendein Päckchen gekommen ist mit irgendeiner Kiste, dann hat er sich so zusammengefaltet, ist in dieser Kiste gehockt. Die hat man dann zumachen müssen und so Sa- Und beugen und verkrümmen und @ja@ das hat er auch immer gemacht. #00:03:47-0#</p>	
3	I: Aber das war für euch in diesem Fall nicht/ Also einfach zwei Kinder, zwei verschiedene Charakter gewesen? #00:03:53-6#	
4	B: Ja genau ja #00:03:55-3#	
5	I: Du hast gesagt, es ist von der Schule aus gekommen? #00:03:56-6#	
6	B: Ja, das ist dann viel später gewesen natürlich. Ja genau und #00:04:01-2#	
7	I: Also einfach nochmals: Ihr habt das einfach so wahrgenommen als: Es ist halt einfach ein anderes Kind. Nicht im Sinn von, es ist irgendetwas mehr. Oder schon? #00:04:10-7#	Wahrnehmung: Kind ist nicht wie alle anderen. (Es folgt eine weitere sachliche Beschreibung von schwierigen sozialen Situationen, in die das Kind verstrickt ist.)
8	B: Ja natürlich schon. Oder. Also man hat schon gemerkt, dass er es nicht/ Nicht, sagen wir mal, normal ist in Anführungszeichen, wie alle anderen, oder. Er hat dann ja jeweils auch, zum Teil, wenn/ Ja einmal, genau, ist auch/ Die Mutter hat sich ja jedes Jahr mit gleichaltrigen getroffen. Müttern mit Kindern, also ich weiss nicht, ob sie noch von der Geburt her oder von der (...) Spielgruppe her gewesen ist. Und der Thomas hatte dann halt jeweils lieber für sich gespielt. Und die anderen Kinder miteinander. Und dann ist es eben einmal, als die auch wieder gekommen sind, haben die wieder noch kleinere Kinder dabeigehabt. Und der Thomas war dort schon, ja vielleicht zwei Jahre älter gewesen, und die Kinder, das Geschrei hat er nicht so ertragen. Und dann hat er einem Kind gerade so @mit der Hand auf den Kopf runtergehauen, um abzustellen oder@. Also eben, das sind solche Sachen, die er dann eben auch nicht erträgt, wenn es zuviel Lärm ist oder zu viel Rummel. Oder alle Leute reden miteinander quer durch und ja, solche Sachen. Und eben, wenn jeweils/ Oder auch an seinem Geburtstag, hat er seine Kollegen eingeladen. Und ein paar sind dann wirklich auch gekommen. Und dann hat er aber für sich gespielt und die anderen Kollegen miteinander, oder. Also er schottet sich jeweils schon ein bisschen ab. Ja. Das sind so	

	<p>Sachen. Und eben auch auf dem Schulweg, oder schon in den Kindergarten aber halt, dass halt eben immer andere, etwas aneckt, oder. Dass er sich halt ein bisschen, ja, speziell benimmt oder halt die anderen ihn dann plagen deswegen. Und sich das dann aufschaukelt. Das sind so Sachen, die man halt immer gesehen hat, dass er/ Ja und dass er/ Also er kann es wie nicht/ Es hat dann nicht gebessert oder. Also, man kann es ihm vielmal sagen: Er solle es so oder so machen oder halt nicht darauf eingehen und so. Aber das vergisst er dann. #00:06:02-9#</p>	
9	<p>I: // Ihr habt es dann versucht im Gespräch (...) ein bisschen zu coachen, so zu sagen? Und es hat nicht gefruchtet in diesem Sinne. #00:06:10-9#</p>	
10	<p>B: Ja, weil natürlich immer auch andere dabei sind. Oder andere Schüler. Weil, die müssen ja einen zum Plagen haben, oder ein paar. Und der Thomas gibt dann halt retour, oder. Oder sagt etwas retour und dann schaukelt sich das so auf, oder. Dann ist das relativ schwierig gewesen, ja. Also Probleme sind eigentlich erst in der Schule gekommen. Eben in der Pause und auf dem Schulweg. In der Schule selber ist dann kein Problem oder. #00:06:41-8#</p>	<p>«Probleme sind eigentlich erst in der Schule gekommen» Neutrale Darstellung der schwierigen sozialen Situationen in der Pause und auf dem Schulweg, Der Unterricht selber stelle kein Problem dar. (Ambivalente Schilderung zwischen der Wahrnehmung, das Kind ist anders und das ist bei Kindern so. Ebenso ambivalent ist die Schilderung, dass Probleme erst in der Schule gekommen sind, obwohl vorher Beispiele aus dem Familienalltag geschildert wurden. Ebenso ambivalent erscheint mir die Aussage, dass die Schule eine Abklärung bezüglich Hochbegabung verlangt und gleichzeitig der Vater meint, dass in der Schule selber keine Probleme seien.)</p>
11	<p>I: Ja, also ist es das rundherum. #00:06:42-3#</p>	
12	<p>B: Ja genau, das rundherum. Ja. Und eben, was natürlich schon früh aufgefallen ist, dass er sich für technische Sachen interessiert. Eben, wünscht er sich - was war das? Auf den sechsten Geburtstag, oder fünften - Solarzellen der vom Götti</p>	<p>Vater schildert die technische Begabung seines Sohnes ausführlich, findet es interessant, mit</p>

	<p>und Laderegler und Stromkabel und/ Ja, das ist so das, was ihn interessiert und das er einfach gerade kann, oder. Also eigentlich kann er immer gerade alles, egal was es ist. Ob er das Werkzeug in die Hand nimmt, das erste Mal einen Akkuschrauber. Dann bohrt er gerade 20 Löcher, im Sekundentakt. Ich habe noch nie was in der Hand gehabt. Oder eben, Hammer oder eine Eisensäge. Das allererste Mal hat er eine Aluröhre durchgesägt. Also wirklich angesetzt und einmal durchgesägt innert kürzester Zeit. Wie eine Maschine, oder. Noch nie so ein Dings in der Hand gehabt. Andere müssen das lernen. Und ob es jetzt schaufeln ist oder eben grobe Arbeit. Da, der hat das Werkzeug einfach gerade im Griff, oder. Oder auch eben die Elektronik. Er lernt gerade, wie du die verbinden musst, wie die Widerstände ausrechnen und/ Es ist für ihn, ja, also wie ein Elektronikerlehrling. Der macht das schon selbständig. Alles oder. Und das ist eigentlich. Ja, es ist interessant. Mit ihm kann man so Sachen gut machen auch. Oder wenn ich abends nach Hause komme, dann hat er wieder etwas zusammengelötet. Irgendeine Schaltung, die funktioniert. Und es funktioniert eben. #00:08:06-1#</p>	<p>ihm solche Sachen zu machen. (Anderssein wird positiv bewertet.)</p>
13	<p>I: Das ist auch etwas, das euch ein bisschen verbindet. #00:08:07-7#</p>	<p>Vater und Sohn verbringt viel Zeit zusammen. Das technische Werken verbindet sie.</p>
14	<p>B: Ja, ja genau. Darum sind wir natürlich viel unten, etwas am Machen. Ja #00:08:12-5#</p>	
15	<p>I: Schön #00:08:13-4#</p>	
16	<p>B: Und. Ja, er interessiert sich für das. Ja und eben heute, diese Päckchen, die jetzt gekommen sind. Da hat es wieder Bauteile drin, die er braucht. Es ist ein Auto, das er jetzt am Bauen ist. Also ein Lastwagen da, mit Allradantrieb aus Eigenbau mit dem Ferngesteuerten, aus Holz hat er jetzt da. Und da fehlt jetzt noch ein Stecker für den Stromanschluss. Ja (lachen) #00:08:35-3#</p>	
17	<p>I: A schön #00:08:35-3#</p>	
18	<p>B: Da ist jetzt da drin. Und solche Sachen, ja. Also er interessiert sich eigentlich hauptsächlich für das. Aber auch vielseitig. Also auch für Garten. Also der hat schon den ganzen Winter durch, hat er so die ganze Zeit das Unkraut herausgenommen und den Garten vorbereitet. Es ist wirklich alles schön unten gemacht, angesät, jetzt. Hat geschaut, welche Sämchen welche (lachen) Wann man was anpflanzen darf. Dann hat er es da vorbereitet. Also eben solche Sachen interessieren ihn auch. #00:09:03-0#</p>	
19	<p>I: Also im Prinzip kann man sagen/ Wenn ich so höre, oder. Es sind ganz viele Qualitäten hier. Die ihr/ Das ihr zu Hause ganz gut händeln könnt. Und nachher ist das, hast du gesagt/ Schwierig ist es quasi mit der Schule geworden. Das so ein bisschen ein Umfeld wo / #00:09:20-2#</p>	
20	<p>B: Genau mit dem Umfeld eigentlich. #00:09:23-2#</p>	

21	I: Wo jetzt eine Rolle spielt, in dieser ganzen Diagnosesuche. Kannst du von dem noch ein bisschen erzählen? #00:09:26-5#	
22	B: Ja genau. Es hat natürlich dann/ Ja, meine Frau weiss es genau. Aber es hat dann halt mal eskaliert, weil halt auch der Thomas zum Teil wirklich sehr fest zusammengeschlagen worden ist auf dem Schulweg. Von mehreren und dann die Lehrerin gesagt hat, ja, man müsse etwas machen, Man will ihn abklären lassen, oder. Und ja, diese Sache, das hat dann ewig gedauert. Nochmals eineinhalb Jahre Wartezeit und weiss ich was alles beim KJPD. Also es ist einfach, ja endlos gewesen, oder. Und meine Frau hat dann/ Ja, wir haben dann jemand anders gefunden. Die Frau Müller, die das dort angegangen hat und die dann auch mit der Schule das Gespräch gesucht hat. Eigentlich so durch. Und (...) jetzt haben wir einfach vorläufig mal so eine Lösung, dass wir schauen, dass in der Pause und dem Schulweg, dass ein bisschen trennen können, oder. Dass er zum Teil in der Pause an zwei oder drei Tagen in die Bibliothek rein kann, etwas lesen und dass er nicht draussen mit den anderen/ Ja gleichzeitig sein muss, wo es dann eben wieder halt so Sachen anfangen. Und im Schulweg, dass vielleicht eben/ Der Max und er Thomas sie haben nur miteinander immer die Schule aus und Schulanfang. Oder fast immer miteinander. Dass halt einfach schaut, dass er vielleicht ein paar Minuten getrennt, der Max zwei Minuten früher geht oder so, oder. Weil es ist natürlich auch so, dass der Thomas dann auch den Max blöd anmacht, oder, auf dem Schulweg. Und dann der Max natürlich dann auch unzufrieden nach Hause kommt. Manchmal, oder #00:11:06-7#	Nach Eskalation auf dem Schulweg fordert Lehrerin Abklärung. Wartezeit beim KJPD dauert 1.5 Jahre. Darum sucht und findet Frau jemand anders. (Psychologin) Wegen Streitereien gehen Geschwister zeitlich getrennt von der Schule nach Hause. (Lösung mit Psychologin und Schule gefunden) Wahrnehmung des Vaters: Kind macht Bruder blöd an und der macht jeweils schnell ein Drama aus etwas Kleinem. (beidseitiger Kinderstreit) (multiprofessionelle Zusammenarbeit, um den Schulwegschwierigkeiten entgegenzuwirken wird von Vater wie ein normaler, gegenseitiger Streit unter Geschwister geschildert, die Normabweichung wird nicht verbalisiert.)
23	I: Ja, dass er dann gerade die Schwierigkeit zu Hause hat, wenn sie so #00:11:10-4#	
24	B: Ja genau, dass/ Der Max macht schnell jeweils ein Drama, wenn irgendetwas ist. Oder, von etwas ganz Kleinem. Und das ist (...) Passt dann eben halt nicht gut zusammen. Ja. (lachen) Also es sind eben so kleine Massnahmen, die man jetzt mal gemacht hat, oder. Weil in der Schule selber ist es ja eigentlich/ Von den Leistungen her geht es. Also es ist halt einfach. Die Sprachen halt, die bei beiden Buben halt nicht so. Deutsch, Französisch, Englisch, was halt so, jetzt nicht besonders gut ist. Ja. Aber sonst, von den Schulleistungen einfach soweit. #00:11:45-8#	
25	I: Und dann ist es von der Schule her wirklich auch gekommen wegen den Pausen, wegen dem Weg? #00:11:49-5#	Eltern initiieren zusammen mit der Psychologin eine Lösung für die Pausen und den Schulweg (Initiative nicht von der Schule her)
26	B: Nein, das ist eigentlich von uns her gekommen. Oder, Frau Müller hat das auch vorgeschlagen. Das ist eigentlich relativ eine einfache Massnahme. Weil die Probleme waren ja immer nur dann, oder. Und nicht im Schulunterricht selber, oder. #00:12:06-1#	
27	I: Ja genau. (...) Was ist jetzt für <u>dich</u> in dieser Zeit mit diesen	

	Streiten und allem am herausforderndsten gewesen? Für dich als Papi? #00:12:19-5#	
28	B: Für mich ist es eigentlich nicht so schwierig, weil eben, ich kenne den Thomas und den Max auch, oder. Und von dort her gesehen, habe ich eigentlich mit dem kein Problem. Also jetzt mit dem Umgang selber. Natürlich mehr eben, das halt mit Schule und Schulweg und alles, oder. Aber ja, das ist halt in der Regel auch mehr wenn meine Frau da ist, oder. Ich bin am Mittag jeweils nicht hier, ausser am Montag. Ich sehe es halt nur am Montag, wenn sie kommen, was dann jeweils los ist. Aber sonst ist jeweils/ Mit dem Thomas habe ich in diesem, ja, keine Probleme. Klar, ich weiss es. Wenn ich ihm etwas sage, das für ihn unwichtig ist, dann vergisst er es oder macht es auch nicht, oder. Ich kann ihm fünfmal am Morgen sagen, er soll dann das Bett noch machen, bevor er geht. Sagt er: Ja er macht es. Aber das hat er vergessen, weil das ist für ihn unwichtig, oder. #00:13:16-9#	Für Vater stellt der Umgang mit seinem Kind kein Problem dar, dies betreffe nur den Schulweg und die Schule und in der Regle sei mehrheitlich seine Frau am Mittag zu Hause. Er hätte erzieherisch keine Probleme. Klar wisse er: Der Sohn mache nicht immer, was ihm gesagt werde. Er vergesse es eben, weil es für ihn unwichtig sei. (Scheint ihn nicht zu stören; hat anscheinend nicht den Anspruch, dass das Kind Aufträge befolgt, auch unliebsame/ für es unwichtige Sachen macht und muss sich daher auch von diesen Normvorstellungen des Gehorsams nicht verabschieden.)
29	I: Und das kannst du gut wegstecken? #00:13:18-8#	
30	B: Ja, ja #00:13:20-3#	
31	I: Und für das kommt es auch nicht drauf an, dass du weisst, was er hat? Oder das ist schon immer so gewesen? #00:13:26-5#	
32	B: Ja, also ich verstehe ihn eben auch relativ gut. Ich weiss auch schon, was er denkt, und er weiss, was ich denke. Also weisst du, wir denken genau gleich, oder. Ja, er sagt mir dann etwas: Vater das geht nicht. Dann habe ich gesagt: Ja ich habe es auch gemerkt, @das geht nicht@. (lachen) Das müssen wir anders machen. Ja. Nein, darum ist eigentlich. Eben man hat die gleichen/ Wir denken etwa ähnlich und verstehen einander eigentlich auch so, oder. Darum ist das. Und meine Frau, sie versteht es dann halt eben nicht, weil er denkt eben auch, sagen wir, mehr oder weniger auch technisch, der Thomas, oder. Und meine Frau versteht das jeweils nicht. Wenn er etwas sagen will, kommt sie jeweils nicht draus, worum es geht, oder. Und ja, darum ist es dort jeweils etwas schwieriger, oder. #00:14:11-6#	Diagnose spielt keine Rolle, um mit dem Ungehorsam des Kindes umzugehen. «Ich verstehe ihn eben relativ gut. Ich weiss auch schon, was er denkt. Und er weiss, was ich denke.» (Beispiel des gleichen Denkens bezieht sich anfangs darauf, dass der Vater darum nichts herausfordernd findet, im anschliessenden Beispiel auf ihre technische Unterhaltung. Ich vermute aber, dass sich

		Vater und Sohn auch in anderem sehr ähnlich sind.)
33	I: Also, das macht dann auch für euch als Familie etwas, in diesem Fall? #00:14:16-9#	
34	B: Wie meinst du jetzt? Das (...) #00:14:20-4#	
35	I: Ja, weil du sagst jetzt so: Wir denken gleich, die Frau nicht. #00:14:22-9#	
36	B: / Aha, ja. Also es ist so. Der Thomas hat auch viele Sachen, was meine Frau auch hat. Also, Beispiel: Auch beim Abendessen, weisst du. Er isst dann auch viel Käse, wie meine Frau auch. Das sind eben so gewisse Sachen, weisst du, die er mit meiner Frau auch hat. Also er ist auch ein Maier. Das darf man ihm nicht sagen, oder (lachen) Dann wird er wütend. Aber er hat ganz viele Sachen, die meine Frau auch hat, oder. Rein von der Art her. Aber eben, seine technische Denkweise, das hat er. Ja, das hat er von mir und das versteht/ Das geht natürlich/ Er kann mit meiner Frau nicht über solche Sachen reden, oder. Was ihn so fest interessiert, oder. Aber trotzdem hat er ganz viele gleiche Eigenheiten, wie meine Frau, oder. #00:15:12-2#	
37	I: A schön. #00:15:13-4#	
38	B: Also (lachen) Und eben es ist. Also von dort her, habe ich/ Mit ihm ist es/ Mit ihm kann ich sehr viel anfangen. Also ich kann eigentlich mehr machen, viel mehr machen mit dem Thomas als mit dem Max. Eben, weil auch die Interessen ähnlich sind. #00:15:28-1#	Vater kann mit dem Kind, das anders ist, mehr machen als mit dem neurotypischen Kind.
39	I: So ähnlich sind. #00:15:28-7#	
40	B: Ja, genau. (...) Und eben, es stellt auch, ja im täglichen Umgang kein Problem dar. Also jetzt wir zwei miteinander, oder. #00:15:40-8#	Vater hat im täglichen Umgang keine Probleme mit dem Sohn.
41	I: Ja genau. (...) Hast du dann auch mal Informationen gesucht, als du gemerkt hast: U, er ist/ Eben, er ist nicht gleich, wie die anderen Kinder? #00:15:53-3#	
42	B: Nein, eigentlich gar nicht. #00:16:01-0#	
43	I: Mit welchen Begriffen hast du ihn beschrieben, bevor ihr die Diagnose gehabt habt? #00:16:07-8#	
44	B: Eigentlich genau gleich, wie nach der Diagnose. (...) Also du meinst jetzt, wenn irgendjemand gesagt hat: Warum ist der Thomas so? Oder so? #00:16:24-4#	
45	I: Ja genau. #00:16:25-1#	
46	B: Ja, ich meine klar, jetzt kannst du sagen, er ist ein Autist, oder. Ganz einfach, oder. Und dann ist es vielleicht, nicht für alle, aber für die meisten ist dann klar, was los ist, oder. Klar gibt es auch solche, die sagen, unsere Buben seien nicht anständig erzogen oder essen nicht schön oder/ Das ist halt. Ja. Aber das. Klar kannst du dann nichts sagen als Eltern, wenn es dann heisst, ja er ist nicht gut erzogen oder er isst nicht	Das Vorurteil, die Kinder seien nicht gut erzogen, kann jetzt mit der Diagnose geklärt werden. Solche Vorwürfe stören den Vater nicht, die Diagnose helfe sicher!

	schön, oder. Das sind so, dort wo es am meisten auffällt, wenn halt jemand hier ist, oder. Oder er geht vom Tisch weg oder redet nicht mit dir oder. Es ist natürlich einfach zu sagen, er ist ein Autist, oder. Denn, sonst musst du irgend- Ja, was willst du sagen? Oder. (...) Es ist natürlich dann einfacher mit der Diagnose. Generell, ja. #00:17:28-0#	
47	I: Also das entlastet euch auch ein bisschen? #00:17:29-0#	
48	B: Ja klar, jetzt natürlich. Die, welche jetzt etwas sagen. Es gibt natürlich, sage ich einmal, Bekannte, die vielleicht auch keine Kinder haben, oder, und das Gefühl haben, alle Kinder sind anständig, sitzen da und benehmen sich gut und wenn sie fertig haben, räumen sie ab, sagen: Darf ich vom Tisch gehen? Also eben, das sind so (lachen) "Erziehungen", die man sich gewohnt ist, wenn man keine Kinder hat, oder. Und wenn das halt, jetzt wie bei Thomas sehr auffällig ist, dass er halt ganz anders ist, oder, dann ist man halt schnell als Eltern vielleicht mal/ Ja, sagt man halt schnell: Schlecht erzogen, oder. Oder ja, und das sind dann s- Aber (lacht) stört mich jetzt nicht, in diesem Sinn. Ja. Aber die Diagnose hilft sicher, ja. #00:18:19-3#	
49	I: Was hast du dir sonst noch erhofft von dieser Diagnose? #00:18:22-8#	
50	B: Also eigentlich ist sie ja nicht für uns, sondern für die Schule und für die Versicherung. Also ist sie eigentlich für das, oder. Das es dort klar ist. Weil, die Schule braucht das einfach. Die brauchen eine Diagnose, oder. Wenn irgendwo ein Kind halt, oder es hat ja mehrere Kinder, die aus der Rolle fallen oder, und die müssen eine Diagnose haben. Weil, sonst heisst es: Sie stören den Unterricht oder stören die Pause oder es gibt dort Probleme und wir müssen etwas machen, oder. Und wenn sie dann in die Oberstufe kommen, dann/ Ja, dann geht es vielleicht so weiter. Oder eben, man muss ja auch irgendwie wissen, was los ist, oder. Und darum ist es/ Eigentlich haben wir diese Diagnose für die Schule gemacht. #00:19:06-7#	Die Diagnose ist nicht für die Eltern, sondern für die Schule und die Versicherung. In der Schule brauchen die Kinder, die aus der Rolle fallen eine Diagnose, weil es sonst heisst, sie stören. «Man muss wissen was los ist.» «Es gibt dort Probleme und wir müssen etwas machen» (Handlungsmöglichkeit für die Eltern: Diagnose aufreiben.)
51	I: Und du sagst, er darf jetzt eigentlich, zum Beispiel in der Bibliothek bleiben, erst seit er diese Diagnose hat? #00:19:14-2#	
52	B: Nein. Also, ja eigentlich eher, dass man mit der Schule geschaut hat mit der Lehrerin, was können wir dann machen, oder. Und wir haben ja gesehen: Die Probleme sind ja dann, wenn er mit anderen Kindern zusammen ist oder andere Kinder mit ihm. Allein, oder. Eben Schulweg und beim Spielen. Dann sind Probleme da und nicht im Schulunterricht. Und wenn er natürlich dann immer so einen Stress dann hat und andere auch, nur weil sie einander in dieser Viertelstunde oder	Mit der Schule wurde geschaut, wo die Probleme sind, und was gemacht werden kann.

	<p>20 Minuten Pause halt dumm angehen oder plagen, dann ist wahrscheinlich am besten geholfen, wenn man das schaut, dass das nicht passiert, oder. Und ist auch für alle erholsamer: Auch die Lehrerinnen und Mitschüler und für ihn auch. Ja klar, jetzt könne wir wieder einmal halt schauen, was er dort für Bücher hat, die ihn interessieren. Er muss natürlich auch etwas haben, das ihn interessiert. Dann also/ Er schaut gerne Bücher an oder liest gerne Bücher. (...) Also #00:20:16-7#</p>	
53	I: Was in der Bibliothek drinnen ist, genau #00:20:18-6#	
54	B: Ja genau. #00:20:21-1#	
55	I: Als ihr dann die ganzen Abklärungen gemacht habt: Hast du auch Bedenken gehabt? #00:20:30-6#	
56	B: Bedenken im Bezug jetzt auf den Thomas oder auf die Abklärung? #00:20:38-4#	
57	I: Auf die Abklärung. #00:20:40-4#	
58	B: Ah, dass irgendetwas herauskommt, das wir nicht erwartet haben? #00:20:43-8#	
59	I: Was auch immer für Bedenken. Genau. Hast du gefunden: Ah, das ist gut, wenn wir eine Abklärung #00:20:49-7#	
60	B: Also mol, dort wo es geheissen hat, man soll es machen, habe ich gesagt: Ja gut, dann machen wir es. Und dann eben ist ja das mit dem eineinhalb Jahre warten. Das macht doch keinen Sinn, oder. Bis wir hier einen Termin bekommen. Und dann, die erste Abklärung haben sie nur einen IQ-Test gemacht und dann ist wieder monatelang kein Bericht und nichts gewesen. Also das ist ein halbes Jahr gegangen, bis wir irgendetwas bekommen - die Rechnungen sind immer gerade gekommen. Die sind gerade innerhalb von zwei, drei Tagen gekommen. Aber es ist nie irgendetwas retourgekommen und das hat hinten und vorn nicht geklappt. #00:21:19-1#	
61	I: Also ihr habt keinen Bericht bekommen? #00:21:19-8#	
62	<p>B: Nein eben nicht. Meine Frau musste mehrfach nachfragen. Und dann war wieder die Chefin nicht da und die, die es hätte unterschreiben sollen. Und kein Bericht gemacht gewesen und: Ja, sie müsse in die Ferien und ja. Also es ist einfach nichts gegangen, oder. Wir haben monatelang. Also das war wirklich nur ein IQ-Test, den sie dort gemacht haben. Das war noch nicht die Abklärung. Und dann haben wir, als es keinen Termin gegeben hat für die KJPD-Abklärung, ist es wieder über ein Jahr Wartezeit gewesen. Und dann, sage ich, bis dann ist er dann irgendwann in der Oberstufe. Wenn man da die ganze Zeit so weiter machen, oder. Und darum hatten wir dann da anderweitig gesucht. Ja. Also, das waren ein bisschen die Probleme gewesen. Aber Bedenken selber, also jetzt was rauskommt/ Man hatte es ja eigentlich gewusst, oder. Also als Eltern hast du es mit der Zeit schon gemerkt, ja. (lachen) Wo er dann grösser geworden ist, dass es in diese Richtung geht. Ja. #00:22:20-7#</p>	<p>Für Vater war die Richtung der Diagnose klar.</p> <p>Problematisch empfindet der Vater das Prozedere mit nur IQ-Testung, langen Wartezeiten, keine Rückmeldung – nur Rechnung.</p>

63	I: Also, in diesem Sinne ist es für dich keine Überraschung gewesen? #00:22:23-2#	
64	B: Nein gar nicht. #00:22:27-4#	
65	I: Hat sich trotzdem etwas verändert - in dieser Zeit - für dich? #00:22:31-9#	
66	B: Nein, für mich eigentlich nicht. Es ist eher jetzt vielleicht auch für den Max, oder. Er ist ja dann auch informiert worden, was das bedeutet und wenn man halt so einen Bruder hat, dass halt das und das passieren kann. Und dass man halt auf das achten muss und/ Das sind mehr so Sachen, dass man halt/ Ja, der Max er leidet vielfach auch darunter. Weil er von Thomas ab/ Also sich irgendwelche Sprüche anhören muss und der Max retour gibt und es dann halt irgendein Streit gibt. Und jetzt denke ich, wird es auch ein bisschen einfacher für ihn, weil er weiss, dass der Thomas halt ein Autist ist und dass das halt so angeboren ist oder. Und man halt ein bisschen daran schaffen muss, oder, dass es/ Dass man es verbessern kann, ja #00:23:22-6#	Diagnose ändert für Vater nichts. Für Bruder sei es hilfreich, weil er viel darunter leide.
67	I: Und das merkst du jetzt auch schon, dass es für Max einfacher ist? #00:23:25-7#	
68	B: Noch nicht so. Ja, er (...) Also, dass der Max weiss, dass etwas ist. Das merkst du. Aber dass es einfacher ist/ Klar jetzt vielleicht sind sie nicht mehr so viel am Streiten wie auch schon. Also, zum Teil sind sie immer, wenn sie nach Hause gekommen sind, haben sie auf dem Schulweg gestritten. Aber (...) Es ist für ihn auch immer noch schwierig, ja. Aber trotzdem. Er verbringt am meisten Zeit mit ihm. Also ohne den Thomas könnte er nicht sein. Er weiss/ Also er braucht jemanden, um zu spielen, um s- Also ja, er kann/ Er ist zu wenig selbständig eigentlich, oder. Und der Thomas bringt die Ideen, was man machen könnte und der Max geht dann mit und hilft oder macht mit ihm etwas. Also er ist angewiesen auf den Thomas, oder. Ihm wäre sonst viel zu viel zu langweilig. Ja. Der Thomas hat immer Ideen, um etwas zu machen. Oder eben da oben eine Baumhütte, halb auf dem Hausdach. Dann gräbt er ein Loch da hinten oder eben den Garten gerade vorbereiten. Oder dann hat er vor seiner Hütte hat er sein Gärtchen mit Blumen eingerichtet. Und ja also, der Max hilft. Also dann machen sie miteinander etwas. Also sie sind eigentlich immer miteinander dran, am Spielen. Ja. Darum, es hat sehr viele gute Eigenschaften, oder, hat der Thomas. Die eigentlich überwiegen. Ja. #00:25:00-2#	Weniger Streit unter Geschwister, seit Diagnose da ist. Vater sieht die vielen guten Eigenschaften des Kindes, die überwiegen
69	I: Was würdest jetzt <u>du</u> , nachdem du ja doch so einen ganzen Prozess von Abklärung und Sachen durchgemacht hast/ Was würdest du anderen Eltern für einen Tipp geben? Die am Anfang dieses Weges sind? #00:25:14-7#	
70	B: Ja, @wenn man es weiss, dass man am Anfang ist@ (lachen). (...) Klar, diese Abklärungen, die man/ Also heute wird ja	Für den Vater sind das jetzt noch keine

	<p>alles abgeklärt, egal was ist, gesundheitlich, irgendetwas. Man macht eigentlich sehr viel. Oder einfach halt, ja vielleicht mehr als nötig ist, oder. Und deshalb ist das natürlich das System auch überlastet. Also, ist einfach so, oder. Je mehr, dass man halt will wissen, abklären, desto mehr Kosten und Wartezeiten und Aufwand gibt es halt, oder. Aber ja, man muss eigentlich, ja rechtzeitig machen. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man es nicht hinausschiebt, bis er dann irgendwann halt in einem Alter ist, wo es dann schwierig wird. Also, wenn die Probleme schon da sind, oder. Also die richtigen Probleme da sind, dann ist es eigentlich schon zu spät. Und jetzt im jungen Alter, sage ich mal, eben wo man sieht, irgendetwas ist nicht so wie es normalerweise ist, oder. Wenn man es dann schon diagnostizieren kann, dann hat man eben die Möglichkeit zum, vor allem für die Schule dann. Und die weitere Ausbildung dann, dass man da vielleicht schon ein bisschen vorbereiten kann und vorsorgen. Oder darauf hingehend, das halt therapieren, in diesem Sinne. Oder mit dem Umgang, oder. Das schon ein bisschen vorgängig schon in die Wege leiten kann, oder. Also eben, ich meine, Probleme halt, dass man/ Das Gezanke bei den Kindern, das ist normal und das sind ja nicht unbedingt jetzt die grossen Probleme, oder. Das kommt eher später, wenn sie dann erwachsen werden, oder. Und ich denke, irgendwie, ja, in den jungen Jahren kann man das vielleicht noch beeinflussen. Ja, oder einfacher. #00:27:08-9#</p>	<p>wirklichen Probleme, sondern nur Gezanke. Diagnose rechtzeitig ist wichtig, um präventiv vorzubereiten und vorzusorgen (zu therapieren, Umgang zu lernen: Beeinflussung in jungen Jahren) Mögliche Problemfelder sieht Vater in der weiteren Schule & Ausbildung, wenn K. erwachsen wird. (Einordnung des Vaters als unproblematisch, evtl. auch als Phase des «Nicht-wahrhaben-wollens»?)</p>
71	<p>I: Was denkst du, was kommt dann noch? Grosse Probleme, wenn sie erwachsen sind? #00:27:12-3#</p>	
72	<p>B: Sicher mal mit der Lehrstelle, oder. Oder halt die Schule oder was es dann halt ist. Mit dem Umgang dort. Dann halt mit Ausbildnern vielleicht, mit anderen Leuten, in einer Firma, wenn er eine Lehre macht. Oder halt mit der Lehr- oder anderen Mitschülern. Und das geht ja nicht einfach weg, oder. Das muss man, ich denke jetzt mal über die Jahre hinweg, die er aufwächst, muss man das mit ihm eigentlich lernen. Also ich denke: Er muss das ja noch lernen, oder, was andere schon haben in diesem Alter. Und das geht dann halt, ja, dann nicht mehr, wenn du dann 15, 16 bist, oder. Dann sind wieder andere Ansprüche da. Dann geht man davon aus, das ist/ @ja@ #00:28:00-4#</p>	<p>Mögliche Probleme die kommen können: Lehrabbruch oder Problemen mit Lehrpersonen, Ausbilder, Kollegen in einer weiterführenden Schule, dem Beruf Angst vor Zeitverlust – Aus der Norm fallen, Umgang muss bis dahin noch gelernt werden. Für Vater ist aktuelles Verhalten noch im Rahmen der Altersnorm. Nicht mehr mit 15,16</p>
73	<p>I: Das ist jetzt gelernt (lachen) #00:27:59-0#</p>	
74	<p>B: Ja, das ist gelernt, genau. Und wenn man erst dann anfängt, wenn es dann einen Lehrabbruch gibt. Oder die Schule ein Problem, dann wird es schwierig. Dann verliert man einfach dort (...) diese Zeit, die man eigentlich ins Erwachsenenalter durchgeht. Oder, die verliert man dann. Und dann wird es dann schwieriger. #00:28:25-4#</p>	<p>Diagnose soll dem Vorbeugen.</p>
75	<p>I: Gut, jetzt kommt ein bisschen eine schwierige Frage: #00:28:32-2#</p>	

76	B: Oha (lacht) #00:28:31-9#	
77	I: (lacht) Also, wenn du so/ Wenn man so zurückschaut, auf die Zeit, wo man, ich Mami, du Papi bist, dann hat man/ Ich jedenfalls das Gefühl, manchmal habe ich den Job besser gemacht und mal schlechter. (...) Gibt es Momente in denen du in deiner Kompetenz als Vater gezweifelt hast? Im Zusammenhang mit Thomas? #00:28:56-5#	
78	B: (...) Eigentlich nicht, oder. Also ich bin eigentlich eher immer der, der etwas strenger war. Meine Frau hat mehr durchgehen lassen. Und ich war eigentlich immer der, der halt, ja (...) Der Bössere gewesen, oder (lachen) Und ich habe ja schon gewusst, beim/ Von der Art her, wie halt Buben sind. Klar, der Max versucht natürlich auch mehr zu kriegen als/ Wenn es um etwas geht, halt. Und beim Thomas ist es halt einfach so, eben, dass, ja, dass man eben eigentlich ja weiss, dass er nicht, sich nicht von anderen dirigieren lässt. Oder, er macht das, was er will eigentlich, oder. Und da ich eben halt die ähnlichen Interessen habe wie er auch, ist das eigentlich/ Ja, wenn er jetzt halt drei Stunden in den Bastelraum runter wollte, um etwas zu basteln, dann war das gut, dann war ich auch unten und habe etwas gemacht, oder. Also wir haben auch die gleichen Interessen gehabt. Also es hat dann ja nicht einen Grund gegeben, es (unv.): Jetzt musst du ab ins Bett, oder. Jetzt, ja sage ich: Ja, jetzt machen wir das noch fertig oder, bis um halb acht. Und dann ist gut, oder. Also durch das die Interessen gleich sind und geht das auch relativ gut. Oder, dann ist er dort interessiert und (...) Es ist natürlich auch so, dass, wenn er eben so Sachen macht, wo er sich fest konzentrieren muss, ist er dann auch müde. Also, ich habe es gestern Abend wieder gesehen. Um sechs hat er gesagt: So, Papa, sind wir fertig? Ja, jetzt sind wir fertig, ich bin auch langsam müde. Ich habe gemerkt, jetzt ist er müde. Weil eben, dann/ Das sind so Sachen, die man dann spürt. Und wenn er dann müde ist, dann ist, ja, dann ist fertig. Weil wenn man dann über den Punkt hinausgeht, dann ist eben dort, wo dann irgend- Merkt, jetzt kann ich nicht mehr etwas sagen. Dann merkst du, jetzt muss er fertig machen oder. Jetzt muss er nicht mehr studieren. Jetzt ist fertig und darum denke ich jetzt halt wegen der Kompetenz, dass/ Ja, dass er/ Dass ich jetzt (...) dadurch halt Problem halt, dass ich mich nicht durchsetzen konnte, das ist eigentlich nicht der Punkt. Weil eben, man wächst ja mit auf und merkt, wie er reagiert und wie er ist. Und darum habe ich dort sehr wenig Probleme damit. Ja. #00:31:45-3#	Empfindet sich als strenger als die Mutter, beschreibt, dass er mehr auf ihn eingehen kann, weil Interessen gleich sind/er daran auch Spass hat und sagt, man weiss ja eigentlich, dass er sich nicht von anderen dirigieren lässt/ er das macht, was er will. «Wenn er jetzt halt drei Stunden in den Bastelraum runter wollte, um etwas zu basteln, dann war das gut, dann war ich auch unten» - «dass ich mich nicht durchsetzen konnte, das ist eigentlich nicht der Punkt. Weil eben, man wächst ja mit auf und merkt, wie er reagiert und wie er ist. Und darum habe ich dort sehr wenig Probleme damit» (Kompetent-Sein als Vater bedeutet für ihn, sich durchsetzen zu können. Dies scheint ihm dann zu gelingen, wenn er sehr viel Zeit mit dem Sohn verbringt und sich in vielem dem Sohn anpasst.),
79	I: Ja, ganz schön. (...) Das sind dann wirklich so die Momente, wo du das Gefühl hast: Doch, da bin ich ein guter Papa? #00:31:54-8#	
80	B: Ja, ja und das ist eben so. Eben in vielen Sachen genau gleich wie ich, oder. Also darum geht das eigentlich wirklich	

	<p>gut, oder. (...) Klar will er. Also jeden Morgen, wenn ich arbeiten gehe, fragt er: Papa, wann kommst du nach Hause? Dann muss ich sagen: Ja, viertel nach sieben oder zehn vor Sechs, oder. Weil, er wartet auf <u>mich</u>, bis ich komme. Damit er mit mir wieder etwas machen kann, oder. Und jetzt etwa seit einem halben Jahr ist es so. Wir haben unten in der Werkstatt für ihn einen Tisch eingerichtet. Dort hat er alle seine Messgeräte, Bauteile, Lötkolben. Alles, was er da machen kann. Jetzt ist er vielfach, ist er da, wenn er nach Hause kommt und die Hausaufgaben gemacht hat, dann ist er um Vier dort unten und dann ist er das am Bauen und Machen. Also jetzt macht er es selbständig, oder. Früher hat er immer auf mich gewartet. Dann musste ich mit ihm in die Werkstatt runter. Aber halt, ja, etwas basteln, oder. Und jetzt macht er es selber. Aber er will trotzdem immer genau wissen, wann ich nach Hause komme, oder. Dass er dann/ Eigentlich auf mich wartet oder halt (lachen) #00:32:59-3#</p>	<p>Trotz wachsender Selbständigkeit noch immer sehr auf Papa bezogen. Vater scheint sich daran zu freuen.</p>
81	I: Lässig, ganz lässig. #00:33:00-4#	
82	B: Und ja eben. Und gewisse Sachen werden jetzt selbständiger. Auch wo er jetzt/ Also noch selbständiger, wo er komplett selber alles: Runter geht und er weiss auch genau, was er machen darf und was nicht. Was gefährlich ist, oder. Und ja, darum ist das eigentlich absolut kein Problem, oder #00:33:21-1#	
83	I: Und das verbindet euch. #00:33:23-6#	
84	B: Ja. #00:33:26-8#	
85	I: Jetzt denkst du mal zurück. So an die Schwangerschaft, die Zeit vor der Geburt, der Kinder, vor der Geburt von Thomas. Hast du so eine Vorstellung gehabt von Kinder-Haben, Familie-Sein? #00:33:46-2#	
86	B: Du meinst noch vor dem Max sogar noch oder? #00:33:47-5#	
87	I: Vielleicht sogar vor dem Max noch. genau (lachen) Gibt es Vorstellungen, die wegen dem Autismus geplatzt sind? #00:34:00-0#	
88	<p>B: Also ich habe/ Wir sind ja auch zu fünft aufgewachsen. Ich habe vier Geschwister gehabt. Und ja, also, ich habe etwa gewusst, wie es geht, oder. (lachen) Drei Schwestern und die haben einander recht gezankt und gestritten und/ Also, jaja, da ist allerhand gelaufen mit, dann in der Pubertät, mit diesen vielen Männern, die dauernd aufgekreuzt sind, oder und (lachen) ja also, da habe ich schon gewusst: Eine Familie, was das/ Ja, wie das etwa aussieht, oder. Und was auch die Mutter leisten muss und alles. Also dort mit fünf Kindern, oder. Und wir haben ja nur zwei, oder. Also rein von dem her, ist es @schon mal@ Und deshalb/ Also ich bin ja sowieso eigentlich ja, mehr, relativ/ Was soll ich sagen? Ich bin auch sehr viel gerne alleine oder alleine gewesen, oder. Also ich war nicht der, der jeden Abend immer weggegangen ist mit den andern und alles. Ich</p>	<p>Durch die eher introvertierten Hobbies und mit dem intensiven geteilten Interesse fühlt sich der Vater nicht eingeschränkt durch das besondere Kind, sondern kann seine Leidenschaft mit jemandem teilen.</p>

	<p>habe da, das Haus habe ich gekauft und zwei Jahre oder drei Jahre umgebaut, alles selber. Und habe viele Modellflieger gemacht, früher noch, als ich eben für mich oder mit einem Kollegen zusammengebaut habe, also. Und ich bin auch/ Klar, eben, wenn man Kinder hat, dann ist man/ Dann plötzlich tut der Freundeskreis, der ändert dann komplett, oder. Man ist dann nicht mehr mit diesen Junggesellen zusammen, sage ich einmal, mit denen früher zusammen war, sondern man hat dann auch Verpflichtungen und Zeit. Und man kann dann nicht einfach jeden Abend noch schnell irgendwohin gehen. Also das muss dann alles geplant sein. Also das ist für mich auch absolut kein Problem. Eben, weil ich generell auch viel zu Hause bin, oder. Und auch am Wochenende halt. Klar, Modellfliegen war ich nie mehr seit zehn, zwölf Jahren. Mal ganz selten wieder einmal ein bisschen. Aber das geht jetzt dann wieder los, oder. Der Thomas interessiert sich natürlich auch. Und darum ist es jetzt nicht irgendwie etwas, das ich nicht mehr machen kann, das ich gerne hätte, wegen der Familie, sondern ich habe es jahrelang gemacht. Und es ist auch gut mal eine Pause. Und jetzt ist auch wieder schön, wieder mal einen Modellflieger hervorzunehmen. Oder, im Toggenburg habe ich einen mitgenommen, dort zu fliegen. Und darum ist es eigentlich ein/ Die Kinder und den Aufwand, den man hat, den zeitlichen Aufwand ist eigentlich für mich wirklich schön, oder. Es ist/ Also ja, klar denkt man dann noch als Junggeselle: Kinder, ja, das ist nicht so. Aber das ist anders. Oder man braucht 100 Prozent eigentlich für die Kinder dann, oder. Und bis sie in die Schule gehen. Dann bessert es wieder. Dann hat man wieder mehr, auch wieder einmal Zeit zwischendurch, oder. Jetzt wie am Montag, oder. Sonst habe jeweils den ganzen Montag die Kinder gehabt, oder. Aber jetzt, wo sie sogar noch am Nachmittag Schule haben und erst Vier nach Hause kommen, dann habe ich jetzt am Montag auch viel Zeit für mich, oder. Wo ich etwas machen kann. Und darum ist es eigentlich nicht so, dass es jetzt anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Oder es ist nicht so, dass es mich jetzt anders belastet, weil eben ich habe auch von den Hobbies her und so, habe ich jetzt nicht etwas, dass ich aufgeben musste, das ich gerne hätte machen wollen. Ich habe noch andere Sachen, die ich zu Hause machen kann, oder. #00:37:30-5#</p>	
89	(Kurzer Unterbruch, weil das Telefon klingelt) #00:37:53-2#	
90	I: Und eigentlich, wenn ich dich jetzt so verstehe, ja genau mit dem Thomas kannst du ja diese Sachen machen, die du so gerne machst. #00:38:03-5#	
91	B: Ja #00:38:06-8#	
92	(Unterbruch, weil das Telefon erneut klingelt) #00:38:34-4#	
93	I: Wir kommen jetzt zum Schluss. Ich habe noch Abschlussfragen. Einfach: Möchtest du irgendetwas ergänzen, das jetzt in	

	diesem Interview gar nicht zur Sprache gekommen ist? #00:38:47-9#	
94	B: Oh, das ist jetzt schwierig. (...) #00:38:53-2#	
95	I: Einfach, wenn noch etwas wichtig, du findest, das ist noch wichtig. #00:38:55-3#	
96	B: Also jetzt in Bezug auf das Interview oder in Bezug auf den Thomas jetzt, oder? #00:38:59-9#	
97	I: In Bezug auf den Thomas, in Bezug auf Abklärung, Diagnose. #00:39:13-5#	
98	B: (...) Ja eben vielleicht nochmals zu der Diagnose. Eben, wir sind am Anfang eigentlich dagegen gewesen. Ja, um da. Weil wir haben ja gewusst, was los ist, oder. Aber im Nachhinein denke ich, ist es wirklich wichtig, dass man die Diagnose hat. Also man braucht sie. Ob früher oder später. Oder, darum #00:39:47-3#	Eltern waren anfangs gegen eine Diagnose, weil sie wussten, was los ist. Finden sie im Nachhinein wichtig.
99	I: Darf ich schnell nachfragen? Ihr habt gewusst/ Also du hast eigentlich gewusst, er hat eine Autismusspektrumstörung? Also ist das für dich klar gewesen oder ist einfach er ist so klar gewesen? #00:39:56-3#	Dem Vater war Diagnose vor der Abklärung bekannt, durch Arbeitskollegen, der sehr ähnlich war.
100	B: Nein, nein, es ist klar gewesen. #00:40:01-4#	
101	I: Mit Namen? #00:40:01-4#	«Man muss die Diagnose wirklich haben»
102	B: Ja, genau. Ja eben, ich habe in der Firma ja auch einen, der auch so ist. Und über die Jahre hinweg: Man merkt dann, wie die Leute so halt reagieren, obwohl er nicht genau gleich ist wie der Thomas. Von der Art her. Aber ähnlich, oder. Und natürlich auch schon dreissig Jahre älter, oder. Aber darum hatte ich es schon gemerkt. Einfach von der Art her, dass es so etwas sein muss. Oder und auch, wo dann die Bestätigung gekommen ist, war das für uns: Ja, jetzt steht es einfach da auf dem Papier, oder. Gewusst haben wir es ja schon. Aber eben man muss sie wirklich haben, dann, oder. Wenn irgendwo später auch mal etwas kommt, oder. Ob es jetzt mit der IV ist oder. Ja und da haben wir jetzt auch eine Meldung gemacht, oder, dass es einfach/ Wenn es wirklich dann mal Probleme gibt oder halt Unterstützung da ist. In der Lehre oder so, dass man dort wirklich auf das zurückgreifen kann, oder. #00:40:59-8#	Begründung: Unterstützung durch Diagnose, IV-Anmeldung & Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.
103	I: Genau, also dass du eigentlich für das System diese Diagnose brauchst? #00:41:03-2#	
104	B: Ja genau. #00:41:11-4#	
105	I: Sonst noch etwas, das du ergänzen willst? #00:41:13-1#	
106	B: Es fällt mir jetzt nichts mehr ein, nein (lachen). #00:41:15-1#	
107	I: Wenn du jetzt so zurück auf das Gespräch schaust. Gibt es noch irgendeine Aussage, die du findest: Oh, das muss ich korrigieren oder noch ein bisschen genauer erklären? #00:41:24-2#	
108	B: Nein, ich glaube so, im Grossen und Ganzen ist da alles so @grob beschrieben, ja@ #00:41:36-6#	
109	I: Dann die letzte Frage: Gibt es etwas, dass dir während	

	diesem Gespräch so auf einmal noch bewusst wurde. Manchmal, wenn man so eine Rundschau macht, dann merkt man auf einmal: Ah, das war mir noch gar nicht so bewusst vorher. #00:41:54-4#	
110	B: Ja, also wir haben es jetzt vielleicht nicht während diesem Gespräch, aber halt wegen den an- Wir hatten schon mehrere Gespräche jetzt gehabt, mit mehreren Leuten und dort kommen natürlich auch Fragen. Da fragen sie nach dem zweiten Leben-, nach dem dritten, vierten, was alles so passiert/ Dann studiert man natürlich und dann kommen natürlich wieder Sachen hervor, wo man im Nachhinein natürlich schon sieht. Eigentlich. Im Nachhinein ist es dann schon klar. Oder, dass da irgendetwas halt/ Irgendwelche lustige Episoden, die passiert, wo dann halt darauf hindeuten, dass da, ja halt, noch ein bisschen was noch "ume" sein muss, oder. Also es ist in den Gesprächen, kommt das schon mit der Zeit hervor. Aber jetzt/ Ja es braucht jeweils seine Zeit. Also man erinnert sich auch nicht mehr an alles, oder. Oder meine Frau an andere als ich. Und wenn man miteinander dann das wieder an einem Gespräch ist, dann kommt plötzlich etwas hervor vom anderen, der sich wieder daran erinnert, oder. #00:42:50-1#	Gespräche über Erinnerungen an die Kleinkinderphase zeigen dem Vater auf, dass sein Kind anders ist. Von daher gehe ich davon aus, dass es für den Vater die Diagnose am Anfang des Diagnoseprozesses noch nicht so eindeutig war. Er aber durch die Gespräche mit auf Entdeckungsreise genommen wurde Gemeinsamer Austausch und unterschiedliche Erinnerungen (sich als Ehepaar ergänzen.)
111	I: Wo du dann wie neu einordnen kannst. #00:42:51-7#	
112	B: Ja genau. Gewisse Sache halt. #00:42:59-7#	
113	I: (...) Mol das ist gut. Danke viel, viel Mal. #00:43:01-7#	
114	B: Bitte (lacht) #00:43:01-5#	

13.3 Kreuzraster BM3

Kreuzraster BM3

	a. Entdecken der Normabweichung	b. Abklärungsverfahren	c. Diagnose	d. Unbestimmt
1. Erzieherische Herausforderung	<p>22-24 Wegen Streitereien gehen Geschwister zeitlich getrennt von der Schule nach Hause. (Lösung mit Psychologin und Schule gefunden) Wahrnehmung des Vaters: Kind macht Bruder blöd an und der macht jeweils schnell ein Drama aus etwas Kleinem. (beidseitiger Kinderstreit)</p> <p>(multiprofessionelle Zusammenarbeit, um den Schulwegschwierigkeiten entgegenzuwirken wird von Vater wie ein normaler, gegenseitiger Streit unter Geschwister geschildert, die Normabweichung wird nicht verbalisiert.)</p> <p>28 Für Vater stellt der Umgang mit seinem Kind kein Problem dar, dies betreffe nur den Schulweg und die Schule und in der Regel sei mehrheitlich seine Frau am Mittag zu Hause.</p> <p>28 Er hätte erzieherisch keine Probleme. Klar wisse er: Der Sohn mache nicht immer, was ihm gesagt werde. Er vergesse es eben, weil es für ihn unwichtig sei. (Scheint ihn nicht zu stören; hat anscheinend nicht den Anspruch, dass das Kind Aufträge befolgt, auch unliebsame/ für es unwichtige Sachen macht und muss sich daher auch von diesen Normvorstellungen des Gehorsams nicht verabschieden.)</p>		<p>31-32 Diagnose spielt keine Rolle, um mit dem Ungehorsam des Kindes umzugehen. «Ich verstehe ihn eben relativ gut. Ich weiss auch schon, was er denkt. Und er weiss, was ich denke.» (Beispiel des gleichen Denkens bezieht sich anfangs darauf, dass der Vater darum nichts herausfordernd findet, im anschließenden Beispiel auf ihre technische Unterhaltung. Ich vermute aber, dass sich Vater und Sohn auch in anderem sehr ähnlich sind.)</p> <p>68 Weniger Streit unter Geschwister, seit Diagnose da ist.</p> <p>70 Für den Vater sind das jetzt noch keine wirklichen Probleme, sondern nur Gezanke. Diagnose rechtzeitig ist wichtig, um präventiv vorzubereiten und umzugehen (zu therapieren, Umgang zu lernen: Beeinflussung in jungen Jahren) Mögliche Problemfelder sieht Vater in der weiteren Schule & Ausbildung, wenn K. erwachsen wird. (Einordnung des Vaters als unproblematisch, evtl. auch als Phase des «Nicht-wahrhaben-wollens»?)</p>	<p>40 Vater hat im täglichen Umgang keine Probleme mit dem Sohn. 78 Empfindet sich als strenger als die Mutter, beschreibt, dass er mehr auf ihn eingehen kann, weil Interessen gleich sind/er daran auch Spass hat und sagt, man weiss ja eigentlich, dass er sich nicht von anderen dirigieren lässt/er das macht, was er will. «wenn er jetzt halt drei Stunden in den Bastelraum runter wollte, um etwas zu basteln, dann war das gut, dann war ich auch unten» - «dass ich mich nicht durchsetzen konnte, das ist eigentlich nicht der Punkt. Weil eben, man wächst ja mit auf und merkt, wie er reagiert und wie er ist. Und darum habe ich dort sehr wenig Probleme damit» (Kompetent-Sein als Vater bedeutet für ihn, sich durchsetzen zu können. Dies scheint ihm dann zu gelingen, wenn er sehr viel Zeit mit dem Sohn verbringt und sich in vielem dem Sohn anpasst.)</p>
2. Emotionale Belastung			<p>72-74 Mögliche Probleme die kommen können: Lehrabbruch oder Problemen mit Lehrpersonen, Ausbilder, Kollegen in einer weiterführenden Schule, dem Beruf Angst vor Zeitverlust – Aus der Norm fallen, Umgang muss bis dahin noch</p>	

				gelernt werden. Für Vater ist aktuelles Verhalten noch im Rahmen der Altersnorm. Nicht mehr mit 15,16 Diagnose soll dem Vorbeugen. 102 «Man muss die Diagnose wirklich haben» Begründung: Unterstützung durch Diagnose, IV-Anmeldung & Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.	
3. Abschied					
4. Kognitives Einordnen	7-8 Wahrnehmung: Kind ist nicht wie alle anderen. (Es folgt eine weitere sachliche Beschreibung von schwierigen sozialen Situationen, in die das Kind verstrickt ist.) 62 Für Vater war die Richtung der Diagnose klar.	98 Eltern waren anfangs gegen eine Diagnose, weil sie wussten, was los ist. Finden sie im Nachhinein wichtig. 99-102 Dem Vater war Diagnose vor der Abklärung bekannt, durch Arbeitskollegen, der sehr ähnlich war. 110 Gespräche über Erinnerungen an die Kleinkinderphase zeigen dem Vater auf, dass sein Kind anders ist. (Von daher gehe ich davon aus, dass es für den Vater die Diagnose am Anfang des Diagnoseprozesses noch nicht so eindeutig war. Er aber durch die Gespräche mit auf Entdeckungsreise genommen wurde)			
5. Umfeld					
5.1 Gesellschaft				46 Das Vorurteil, die Kinder seien nicht gut erzogen, kann jetzt mit der Diagnose demontiert werden. Solche Vorwürfe stören den Vater nicht, die Diagnose helfe sicher! 66 Diagnose ändert für Vater nichts. Für Bruder sei es hilfreich, weil er viel darunter leide.	
5.2 Schule	10 «Probleme sind eigentlich erst in der Schule gekommen» Neutrale Darstellung der schwierigen sozialen Situationen in der Pause und auf dem Schulweg. Der Unterricht selber stelle kein Problem dar. (Ambivalente Schilderung zwischen der Wahrnehmung, das	22 Nach Eskalation auf dem Schulweg fordert Lehrerin Abklärung. Wartezeit beim KJPD dauert 1.5 Jahre. Darum sucht und findet Frau jemand anders. (Psychologin) 25-26 Eltern initiieren zusammen mit der Psychologin eine Lösung für die Pausen und den Schulweg		50 Die Diagnose ist nicht für die Eltern, sondern für die Schule und die Versicherung. In der Schule brauchen die Kinder, die aus der Rolle fallen eine Diagnose, weil es sonst heisst, sie stören. «Man muss wissen was los ist.» «Es gibt dort Probleme und wir müssen etwas machen»	

	<p>Kind ist anders und das ist bei Kindern so. Ebenso ambivalent ist die Schilderung, dass Probleme erst in der Schule gekommen sind, obwohl vorher Beispiele aus dem Familienalltag geschildert wurden. Ebenso ambivalent erscheint mir die Aussage, das die Schule eine Abklärung bezüglich Hochbegabung verlangt und gleichzeitig der Vater meint, dass in der Schule selber keine Probleme seien.)</p>	<p>(Initiative nicht von der Schule her)</p>	<p>(Handlungsmöglichkeit für die Eltern: Diagnose aufreiben.) 52 Mit der Schule wurde geschaut, wo die Probleme sind, und was gemacht werden kann.</p>	
<p>5.3 Fachpersonen</p>		<p>25-26 Eltern initiieren zusammen mit der Psychologin eine Lösung für die Pausen und den Schulweg (Initiative nicht von der Schule her) 62 Problematisch empfindet der Vater das Prozedere mit nur IQ-Testung, langen Wartezeiten, keine Rückmeldung – nur Rechnung.</p>		
<p>6. Beziehung zum Kind</p>	<p>2 Eltern bemerken früh, dass ihr Kind anders ist. Der Vater schildert das Anderssein neutral. Es folgen Ausführungen dazu, die ebenso neutral sind. (Ich empfinde es als Erzählungen eines Vaters, der Stolz ist auf sein Kind) 12 Vater schildert die technische Begabung seines Sohnes ausführlich, findet es interessant, mit ihm solche Sachen zu machen. (Anderssein wird positiv bewertet.) 13-14 Vater und Sohn verbringt viel Zeit zusammen. Das technische Werken verbindet sie.</p>		<p>68 Vater sieht die vielen guten Eigenschaften des Kindes, die überwiegen 80 Trotz wachsender Selbständigkeit noch immer sehr auf Papa bezogen. Vater scheint sich daran zu freuen.</p>	<p>38 Vater kann mit dem Kind, das anders ist, mehr machen als mit dem neurotypischen Kind. 88 Durch die eher introvertierten Hobbies und mit dem intensiven geteilten Interesse fühlt sich der Vater nicht eingeschränkt durch das besondere Kind, sondern kann seine Leidenschaft mit jemandem teilen.</p>
<p>7. Persönliche Entwicklung</p>		<p>110 Gemeinsamer Austausch und unterschiedliche Erinnerungen (sich als Ehepaar ergänzen.)</p>		

Fallübersicht:

Beim Kind von BM3 wurde vor wenigen Wochen eine Autismusspektrumstörung diagnostiziert. Der Wunsch nach einer Diagnose kam von der Schule aus und wird vom Vater erst rückblickend als wichtig erachtet. Durch seine gute Beziehung zum Kind und die gemeinsamen Interessen und Denkweisen erachtet er das Anderssein seines Sohnes nicht als ein Problem oder eine Schwierigkeit.

Gedanken und Überlegungen:

- Der Vater erzählt sehr neutral und machte wenige Aussagen zu seinen Emotionen, Handlungen und Überlegungen. Stattdessen bekomme ich viele Situationsbeschreibungen, die mich zu Interpretationen anregen.
- Auch für diesen Vater ist die gemeinsame Tätigkeit etwas sehr Wichtiges.
- Es finden sich ambivalente Aussagen
 - Der Vater erwähnte, dass er durch einen Arbeitskolleg diese Diagnose kenne und er vor der Diagnose schon wusste, „was los ist“. Er deshalb gegen eine Abklärung gewesen sei. Gleichzeitig erzählt er, dass durch die Befragungen während der Abklärung Erinnerungen gekommen seien und da einiges klar wurde.
 - Der Vater erwähnt, dass er keine erzieherischen Schwierigkeiten mit dem Sohn habe, meint aber, man könne ihn nicht herumdirigieren, er wisse, wie man ihn nehmen müsse. Er mach nicht, was man ihm sage. Wenn er sage, er müsse das Bett machen, sei das dann nicht gemacht, weil der Sohn das nicht wichtig finde, empfindet sich gleichzeitig als konsequent und „böser“ als die Mutter
 - Der Vater findet die Diagnose für die Zukunft sehr wichtig, falls dann „richtige“ Probleme auftreten. Die Schwierigkeiten, die vor der Diagnose da waren, kann er wohl formulieren, ordnet sie aber als normale Kinder- und Jungenrangeleien ein.
- = Diese ambivalenten Aussagen lassen mich aufhorchen und erwecken den Gedanken, dass der Vater in der Phase des „Nicht-Wahrhaben-Wollen“ befindet. Gleichzeitig erkennt man in seinen begeistertsten Ausführungen, wie stolz er auf sein Kind ist und wie bereichernd er die gleiche Denkweise, die sein Sohn und er haben, empfindet, was im Vergleich zu den anderen Interviews eine ganz andere Ausgangslage bildet und zu erkennen ist, dass die Probleme erst da sind, wenn eine Differenz zwischen dem ist und dem soll da ist. Diese Differenz ist nicht vorhanden, wenn der Vater und der Sohn zusammen sind. Diese Differenz ist nur da, wenn andere mit dem Sohn zusammen sind.